

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

März 2011

Einzigartige Walzenhauser Premiere

Björn Reifler schrieb Theaterstück für Markus Hofmann

Ein Mann mit der Körpergröße von 1.46 Metern hat es im Leben nicht immer leicht, das unterstreicht das Theaterstück „die kleinen Dinge“. Es feierte Ende Januar in Walzenhausen Premiere. Geprägt wurde es von den Walzenhausern Markus Hofmann und Björn Reifler sowie der Rebsteinerin Claudia Rohrhirs.

Kevin Friedauer

Die „Walzehuser Bühne“ zeigte Mut. Sie gab der speziellen Premiere eine veritable Plattform, ist

doch der preisgekrönte Kulturverein bekannt dafür, dass seine Stücke immer etwas Spezielles bieten. „Die kleinen Dinge“ stand dem in nichts nach. Erzählt wird aus dem Leben eines kleinwüchsigen Mannes, zwar frei erfunden, aber dennoch in Anlehnung an das Leben des Walzenhausers Markus Hofmann.

Es ist eine Art Biografie, welche jedoch zu Gunsten eines gut durchdachten dramaturgischen Aufbaus entfremdet wurde. Zusammen mit Hofmann stand Claudia Rohrhirs auf der Bühne. Für die Umsetzung der Geschichte auf die Bretter, welche die Welt bedeuten, zeigte sich Björn Reifler verantwortlich.

Der in Walzenhausen aufgewachsene Lehrer, Schriftsteller und Musicaldarsteller hatte anhand der Ausführungen von Markus Hofmann erst eine Prosaform, danach Dialoge fürs Theater geschrieben. Ausserdem ist ein Buch geplant. Dort werden die Geschichten noch viel ausführlicher und detaillierter als auf der Bühne erzählt.

Schnelle beeindruckende Sequenzen

Björn Reifler ist es ausgezeichnet gelungen, in kurzen, schnellen Szenen die Lebensgeschichte des kleinwüchsigen Bennos zu beschreiben. Das Erzähltheater ist feinfühlig, tiefsinnig und trotzdem humorvoll. Benno, mittlerweile Dreissigjährig, lässt sein Leben Revue passieren. Es setzt sich wie bei allen Menschen aus vielen kleinen Dingen zusammen, ist allgemeingütig und trotzdem anders, weil Benno kleiner als der Durchschnittsmann gewachsen ist.

So verlangt der gestrenge Vater eine entsprechende Berufswahl und bei einem Vorstellungsgespräch wird ebenfalls Bezug auf die Körperlänge genommen. Wiederum andere Szenen zeigen auf, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie gross oder klein ein Mensch ist. Das kam nach der gelungenen Premiere deutlich zum Ausdruck, als der eine oder andere Besucher ausführte, dass sich ihm die genau gleichen Probleme in seinem Leben gestellt hätten.

Das Theater faszinierte nicht nur durch das ausgeklügelte Drehbuch und eine gute Regie, sondern auch durch die beiden Darstellenden: Markus Hof-

mann und Claudia Rohrhirs. Sie entführten mit ihrem intensiven Spiel in die Welt von Benno, wobei die Rebsteinerin in rund fünfzehn verschiedenen Charakteren brillierte. Bei so ausdrucksstarken Schauspielerpersönlichkeiten wie den beiden konnte getrost auf ein prunkvolles Bühnenbild verzichtet werden.

Einfaches Bühnenbild unterstrich das Spiel

So war das Bühnenbild bewusst einfach gestaltet, damit die Zuschauer ihre Fantasie spielen lassen konnten. Als Hauptrequisit diente ein zu Beginn der Aufführung leerer Stewi. Während des Stücks füllten ihn Gegenstände, welche das Leben Bennos widerspiegeln und prägten.

Ausserdem standen vier schwarze Kisten für einen ganz unterschiedlichen Gebrauch auf der Bühne, sie waren einmal Stuhl, dann Tisch oder sogar Pedalo. Was „die kleinen Dinge“ wie Kreuz, Leintuch, gewundener Blumenkranz oder aber rote Kappe und Sport-T-Shirt für eine Bedeutung im Leben des Benno haben, sei an dieser Stelle nicht verraten, weil das Stück auf Tourne geht und im Juni zurück in die Ostschweiz und nach Heiden kommt.

www.diekleinendinge.ch gibt Auskunft über Tourne, Stück und weitere interessante kleine Dinge

rund um das gelungene und faszinierende Erzähltheater, welches das Glück hatte, in Walzenhausen seine Premiere feiern zu können.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

WIR SETZEN UNSER WISSEN ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Text: Kevin Friedauer und Isabelle Kürsteiner

Bild: Markus Hofmann und Claudia Rohrhirs entführten die Besucher in die Welt eines Kleinwüchsigen.

Bild: Die Ausdrucksstärke der Darstellenden sowie die knappen Requisiten vertieften die Geschichte eindrücklich.

Bilder: Kevin Friedauer

Das „Bähnli“ stand im Mittelpunkt:

Apéro der Appenzeller Bahnen in Walzenhausen

Peter Eggenberger

Im Rahmen eines kurz vor Jahresende im Bahnhofgebäude durchgeführten Apéros stand die Kleinste der Appenzeller Bahnen im Mittelpunkt. Mit einem Grossaufmarsch wurde dem „Bähnli“ die Referenz erwiesen.

Mitte Juni 2006 stimmten die Aktionäre der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) der Fusion mit den Appenzeller Bahnen (AB) zu. Seither lädt die in Herisau domizilierte AB-Direktion kurz vor Jahresende zum Apéro nach Walzenhausen ein. Diese Geste dokumentiert das grosse Interesse des AB-Verwaltungsrats an der kürzesten Linie der Appenzeller Bahnen.

Für Schlittler und Witzweg-Wanderer

Zum Apéro hatten sich nebst vielen Einwohnerinnen und Einwohnern auch Peter Hohl, langjähriger VR-Präsident der Aktiengesellschaft Rheineck-Walzenhausen-Bahn, sowie Michèle de Potzolli, Präsidentin des Verkehrsvereins, eingefunden. Alle Anwesenden stellten mit Freude fest, wie der Bahn scharenweise Schlittler entstiegen, die anschliessend die rasante Talfahrt nach Rheineck genossen. Im Sommerhalbjahr wiederum sind es die Witzweg-Wanderer, die der Bahn ausgezeichnete Frequenzen sichern.

Heiss-trockene Sommer waren gefürchtet

Zu den Besuchern des Apéros gehörte auch der hochbetagte Walzenhauser Hans Ruesch, Nord, der seinerzeit Wagenführer bei der alten, nur mit dem Gewicht von Wasser in Bewegung gesetzten Drahtseilbahn war. „Ja, das waren noch Zeiten... Wir standen damals auf der ungeschützten Plattform des Wagens und waren jahraus, jahrein Wind und Wetter ausgesetzt. Wir hatten vor allem von heiss-trockenen Sommern (Wassermangel) und eisig-kalten Wintern (Gefrieren des Wassers) Respekt. Hauptsächlich transportierten wir Berufstätige, die per Bahn ihre Arbeitsplätze aufsuchten. Und auch die vielen Kurgäste reisten damals meistens mit der Bahn nach Walzenhausen.“

Wird Triebwagen bald saniert?

„RhW-Triebwagen soll saniert werden“ titelte die Rheintalische Volkszeitung in ihrer Ausgabe vom 11. Januar 2011. Im Presseartikel würdigt Hansjürg Düsel, Direktor der Appenzeller Bahnen AG, die respektable Auslastung der Walzenhauser Bahn, die 2009 rund 140 000 Fahrgäste transportierte. „Die Bahn genießt bei ihren Kunden viel Sympathie, wobei immer wieder der Wunsch nach besserem Komfort geäussert wird. Der Triebwagen aus dem Jahre 1958 hat ein hohes Alter erreicht. Die Sanierung ist in Planung. Wann und in welchem Kostenrahmen diese durchgeführt wird, ist aber noch offen. Wir rechnen damit, dass der Triebwagen nach einer umfassenden Sanierung nochmals

zehn Jahre gute Dienste leistet. Anschliessend wird der Ersatz des Fahrzeuges in Erwägung gezogen.“

Bild

Eine Gruppe Schlittlerinnen freut sich mit Simone Agosti Minami von der Direktion der Appenzeller Bahnen (hinten links) und Wagenführern anlässlich des Apéros über den regen Betrieb der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn.

Zweimal Arche-Treff auf der Bühne

Kinderweihnachts- und Seniorenadventsfeier verschönert

Mitte Dezember fand in der evangelisch Kirche die Kinderweihnachts- und am darauffolgenden Mittwoch die Seniorenadventsfeier in der MZA statt. An beiden Orten verschönerte das liebevolle Singspiel des Arche-Treffs den Anlass.

Isabelle Kürsteiner

Sie standen gleich zweimal auf der Bühne: das Wirtespaar mit ihren Kindern, Hund, Ochs und Esel, Josef und Maria, die Dorffrauen, die Hirten, der Engel, die Flötengruppe und die Hackbrett- sowie Klavierspielerinnen. Alle gehörten dem Arche-Treff in Walzenhausen an, der innerhalb von vier Tagen gleich zweimal auftrat; an der Kinderweihnacht und am Seniorenadvent. Bei der Kinderweihnacht begrüsst eingangs Pfarrerin Corinna Boldt die grosse Schar Kinder und Erwachsener. Der musikalische Auftakt gehörte traditionell der Art Ministry School, in diesem Jahr ihrem Chor. Danach gab die Flötengruppe unter der Leitung von Esther Keller eine erste von zwei Kostproben. Voller Konzentration spielten die Kinder. Nun begann das spannende Singspiel der Arche-Treff-Kinder. „Im Stall bei Ochs und Esel“ erzählte die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Wirtsleute, welche der hochschwangeren Maria und ihrem Mann Josef kein Nachtlager geben konnten, alles war ausgebucht in Bethlehem.

Kein Platz für Fremde

Nachdem sich die Dorfbewohner ob dieser Behandlung ereiferten, gaben sie auf Nachfrage selbst fadenscheinige Erklärungen ab, weshalb sie das fremde Ehepaar nicht aufnehmen konnten. Einzig Ochs und Esel zeigten Weitsicht, hatten weder Vorbehalte noch Angst vor Fremdem. Sie regten sich, bis die Wirtsleute Maria und Josef einen Platz im Stall anboten. Nach dem wunderbar von den Arche-Treff-Kindern gespielten und gesungenen Stück unter der Leitung von Manuela Sieber, Isa Wiggenhauser und Gabriela Züst bot der Art Ministry School-Chor nochmals zwei Lieder dar. Anschliessend spielten Noemi Wiggenhauser und Kimberly Sieber vierhändig auf dem Klavier einen Weihnachtswalzer und Hanna Keller ein Stück auf dem Hackbrett. Schliesslich schenkten

die Arche-Kinder den Besuchern voller Freude einen hübschen, selbstgebastelten Weihnachtsanhänger. Im Anschluss an den Kinderweihnachtsgottesdienst dankten die Organisatoren mit Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz unter der Linde.

Gott ist in allem und alles

Vor dem Singspiel des Arche-Treffs an der Seniorenadventsfeier, organisiert von den Frauenvereinen Lachen und Platz, der katholischen Frauengemeinschaft sowie der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde, begrüsst Prisca Roosemalen die Anwesenden zur besinnlichen Adventsfeier mit einem wunderschönen Gedicht. Darin galt ihr spezieller Gruss Gemeindepräsident Clemens Wick. Ebenfalls dankte sie der Schulklasse von Michael Weber für die Bestuh-

lung, Abwart Reiner Vetter sowie der bewährten Männergruppe fürs Ab- und Aufräumen sowie den vielen Helferinnen der Organisationsgruppen. Pater Hesso sprach über das Alter und seine Schattenseiten, aber auch die Hoffnung, dass noch Schöneres komme und die Welt friedlicher werde. Dann erzählte er die russische Legende vom vierten König, der dem besonderen Stern gefolgt war, Coredan hatte drei Rubine als Geschenk für Jesus dabei. Doch sein Reittier lahmte, er hielt mit den anderen drei nicht Schritt. Sein Weg führte ihn zu einem verwundeten Kleinkind, dem er mit einem Rubin eine Amme und ein Zuhause verschaffte, zu einer gerade verwitweten Mutter mit ihren Kindern, die er mit dem zweiten Stein aus dem Sklavensland freikaufte, durch Kriegsland, wo er Bauern vor

dem sicheren Tod mit dem dritten Rubin errettete und zu einem Galeerensklaven, stattdessen er sich verdingte. Nach vielen Jahren der Gefangenschaft sah er plötzlich wieder den Stern leuchten, erhielt die Freiheit und folgte dem Stern nach Jerusalem wo er Jesus ans Kreuz geschlagen vorfand. Christus gab ihm zu verstehen, dass er ihn die ganze Zeit über schon gefunden hatte, im geretteten Kind, der Mutter mit ihren Kindern, den Bauern und dem Galeerensklaven.

Wünsche zu erwartungsvollem Leben

„Unser Lebensweg ist nicht immer so leicht, wir haben keinen Stern, der uns leitet“, gab Pater Hesso zu bedenken. Manchmal müssten die Menschen das Liebste hergeben und sie würden erst viel später feststellen, dass dies ihr Gottesdienst gewesen sei. Er bestärkte die Besucher darin, die

Hoffnung nie zu verlieren, nicht aufzugeben und immer etwas Schönes zu erwarten. Gerade Zusammenkünfte wie die Adventsfeier bestärkten darin, dass das Leben einen Sinn habe, dass jeder etwas zum Ganzen beitragen könne. Deshalb wünschte Pater Hesso allen einen aufgestellten Nachmittag, erwartungsvolle Weihnachten und ein erwartungsvolles Leben. Im Anschluss an das Singspiel der Arche-Treff-Kinder waren die Senioren zu einem Nachtessen mit Dessert in der schön geschmückten zweiten Turnhalle der MZA eingeladen.

Musizierende Kinder:

Flötengruppe: Nora Keller, Rebecca Plüss, Viktoria Kirchofer, Nina Beutler, Diana Niederer (nur an Kinderweihnacht)

Klavier: Noemi Wiggenhauser, Kimberly Sieber

Hackbrett: Hanna Keller

Reto Lipp

Med. Masseur FA / Naturarzt NVS

Naturheilpraxis · Gütli 160 · 9428 Walzenhausen
079 604 37 86 · massage-lipp.com

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Gütli 160, 9428 Walzenhausen

Telefon 079 436 03 36

E-Mail sportivo@krapf-oc.ch

www.praxis-sportivo.ch

Silvester-Apéro des Verkehrsvereins Walzenhausen

Isabelle Kürsteiner

Pünktlich um 11 Uhr fanden sich die ersten Gäste ein und der Musikverein Walzenhausen spielte wie jedes Jahr zum Platzkonzert auf. In einer kleinen Ansprache bedankte sich Verkehrsvereinspräsidentin Michèle de Potzolli bei den anwesenden Gästen und Einwohnern für das Vertrauen vom vergangenen Jahr und stiess mit allen auf das alte wie auch das kommende neue Jahr 2011 an. Sie freute sich über die rund siebenzig Gäste, welche sich zum Apéro beim Bahnhof eingefunden hatten. Traditionell befanden sich darunter die Jasser, die über Silvester im Swiss Dreams Hotel gastierten und mit dem Verkehrsvereinsvorstand sowie der Bevölkerung auf ein gutes neues Jahr prosteten. Nach dem Apéro erklärte eine begeisterte Michèle de Potzolli: „Wir vom Verkehrsverein sind wieder einmal rindom zufrieden mit diesem gelungenen Anlass!“

Neue Wanderkarte

Unterwegs in Walzenhausen. In der neuen Wanderkarte des Verkehrsvereins Walzenhausen wird die Vielfalt von Walzenhausen und Umgebung sichtbar.

Im Massstab 1:20 000 zeigt die neue Wanderkarte das Gebiet um Walzenhausen mit schönen Wandervorschlägen wie z.B. „Rund um Lachen“, „Bis ins benachbarte Oberegg“, „Rundum Walzenhausen-Platz“, „Panoramarundweg, mit Kinderwagen möglich“. Auf der Rückseite werden neben einer Auswahl von näher umschriebenen Wanderwegen auch Sehenswürdigkeiten,

Unterkünfte, Restaurants und weitere nützliche Informationen in übersichtlicher Weise mit Bild und Text beschrieben.

Die Karte ist in Zusammenarbeit mit dem Appenzeller Tourismus AR entstanden. Sie erscheint anfangs März in Deutsch und kann beim Verkehrsverein Walzenhausen über E-Mail an verkehrsverein@walzenhausen.ch oder telefonisch unter +41 71 888 24 70 bezogen werden.

Jolanda Zeltner,
Verkehrsverein Walzenhausen

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Marcel Meyerhans vertrat das Appenzellerland gebührend

Preisgekrönte Walzenhauser Zipfelkäppli

Isabelle Kürsteiner

Marcel Meyerhans von der Dorfbäckerei ist bekannt für seine Innovationen, und so heissen seine Eigenkreationen Witzli, Zahnradli, Viagra, Sandstein und Appenzeller Torte. Auch das wärmende Zipfelkäppli gehört zum Eigensortiment.

Kürzlich beteiligte sich der Walzenhauser an der „SWISS BAKERY TROPHY“ in Pully, als einziger Vertreter seiner Profession aus beiden Appenzell. Auf Anhieb wurde die Spezialität mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Für Marcel Meyerhans hat die Auszeichnungen deshalb einen hohen Stellenwert, weil sie durch eine Fach- sowie eine Publikumsjury vergeben wurden.

„Es ist ein guter Anlass, da auch der Konsument seine Kritik abgeben kann“, unterstreicht der Walzenhauser, dessen wärmendes Zipfelkäppli aus Schokolade mit hochprozentigem Inhalt gerade für die kältere Jahreszeit ein willkommenes Geschenk bedeutet. Natürlich darf beim Appenzeller im Winter die traditionelle Zipfelkappe nicht fehlen. Sie gab der preisgekrönten Delikatesse denn auch ihren Namen.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zürich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Seeallee 4, 9410 Heiden

Telefon: 071 898 40 40

Fax: 071 898 40 41

ZURICH®

Bezaubernder Weihnachtsmarkt

Bereits zum siebten Mal fand in Walzenhausen der Weihnachtsmarkt statt, zum dritten Mal ehrte Walzenhausen; in diesem Jahr sechs Einzelsportler und zwei Mannschaften.

Isabelle Kürsteiner

Unter der Ägide von Initiatorin Elsbeth Züst entstand ein wunderschöner Weihnachtsplatz. Um einen Christbaum, mit von der Elektra Walzenhausen gesponserten Lichterketten geschmückt, scharten sich Marktstände mit feinem Selbstgemachtem, vom Süssen bis zum Hochprozentigen. Engel in allen Variationen waren mit viel Herzblut und Professionalität hergestellt worden, ebenso Kerzen, Karten, Sterne und weitere Holzwaren. Andere Ausstellerinnen hatten das ganze Jahr über Kunstvolles gestrickt, genäht und gefilzt. Der Weihnachtsmarkt beeindruckte durch seine Vielfalt für Alt und Jung. Der als Piazza gestaltete Platz lud aber auch zum Zusammensitzen ein. Für die gute Verpflegung waren einmal mehr Marianne und Pius Bättschmann verantwortlich. Sie und ihr Team verführten mit feiner Gerstensuppe, Würsten und zahlreichen Torten zum

kulinarischen Geniessen. Traditionell wird ein Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft karikativ eingesetzt; in diesem Jahr flossen fünfhundert Franken in den Kulturfond des Alterswohnheims Walzenhausen.

Gefällige musikalische Umrahmung

Das Schmücken der Holzsterne hatte neu Rita Baur mit ihren Primarschülern im Werken übernommen. Sie verwies mit den unzähligen bunten Paketen, den edlen Tonsternen und den Christbaumkugeln bereits auf das Weihnachtsfest hin. Der ganze Weihnachtsmarkt wurde von verschiedenen Musikformationen, dem Alphontrio Walzenhausen, den Bläsern der Musikschule Appenzeller Vorderland in Kombination mit den Young Notes aus Walzenhausen und Lutzenberg sowie Hackbrettspieler Nicolas

Eugster aus Obereggen umrahmt. Speaker Edmund Inauen wies aber auch immer wieder auf den Christbaumverkauf vor der Mehrzweckanlage hin. Dort konnten echte Walzenhäuser Rot- und Weisstannen erstanden werden. Ein Publikumsmagnet stellte ausserdem „Walzenhausen ehrt“ dar.

Walzenhausen ehrt

Clemens Wick unterstrich: „Ihr Sportler seid in verschiedener Hinsicht Lichtblicke für unsere Gemeinde. Mit euren Erfolgen trägt ihr den Namen Walzenhausen weit über unsere Region hinaus, Cyrill Schreiber als Gewinner des Weltcups der Faustballer sogar bis nach Brasilien. Ich danke euch, dass ihr Jungen für positive Schlagzeilen sorgt.“ Anschliessend galt der Dank des Gemeindepräsidenten allen, die zum Erfolg der Geehrten beigetragen hatten. In der Folge zeichnete er die Kinder, jungen Frauen und Männer mit einem Diplom aus. Der Dank beinhaltete aber auch einen Biber und einen Geldbetrag. Umrahmt wurde „Walzenhausen ehrt“ vom Musikverein Walzenhausen.

Walzenhausen ehrte

Einzelsportler: Sandro Bruderer, Sieger Kantonales Jungschiessen, Kantonales Jungschiessen-Vizemeister; Fabienne Frischknecht, 3. Rang der Faustball Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft der U18, Walther Lauria, Swiss Olympic Talents Card im Snowboard, Nico Lenggenhager, 3. Platz bei den Schweizer Meisterschaften der U20 im Stabhochsprung, Cyrill Schreiber, Gewinner des Faustball Weltcups mit der Mannschaft Novo Hamburgo aus Brasilien. Alina Tobler, Kantonale Leichtathletik-Meisterin (beider Appenzell) sowie 1. beim Sparkasse-Marathon in Bregenz

Walzenhauser Mannschaftssport:

Schweizer Meister im Faustball der U15 weiblich: Joey Federer, Fabienne Frischknecht, Ramona Hollenstein, Raffaella Menet, Stephanie Schreiber und Marina Stillhart; Sieger der Ostschweizer Faustball Hallenmeisterschaft der U10: Marco Enzler, Paula Kellenberger, Marc Ruf, Simon Schiess und Celine Tobler.

140. Hauptversammlung der Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen

Kevin Friedauer

Die Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen lud am 22. Januar 2011 zur 140. Hauptversammlung ein. Gut 30 Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes und trafen sich im Vereinslokal Lachen. Neben den üblichen statutarischen Traktanden kam natürlich auch das gesellige nicht zu kurz.

Im Jahresbericht von Präsident Peter Gut wurden nebst der politischen Situation in der Gemeinde Walzenhausen auch isländische Vulkane und die Ölpest im Golf von Mexico erwähnt. Der Präsident nutzte die Gelegenheit, sich bei den vielen engagierten

Mitgliedern für die Teilnahme an den verschiedenen Anlässen im Jahr 2010 zu bedanken.

Das grösste Geschäft des Abends war die vom Vorstand vorbereitete Revision der Vereinsstatuten. Nach teils kontroverser Diskussion und dem Abstimmungen über verschiedene Anträge des Vorstandes und der Mitglieder wurden die Statuten verabschiedet.

Erfreulicherweise stellt sich der Vorstand für ein weiteres Amtsjahr zur Verfügung. Die Mitglieder bestätigten Peter Gut als Präsident, Kevin Friedauer

als Vize-Präsident, Sven Gerig als Aktuar und Urs Walser als Kassier. Ebenfalls wurden die Revisoren Urs Züst und Peter Frei im Amt bestätigt.

Die Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen kann zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken. Das Jahr 2010 war geprägt von einem spannenden und sehr abwechslungsreichen Programm.

Der Lesegesellschaft gelingt es immer wieder, auch heikle Themen aufzunehmen und diese offen und kontrovers zu diskutieren. Einige Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine Podiums-

diskussion über Gemeindefusionen oder die Pro- und Contra-Referate zur Wiedereinführung der Landsgemeinde sowie zur Ausschaffungsinitiative waren öffentlich. Erfreulicherweise war das Interesse der Bevölkerung an diesen Anlässen sehr gross und es fanden jeweils viele Leute den Weg ins Vereinslokal Lachen.

Auch für das Jahr 2011 verpflichtet sich die Lesegesellschaft ganz ihrem Grundsatz der neutralen Politinformation und bietet auch Nicht-Mitgliedern an verschiedenen öffentlichen Anlässen Gelegenheit, sich über spezifische politische Fragestellungen neutral zu informieren.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Rheinburg-Klinik ausgezeichnet

Die Rheinburg-Klinik Walzenhausen wurde am Kongress der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (SAR) im Oktober 2010 in Basel mit dem ersten Preis für ihr wissenschaftliches Poster ausgezeichnet.

In einer Studie mit Patienten nach einem Hirnschlag verglich die Rheinburg-Klinik den Einfluss auf die funktionelle Erholung des Armes und der Hand mittels Armgruppe (auf Arm/Hand bezogene Gruppentherapie) und Armeo® als Zusatztherapie. Es zeigte sich, dass beide Verfahren gute Resultate erzielten.

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation SAR vergab den Posterpreis an einem gemeinsamen Kongress mit der Schweizerischen Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation SGPMR, der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin SGS, der Schweizerischen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes SGSS und der Swiss Insurance Medicine. Die zugrundeliegende Studie und das Poster wurden von Louise Rutz-LaPitz, Leiterin Therapie und Ausbildung, Dr. med. Robert Käufeler, Stv. Chefarzt, Christoph Hollenstein, Physiotherapeut, Yvonne Baumann, Leiterin Physiotherapie und Nicoletta Gosoni, Mathematikerin, durchgeführt bzw. erstellt.

Untersuchung von Hirnschlag-Patienten

In der vorliegenden Studie wurden Patienten nach einem Hirnschlag untersucht, ob der Armeo® oder die Armgruppe als Zusatztherapie funktionell bessere Resultate erzielte. Mit standardisierten Messmethoden wurden im Verlauf der Thera-

pien die Fortschritte gemessen. Schliesslich konnten die Resultate von 16 Patienten nach durchschnittlich 33 Tagen Therapie ausgewertet werden.

Da eine kleine Anzahl Patienten in diese Pilotstudie eingeschlossen wurden, sind deren Resultate vorsichtig zu interpretieren. Tendenziell zeigte die Armgruppe gegenüber der Armeo®-Gruppe ein besseres Wiedererlangen der motorischen Funktionen des Armes und der Hand. Als wichtige Aussage konnte bestätigt werden - wie auch schon andere Untersuchungen zeigten - dass ein früher Rehabilitationsbeginn nach einem Schlaganfall entscheidend für den funktionellen Wiedergewinn verlorener Fähigkeiten ist.

Verglichen wurden in der Studie als Zusatztherapie Armgruppe und Armeo®. Entscheidend für den Erfolg ist der frühe Beginn der Rehabilitation nach einem Hirnschlag.

Für Rückfragen: Robert Käufeler, stv. Chefarzt Rheinburg-Klinik Walzenhausen, Telefon 071 886 11 11

Stein auf Stein zum Unikat

Die Firma w&t house GmbH, Walzenhausen, arbeitet neu mit der Atmoshaus AG, Gunzwil (LU), zusammen. Der Geschäftsführer, Daniel Fetz, ist überzeugt, dass der Name Atmoshaus in der Ostschweiz bald seinen Stellenwert finden wird.

Die Atmoshaus AG hat sich im Bereich von schlüsselfertigen, massiv gebauten Ein- und Doppelfamilienhäusern bereits einen erheblichen Marktanteil ge-

sichert. Mit über 1000 verkauften Häusern gilt das Unternehmen als Qualitätsgarant in der Branche. Nebst individueller Architektur werden vor allem aus den 16 zur Auswahl stehenden „Modellhäusern“ Wohn-Träume war. Dank den garantierten Fixpreisen für die Häuser hat der Bauherr seine Kosten jederzeit im Griff. Individuelle Wünsche werden sehr ernst genommen und kompetent umgesetzt. Minuziöse Planung, umfassendes Know-how, eine straffe Administration sowie ein rigoroses Qualitäts- und

Kostenmanagement sind die Basis der Geschäftstätigkeit von Atmoshaus.

Daniel Fetz arbeitet auf selbstständiger Agenturbasis für die Atmoshaus AG. Daniel Fetz berät Bauinteressenten kostenlos zu Hause.

w&t house GmbH
Dorf 99, 9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 68 03
Natel 079 683 40 73
daniel.fetz@atmoshaus.ch
www.atmoshaus.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Hannes Friedli

Kinomol:

Di 1.3. 14:15

Bäckerei Zürrer

Ein dramatisches Porträt der Zürcher Langstrasse in den 50er Jahren von Kurt Früh mit Emil Hegetschwiler u.a. Schweiz, 1957. **Ab 10 J. – Dialekt**

Di 1.3. 20:15

Drei

Hanna und Simon verlieben sich in den gleichen Mann – ohne voneinander zu wissen. Tom Tykwers Melodram ist eine erfrischende Liebesgeschichte. **Ab 14 Jahren – D.**

So 6.3. 19:15

Copie conforme

Sie sind ein schönes Paar – zumindest auf den ersten Blick. Als der Schriftsteller sein neues Buch im Süden der Toscana vorstellt, glaubt man in der selbstbewussten Galeristin (Juliette Binoche) seine Frau zu erkennen. Eine Geschichte über Täuschung und Wirklichkeit. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Sa 5.3. 17:15

Das Ende ist mein Anfang

Tiziano Terzani (Bruno Ganz) Autor und langjähriger Asien-Korrespondent, bittet am Ende seines ereignisreichen Lebens seinen Sohn Folco seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Als Tiziano Terzani's Leben endet und sich für ihn der Kreis schliesst. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 11.3. 20:15

Sa 12.3. 17:15

So 6.3. 15:00

Yogi Bear

Yogi-Bär droht der Verlust seiner Heimat: Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht. Die umtriebigen Bären setzen sich mit Witz und Schalk für die Natur ein. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Di 8.3. 20:15

Bon appétit

Das Leben ist voller Überraschungen, man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schönen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 12.3. 20:15

Manipulation

1956. Der Kalte Krieg hat die Schweiz im Griff. Als sich ein Star-Reporter beim Verhör umbringt, erfassen Spezialagent Urs Rappold (Klaus Maria Brandauer) Zweifel. Walter Matthias Diggelmanns Roman «Das Verhör des Harry Wind» ist eines der bedeutendsten Schweizer Werke. **Ab 14 J. – Deutsch**

Di 15.3. 20:15

So 20.3. 19:15

So 13.3. 15:00

Pumuckl und sein Zirkusabenteuer

Zwei seltsame Zirkuszauberkünstler entführen Pumuckl in einen Zirkus. Dort ist der pfiffige Kobold aber in seinem Element: Artisten, Illusionisten, Tiere... Für Gross und Klein **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Kinomol:

Di 15.3. 14:15

Stille Liebe

Antonia und Mikas sind beide gehörlos, dennoch trennen sie Welten: Antonia ist Nonne. Schweiz, 2001. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 16.3. 14:15

Bambi

Der Klassiker aus dem Hause Disney erzählt von Bambi, dem Rehkitz und Freund Klopfer: liebevoll, dramatisch und lustig. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 16.3. 20:15

No More Smoke Signals

Anhand des Piratensenders in South-Dakota zeigt der Dokumentarfilm die Situation der Indianer heute. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Backstage:

Fr 18.3. 20:15

Last Night

Ein glückliches Paar? Er geht mit einer Mitarbeiterin aus, sie trifft einen ehemaligen Liebhaber. Die Ereignisse dieser Nacht, in der sich vier Personen mit ihren unterschiedlichen Begriffen von Loyalität und Liebe konfrontieren, sind meisterhaft verdichtet. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 19.3. 17:15

Di 29.3. 20:15

Somewhere

Johnny, angesagter Hollywood-Star, vertreibt sich die Zeit mit allen möglichen Zerstreuungen. Aber es bleibt langweilig. Als unerwartet seine Tochter Cleo auftaucht, füllt etwas Echtes und Ehrliches die Leere in seinem Leben. Ein sehr persönlicher und berührender Film von Sofia Coppola. **Ab 12 J. – E/d/f**

Sa 19.3. 20:15

Di 22.3. 20:15

Fr 25.3. 20:15

Sa 26.3. 17:15

Sa 26.3. 20:15

Satte Farben vor Schwarz

Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz) können als Paar auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Dass Fred schwer krank ist, haben sie ihrer Familie bislang verheimlicht. Doch eine Liebe wie die ihre endet nicht einfach so. Sie soll niemals enden... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

So 27.3. 19:15

Kinomol:

Di 29.3. 14:15

Café Odeon

Verruchte Zürcher Halbwelt – damals. Von Kurt Früh mit Emil Hegetschwiler, Ines Torelli, Paul Bühlmann u.a. Schweiz, 1958. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Das Treffpunkt-Rezept

Remo Ritter

Ja, und zum Heulen könnte es einem ja selber auch manchmal sein. Wenn auch nicht unbedingt der eignen Sünden oder der Zwiebeln wegen. Aber lassen wir die Politik beiseite und freuen wir uns an einem typischen Wintergericht.

Der Opa, der im Lehnstuhl sitzt,
tut lesen in der Bibel.
Die Oma, die steht nebenan,
sie schneidet eine Zwiebel.
Der Opa ist ein frommer Mann,
und weint ob seiner Sünden.
Die Oma nebenan weint auch,
jedoch aus and'ren Gründen.

(Heinz Erhardt, 1909 - 1979)

Bölleflade

Hefeteig

200 g Ruchmehl
1/2 Teelöffel Salz in einer Schüssel mischen

80 g Butter in Stückchen dazugeben. Butter und Mehl mit den Händen verreiben, bis die Masse krümelig ist.

6 Esslöffel Wasser
10 g Hefe zusammen verrühren, dazugeben, mit dem Teighörnli zu einem Teig zusammenfügen und leicht kneten
Teig zugedeckt an einem warmen Ort 1/2 Stunde aufgehen lassen, auswallen und in ein eingefettetes Blech von 28 cm Durchmesser legen, Teigboden mit einer Gabel einstechen.

Füllung

1 Esslöffel Oel in einer Pfanne warm werden lassen
100 g Speckwürfeli hellbraun braten
500 g Zwiebeln in Streifen dazugeben, glasig dämpfen, auskühlen und auf dem Teig verteilen.

Guss

2 dl Rahm
1 dl Milch
2 Eier
1 Teelöffel Salz
Pfeffer aus der Mühle zusammen verquirlen und über die Füllung giessen.

Ca. 30 bis 40 Minuten auf der untersten Rille des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens backen.

Zum Bölleflade gibt es einen grünen Salat. Als Getränk sei ein Glas Riesling Sylvaner oder ein restschneekühles Glas Mineralwasser empfohlen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

De Pfarrer Hug

Von 1946 bis 1961 wirkte Pfarrer Herbert Hug in Walzenhausen. Er war beliebt, und trotzdem blieb er nicht von einer scharfen Schneeball-Attacke verschont...

Peter Eggenberger

All wider sömmier Buebe omms Pfarrhus ommigschliche. Nöd weg em Pfarrer, seb nöd. Aber weg de Hanni, de elteschte Töchter, wo de Schwarm vo villne gsi ischt.

En Samschtmorge isch gsii, wommer i de Realschuel en Ufsatz mit em Titel „Was ich einmal werden will“ hand möse schriibe. Wo de Lehrer Spörrü uf de Abtritt ischt, hand de Roli ond ii all wider zo üsem schärfschte Konkurrent i Sache Maatle, em Hugo, überigschilet. Ond wo-n-er mit em Hansruedi im andere Bank am Schwätze gsi ischt, hammer e roseroots Zedeli i sis Etwi inigschmugglet. Ond dei druff isch gschtande: „Lieber Hugo, meine Eltern sind am Sonntag in der Kirche, komm doch punkt halb elf Uhr hinters Pfarrhaus. Deine Hanni.“ Wo de Hugo de Zedel erlickt ond glese häd, hammer d Hend gribe ond scho etz e-nuunegi Schadefreud gkhaa. Ond im Gegesatz zum Hugo hand mier zwee gwisst, as de Pfarrer morn sin freie Soonti häd.

Scho am Zeni sömmer bi de „Rhiiburg“ am sebe Blätzli gsii, womme di hender Site vom Pfarrhus guet im Aug gkha häd. Wäretem Iilüüte hammer de Hugo gsäche s Mesmerwegli vom Möhreloch uufauffe ond as Hus herischliche.

S ischt en sönnige Tag im Mierz gsii, ond gad uf de nördige Site häds no e kli Schnee ond Pflutsch gkhaa. I de Woni vo Pfarrers ischt s Stubefeeschter schpeerangelwit offe gsii. De Hugo häd tuschuur henderem Holderbomm füerigüggslet ond pfiife, aber wiit ond braat isch ka Hanni ommegsü. Etz nehnt er e Hampfle Pflutsch, knettet e währschafte Schneeboldere ond triibt si as Feeschter ui. Ond de Pfarrer, wo sin freie Soonti gnüsst, lueget präzis i dem Wiili verusi. Es täscht ond schprützt ond schlohd em Maa no sogär d Backpfiiffe zum Muul uus. Er hebet de Kopf ond riibt si d Auge, ond im Gärtli ischt en blaache Hugo bockschtill schtoh plibe. Mier zwee hand de Buggel vollglachet ond schadefroh uf e geischtlechs Tonnerwetter wartet.

Tonnerwetter? Nünt isch gsii. Hannis Vatter sächt üsen Schlauiiner. „Aaber Huugo, was isch inn di gfähre? Du hesch doch e bewährti Kinderschtuube gkhaa“, häd de Maa i sim braate Baaselditsch grüeft. „Mond villmol

entschuldege, Herr Pfarrer. Aber wohrschindli hand Si s Lüüte a de Hustür überhöört. I ha gad wele fröoge, wies i de nögschte Wuche mit de Kinderlehr laufi. Weg em Fredi, mim jüngere Brüeder.“ „Waart, i khummen-aabe. Khasch grad iinekoo, i gibder gärn Uuskumft“, seid doo de guetmüeti Pfarrer. Mier zwee hand böös d Bagge-n-aab glueget. „De keibe Schtrooler! All häd er e gueti Uusred paraad“, mäant de Roli, bevormer iifesüchti ond wie gschlagni Hönd abzottlet sönd. Ond am Määnti i de Pause isch de

Hugo am Bralle ond Uffschniide gsii. Er vezellt, wie-n-er iiglade worde sei ond wie-n-er mit Pfarrers ond de Hanni Tee us ganz fine Beckeli trunke hei. Ond d Frau Pfarrer hei allpott ond gad wider gfrooget, öber o joo gnueg hei ond nöd nomol e Kröömli mögi. Ond wo-n-er no de Pfarrer nomacht ond ase noobel „Faini Baasler Läggerli“ seid, hammerem de Bsuech im Pfarrhus eerscht recht vegonnet.

„Faini Baasler Läggerli...“ Dä Schutz isch füer üus wider emol hennusi, aber no nebe häds doo glich e Glegeheit ggee, em Hugo e kli näbis zruggzzalid.

Wörter

all wider = immer wieder, morn = morgen, Mierz = März, Pflutsch = Schneematsch, tuschuur = immer, Schneeboldere = Schneeball, triibt si = wirft sie, präzis i dem Wiili = genau in diesem Moment, Schtrooler = Lausbub, Kröömli = Konfekt, vegonne = missgönnen

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Weihnachtsfeier im Alterswohnheim Walzenhausen

Dieter Geuter

Festlich gekleidet und in freudiger Stimmung versammelten sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims samt Gästen am frühen Nachmittag im weihnachtlich geschmückten Aufenthaltsraum. Die Feier wurde von Myriam Schmid, Cornelia Inauen und Peter Kellenberger musikalisch umrahmt.

Der Heimleiter Dieter Geuter konnte die fast vollzählig anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner, die Heimkommission und einige Angehörige begrüßen. Er liess in kurzen Worten das Wichtigste aus dem vergangenen Jahr Revue passieren. Erwähnt wurden die neuen Bewohner, die während des Jahres eingetreten sind und die verstorbenen Mitbewohner der letzten zwölf Monate.

Den seelsorgerischen Teil der Feier gestaltete Pfarrerin Corinna Boldt. Dazwischen trug Doris Luther eine nachdenkliche Geschichte über die Reise eines kleinen Bären vor.

Nach den letzten Klängen der Musik forderte der Heimleiter die Anwesenden auf, sich in den Speisesaal zu begeben. Hier fanden alle Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste an festlich geschmückten Tischen Platz. Das Küchenteam servierte ein feines Menu. Bei Kaffee und selbstgebackenen Guetzi klang der Abend aus. Vielen Dank an alle, die zum guten Gelingen des Weihnachtsfestes beigetragen haben.

Peter Eggenberger zum Geburtstag geschenkt

Isabelle Kürsteiner

Anlässlich eines Geburtstages einer Pensionärin besuchte Peter Eggenberger auf Wunsch der Angehörigen das Alterswohnheim Walzenhausen. Mit humorvollen Geschichten blickte er in die Jugendzeit der Jubilarin zurück.

Gleichzeitig erzählte er die eine oder andere Anekdote aus seiner eigenen Vergangenheit. Dabei wurden unter der grossen Zuhörerschaft Erinnerungen wach. Immer wieder war zu hören "Jo, die kenni au", "jäh, händsi die gmeint" oder "da isch bi üs gad glich gsii". So verging die vergnügliche Stunde im Almendsberg im Eilzugtempo.

ALTERSWOHNHEIM
WALZENHAUSEN

Vorlesen im Alterswohnheim

Im Alterswohnheim Walzenhausen gibt es mehrere am Vorlesen interessierte Frauen und Männer. Es sind Pensionärinnen und Pensionäre, welche infolge schlechten Sehens nicht mehr selbst die Zeitung oder Bücher lesen können und eine Vorleserin oder einen Vorleser suchen. Ideal wäre eine Stunde in der Zeit zwischen 9 bis 11 Uhr morgens. Vorgelesen könnte für Kleingruppen, zwei bis drei Personen, oder aber für eine einzelne Person werden. Dies gilt es mit den Pensionären vor Ort selbst zu besprechen. Interessenten melden sich bitte bei der Pflegeleitung

Frau Rosmarie Geuter
Telefon 071 886 49 90.

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010

automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Gesucht per sofort oder nach
Absprache

Mitarbeiterin für Versand und Reinigung

Arbeitszeit: jeweils Montag, Dienstag,
Mittwoch und Freitag nachmittag
ca. 2-3 Std.

Interessentinnen melden sich bitte
bei **Felix Alder Tel. 071 886 49 00**

Kochkurs

Aus dem Backofen 1 Abend

Dieter Geuter kocht uns verschiedene Köstlichkeiten die auch gut zum vorbereiten geeignet sind. Von Gratin, Auflauf, würzigem Kuchen bis zum süssen Gericht.

Wann: Freitag 18. März 2011 oder
Freitag 25. März 2011

Zeit: 19.00 h – ca. 22.00 h

Kosten : Mitglieder Fr. 35.00
Nichtmitglieder Fr. 38.00

Wo : MZA Walzenhausen (Schulküche)

Anmelden sofort bei

Sonja Rüesch Tel. 071 888 22 81

Wird organisiert von der Frauengemeinschaft
Walzenhausen

Neuer Aktuar im Musikverein Walzenhausen

Daniel Schnider für Max Graf

Isabelle Kürsteiner

Am 4. Februar wählte der Musikverein Walzenhausen Daniel Schnider in den Vorstand, nachdem Max Graf nach 19 Jahren seinen Rücktritt gegeben hatte.

Der Musikverein Walzenhausen ist mit zwölf Mitgliedern ein kleiner Verein, welcher ein grosses Programm absolviert. Neben der Jugendförderung und wöchentlichen Proben gab es im vergangenen Jahr siebzehn Einsätze wie Geburtstags-, Konfirmations- oder Muttertagsständchen. Nach dem Eröffnungsspiel begrüsst Walter Nägele im Restaurant Gambrinus in Walzenhausen elf Aktivmitglieder sowie Ehrenmitglied Walter Breu aus Obereg und drei Aushilfen aus dem benachbarten Musikverein Lutzenberg zur Hauptversammlung.

Wahlen und Ämterwechsel

Nachdem Max Graf, Lutzenberg, nach zehn Jahren Vizepräsidium und neun Jahren Beisitzer den Rücktritt aus dem Vorstand gegeben hatte, stellte sich Daniel Schnider als Aktuar zur Verfügung. Neu setzt sich der Vorstand aus Präsident Walter Nägele, Vizepräsidentin Rita Frischknecht, Walzenhausen, Kassier Roland Fritsche, Wolfhalden, Aktuar Daniel Schnider, Walzenhausen, und Beisitzer Phillippe Schnider, Walzenhausen, zusammen. Nach dem Dank an die grosse Arbeit von Max Graf erhielten Dirigent Helmut Schäfer, Walter Nägele, Norbert Mirko, Ursina Hedinger und Rita Frischknecht für guten Probenbesuch ein Geschenk. Für Sonja Züst, Lutzenberg, als Betreuerin der Jugendmusik mit zehn Aktivmitgliedern, konnte noch kein Ersatz gefunden werden. Ihr galt ebenfalls ein grosses Dankeschön. Die Proben

sind jedoch gesichert und finden derzeit jeden Montag um 17.15 Uhr in der Mehrzweckanlage in Walzenhausen statt. Weil aber an der Hauptversammlung erklärt wurde, dass die Kosten für die Eltern der Kinder zu hoch seien und die Kinder aus diesem Grund das Instrumentenspiel nicht erlernen könnten, ist der Musikverein am Organisieren eines neuen Ausbildungsweges.

Neue Wege in der Jugendausbildung

Nach einem Gespräch mit dem Dirigenten des Musikvereins wird die Ausbildung wahrscheinlich in den Verein integriert, was die Kosten massiv senken würde. Die Eltern werden zu gegebener Zeit über die Schule mit einem Informationsblatt darüber informiert werden, wann eine offene Jugendmusikprobe stattfindet. Als nächstes üben Jugendmusik und Musikverein auf die Abendunterhaltung am 26. März in der Mehrzweckanlage Walzenhausen. Dazu macht der Musikverein ein zusätzliches Probenwochenende. Auf dem reich befrachteten Programm stehen unter anderem Geburtstags- und Muttertagsständchen, bei gutem Wetter das Auffahrtskonzert im Alterswohnhelm, das Adventskonzert und die Umrahmung von „Walzenhausen ehrt“ am Weihnachtsmarkt.

Bild: Der Vorstand des Mu-

Abendunterhaltung am 26. März 2011

Die Abendunterhaltung des Musikvereins ist entgegen der Meldung in der Walzenhauser Agenda am 26. März 2011. Der Musikverein wartet dann mit einem grossen Unterhaltungsabend auf.

sikvereins mit: Daniel und Phillippe Schnider, Walter Nägele, Rita Frischknecht und Roland Fritsche.

Bild: Isabelle Kürsteiner (zVg)

MASKENBALL

TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

12. März 2011

Gesucht Wagen und Gruppen für den Umzug

Umzug
Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen
Achtung: Mit Wagenprämierung

Bitte meldet Euch bei
Miriam Wick Tel: 071 888 58 42

Erste Atemschutzübung im neuen Jahr

Stefan Schmid

Am 6. Januar um 19.30 Uhr trafen sich die Atemschutzgeräteträger im Feuerwehrdepot zur ersten Übung in diesem Jahr. Auf dem Programm standen ein Fit-Check in der Turnhalle und ein Vortrag über Stress im Theorieraum.

Nach der Begrüßung durch den neuen Kommandanten, Sven Gerig, teilte dieser die Anwesenden in zwei Gruppen auf.

Die eine Gruppe machte sich sofort auf zum Fit-Check in die Turnhalle und die andere Gruppe begab sich in den Theorieraum oberhalb des Depots.

Fit-Check

In der Turnhalle war ein Hindernisparquours ausgesteckt, welcher in voller Ausrüstung absolviert werden musste. Doch bevor gestartet werden konnte, wurden zuerst noch Puls und Blutdruck gemessen. Anne Kathrin Lorscheid und Myriam Schmid vom Sanitätszug der Feuerwehr nahmen die Werte vor dem Test und während dem Hindernislauf auf. So konnten die Atemschützer überwacht und auf ihre Kondition hin überprüft werden.

Dass es dieser Test in sich hatte, konnte nicht nur an den Pulswerten, sondern auch an den roten Köpfen, welche nach dem Entfernen der Masken am Schluss, angesehen werden.

Nach dem Test ging es unter die Dusche und dann zum Vortrag, welcher Barbara Baumgartner vorbereitet hatte.

Vortrag Stress

So konnte den Anwesenden aufgezeigt werden, wie jeder einzelne mit Stress umgehen kann und sollte. Barbara Baumgartner zeigte uns die einzelnen Arten von Stress und die daraus resultierenden Fehlverhalten auf.

Von den Anwesenden konnte wohl niemand behaupten, dass wenn der Pager morgens um 3 Uhr losgeht, er hundertprozen-

tig einsatzfähig ist. Doch wird das von einem Feuerwehrmann erwartet. Also: Wie kommt man nach dem Alarm innerhalb von sehr kurzer Zeit auf seine volle Einsatzfähigkeit? So zeigte sie uns auf, wie man sich während der Anfahrt mental auf dieses Ereignis vorzubereiten hat.

So konnte jeder etwas für sich aus diesen zwei Übungsteilen mit nach Hause nehmen.

Und denken Sie daran: Ihre Feuerwehr macht auch Hausbesuch. Auch zu Zeiten, wo andere schlafen.

Für Sie im Einsatz

Cedric Schläpfer

Die Feuerwehr Walzenhausen möchte Ihnen, verteilt übers Jahr, im Treffpunkt Personen aus der Feuerwehr vorstellen. Zusätzlich zu den Personen werden wir Funktionen in der Feuerwehr erläutern. Wir möchten Ihnen damit

die Feuerwehr mit ihren vielfältigen Aufgaben näherbringen. All diese Personen sind für Sie 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr, für unsere Gemeinde da.

Alter: 18 Jahre
 Beruf: Automechatroniker in Ausbildung
 Zivilstand: ledig
 In der Feuerwehr seit: 2010
 Funktion: AdF (in Ausbildung)

Kurzinterview

1. Was ist deine Motivation, um bei der Feuerwehr mitzumachen?

Meine Motivation ist sicherlich die gute Kameradschaft, die ich hier erlebe. Natürlich finde ich es auch super, wenn ich anderen Menschen in Not helfen kann

2. Was fasziniert dich bei der Feuerwehr?

Mich faszinieren die vielen verschiedenen Situationen, die ich bei

einem Alarm antreffe. So weiss man nicht, welche Herausforderung einem beim nächsten Alarm erwartet.

3. Warum sollten die Leser des Treffpunktes auch zur Feuerwehr gehen.

Man kann viel lernen. Man lernt die verschiedenen Leute und Weiler unserer Gemeinde besser kennen. Natürlich ist es auch ein sehr gutes Gefühl, wenn man jemandem helfen konnte.

Samuel Wüger

Kurzinterview

1. Was ist deine Motivation, um bei der Feuerwehr mitzumachen?

Meine Motivation ist, dass ich einen Beitrag für die Gemeinde leisten kann und natürlich kann ich auch Menschen in der Not helfen.

2. Was fasziniert dich bei der Feuerwehr?

Mich fasziniert bei der Feuerwehr, dass man alles nur ge-

meinsam erreichen kann. Einer ist keiner.

3. Warum sollten die Leser des Treffpunktes auch zur Feuerwehr gehen.

Um Kameradschaft zu erleben Anschluss im Dorf zu finden. Man lernt viele verschiedene Personen kennen. Kommt zur Feuerwehr, um gemeinsam etwas zu erreichen.

Alter: 19 Jahre
 Beruf: Elektromonteur
 Zivilstand: ledig
 In der Feuerwehr seit: 2011
 Funktion: AdF (in Ausbildung)

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
 Garage
 9428 Walzenhausen
 Telefon 071 886 40 50
 Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Einen weiteren Bericht über die Feuerwehr finden Sie auf der Seite 29.

Programm 2011 der pro natura Lokalgruppe Walzenhausen

So 6. Februar 09.00 - 17.00 Uhr	AVS Winterexkursion Bodensee 9 h Herisau / 9.45 h Kesswil Hafen/Rest Schiff Anmeldung nötig. Bis 3.2.2011. Ausweis! 071 888 36 24 / togruwa@bluewin.ch	Frank Portala Verschiebedatum: 20.2.2011 Kesswil Konstanz Radolfzell
Sa 2. April 08.00 h	Biodiversität im Wald Schnitzelhalle Lachen / Schönenbühl. 11h Kaffee	H. Beerli, M. Tobler 760.770 / 256.500
So 29. Mai 06.00 h	AVS Gais Hirschberg? Sommersberg? Starchenmüli	Röbi Nagel P 754.692 / 247.547
Fr 17. Juni 18 h	Almendsberg Weiher und Bach Bauhof, Almendsberg 19 h grillen Almendsberg Feuerstelle Anmeldung f. grillen	M. Tobler 762.441 / 258.262 762.301 / 258.142
So 19. Juni 06.00 h	AVS Alpexkursion: Ruhsitz Säemptisersee P Talstation Kastenbahn Brülisau	Hans Walter Krüsi 752.620 / 240.400
Sa 4. September 16.00 h	AVS Rheindelta-Exkursion Zoll Gaissau, Österreicher-Seite. ID !	Walter Gabathuler 762.590 / 259.377
Sa 10. September	Walzenhauser Jahrmarkt Wir präsentieren unsere Tätigkeit und Anliegen. Vorbereiten, hüten und abrechnen der Ausstellung.	Mitarbeiter gesucht. Ablösungen am Stand gesucht.
Sa 22. Oktober 8 h - 12 h	Natur-Pflegeeinsatz an den Biotopen. Anmeldung bis 18. Oktober an Markus Tobler nötig zur Planung.	Ort nach aktueller Planung und Absprache
Fr 11. November 19 h	Rückblick / Ausblick – Hock Fleischkäse oder ... Mit der Jugendgruppe pro natura Lokalgruppe Wolfhalden. Kantine über Feuerwehr MZA Walzenhausen	Anmeldung nötig bis 8.11.2011 763.275 / 257.839
Mit freundlichen Grüssen Markus Tobler, Grusegg 314 071 888 36 24 togruwa@bluewin.ch		Version 26.1.2011 2

Auf ein gutes neues Pflanzen- Tier- und Menschenjahr!

Termine der „Pro Natura Jugendgruppe Appenzeller Vorderland“:
Genauerer über Judith Küng Kronenstrasse 197 9427 Wolfhalden
ju.kueng@bluewin.ch 071 891 54 15 079 725 65 73

AVS = Appenzeller Vogelschutz

Älter werden – gesund und selbständig bleiben

Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es

bei rechtlichen oder finanziellen Fragen?

Im ersten Teil halten eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate.

Im zweiten Teil findet eine Ver-

tiefung der Themen statt, und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am Dienstag, 29. März 2011 von 14.15 bis 17.30 Uhr in der Mehrzweckanlage Dorf 69 in Walzenhausen statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert. Anmeldung bis 21. März bitte unter:

Tel. 071 353 50 30 oder per E-Mail an info@ar.pro-senectute.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern.

Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause.

In der Regel genügen ein bis

zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind.

Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh.

„Zwäg is Alter“ - Gesund und selbständig bleiben

Ist das auch Ihr Ziel? Dann laden wir Sie ein, die Angebote von „Zwäg is Alter“ zu nutzen. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR, unterstützt vom Gesundheitsdepartement des Kantons. „Zwäg is Alter“ richtet sich an Frauen und Männer ab 65 im Appenzeller-Vorderland und die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Die Angebote sind modularartig aufgebaut und können unabhängig voneinander genutzt werden.

Hier ein Überblick:

Kurs: „Älter werden – gesund und selbständig bleiben“

Ein anregender Nachmittag zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Fachleute informieren und beantworten Ihre Fragen. (s. Kursausschreibung oben)

Individuelle Gesundheitsberatung

Persönliche Gesundheitsberatung von einer Pflegefachfrau bei Ih-

nen zu Hause oder im Büro der Pro Senectute in Heiden.

Impulsveranstaltung

An dieser Veranstaltung wird das Projekt im Detail vorgestellt. Dr. Langer informiert über Gesundheitsförderung im Alter aus ärztlicher Sicht und Gemeindevertreter aus ihrer Perspektive. (Mittwochnachmittag, 16. März 2011 in Wolfhalden)

Spezielle Angebote zur Gesundheitsförderung im Alter

Geplant sind themenspezifische Vorträge und Kurse. Interessiert Sie ein spezielles Thema? Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen.

Informationen zum Angebot und zu aktuellen Kursdaten erhalten Sie bei der Projektleiterin: Silvia Hablützel, Asylstr.20 9410 Heiden Tel. 071 890 06 63 silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch www.ar.pro-senectute.ch

Erst- und Zweitklässler kochen gemeinsam

Etwas Feines auf den Tisch zaubern

Für das spezielle Projekt wurden die Klassen von Martina Bischof und Gaby Kellenberger vom Schulhaus Bild zusammengelegt. In Zwei- bis Dreiergruppen durften die Erst- und Zweitklässler zuhause bei einem „Gspänli“ ein Mittagessen kochen. Was sie dabei auf den Tisch zauberten, erzählen die jungen Köchinnen und Köche gleich selbst.

Ich habe bei Joel und Justin gekocht. Wir haben Omeletten gekocht. Zum Nachtisch haben wir einen Kuchen gemacht. Als erstes haben wir einen Teig gemacht. Dann haben wir ihn an die Kühle gestellt. Danach haben wir den Kuchen gemacht. Die Mutter von Justin und Joel ist nach Hause gekommen. Sie hatte Geburtstag. Sie freute sich sehr. Erst dann haben wir die Omeletten gekocht. Es war sehr fein und sehr lustig.

Jann Diebold

Es war schön und lustig. Wir hatten Kartoffelstock zum Zmittag und Kimo und ich musste streng schuften. Wir hatten Karotten gemacht, Schweinefleisch und Bratensauce. Zum Dessert hatten wir Schokoladenfondue. Es war angebrannt und hat nicht lecker ausgesehen.

Pascal Kendlbacher

Es war sehr lustig. Michelle und ich haben Lasagne gekocht. Als Nachtisch gab es Schokoladenpudding. Vier davon haben wir gemacht. Dazu gab es Ananas. Es hat gut geschmeckt.
Nelly Kukshausen

Bei uns gab es Reis, Poulet, warme Karotten und Blumenkohl, Apfelmus und das letzte war Gurkensalat. Es war lecker, sogar das Apfelmus.
Sara Aschwanden

Wir haben Reis gekocht und eine Bratwurst und Rüebl. Moslem und ich haben zuerst einen Schokoladenpudding gemacht.
Sarina Goertz

Viktoria, Elias und Celina kochen bei Viktoria daheim: Vorspeise: Salat, Poulet, Kartoffeln, Mohrrüben und zum Dessert kaltes Glacé. Es war sehr lecker!
Celina Belitz

Nicole, Dario und Noemi konnten zu jemandem gehen und dort etwas kochen. Wir kochten Schinkenrollen, Kartoffelstücke, Karotten, Gurken-, Tomaten- und Eisbergsalat. Aus den Servietten haben wir Krönchen gefaltet.
Nicole Rüesch

Waldwoche im Herbst

„Erlebnis Wald“

Immer wieder verbringt der Kindergarten Walzenhausen Zeit im Wald. Dabei beschäftigen wir uns mit dem Thema Natur und erleben die verschiedenen Jahreszeiten. Im letzten Herbst überraschte uns das Eichhörnchen „Nagick“, welches uns spannende Geschichten wie z.B. vom Marder berichtete.

Uns stellte sich die Frage, ob dieses Eichhörnchen wohl tatsächlich lebt? Nun ja, das bleibt wohl ein Waldgeheimnis.

Wir freuen uns jetzt schon auf unseren nächsten Besuch, um dort nach Spuren von „Nagick“ zu suchen...

„Lernort Wald“

Spielen, entdecken, staunen, was der Wald so alles mit sich bringt... Bei derartigen Aktivitäten erwerben die Kinder viele verschiedene Kompetenzen. Beim Laufen und Springen auf unebenem Waldboden ist Bewegungskoordination und Geschicklichkeit gefragt.

wem kann ich spielen... Während sich die einen dem Forscherdrang oder phantasievollen Gestalten mit Naturmaterialien hingeben, üben andere den Umgang mit Feuer oder Werkzeugen wie beispielsweise dem Sackmesser.

Gefordert wird ebenso der Orientierungssinn... wo ist nun wieder der Sammelplatz, wo findet man welche Waldfrüchte, wo und mit

Ihr Immobilienverkäufer in Ihrer Region

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Mobile 078 834 24 60
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

Privat
Wilten 276, Walzenhausen

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10 | 9000 St. Gallen

neu: www.hevsg.ch

Evang.-ref. Kirchengemeinde Walzenhausen

Mütter der Bibel

Jeweils donnerstags von 20.00-21.30 Uhr lesen wir im Gemeindeforum der evangelischen Kirche gemeinsam das Buch „Mütter der Bibel“ von Margot Kässmann und kommen auf diese Weise miteinander ins Gespräch über unseren Glauben und die Bibel. Diese Gesprächs- und Leseabende sind nicht nur für Frauen und bauen nicht aufeinander auf. Sie können deshalb auch einzeln besucht werden. Im März / April treffen wir uns wie folgt: 10.03., 24.03. und 07.04.2011.

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 27. März, laden wir wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Musik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird von Esther Keller am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Chinderfiir

Am Samstag, den 02. April, wird die zweite ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Ökumenischer Suppentag

Am Sonntag, den 03. April, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Familiengot-

tesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Fachperson Religionsunterricht Regula Künzler und SchülerInnen der 5. Klassen gestaltet.

Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische zum Suppenmittag gedeckt sein. Die Verantwortlichen der Kirchengemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Kuchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommen den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerken „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zugute.

Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde beteiligen sich in diesem Jahr wiederum an der Aktion, bei der Max-Havelaar-zertifizierte Rosen zu einem symbolischen Preis von 5 Franken verkauft werden. Die Rosen werden den Hilfswerken „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ von der Migros geschenkt, und der Erlös wird von „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ im Kampf gegen den Hunger in der Welt eingesetzt. Die Rosen können am Suppentag im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche oder in der MZA erworben werden.

Gemeindeferienwoche 2011

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 3. Oktober, bis und mit Sonntag, den 09. Oktober, in den Norden Deutschlands. Unser Domizil wird das Hotel am Medemufer

in Otterndorf sein. Das Nordseebad Otterndorf ist eine Kleinstadt, die zugleich an der Elbmündung sowie an der hier in die Elbe mündenden Medem und dem Elbe-Weser-Schiffahrtsweg liegt. Die Nähe zur Seestadt Bremerhaven und zur Hansestadt Hamburg machen Otterndorf zu einem idealen Ausgangspunkt für unsere diesjährige Gemeindeferienreise. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab sofort bis zum 31. Juli 2011 im evangelischen Pfarramt möglich.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Am Sonntag, den 10. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindeversammlung statt. Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine eigene Pu-

blikation, die zugleich als Stimmausweis dient. Das wichtigste Traktandum ist die Genehmigung der Jahresrechnung 2010.

Einladung zur Kirchgemeinde-Versammlung

Sonntag, 10. April 2011, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Jahresbericht 2010
3. Jahresrechnung 2010
4. Mitteilungen und Umfrage
5. Verlesen des Beschlussprotokolls

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Kirchenvorsteherschaft

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

doppel
net
Informatik GmbH

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Taizé-Feier

Am Ostermontagabend, 25. April 2011, findet um 19.00 Uhr in der Klosterkirche Grimmenstein Walzenhausen wiederum eine Taizé-Feier zum Thema „Lebensweg - Pilgerweg“ statt.

In dieser schlichten Feier, die ganz im Geist von Taizé abgehalten wird, hat die Musik eine ganz besondere Bedeutung.

Um sich richtig in die wunderbaren Gesänge vertiefen zu können, sind alle ab 18.00 Uhr zum Einsingen und Kennenlernen der Lieder unter der Leitung von Michael Weber und Instrumentalisten eingeladen.

Die Feier soll ein kleiner Lichtblick sein und ein kurzes Innehalten im oft hektischen Alltag ermöglichen.

Die Vorbereitungsgruppe lädt alle, egal welcher Konfession und Gesinnung, ganz herzlich dazu ein und freut sich auf diesen Abend.

Damit alle Interessierten an der Feier teilnehmen können, ist ein Kinderhütendienst organisiert, es ist keine Anmeldung erforderlich. (Die Feier dauert ca. 50 min.)

Für weitere Informationen: Ruth Weber, 071 880 05 94

Weltgebetstag

Am Montag, 7. März 2011 um 19.30 Uhr feiern wir in der katholischen Kirche (Kloster Grimmenstein) den Weltgebetstag.

Rund um die Welt wird jedes Jahr am ersten Freitag im März der Weltgebetstag gefeiert. Jedes Mal stammt die Liturgie aus einem anderen Land, vorbereitet von Frauen. Wer den Weltgebetstag mitfeiert, reiht sich in die eindrückliche Gebetskette ein, die einmal im Jahr die ganze Welt umspannt und mit den gleichen Anliegen verbindet.

Da der erste Märzfreitag in Walzenhausen in die Schulferien fällt, hat sich das Vorbereitungsteam entschieden, die Feier zu verschieben, um so allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Liturgie unter dem Motto „Wie viele Brote habt Ihr?“ haben Frauen aus Chile vorbereitet. Die Frauen laden uns ein, über das Teilen all unserer Gaben nachzudenken. Am Beispiel von Brotgeschichten aus der Bibel wollen sie uns zeigen, dass durch das Teilen mit dem Nächsten das wenige, das wir geben, mehr wird und in jeder Lage genügt.

Mit dieser Liturgie schenken uns die Frauen aus Chile einen kurzen Bericht über ihre Lebenssituation, der es uns ermöglicht, „informiert für sie zu beten und betend zu handeln“.

Die Frauen des ökumenischen Vorbereitungsteams Walzenhausen laden alle ganz herzlich zu dieser Feier und zum anschließenden gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen ein!

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Das neue Angebot der evangelischen Kirche

Gut besuchte meditative Abendfeier

Am 30. Januar fand die erste meditative Abendfeier in unserer Gemeinde statt. Dabei handelt es sich um einen Gottesdienst mit immer wiederkehrenden Elementen, geistlichen Impulsen durch Pfarrerin Corinna Boldt und viel Musik. Diesen Teil bestreitet Organistin Esther Keller auf dem Klavier.

An der ersten Feier am letzten Sonntagabend im Januar fanden sich rund dreissig Kirchgängerinnen und Kirchgänger unterschiedlichen Alters zur Feier ein. Nach Musik zum Ankommen folgte das Lied „Herr bleibe bei uns“, dann ein Gebet im Wechsel vorgetragen von der Pfarrerin sowie den Besuchern. Im Anschluss an den Gong zündete Corinna Boldt die Osterkerze an, öffnete die Bibel, legte sie auf den Taufsteing und stellte das Kreuz hinzu. Auf „Ich lobe meinen Gott“ folgte Psalm 121

von Pfarrerin Corinna Boldt, Männern und Frauen wiederum in wechselndem Sprechchor vorgetragen. Dies war der Beginn der andächtigen und ruhigen Abendfeier, die ausserdem Sündenbekenntnis, Lesung von Matthäus 6, 5-8, geistlichem Impuls sowie Glaubensbekenntnis und viel Klaviermusik beinhaltet. Beendet wurde die Feier nach dem „Vater Unser“ und dem Se-

gen mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ und nochmaliger Musik von Esther Keller. Damit die Übergänge zwischen Musik und Gesprochenem fließend wurden und nicht von der Pfarrerin erklärt werden mussten, erhielt jede Besucherin und jeder Besucher eine Anleitung mit der Abfolge des Gottesdienstes.

In diesem Jahr werden noch drei meditative Abendfeiern jeweils am Sonntagabend durchgeführt, der nächste am 29. März 2011 mit Beginn um 19 Uhr.

Bild: Corinna Boldt und Esther Keller gestalten die meditative Abendfeier in der evangelischen Kirche in Wort und Musik.

Bild: Isabelle Kürsteiner

Kommunikationskurs mit Markus Züger

Im Singsaal der MZA Walzenhausen, am 8., 15. und 22. März von 20.00 – 21.45 Uhr zu den Themen:
Wer bin ich - Kommunikation mit mir selber – Neue Wege mit Gott.

Dienstag, 8.03.2011 Wer bin ich
Mein Bild und die Wirklichkeit (Selbstbild und Fremdbild)

Dienstag, 15.03.2011 Kommunikation mit mir selber
Mich selber und andere besser verstehen

Dienstag, 22.03.2011 Neue Wege mit Gott
Mich selber weiterentwickeln

Veranstalter ist das überkonfessionelle Organisationskomitee des Frauenfrühstücks Walzenhausen
Kursbeitrag für alle drei Abende: Fr.40.- (für Ehepaare Fr.60.-)

Anmeldung bis zum 1. März 2011 an:

Doris Gammenthaler
Held 787 / Lachen
9428 Walzenhausen
071 888 30 84
dg@profil-beratung.ch

Doris Mayer
Gaismoos 478
9428 Walzenhausen
071 888 18 43
dmayer@gmayer.net

Öffentliche und kostenlose Veranstaltung des Elternrat Walzenhausen

Elektrosmog und seine gesundheitlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt

Elektrosmog belastet uns auf weniger augenfällige, aber darum nicht minder gefährliche Weise. Elektromagnetische Strahlung entsteht durch die globale elektronische Vernetzung – und genauso durch die vielen modernen Annehmlichkeiten in unserem direkten Umfeld:

Schnurlostelefone, Computer, Fernseher, Radiowecker sowie andere Geräte und hauptsächlich die Elektroinstallationen.

Inhalt des Referates:

Einfache theoretische Einleitung zum Verständnis. Ein gewisses Mass an elektromagnetischer Strahlung gehört zu unserem Leben dazu.

Was wird von unserem Planeten abgegeben?

Würde unser Gehirn ohne elektrochemische Prozesse funktionieren?

Ist Elektrosmog harmlos oder als ganz normal zu sehen oder werden wir nur noch mit überzogenen Schreckensbildern konfrontiert?

Praktische Beispiele, die den Einfluss von hochfrequenter Strahlung (z.B. Mobilfunk, Schnurlostelefonie) und niederfrequenter Strahlung (z.B. Hausinstallationen) aufzeigen.

Elektrosmog stellt einen weiteren, ernst zu nehmenden Faktor in der Liste bereits bestehender Umweltbelastungen dar.

Mögliche Beschwerden sind primär von der Dauer der Belastung abhängig.

Wir verbringen die meiste Zeit des Tages an Elektrosmog belasteten Arbeitsplätzen.

Unser Organismus ist auch während der Nacht diversen Elektrobelastungen ausgesetzt. Die Zahl der elektrosensiblen Menschen nimmt ständig zu.

Welche Möglichkeiten bestehen zum richtigen Umgang mit Handys und Computern, wie können Sie als Eltern/Lehrer/Erziehungsberechtigter Ihre Kinder dabei unterstützen?

Fragerunde

Referent:
Rolf Saxer, MPA Engineering AG, das Kompetenzzentrum Elektrobiologie.

Termin:

Dienstag, 31. März 2011
19.30 – 21.30 Uhr
Mehrzweckanlage
Walzenhausen

MASKENBALL
TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

12. März 2011

Umzug
Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen
Achtung: Mit Wagenprämierung

Kindermaskenball
Saalöffnung: 14.00 Uhr (MZA)
Eintritt: Gratis

Maskenball
Saalöffnung: 20.00 Uhr (MZA)
Eintritt: Fr.13.-
24.00 Uhr Maskenprämierung

Gratis Shuttlebus
Am Abend spielen
„Zündstoff“
und diverse
Guggenmusiken

Zutritt ab 18 Jahren (Nur mit ID)

Bodenbeläge
Gloor

Bodenbeläge
Gloor

Bodenbeläge
Gloor

Peter Gloor
Ihr Spezialist für
Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Rücktritte aus Kommissionen und Einzelfunktionen

Name	im Amt seit	Amt
Seitz Guido	2005	Mitglied der Schwimmbadkommission
Kohler Iris	2010	Mitglied der Schwimmbadkommission
Aeschlimann Fritz	2004	Mitglied der Baukommission
Züst Urs	1997	Nicht landwirtschaftliche Schätzungskommission
Roosemalen Prisca	2010	Mitglied der Jugendkommission

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle allen zurückgetretenen Amtsleuten für ihr uneigennütziges Engagement für die Gemeinschaft.

Wer sich für ein vom Gemeinderat zu vergebendes Amt interessiert, kann sein Interesse bis Mitte Mai 2011 schriftlich der Gemeindekanzlei mitteilen. Diese Frist gilt ebenso für die Vorschläge der politischen Organisationen.

AdF - Angehöriger der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist eine Hilfsorganisation mit der Aufgabe, bei Bränden, Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe zu leisten, d. h., Menschen, Tiere und Sachwerte zu retten, zu schützen und zu bergen. Oberste Priorität hat dabei das Retten. In der Schweiz liegt die Zuständigkeit für die Regelung des abwehrenden Brandschutzes bei den Kantonen, die entsprechende Brandschutzgesetze verabschiedet haben. Das Betreiben einer Feuerwehr ist aber in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinden.

In den letzten Jahrzehnten haben aufgrund eines verbesserten Brandschutzes und einer intensiven Prävention die Brandfälle stark abgenommen. Lediglich ca. 20-30 % der Feuerwehreinsätze betreffen Brände im klassischen Sinn. Einsätze wie technische Hilfeleistung, Wasser- und Überschwemmungseinsätze, Öl- und Chemiewehr und Hilfe bei Unfällen haben einen grossen Stellenwert eingenommen. Dieses breite Aufgabenspektrum fordert die Feuerwehren einerseits in Bezug auf das zur Verfügung stehende Material,

andererseits auch im Bereich der Ausbildung.

Die Ausbildung zum Feuerwehrangehörigen sieht in der Feuerwehr Walzenhausen folgendermassen aus:

Nach der Aufnahme in die Feuerwehr und der Einkleidung besucht der neue AdF (Angehöriger der Feuerwehr) den Einführungskurs 1. In diesem Kurs lernt der zukünftige Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau Grundlagen über den Feuerwehrdienst wie den Umgang mit Leitern,

Schlauch-, Rettungs- und Löschdienst, Erste Hilfe und natürlich Vorschriften in Bezug auf die eigene Sicherheit.

Nach einem weiteren Jahr praktischem Übungsdienst in der eigenen Ortsfeuerwehr kann die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger gemacht werden.

In den folgenden Jahren kommen je nach Eignung und Fähigkeiten noch Fahrer-, Motorspritzenausbildung und natürlich, bei einer Übernahme einer Führungsfunktion, die Beförderungen dazu.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Buchbeschreibung

Plötzlich Zwilling

Einleitung

Lisa ist am 23. August in der Uniklinik in Hamburg geboren. Wenn man es genau wissen will um 9.14 Uhr. Unterdessen wohnt sie bei ihrem Vater im Bergischen Land. Sie bekommt viel Sackgeld, besitzt einen Dinosaurierwecker, schreibt schlechte Noten in der Schule.

Antonie ist am 23. August in der Uniklinik in Hamburg geboren. Genauer gesagt um 9.28 Uhr. Unterdessen wohnt sie mit ihrer Mutter in Friedrichstadt. Sie besitzt auch Sackgeld, aber nicht so viel wie Lisa. Antonie hat auch einen Wecker, aber einen gewöhnlichen. Im Gegensatz zu Lisa schreibt sie gute Noten in der Schule.

Obwohl die beiden Mädchen so verschieden sind haben sie etwas gemeinsam: Sie sind beide am 23. August in der Uniklinik in Hamburg geboren. Und sind beide unterdessen zwölf.

Aber bevor ich euch jetzt schon erzähle, wie sich die beiden kennengelernt haben, erzähle ich euch, wie alles angefangen hatte.

Buchbeschreibung

Noch einen letzten Blick in den Spiegel und dann würde es los gehen, die Klassenfahrt von Antonies Klasse. Antonie hatte keine Lust auf die Klassenfahrt, doch das sagte sie nie laut. Ihre Mutter aber sah es ihr an und sprach zu ihr: „Du wirst sehen, so eine gemeinsame Unternehmung wirkt Wunder. Bestimmt werden Susa

und Kathleen hinterher viel netter zu dir sein.“ Doch Antonie liess sich nicht beeindruckt von dem Gerede ihrer Mutter. Sie dachte nur: Die zwei werden auch weiterhin keine blöden Bemerkungen verkneifen können. Gegen ihren Willen fuhren sie mit ihrem alten Peugeot Richtung Schulhof...

Etwa zur gleichen Zeit sass Lisa schon im Schulzimmer. Sie hat gerade Mathematik bei Herr Schnoedthke und muss sich mit einer Mathe-Aufgabe über Proportionalität auseinandersetzen...

Am Nachmittag, nach dem Erledigen der Hausaufgaben, ging Lisa ins Einkaufszentrum. Dort machte sie eine spezielle Entdeckung. Sie begegnete einem Mädchen, das genauso aussah wie sie.

Antonie sah auch ein Mädchen das genauso aussah wie sie. Deshalb beschloss sie, am nächsten Tag noch einmal hierher zu kommen.

Als sie am nächsten Tag von der Bushaltestelle zum Einkaufszentrum spurtete, sah sie sie. Das Mädchen von gestern. Sie wurde langsamer und stoppte. Zwischen den zwei Mädchen lagen noch etwa zwanzig Schritte. Sie starrten sich gegenseitig an. Und auf einmal setzten sich beide gleichzeitig in Bewegung.

Nach einem kurzen Gespräch war alles klar. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass Antonie Lisas Zwillingsschwester ist...

Autorin

Dieses Buch wurde von Patricia Schröder geschrieben. Sie ist 1960 geboren und wuchs in Düsseldorf auf. Als ihre Kinder zur Welt kamen, zog sie sich in den Norden zurück. Weil sie den Rummel der Stadt anfangs vermisste, fing sie an, sich Geschichten auszudenken. Mittlerweile gehört sie zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautorinnen Deutschlands.

Dieses Buch...

...hat 174 Seiten.

...ist eher für Mädchen geschrieben.

... sollte bald in der Bibliothek zum Ausleihen bereit sein.

Ich empfehle euch dieses Buch...

...weil es von der ersten bis zur letzten Seite spannend geschrieben ist und ich die Geschichte dieser Mädchen einfach super finde.

Tabea Keller, 5. Klasse, Schulhaus Gütli

Lesetipp der Bibliothek

Biografien gehören zu den spannendsten Büchern. Über 130 Exemplare von verschiedensten Persönlichkeiten, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, stehen in der Bibliothek Walzenhausen bereit zum Ausleihen. Obama, Ogi, Franz von Assisi, Kaiserin Elisabeth, DJ Bobo, Herni Dunant, Ingrid Betancourt werden unter vielen andern mehr oder weniger seitenreich vorgestellt. Oftmals vermitteln diese Lebensgeschichten auch Weltgeschichte.

Das Buch «50 Klassiker Paare – die berühmtesten Liebespaare», dargestellt von Barbara Sichter mann tut dies in besonderem Masse.

In Kurzessays erfahren wir über ihre Liebes- und Lebensgeschichten vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit. Auf der Faktenseite finden sich die genauen Lebensdaten beider Partner, eine Liste ihrer Werke sowie Lese-, Hör-, Film- und Besichtigungsempfehlungen. Abgerundet wird

das Buch durch ein ausführliches Personenregister und ein kleines Glossar der Erotik.

Welche Paare werden beschrieben? Zum Beispiel Adam und Eva, Philemon und Baucis, Romeo und Julia, Karl und Jenny Marx, Marylin Monroe und Arthur Miller, Petra Kelly und Gert Bastian. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen und nebenbei noch Bildungslücken zu schliessen.

Nicht nur «50 Klassiker Paare» und viele andere Bücher – aber auch Kassetten, DVD-Filme und Hörbücher – können bei uns in der Dorfbibliothek in der MZA ausgeliehen werden.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo 09.00 – 11.00 Uhr
Mi 15.30 – 17.30 Uhr
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr.
Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Für das Bibliotheksteam: Verena Tobler-Elmer

Baubewilligungen

Nr. 1040, **Züst Urs**, Höchi, 2 Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhaus und Tiefgarage, Parz. Nr. 1244, 1685, 1686, 1687, Lachen

Nr. 1048, **Dawney Juliet**, Ledi, Abbruch Kiosk und Garage, Neubau Einfamilienhaus und Garage, Parz. Nr. 678, 1489, Moos

Nr. 1063, **Mayer Robert und Verena**, Diepoldsau, Umbau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1080, Nord

Nr. 1065, **Thürlemann Patrik**, Kreuzer Eveline, Oberwilen, Sanierung Fenster, Parz. Nr. 853, Oberwilen

Nr. 1061, **Studer Peter**, Aeugst am Albis, Neubau Parkplätze,

Parz. Nr. 515, Wilen

Nr. 1066, **Gloor Peter**, Rotlachen, Verbesserung und Stabilisation Fahrspuren, Parz. Nr. 392, Rotlachen

Nr. 1067, **Schmid Martin**, Wilen, Ersatz Fenster, Doppelfenster beim Sitzplatz, Einbau Schiebetüre, Parz. Nr. 1325, Wilen

Nr. 1069, **Shatri Ruzhdi**, Platz, Fassadenisolation, Ersatz Fensterläden durch Rolläden, Sanierung Gartenmauer, Parz. Nr. 471, Platz

Nr. 1072, **Widmer Helmutraud**, Grusegg, Innenisolation, Fenstereinbau, Wohnraumerweiterung UG, Terrainveränderungen

323, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 479, Garagengebäude Nr. 1389, 231 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Mayer Peter, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1989/23.10.1990, an Mayer-Schwalder Bernadette, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1429, Wohnhaus Nr. 1202, 596 m² Grundstücksfläche, Ebni

Tobler Daniel, Zürich, Erwerb 11.05.2005, an Singer-Tobler Monika, Zürich, ½ Miteigentum an GB Nr. 207, Wohnhaus Nr. 5, 860 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Härter Louis, Walzenhausen, Erwerb 09.10.2007, an Härter-Waser Adelheid, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 908, Wohnhaus mit Remise Nr. 798, 820 m² Grundstücksfläche, Bärloch

Alder-Forrer Margrit, Walzenhausen, Erwerb

19.12.1991/27.11.1997, an Alder Elmar, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 372, Wohnhaus mit Scheune Nr. 509, 1'748 m² Grundstücksfläche, Äschi; ½ Miteigentum an GB Nr. 371, Wiese, Weide, 2'022 m² Grundstücksfläche, Äschi

Beusch Hildegard, Walzenhausen, Erwerb 03.01.2008, an Stengel Karl und Stengel-Brunner Regula, Feldmeilen, ME zu je ½, GB Nr. 12, Wohnhaus mit Anbau Nr. 152, Remise Nr. 151, 1'557 m² Grundstücksfläche, Stich

Gloor Peter, Walzenhausen, Erwerb 21.04.2008, an Geisser Gloor Gisela, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 392, Wohnhaus mit Anbau Nr. 519, Garagengebäude Nr. 1075, 1'169 m² Grundstücksfläche, Rotlachen

Künzler Fritz Erbegemeinschaft, Erwerb 03.04.1998, an Bösch Remo, Walzenhausen, ab GB Nr. 498 zu GB Nr. 500: 230 m² Gartenanlage, Wilen

Handänderungen

Dezember 2010 / Januar 2011

Künzler Edgar, Walzenhausen, Erwerb 19.12.1957, an Steingrubler Erwin, Walzenhausen, GB Nr. 273, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 2'651 m² Grundstücksfläche, Rotlachen

Philipp Armin, Appenzell, Erwerb 21.06.2007, an Philipp Jupp, Walzenhausen, GB Nr. 759, Wohnhaus Nr. 675, 1'001 m² Grundstücksfläche, Brand

Philipp Armin, Appenzell, Erwerb 21.08.2006, an Philipp Jupp, Walzenhausen, GB Nr. 1567, Wohnhaus mit Anbau Nr. 676, Garagengebäude Nr. 677, 2'187 m² Grundstücksfläche, Brand

PITA Immo GmbH, Speicher, Erwerb 03.07.2009, an Rüesch Robert, Walzenhausen, GB Nr. 15'057, Autoabstellplatz Nr. 7, 1/9 Miteigentum an GB Nr. 1671, Tiefgarage Nr. 1445, Nord

Philegg GmbH, Walzenhausen, Erwerb 16.06.2009, an Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhaus-

sen, GB Nr. 324, Wohnhaus Nr. 480, Gartenhaus Nr. 1060, 1'130 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Scaar Dankwart, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1999, an SC Consulting GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 308, Wohnhaus Nr. 224, 455 m² Grundstücksfläche, Platz; GB Nr. 813, geschlossener Wald, Wiese, Weide, 2'097 m² Grundstücksfläche, Platz

Ottiger Anton/Ottiger-Imbach Hedwig Erbegemeinschaft, Altbüron, Erwerb 12.10.2007/25.11.2009, an Regli Oliver, Walzenhausen, GB Nr. 558, Wohnhaus Nr. 782, 1'022 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde; GB Nr. 559, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 3'197 m² Grundstücksfläche, Derbelen; GB Nr. 1202, Wiese, Weide, 595 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde; GB Nr. 1688, Stallgebäude Nr. 1453, 10'283 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, Erwerb 22.10.2010, an Wurster-Dudler Elisabeth, Wolfhalden, GB Nr.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Shatri, Lorina, geboren am 30. November 2010 in Heiden AR, Tochter des Shatri, Mehdi und der Shatri geb. Loshaj, Kreshnike, wohnhaft in Walzenhausen AR

Kopfmann, Chiara, geboren am 16. Dezember 2010 in St. Gallen Tochter des Kopfmann, Andreas und der Rieser Kopfmann geb. Rieser, Nadja Verena wohnhaft in Walzenhausen

Todesfälle

Senn, Karl August (genannt Charles) gestorben am 26. Dezember 2010 in Walzenhausen

AR geboren 1924, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Husic geb. Papak, Mira, gestorben am 26. Januar 2011 in Heiden AR, geboren 1948, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Frehner, Ulrich, gestorben am 30. Januar 2011 in Walzenhausen AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Eheschliessungen

Sasek, Simon und Sasek geb. Werner, Silke Mirjam Trauung am 21. Dezember 2010 in Rehetobel AR, Ehemann wohnhaft in Walzenhausen

Einwohnerstatistik

Am 31. Januar 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2'072 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende

November 2010 eine Zunahme von 6 Personen.

März

Ökum. Vorbereitungsteam	Mo	7. März	19.30	Klosterkirche Grimmenstein	Weltgebetstagsfeier
Frauenverein Platz	Di	8. März	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	Sa	12. März		Hasenbrunnen/MZA	Fasnachtsumzug/Kindermaskenball
Turnverein	Sa	12. März		Mehrzweckanlage	Maskenball
Musikverein	Sa	26. März	18.00	Mehrzweckanlage	Abendunterhaltung
Pro Senectute	Di	29. März	14.15	Mehrzweckanlage	Älter werden - gesund bleiben
Seniorentheater	Mi	30. März	14.00	Mehrzweckanlage	Theater für die Senioren

April

Biodiversität im Wald	Sa	2. April	11.00	Schnitzelhalle Lachen	
Walzehuser Bühne	Sa	9. April		MZA	Duo LUNA.TIC, bloup
Frauenverein Platz	Di	12. April	12.00	Restaurant Gambrinus	Senioren-Mittagessen
	Mo	25. April	18.00	Klösterli	Taizé-Feier

Das Treffpunkt-Team

Das Treffpunkt-Team setzt sich neu aus **Peter Eggenberger** (Mundartgeschichte und historische Texte), **Kevin Friedauer** (Berichterstattungen), **Isabelle Kürsteiner** (Redaktion, Berichterstattungen), **Iris Oberle** (Korrekturart, Textbearbeitung), **Remo Ritter** (amtlicher Teil, Rezept) sowie **Walter B. Walser** (Satz, Technik) zusammen. Gedruckt wird der Treffpunkt von **Ernst Bleiker**.

Ausgeschieden sind Esther Wüthrich und Bruno Tobler.

Neue Dienstleistung – Texte aus Stichworten

Der Treffpunkt ist neben den amtlichen Publikationen auch eine Plattform für Vereine. Wenn Vereine einen Anlass vorstellen wollen, jedoch keine Bericht-erstatte haben, wird neu Iris Oberle aus Stichworten einen Text verfassen oder aber einen geschriebenen Text auf Wunsch überarbeiten.

treffpunkt@walzenhausen.ch

Unter treffpunkt@walzenhausen.ch können alle Texte mit Fotos weiterhin eingereicht werden. Mit dem Stichwort „Bearbeitung“ werden sie an Iris Oberle weitergeleitet. Handgeschriebene Texte mit Fotos bitte an Isabelle

Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, schicken oder in den Briefkasten legen.

Neu wieder im Internet

Neu wird der Treffpunkt wieder vollumfänglich, das heisst mit sämtlichen Artikeln, Bildern und Inseraten im Internet veröffentlicht. Privatpersonen, Gewerbetreibende, Vereine oder sonstige Einsenderinnen und Einsender, die dem Treffpunkt einen Artikel oder ein Bild zur Verfügung stellen, verzichten auf ein Veröffentlichungshonorar im Treffpunkt und im auf Internet gestellten Treffpunkt.

Redaktionsschlüsse 2011

Nach wie vor erscheint der Treffpunkt 2-monatlich Ende Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember. Die weiteren Redaktionsschlüsse im 2011 sind: 10. April, 10. Juni, 10. August, 10. Oktober, 1. Dezember, jeweils 20 Uhr. Aus zeitlichen Gründen können Artikel, die nicht bis Redaktionsschluss eintreffen, nicht in die aktuelle Nummer aufgenommen werden.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Da-

teiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im .RTF-Format. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Mit diesen Neuregelungen wollen wir den Treffpunkt noch vielfältiger und elektronisch abrufbar gestalten. Das Redaktionsteam dankt allen Einwohnerinnen und Einwohner für die Unterstützung.

Im Namen des Redaktionsteams:
Isabelle Kürsteiner

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Mai 2011

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **10. April 2011**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Gütli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

Mai 2011

**Emma Rohner-Rohner ist älteste
Ausserrhoderin**

Herzliche Gratulation zum 105. Geburtstag

Isabelle Kürsteiner

Am 11. Februar 2011 blickte Emma Rohner-Rohner im Sattel auf 105 Lebensjahre zurück.

Damit ist sie wohl die älteste Ausserrhoderin. Ihrem hohen Alter entsprechend geht es der Jubilarin ordentlich. Trotz einigen Altersbeschwerden kann sie noch jeden Tag aufstehen.

Sie ist die Letzte von acht Kindern, die in der Zwirnerie in der Ledi, Walzenhausen, aufgewachsen sind. Den Winter verbringt Emma Rohner traditionell bei ihrer Tochter Heidi Hohl-Rohner im Hinterbühle in Zelg-Wolfhalden. Dort freut sie sich auf die warmen Frühlingstage, welche sie gerne auf dem Bänkli vor dem Hause verbringt.

Sie liest noch jeden Tag mit Freude die Zeitung, um das Neuste von nah und fern zu erfahren. Wir gratulieren der Jubilarin infolge des nur alle zwei Monate erscheinenden Treffpunktes verspätet, aber nichts desto trotz ganz recht herzlich, verbunden mit den besten Wünschen.

Vier Generationen: Urenkelin Terry Melling, Jubilarin Emma Rohner-Rohner, Tochter Heidi Hohl und Enkelin Renate Hohl Melling.

Rheinburg-Klinik: Der Qualität verpflichtet

Die Rheinburg-Klinik in Walzenhausen, die neurologische und orthopädische Rehabilitation anbietet, hat von der „Swiss Association for Quality“ (SAQ) die Bestätigung für die Sicherung hoher Qualität erhalten: Ihr wurde die „Committed to Excellence“-Urkunde überreicht.

Chefarzt Martin Rutz betonte bei der Übergabe vor zahlreichen Mitarbeitenden, dass Forschung an der Rheinburg-Klinik nur betrieben werde, wenn darauf ein Nutzen für den Patienten und seinen Rehabilitationserfolg entstehe. Louise Rutz-LaPitz, Leiterin Therapie und Ausbildung, zeigte diese Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis an einem Forschungsprojekt auf, das vor kurzem an einem internatio-

nalen Kongress mit dem ersten Preis für ein Poster ausgezeichnet worden war.

Qualitätssicherung für Reha-Erfolg

Die Qualitätssicherung, so Beat Voegeli, der kaufmännische Direktor, habe an der Rheinburg-Klinik eine lange Tradition und gehöre zu den grundsätzlichen Unternehmenszielen: „Die Qualitätssicherung dient wie die

Forschung letztlich dem Rehabilitationserfolg.“

Gratulation

Voegeli gratulierte und dankte an der nun erfolgreich abgeschlossenen Validierung von drei zentralen Qualitätsprojekten beteiligten Teams, sowie Marianne Schmidt, die als Qualitätsbeauftragte der Klinik als „Kopf und Motor“ die Projekte begleitete. Siegfried Schmidt übergab als

Delegierter der Swiss Association for Quality die Urkunde „Committed to Excellence“.

Er hob besonders hervor, dass bei der Rheinburg-Klinik Qualitäts- und Unternehmensziele übereinstimmen: „Bei der Qualitätssicherung der Klinik steht nicht eine Urkunde oder ein Modell im Vordergrund, sondern die ganzheitliche und praxisnahe Umsetzung zum Wohl der Patienten.“

Marianne Schmidt, Qualitätsbeauftragte an der Rheinburg-Klinik Walzenhausen (mit Urkunde), Siegfried Schmidt von der SAQ (Mitte) und die Klinikleitung.

Initiative Walzenhauser Detaillisten:

Metzgerei Heis rettet Thaler Lädeli

Herbert und Vroni Heis von der Metzgerei im Unterdorf haben erneut expandiert und sorgen seit Anfang März 2011 auch im Thaler Lädeli für erstklassige Walzenhauser Qualität.

Peter Eggenberger

Im Frühling 1997 erwarb Herbert Heis die Metzgerei Zuberbühler im Walzenhauser Unterdorf. Gemeinsam mit seiner Gattin Vroni baute er das Detailgeschäft stetig aus und übernahm 2001 zusätzlich die vormalige Metzgerei Kast im Mühltofel, Wolfhalden.

Zu diesem Laden gehört im Gegensatz zum Stammbetrieb in Walzenhausen auch eine Lebensmittelabteilung samt vielen weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs. Seit Anfang März sind Herbert und Vroni Heis auch Pächter des vielseitigen Maxi-Ladens an der Dorfstrasse 32 in Thal, womit diese geschätzte Einkaufsmöglichkeit dank des initiativen Walzenhauser Detaillisten-Ehepaares ebenfalls erhalten bleibt.

Seit Anfang März sorgt die Walzenhauser Metzgerei Heis für den Weiterbestand des Detailgeschäftes „Thaler Lädeli“ in Thal.

Auch in Zürich

Nebst der Tätigkeit an den Standorten Walzenhausen, Wolfhalden

und Thal ist die Metzgerei Heis seit Jahren zusätzlich dreimal wöchentlich an den Stadtzürcher

Märkten am Bürkliplatz und in Oerlikon vertreten.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Neues Teecafé im Güteli 185

Rita Gerster öffnet ihr Teecafé, welches vorher nur ein Angebot für ihre Bed & Breakfast-Gäste war, seit April vor allem nachmittags der Walzenhauser Bevölkerung.

Isabelle Kürsteiner

Sie kaufte das Güteli 185 vor zwei Jahren, um ihren Traum eines „bed & breakfast“-Hauses zu verwirklichen. Damit sie ihre Gäste vom „Zimmer mit Seeblick“ gebührend verwöhnen kann, entstand nach und nach ein separater Frühstücksraum im Parterre mit angegliederter kleiner Boutique. Hier verkauft sie Tees, auch die bekannten Kräutertee-Spezialitäten von „al canton“ aus dem Puschlav.

Natürliche Produkte

Zusätzlich führt die Gastgeberin natürliche Produkte der „AppenzellerLINE“ aus Hundwil und verschiedene weitere Geschenkartikel. „Die Teesorten sind sehr beliebt“, erzählt Rita Gerster. „Oft sind meine Gäste so fasziniert davon, dass sie noch für sich oder als Präsent mit nach Hause nehmen.“ So entstand mit der Zeit eine kleine Geschenkar-

tikel Auswahl mit Teekrügen und den passenden Einzeltassen in verschiedenen Variationen sowie anderen Mitbringsel. Auch die feinen Produkte der „AppenzellerLINE“ wie Konfitüre, Sirup oder alkoholfreier Champagner erfreuen sich grosser Beliebtheit. Neu und auch im „über d'Gass-Verkauf“ sind die „Burehof-Glace“ in saisonalen Sorten.

Offen wenn's Besteck draussen steht

Nachdem ihre Gäste nach Kursen oder Ausflügen über Mittag und abends gerne im Haus bleiben wollten, entstand im Frühstücksraum ein internes Teecafé. Nun hat sich Rita Gerster entschlossen, ihre Leidenschaft für Tees öffentlich zugänglich zu machen und deshalb das Angebot auszubauen. Im Teecafé bietet sie bis um 18 Uhr verschiedenste Teesorten, Kaffee, diverse Getränke

Das Besteck zeigt an, dass das Teecafé offen ist.

sowie selbstgemachte Torten, Gebäck und Suppen an.

Dabei pflegt sie eine regionale, wenn immer möglich biologische Küche. Am Anfang möchte Rita Gerster die Öffnungszeiten noch ausloten. Deshalb bedient sie sich des Brauches von Besenbeizen, ein Zeichen zu setzen. Sie stellt jeweils ein Besteck mit Messer und Gabel gut sichtbar vor die Hausecke, wenn ihr Teecafé geöffnet ist. „Ich freue mich, wenn Walzenhauserinnen und Walzen-

hauser bei mir einkehren. Wer sich versichern will, dass offen ist, kann mich natürlich auch anrufen. Wenn das Wetter es zulässt, werde ich auch im Garten ein bis zwei Tische aufstellen und meine Gäste dort mit Blick auf den Bodensee und das Vorarlberg bedienen.“

Auch die Fusspflegepraxis hat sich bereits gut etabliert und ist mit flexiblen Zeiten bis spätabends auch für Berufstätige interessant.

10 Jahre TAXI Vorderland

1993 wurde im Appenzellerland der Tixi-Behindertenfahrtendienst-Verein gegründet, wie in vielen Kantonen zuvor. Aufgrund der steigenden Nachfrage wurde ein Standort gesucht, der die Anfahrtswege in das Vorderland verkürzen sollte. Am 1. Mai 2001, also vor 10 Jahren, war es soweit: dank der Rheinburg-Klinik wurde in Walzenhausen das Tixi-Taxi mit der Nummer 4 stationiert. Alfred Widmer und Erich Metzler waren die Fahrer der ersten Stunde für die östlichen Gemeinden des Appenzellerlandes. Wollen Sie von einem der sechs Un-Ruheständler mit dem Tixi-

Taxi gefahren werden? Werden Sie Mitglied des Vereins, für 30 Franken Jahresbeitrag. (Viele Institutionen wie Heime und Spitäler sind Kollektivmitglieder). Zur Bestellung ruft man ca. 2 Tage vor dem Fahrwunsch in der Zentrale bei Barbara Steyer an und wird dann für 1 Franken pro Kilometer vom Start zum Ziel gebracht. Arzt-, Krankenhausbesuche und Fahrten zu Therapien sind die häufigsten Wünsche. Meist sind es Fahrgäste im Rollstuhl, die mit dem besonders ausgestatteten Renault Kangoo befördert werden, andere Fahrgäste nehmen neben dem

Fahrer Platz, während mögliche Gehhilfen und Rollatoren im geräumigen Wagen Platz finden. Der Startpunkt ist meist im Vorderland, das Ziel auch, manchmal aber doch weiter entfernt: St. Gallen ist noch sehr nahe, Zürich ist öfter anzusteuern, und in den Archivunterlagen findet sich der Auftrag für eine Fahrt bis nach Neumarkt in der Oberpfalz, 350 km entfernt.

Dies alles ist nur möglich, weil einerseits die Chauffeure ihre Freizeit für die Mobilität ihrer Mitmenschen zur Verfügung stellen und weil es Sponsoren und Firmen gibt, die diese gute Sache

finanziell unterstützen. Wie sonst sollte ein solcher Wagen angeschafft und finanziert werden; kostendeckend sind die Einnahmen aus den Fahrten nicht. Die Nachricht, dass Heiden, passend zu seinem Image als Dunant-Dorf, einen jährlichen Beitrag von CHF 500 in sein Budget aufgenommen hat, ist da wie ein Geburtstagsgeschenk.

Und so soll zum Schluss noch die IBAN-Nummer des Vereins Tixi AR/AI genannt sein für die Freunde, die dem guten Beispiel Heidens folgen wollen. CH49 0025 4254 1570 8040 W

Standortleitung der Stiftung Waldheim

Kontakt zur Bevölkerung suchen und intensivieren

Seit dem 18. Oktober 2010 ist Alexandra Hättenschwiler Standortleiterin der Stiftung Waldheim in Walzenhausen. Sie möchte den Kontakt zur Bevölkerung weiter ausbauen.

Nach dem Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule Münster arbeitete Alexandra Hättenschwiler in verschiedenen sozialen Bereichen. Ein Pilotprojekt zur Methadon-Erprobung brachte sie erstmals in Kontakt mit ähnlichen Schweizer Projekten. Nachdem sich die politische Lage in Deutschland zusehends nach rechts verlagert hatte und die rechtsextreme Szene immer gewaltbereiter wurde, suchte die junge Deutsche in den neunziger Jahren bewusst ausserhalb Deutschlands eine Arbeitsstelle. Diese fand sie in der Schweiz bei der Regionalen Suchtberatung in Rorschach.

An der Schweiz faszinierte sie das damalige politische Umfeld, die Natur und die Höflichkeit der Menschen. Der kulturelle Unterschied war jedoch ein mitelmässiger Schock, und auch in

den Schweizer Dialekt musste sich die Norddeutsche zuerst einfühlen. Sie beschreibt es folgendermassen: „Ich habe gelernt, mit meiner eigenen Sprache so umzugehen, dass mich die Schweizer gut verstehen. Mit den Jahren wusste ich auch, wie die Schweizer ‚ticken‘. So fällt mit die Kommunikation nicht mehr schwer, gerade weil ich das Sprachbild meines Gegenüber gut kenne.“

Ostschweizer Blindenverband

Der Ostschweizer Blindenverband war die nächste Station

von Alexandra Hättenschwiler. Dort baute sie die externen Jugendgruppen aus. Ihr oblag weiter die Qualitätsleitung, und sie war verantwortlich für die Aufgleisung eines innovativen Qualitätsbuches. Nach dem Blindenverband folgte die Internatsleitung des Schulheim Kronbühl, wo sie die Wohngruppenzahl von fünf auf sieben steigerte und drei Wohngruppen mit Menschen mit autistischen Einschränkungen führte. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen gelang ihr dann die Vernetzung des Schul-

heims mit der Heilpädagogischen Schule in St. Gallen.

Die breitgefächerten Erfahrungswerte in der Arbeit mit Menschen verschiedenster Behinderungen, aber auch das Wissen über diverse Therapiemöglichkeiten, kann Alexandra Hättenschwiler als Standortleiterin der Stiftung Waldheim heute sehr gut einsetzen. In Walzenhausen habe sie ein überdurchschnittlich hohes Niveau betreffend Sozialkompetenz und Betreuung im Mitarbeiterteam angetroffen. Nach dem Bezug des Neubaus Krone und dem dortigen Einleben gelte es, zwischen den einzelnen Gruppen noch mehr Synergien zu schaffen und Arbeitsorganisationsabläufe zu optimieren.

Optimale Vernetzung

Ausserdem ist es der neuen Standortleiterin ein grosses Anliegen, sich mit der Gemeinde selber optimal zu vernetzen. „Wir sind ein Teil von Walzenhausen“, stellt Alexandra Hättenschwiler fest, „und wir wollen das auch leben. Bei Fragen und Unsicherheiten in der Bevölkerung bin ich jederzeit gerne zu einem aufklärenden Gespräch bereit.“

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Abendunterhaltung Musikverein Walzenhausen

In fröhlicher Stimmung in den Frühling gleiten

Der Musikverein wollte die Besucherschar mit beschwingten Stücken in den Frühling begleiten. Das ist ihnen zusammen mit der Jugend bestens gelungen.

Isabelle Kürsteiner

Ende März lud der Musikverein Walzenhausen zur abwechslungsreichen Abendunterhaltung in die Mehrzweckanlage Walzenhausen ein. Zum Auftrag spielten sieben Mitglieder der „Young Notes“ in neuen grünen T-Shirts auf. Nach drei bekannten Weisen, darunter dem fetzigen „Rock around the clock“, wurde eine Zugabe gefordert. Nur ungern entliessen die Besucher auch aus dem benachbarten Vorarlberg die jungen Bläserinnen und Bläser aus Walzenhausen sowie Lutzenberg. Die „Jungen Noten“ treffen sich jeden Montagvorabend zum Üben auf der Bühne der MZA. Neumitglieder sind herzlich willkommen. Wiederum ging der Vorhang auf und präsentierte ein grosses Musikcorps. Der Walzenhauser Musikverein, insgesamt 16 Mitglieder mit drei ständigen Aushilfen aus Lutzenberg, hatte sich für die Abendunterhaltung mit elf Aushilfen aus den Musikvereinen Fussach und Bregenz ganz nach ihrem Motto „Wir machen Musik über die Grenzen hinweg“ verstärkt. Das erklärte auch den nachbarlichen Besuch von begeisterten Fans ennet der Grenze.

Jeder braucht jemanden

Präsident Walter Nägele begrüsst im Speziellen Gemeindepräsident Clemens Wick mit Gattin und wies auf die T-Shirts der Jungmusikanten hin. Dann über-

gab er das Wort Walter Graf, der kurzweilig durch das Programm führte. „Unter der bewährten Leitung von Dirigent Helmut Schäfer werden wir Sie mit leicht beschwingten Stücken musikalisch in den Frühling begleiten“ war auf dem Programmheft zu lesen. Diesen Vorsatz erfüllte der Musikverein Walzenhausen und startet mit dem Marsch „Saluto Lugano“ von Siegfried Rundel. Der Frühling und die Tessiner Blumenpracht waren geradezu herauszuhören.

Etwas schwerere, aber glänzend interpretierte Musik folgte daraufhin mit dem „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi; leicht beschwingt dann der Ohrwurm der Blue Brother's „Everybody needs someboy“, arrangiert von Thijs Oud. Der Titel könnte durchaus bezeichnend für den Musikverein Walzenhausen sein, der das Konzert dank der Unterstützung von auswärtigen Musikerfreunden wunderbar gestaltete. Das nächste Lied „In fröhlicher Stimmung“ war symbolisch für den ganzen Abend. Das Publikum dankte mit Applaus und forderte nicht nur bei den „Young Notes“ Zugaben. Die letztgenannte Polka war eine Eigenkomposition von Posaunist Hugo Fessler, Mitglied des Musikvereins Bregenz und Jugendausbildner beim Musikverein Fussach.

Soli, Duett und Eigenkomposition

Nach dieser für das Corps wie zugeschnittenen Polka gab es für Dirigent Helmut Schäfer eine Doppelrolle, denn in „Jeder Tag bringt neue Hoffnung“ führte er den Dirigentenstab und sang sehr zur Freude des Publikums mit Norbert Miko im Duett.

Nach der Pause mit Losverkauf und kulinarischen Genüssen, verantwortlich dafür zeigte sich die Männerkochgruppe Walzenhausen, eröffnete Young Notes-Mitglied Matthias de Potzoli mit einem überzeugenden Schlagzeugsolo, dass mit viel Applaus verdankt wurde. Der Junge spielt seit seinem siebten Lebensjahr Schlagzeug, schon seit seinem zweiten Lebensjahr ist er jeweils Trommler an der Basler Fasnacht.

Danach folgte das musikalische Schlussfeuerwerk mit „Ich war noch niemals in New York“, gefolgt von einem Walzer, welcher die verschiedenen Register forderte, einem von Hans Zainsberger, Dirigent des Musikvereins Fussach, in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ab Schallplatte für Blasmusik komponierten Ricky King Stück sowie als Abschluss die Polka „In der Weinschenke“. Nun war das Publikum erst so richtig in Frühlingsstimmung und wollte das Corps nicht einfach ziehen lassen. Es forderte Zugaben, die gerne gegeben wurden.

Viele trugen zum Gelingen bei Präsident Walter Nägele dankte Walter Graf, der bravours durch den Abend begleitet hatte, dem Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ für den Service, der Männerkochgruppe Walzenhausen für die kulinarische Verwöhnung, der Feuerwehr, dem Abwart, der Technik und Dirigent Helmut Schäfer, die alle zum Gelingen beigetragen hatten.

Sein Dank galt aber auch dem Musikverein Fussach, welcher für das Probewochenende seine Lokalitäten zur Verfügung gestellt hatte und dem Publikum für den Applaus.

Er unterstrich: „Im Anschluss legt unser Dirigent Helmut den Taktstock zur Seite und setzt selbst das Mundstück vom Tenorhorn an. Er spielt mit dem Trio AHA zum Tanz auf.“

Nägele wünschte Glück bei der Tombola mit einem Laptop als Hauptpreis und allen nach gemütliche Stunden eine gute Heimreise.

Der verstärkte Musikverein Walzenhausen überzeugte mit leicht beschwingten Stücken.

„Walzehuser Bühni“ lud zu Comedy vom Besten

Duo Luna-Tic brillierte in BLOUP

Vier Hände, zwei Stimmen, ein Klavier; das sind die Instrumente des „Duo Luna-Tic“, welches am Samstag, 9. April, in Walzenhausen brillierte.

Isabelle Kürsteiner

Comedy

Sind Judith Bach und Stéfanie Lang fantastische Sängerinnen, die es verstehen, Comedy in ihr Programm einzubauen, oder sind sie Komödiantinnen mit bewundernswerter Stimme, die auch noch das Klavierspiel und Akrobatik beherrschen? Die dritte Variante wäre: Nein, die zwei Frauen sind begnadete Pianistinnen mit Hang zur Comedy und wunderbaren Stimmen. Die Frage konnte im Laufe des Abends in der Mehrzweckanlage Walzenhausen am Samstagabend nicht restlos geklärt werden, denn Bach und Lang bestachen durch Professionalität auf allen Gebieten.

Spiegel vorhalten

In ihrem Stück „BLOUP“ jedenfalls zogen sie mit Stimme, Klavierspiel, Comedy und Artistik die grosse Zuschauerschar von Beginn weg in ihren Bann. Als burschikose Frau Claire aus Berlin ist Judith Bach direkt, schlagfertig, mollig, klein und sensibel. Ihre Partnerin Stéfanie Lang spielt Frau Olli, die aus Paris kommt, nein doch nicht ganz, mehr östlich von Paris am See, also aus Genf! Sie ist elegant, hübsch, von sich eingenommen und verletzlich. Das führt unwillkürlich zu Konflikten, die auf der Bühne ausgetragen werden. So ist ein kontrastreiches Chanson-Kabarett entstanden, das in Walzenhausen begeisterte,

obwohl es dem Publikum ständig den Spiegel vorhält und auf verschiedene „Missstände“ in einer Freundschaft, aber auch in der Beziehung zu Männern, und nicht zuletzt auf der Weltbühne hinweist. Olli und Claire tun dies mit einem solchen Geschick, dass der Spiegel gerne angenommen wird und sich Frau und Mann darüber gar köstlich amüsiert.

Spitzenleistungen am Piano

Neben den Stimmen und der Mimik steht ein Piano im Zentrum des Geschehens, und sie spielen es nicht nur als Solistinnen, sondern vierhändig, im fliegenden Wechsel und mit akrobatischer Bravour, ja sogar mit dem Klavier gehend oder sich im Kreis drehend. Gleichzeitig interpretieren sie alte Ohrwürmer, wie etwa den „kleinen grünen Kaktus“ auf ihre ganz ureigene Art und Weise. Sie singen das Lied und spielen es gleichzeitig.

Darüber hinaus parlieren sie nicht nur in Deutsch sondern in verschiedensten Sprachen. Das „Duo Luna-Tic“ überzeugte das Walzenhauser Publikum restlos, sodass die Künstlerinnen zu mehreren Zugaben aufgefordert wurden.

Noch wird das „Duo Luna-Tic“ in bester Erinnerung sein, schon lädt Michael Elsener am 14. Mai mit „copy & paste“ zu tiefgründigem Kabarett ein.

Nach der Sommerpause ist Poetry Slam-Kaiser Renato Kaiser im September zu Gast bei der „Walzehuser Bühni“.

Judith Bach und Stéfanie Lang brillierten als „Duo Luna-Tic“ mit dem Programm „Bloup“ in Walzenhausen.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zurich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
Hauptagentur Heiden
Daniel Stähler
Seeallee 4, 9410 Heiden
Telefon: 071 898 40 40
Fax: 071 898 40 41

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmt der Aufnahme der Gemeinde Grub zu ihrem Dienstleistungsgebiet einstimmig zu. Neu nimmt Colette Maier, Wolfhalden im Vorstand Einsitz.

Arthur Sturzenegger

Rund 100 Personen versammelten sich im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Für eine gediegene Einstimmung sorgte das Gruber Chörli mit ihren Liedern und Zäuerli. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und den Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der

Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine ostschweizweit durchgeführte Kundenbefragung der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team gemeinsam erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei ungefähr gleich grossen Regionen Heiden, Wolfhalden, Rehetobel und Grub AR sowie Walzenhausen, Reute und Oberegg hofft man, dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung noch besser gerecht zu werden.

Leitung Hauswirtschaft

Die Leitung „Hauswirtschaft“ ist Frau Priska Solenthaler übertragen worden. Ihr obliegt die ganze Einsatzplanung, und sie ist Ansprechperson für die hauswirtschaftlichen Belange sowohl

für die Kundenseite als auch für die 14 Angestellten in diesem Bereich.

Stunden verdoppelt

Seit 2001 haben sich die von den Mitarbeiterinnen geleisteten Stunden mehr als verdoppelt. Den grössten Anteil der um über 21'000 auf Total 39'380 angestiegenen Arbeitsstunden wurden mit 11'916 Stunden im Bereich Pflege geleistet. Bei den Auszubildenden ist eine Steigerung von 933 auf 6'232 Stunden zu verzeichnen.

Damit wird unterstrichen, dass unsere Organisation bestrebt ist, ihren Beitrag an den Mangel an Arbeitskräften im Pflegeberuf zu leisten. Auf das Konto „Administration und Leitung“ hingegen entfallen nur 450 zusätzliche Stunden oder ein Steigerungsanteil von lediglich 2% über die

letzten zehn Jahre.

Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitex-Region Vorderland. Diesem Antrag und der damit verbunden Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt. Somit umfasst das Betreuungsgebiet der Spitex Vorderland ein Gebiet mit rund 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unter dem Traktandum Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt, und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen, wurde neu Colette Maier, Wolfhalden, in den Vorstand gewählt.

Jubiläumsjahr 2010

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust von 474'325 Franken und damit rund 18'400 Franken oder 4 % schlechter ab als budgetiert. Für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 426'700 Franken. Angesichts dieser Zahlen ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen und auf die nächste Mitgliederversammlung einen Antrag stellen. Für das Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag somit aber unverändert. Die Herausforderungen, die sich der Organisation zur Zeit stellen, sind die Umsetzung der Pflegefinanzierung und das Projekt Spitex-Entwicklung und -regionalisierung des Kantons.

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wurde mit dem traditionellen Zvieri und einem gesanglichen Schlussbouquet sowie einigen träfen Witzen des Grueber Chörli abgerundet.

Die Präsidentin Gaby Weber, Wolfhalden, flankiert von der scheidenden Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen (links) und ihrer Nachfolgerin Colette Maier, Wolfhalden (rechts).

HV Verkehrsverein Walzenhausen:

Neue Wanderkarte ab sofort erhältlich

In der ersten Märzhälfte fand im Festsaal des Hotels Walzenhausen die 113. Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen statt. Die im Verlaufe des Abends eingehend vorgestellte neue Wanderkarte mit integriertem Ortsprospekt löste grosse Freude aus und gilt als Höhepunkt der 2010er Aktivitäten.

Peter Eggenberger

Präsidentin Michèle de Potzolli rief die wichtigsten Aktivitäten des VVW im vergangenen Jahr in Erinnerung. Höhepunkte waren die von 25 Personen besuchte Neuzuzüger-Begrüssung im Rahmen der Gewerbeausstellung, die Teilnahme am Jahrmarkt, der Klaus-Besuch für Kinder im Dezember, die fünf vergnüglichen Dorfführungen mit gesamthaft 150 Teilnehmern, der Silvesterapéro gemeinsam mit dem örtlichen Musikverein sowie das grandiose Neujahrsfeuerwerk in Zusammenarbeit mit dem Hotel Walzenhausen.

Grillfest neu im Bereich der MZA

Nachdem das Grillfest 2010 wegen schlechter Witterung erneut abgesagt werden musste, wird 2011 das Fest auf dem Vorplatz bzw. im Foyer der Mehrzweckanlage (MZA) stattfinden, womit die Durchführung auch bei Regen möglich wird. Weiter finden im laufenden Jahr die üblichen bewährten Anlässe samt fünf Dorfführungen statt. Neu wird zum sommerlichen Theater „Glücksgeige“ mit zwei Dimitri-Schülern eingeladen. 2011 soll ferner in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die VVW-Website aktiviert werden.

Sechs neue Wanderrouen

Die von Vorstandsmitglied Erich Dasen präsentierte neue Wanderkarte macht mit sechs in verschiedenen Farben gehaltenen Wanderrouen Lust auf die Entdeckung von Walzenhausen und Umgebung. Aufgeführt ist auch der seinerzeit mit der gleichnamigen TV-Sendung „Chumm und lueg“ realisierte Weg, dessen Reaktivierung dem kommunalen Wanderwegverantwortlichen Pit Fritz zu danken ist.

Die Wanderkarte umfasst zudem die wichtigsten touristischen Informationen rund um Restaurants, Unterkünfte, Einkaufsmöglichkeiten, Feuerstellen, Sehenswürdigkeiten, öffentlicher Verkehr und Kontaktadressen. Die neue Karte ist u.a. gratis bei der VVW-Infostelle (Réception Hotel Walzenhausen) und am Kiosk beim Bahnhof erhältlich.

Sämtlichen HV-Geschäften zugestimmt

Die Traktandenliste konnte zügig

erledigt werden. Jahresbericht, Protokoll, Jahresrechnung, Revisionsbericht und das Budget 2011 erfuhren einhellige Zustimmung. Sandro Agosti, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus, würdigte den Einsatz der Vereinsverantwortlichen und informierte über neue Strukturen und Aktivitäten der touristischen Dachorganisation.

Witzwegwart Helmut Neururer geehrt

Mit der Übergabe eines Präsenst ehrte Michèle de Potzolli Witzwegwart Helmut Neururer, der seit bald einmal 15 Jahren den Witzweg und damit die meistbegegangene Appenzeller Wanderroue in Schuss hält.

Weitere Würdigungen

Ebenfalls gewürdigt wurde die Arbeit von Fritz Züst, Willi Hegnauer (Feuerstellenwarte), Sonja Schreiber und Stephan Meyerhans (Revisionsstelle), Gemeindepräsident Clemens Wick,

Dorfführer Peter Eggenberger, Gastreferent Sandro Agosti sowie der Vorstandsmitglieder. Nach einem der Präsidentin und dem restlichen Vorstand geltenden dankbaren Applaus verlagerte sich das Geschehen in die Hotelhalle, wo bei einem offerierten Apéro ein reger Gedankenaustausch gepflegt wurde.

Die Vorstandsmitglieder Michèle de Potzolli, Erich Dasen und Daniela Bleiker (von links) freuen sich über die neu geschaffene Wanderkarte. Ebenfalls massgeblich zum Gelingen beigetragen haben die weiteren VVW-Vorstandsmitglieder Kassier Daniel Fetz und Jolanda Zeltner.

Die 1998 vom Verkehrsverein ins Leben gerufenen vergnüglichen Dorfrundgänge mit Peter Eggenberger (Mitautor der Walzenhauser Chronik) erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. 2011 finden die Führungen an folgenden Sonntagen statt: 1. Mai, 5. Juni, 3. Juli, 7. August und 4. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Der vom Bahnhof zur Kirche führende Spaziergang dauert eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Beatrix Böni sprach am Frauenfrühstück Walzenhausen

Bezugspersonen lehrten mich das Aufstehen

Ein überkonfessionelles Organisationsteam lud im Februar zum Frauenfrühstück in die MZA in Walzenhausen ein. Beatrix Böni sprach zum Thema „Sie lehrten mich das Aufstehen“.

Isabelle Kürsteiner

Doris Mayer freute sich bei ihrer Begrüssung über die grosse Besucherinnenschar. Die überkonfessionelle Frauengruppe Walzenhausen hätte sich während des Jahres regelmässig zu den Vorbereitungen und auch zum Gebet getroffen. Der Anlass diene mit seiner aufbauenden Botschaft der Ermutigung und Stärkung.

Auf eigenen Füessen stehen

Nach dem Frühstück und Liedern des Jugendchors St. Margrethen sprach Beatrix Böni, individualpsychologische Beraterin, Katechetin, Schauspielerin und Clown, zum Thema „Sie lehrten mich das Aufstehen“. In der Folge beschrieb sie Menschen, Weggefährtinnen, die sie gelehrt hatten, auf eigenen Füessen und zu sich selbst zu stehen, ihren eigenen Weg zu finden und ihren „Lebenskorb“ qualitativ gut zu füllen. Böni erzählte faszinierend lebendig und stellte die Ereignisse durch ihr schauspielerisches Talent immer wieder dar.

Lebensqualität

Zuerst befasste sie sich mit der Frage der Lebensqualität. Diese habe etwas mit den begleitenden Menschen und ihren guten Hinweisen zu tun, stellte sie fest, sowie mit den drei ureigenen Bedürfnissen nach Stimulation (Abwechslung), Anerkennung

und der Zeitstruktur. Letztere teilte sie in die Aktivität, der Arbeit, die gemacht werden muss, den Rückzug, der Zeit der Regeneration, sowie der Intimität, der Zeit, um beispielsweise Freundschaften, Rituale, Zeitvertrieb und Erwachsenenspiele zu pflegen, ein. Besonders beim Rückzug würden die Menschen „bschisse“ und somit nicht mehr die Zeit aufwenden, um zu sich selbst zu kommen. Erwachsenenspiele, zum Beispiel das Tun von etwas Unbeliebtem, nur um der Nachbarin, der Schwiegermutter oder dem Arbeitgeber zu zeigen, dass man wer sei, sind zeitraubend und unnötig. Wer seine eigene Originalität kenne und wisse, was seine ureigenen Bedürfnisse seien, könne Erwachsenenspiele lassen. Viel wichtiger sei es, „ganz Frau zu sein“ und damit das „Ich-Du-Engagement“ und nicht das männlich „mechanisierte Engagement“ zu leben.

Lebenszeitbegleiterinnen

Um das Leben zu meistern, benötige es „Mütter“ in verschiedenen Lebensabschnitten. Gemeint sind Frauen mit einem gereiften Wissen, die Hilfestellung geben und Mut machen und beim Aufstehen helfen können. Sich zu solchen begleitenden Müttern zu entwickeln, sei die Aufgabe von Frauen.

Tante Emma

Böni selbst hätte die Freude gehabt, verschiedene solcher Mütter in ihrem Leben zu treffen. Sie erzählte von ihrer Tante Emma, die durch ihre Wachheit ihr Lernbedürfnis bis ins hohe Alter beibehalten habe oder von ihrer Psychologielehrerin, die ihr das Hinterfragen vorgelebt habe. Wichtig sei aber auch das „Sachen in Ordnung bringen“ und die

„Courage, Sachen abzuklären“. Bei alten Geschichten sei „vergeben von ganzem Herzen“ angesagt. Dies müsse aber konsequent angegangen werden.

An Gott delegieren

Sie schlug folgenden Versöhnungsweg vor: Wenn jemandem etwas zugefügt worden sei, müsse Wiedergutmachung folgen. Könne dies nicht im eigentlichen Sinn geschehen, weil die Tat nicht wiedergutzumachen sei, müsse es der Geschädigte an die übergeordnete Instanz Gott abgeben.

Über das Heruntermachen

Dann sprach Böni über das „Heruntermachen“ von anderen Personen, über das schimpfen und lästern. Eine weitere „Mutter“ hätte ihr in dieser Situation den Kopf gewaschen und gesagt, dass sie dann wohl auch über sie bei einer dritten Person schimpfen würde. Dies hätte sie sehr nachdenklich gemacht. Sie riet in solchen Situationen „halten sie in diesem Punkt Sorge“.

Zum Schluss des engagierten Vortrages rief sie die Frauen noch einmal auf, sich im Älter werden zu Frauen zu entwickeln, die anderen helfen, aufzustehen, die Jüngeren Mut machen. Als Sinnbild zeigte sie eine Hummel und erklärte: Mit ihren Gewicht und der Flügelspannweite könne sie eigentlich nach physikalischen Gesetzen nicht fliegen. Sie tue es aber trotzdem, gerade weil sie nicht wisse, dass sie es eigentlich gar nicht könne. Die Hummel wisse nur: „Ich bin geschaffen zum Abheben, denn ich bin eine Hummel“. Sie schloss mit den Worten: „Gott steht zu dir, wenn du deine Wahrheit lebst.“

Das Frauenfrühstück-OK

Ursula Albrecht, Bernadette Camenzind, Fränzi Fetz, Doris Gammenthaler, Elisabeth Hofstetter, Silvia Hohl, Edith Mauchle, Doris Mayer, Daniela Wicky und Viviane Wisler.

Beatrix Böni unterstrich am Walzenhauser Frauenfrühstück die Wichtigkeit von Mut machenden Wegbegleiterinnen.

Närrische Zeiten in Walzenhausen

Walzenhausen dankt den Vereinen

Fröhlicher Fondueplausch für Ehrenamtliche

Ende März lud die Gemeinde Walzenhausen zum zweiten Dankes Anlass. In diesem Jahr waren Vereinsdelegationen eingeladen; 84 Personen kamen zum Fondueplausch.

Isabelle Kürsteiner

In der Einladung hiess es: „In Walzenhausen wird viel Arbeit für die Allgemeinheit geleistet, ohne dass diese es meist bemerkt. Der Gemeinderat hat beschlossen, allen kleinen und grossen Helferinnen und Helfern im Namen der ganzen Gemeinde für dieses Engagement herzlich zu danken.“ Waren im vergangenen Jahr Kommissionsmitglieder eingeladen, galt dieser Anlass

im Singsaal der Mehrzweckanlage den über dreissig Vereinen, welche sich für kulturelle, weltanschauliche, gesellige und sportliche Ziele einsetzen. Zahlreiche Vereinsdelegationen nahmen die Einladung wahr, und so trafen sich insgesamt 84 Ehrenamtliche zum geselligen Fondueplausch.

Wichtiger Teil der Gemeinschaft

Zu Beginn begrüsst Gemeindepäsident Clemens Wick die stattliche Zahl Freiwilliger. Er

unterstrich: „Ehrenamtlich tätige Menschen gestalten zahlreiche Lebensbereiche in Walzenhausen mit, innerhalb oder ausserhalb einer Organisation. Diese nicht oder nur marginal bezahlte Arbeit prägt die Wohn- und Lebensqualität unserer Gemeinde wesentlich mit.“ Dann stellte Clemens Wick fest, dass per definitionem auch die Gemeinde eine Art Verein sei, zwar ein sehr komplizierter, jedoch mit ähnlichen Problemen wie sinkenden Mitgliederzahlen, Problemen beim Besetzen des Vorstandes oder aber problematischen Mitgliedern und einer stetigen Unzufriedenheit bei einem Teil der Mitglieder.

Danke für Einsatz

Zum Schluss dankte der Gemeindepräsident allen Vereinen für ihren Einsatz herzlich und bestärkte „Sie sind ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft“. Er fuhr weiter: „Herzlichen Dank für alles, was Sie in irgendeiner Form für unsere Gemeinde tun“.

Fondueplausch

Schliesslich lud er zum gemütlichen Fondueplausch und wünschte den Anwesenden sowie allen Vereinsmitgliedern alles Gute, viel Erfolg und immer einen vollbesetzten Vorstand.

Erfolgreiche Unihockeyaner

Walzenhausener 3. und 4. Klässler spielen sich in zwei Turnieren auf vordere Plätze

Andrea Hofstetter

Am letzten Wochenende im Februar nahm die jüngere Mannschaft des Unihockey-Clubs Walzenhausen am Unihockey-Turnier des Appenzellischen Turnverbandes in Herisau teil. Obwohl einige der Spieler fe-

rienbedingt abwesend waren, gelang es Trainer Ernst Schiess dennoch, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Unter den motivierenden Zurufen der mitgereisten Angehörigen setzten sich die Walzenhäuser Unihockeyaner mit viel Kampfgeist und vorbildlichem Teamverhalten in sechs von sieben Mannschaftsspielen souverän durch, was ihnen schliesslich zum glanzvollen dritten Platz verhalf. Nach der mit Platz 22

beginnenden Rangverkündigung und nach Genuss eines feinen Appenzeller Preis Bibers entliess ein sichtlich zufriedener Trainer seine aufstrebende Mannschaft in die wohlverdienten Sportferien.

Am darauffolgenden Wochenende kam das in der Zusammensetzung etwas abgeänderte Team an den Unihockey Rivella Games in Heiden wiederum zum Einsatz. Die UHCW Buffalos, wie sich die Walzenhäuser bei diesem Turnier

nannten, erreichten dabei den vierten Platz in der Gesamtwertung ihrer Kategorie im Rahmen der kantonalen Ausscheidung der Schüler-Schweizermeisterschaft.

Obwohl feststeht, dass sich die Jungmannschaft der Unihockey-Spieler in letzter Zeit enorm verbessert hat, liegt zweifellos weiterhin viel Potential in den jungen Talenten, oder anders gesagt: „Hopp UHC Walzenhause, weiter so“!

Von links: Matthias de Potzolli, Joschi Fetz, Jonas Fetz, Andrin Rosemaalen, Simon Hofstetter, Lorin Schiess.

Von links: Simon Schiess, Justin Zwygart, Dario Regli, Joschi Fetz, Jonas Fetz, Lorin Schiess. Ganz vorne: Simon Hofstetter

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

doppel
net
Informatik GmbH

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Just Schweiz AG sponsert Bekleidung

Neue Tenüs für Walzenhauser Faustballer

Die Firma Just Schweiz AG kleidete die Faustballer Männer für die beginnende Feldsaison mit neuen Tenüs ein.

Isabelle Kürsteiner

Walzenhausen ist bekannt als Faustballdorf. Diese Ballsportart wird hier seit Generationen gepflegt. Die Familien Schreiber und Meyerhans sind richtige Faustball-Dynastien und arbeiten auch als Trainer. Bereits ab dem 8. Altersjahr besteht für Mädchen und Buben ein Trainingsangebot in unserem Dorf. Wettkämpfe können bereits ab der U10 ausgetragen werden. In der Faustball-Meisterschaft Feld 2011 spielen die Walzenhauser bei den Männern mit Walzenhausen 1 in der 4. Liga sowie mit Walzenhausen 2 in der 5. Liga. Die Frauen trainieren neu in einer Gemeinschaft mit Rebstein für Einsätze in der 1. Liga.

Aufstieg

Ziel von Walzenhausen 1 ist der Aufstieg in die nächst höhere Liga, sprich 3. Liga, und mit Walzenhausen 2 werden Nachwuchsspieler aufgebaut. Für die Frauen ist das Ziel, weil ihre Mannschaft auch aus sehr jungen Spielerinnen besteht, sich gegenüber der letzten Saison mit besserer Leistung in die Spiele einzubringen und mit konstanter Leistung vorne mitspielen zu können. Da bei den Männern die Leistungsdichte sehr viel grösser ist als bei den Frauen, gestaltet sich der Aufstieg in die Drittliga für die Walzenhauser nicht ganz so einfach. Für die jungen Faustballer steht aber fest; sie wollen den Ligaaufstieg und mit der U16- sowie der U14-Mannschaft die Selektion an die Schweizer Meisterschaften. Das derzeitige 4. Liga-Team verfügt mit 16- und 17-jährigen Spielern über eine sehr junge Mannschaft. Mit dabei sind zwei Spieler, welche sich im Auswahlkader der U16 einsetzen und mit der Talentcard von Suis-

Neue Tenüs für die Feldsaison erhielten die Walzenhauser Faustballer, mit der 1. und 2. Mannschaft, welche den Ligaaufstieg zum Ziel hat und Nachwuchsspieler einbeziehen wird, von der Just Schweiz AG

se Olympic ausgestattet sind. Ausserdem wird „Fausto“ Cyrill Schreiber den Walzenhauser Nachwuchs in dieser Feldsaison mitbetreuen. Natürlich sind die Jugendlichen mächtig stolz darauf. Bei den 10- bis 11-Jährigen zeichnen sich heute schon starke Nachfolger ab. Nach dem Grund gefragt, weshalb sie Faustball und nicht etwa Tennis spielen, kommen Antworten wie „weil es Spass macht“, „gewinnen mit der Mannschaft ist schön“ und „nach dem Sieg gibt es immer ein Fest“. Ausserdem ist das Spiel mit Cyrill interessant, ebenso die Gemeinschaft und in diesem Zusammenhang, dass es sich um einen Mannschaftssport handelt.

Spiel und Grümpeli in Walzenhausen

Am Freitag, 10. Juni, findet in Walzenhausen auf dem Sportplatz Franzenweid das Rückrundenspiel der U16 in der Regionalmeisterschaft ab 19 Uhr statt. Natürlich würden sich die

jungen Spieler über eine riesige Fangemeinschaft, die sie bei ihrem Heim-Meisterschaftsspiel unterstützt und zum Sieg trägt, freuen.

Schon zwei Wochen zuvor wird am Sonntag, 29. Mai, auf der Franzenweid das Faustball-Grümpeli ausgetragen. Dabei handelt es sich sowohl um einen Anlass für Faust- und Nichtfaustballer als um einen eigentlichen Treffpunkt für Jung und Alt. Vereine, Firmen und Privatpersonen sind aufgerufen, eine Mannschaft zu bilden und sich im Faustballsport für einen Tag mit Gleichgesinnten zu messen. Nähere Informationen gibt Martin Frischknecht, Tel. 071 888 26 39.

Ein weiteres Datum ist der 7. bis 14. August 2011. Dann steht Weltcupssieger Cyrill Schreiber an der Weltmeisterschaft im österreichischen Linz aktiv für unsere Nationalmannschaft im Einsatz.

Auch unsere Jüngsten spielen mit einer U14-Mannschaft in der Meisterschaft mit, welche von Stefan Meyerhans betreut werden.

Landfrauen-Ausflug

Lago Maggiore und blühende Pracht genossen

Bei strömendem Regen, aber mit viel Sonne im Herzen, machten wir uns auf die Fahrt in den hoffentlich trockenen Tessin. Und wir wurden nicht enttäuscht. Schon nach dem San Bernardino-Tunnel lockerten sich die Wolken ganz leicht auf. Je weiter die Fahrt südwärts ging, umso weiter war die Vegetation fortgeschritten. Blumen und Sträucher in allen Farben erfreuten unser Auge. Entlang dem Lago Maggiore, durch malerische Dörfer, führte uns die Reise. Tagesziel war die Insel „Isola Bella“. In Baveno bestiegen wir ein Schifftaxi. Nach kurzer Fahrt legte dieses auf der Insel an und wir konnten unsern Hunger in einem kleinen „Beizli“ unter freiem Himmel stillen.

Die nachfolgende Besichtigung des Palastes und des dazugehörigen Parkes war sensationell. Blühende Sträucher und Blumen wohin man schaute. Die prunkvolle Einrichtung des Palastes brachte uns zum Staunen. Eine kleine Sensation waren die weissen Pfauen. So eine Art hatten wir noch nie gesehen.

Nachdem wir dann noch durch die Gässchen und den Markt flanirt waren, fuhren wir mit dem Schiff zurück. Nach einer einstündigen Autofahrt fanden wir dank unsern zwei guten Lotsen, Bernadette und Christiane, auch unser Hotel.

Nach freiem Ausgang trafen

wir uns dann am Abend zum „Znacht“, und je nach Müdigkeit liessen wir uns früher oder später in die Betten fallen.

Dank dem uns die Sonne am andern Morgen von einem wolkenlosen Himmel begrüsst, fiel uns auch das Aufstehen leicht. Ein herrliches Frühstücksbuffet weckte unsere Lebensgeister.

Mit der Standseilbahn fuhren wir nun zur Kirche Madonna del Sasso.

Dort trennte sich nun unsere Gesellschaft in Grüppchen, alle konnten nach Belieben etwas unternehmen. See, Läden, Gartenrestaurants, sogar Verwand-

ten-Besuche waren angesagt. Am späteren Nachmittag mussten wir uns von der südländischen Landschaft verabschieden. Dafür hatten wir nun die verschneiten Berge vor uns.

In Sevelen rundeten wir unsern wunderschönen Ausflug mit einem feinen Nachtessen ab.

Noch etwas zum Landfrauenverein: Wir treffen uns jeden Monat zu einem Anlass oder einem Kurs. Schnuppern ist erwünscht. Auskunft gibt gerne die Präsidentin Rita Kellenberger, Tel. 071 888 17 04. Wir würden uns freuen, neue Gesichter begrüssen zu können.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Das Treffpunkt-Rezept

Trutenrouladen auf gebratenem Spargel

Remo Ritter

Was ist über den Frühling nicht schon alles geschrieben worden? Von den ersten zarten Schneeglöckchen bis zur explodierenden Farbenfülle und dem Ergrünen der Welt, ist es jedes Jahr wieder ein Erlebnis, das auch den grössten Griesgrämen und -innen wenigstens für einen kurzen Moment so etwas wie Freude in ihr Herz zaubern könnte. Man muss das Herz nur etwas öffnen.

Zutaten

- 4 Frühlingszwiebeln
- 4 grosse dünne Trutenschnitzel
- 4 Esslöffel grobkörniger Senf
- Salz
- Pfeffer
- 4 Scheiben Kochschinken
- 2 Scheiben Käse (zB Emmentaler)
- 8 getrocknete Aprikosen, kleingeschnitten
- 4 getrocknete Pflaumen, kleingeschnitten
- 1 Glas trockener Weisswein
- 100 g Butter
- Öl zum Braten
- 500 g weisser Spargel
- 250 g grüner Spargel
- Gemüsebouillon
- 1 Teelöffel roter Pfeffer (oder andere Farbe)

Zubereitung

Für die Rouladen die Frühlingszwiebeln (Lauchzwiebeln) putzen, den sehr dunkelgrünen Teil wegschneiden. Etwas Öl in der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin bei mittlerer Hitze rundherum insgesamt ca. 5 Minuten schmoren.

Soll ich Euch singen das alte Lied
Von Jugend, Frühling und Rosen?
Soll ich Euch schildern mit süßem Wort
Das Sprießen, Knospen und Kosen?
Ihr höret, sehet und fühlt es nicht,
Wenn Dichter auch rührend leiern,
Daß wieder einmal die Wiese grünt,
Die Winterstürme nun feiern.
Als Gottesfriede und Frühlingsluft
Durch alle Welten gezogen,
Habt Ihr, wie am schmutzigsten Wintertag,
Geschachert doch nur und betrogen!

(Ada Christen, 1839 - 1901)

Die Schnitzel ggf. zwischen Frischhaltefolie vorsichtig etwas dünner klopfen. Mit dem grobkörnigen Senf bestreichen und mit Salz und Pfeffer bestreuen. Jeweils eine Scheibe Schinken, eine halbe Käse-Scheibe, die gebratenen Frühlingszwiebeln und die geschnittenen Früchte darauf legen.

Das Fleisch aufrollen, mit Holzspießen oder Küchengarn fixieren, dann salzen und pfeffern. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rouladen darin rundherum ca. 10 Minuten anbraten. Die Rouladen in Alufolie wickeln.

Den Bratensaft mit dem Glas Wein ablöschen, etwas einkochen lassen und mit Butter, Salz und Pfeffer abschmecken.

Den weissen Spargel sorgfältig schälen. Den grünen Spargel nur am unteren Drittel schälen. Alle hölzigen Enden wegschneiden. Dann alle Spargelstangen schräg in ca. 2 cm grosse Stücke schneiden.

Nochmals etwas Öl in einer Pfanne erhitzen (am besten eignet sich eine beschichtete Pfanne) und die Spargelstücke darin bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten anbraten. Ein wenig Gemüsebouillon oder Wasser hinzufügen und unter Rühren weitere 8-10 Minuten garen. Ebenfalls mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem restlichen Butter verfeinern.

Die roten Pfefferkörner im Mörser grob zerkleinern bzw. zerstoßen. Die Rouladen in der Mitte quer und schräg einmal durchschneiden und auf dem fertigen Gemüse anrichten. Alles mit dem gemörserten Pfeffer bestreuen - dann sofort servieren.

Dazu passen neue Kartoffeln mit Schale oder auch Ofenkartoffeln. Als Getränk sei ein Glas Weisswein (wenn die Flasche schon offen ist) empfohlen oder aber, wie immer, ein abendkühles Mineralwasser.
En Guete.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SÖNDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Alterswohnheim

Almendsberg 613 • 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 49 90 • Fax 071 886 49 99
alterswohnheim@walzenhausen.ar.ch
www.alterswohnheim-walzenhausen.ch

Jahresbericht 2010

Alles ist in Bewegung

Geschätzte Leserinnen und Leser

Vorstehendes Motto drückt mit einfachen Worten aus, dass wir uns bei der täglichen Arbeit immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen. Nichts bleibt lange so, wie man es kennt. Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Situationen, die zum ersten Mal auftraten und bewältigt werden mussten. Es gab einen ersten Todesfall unter den Mitarbeitenden. Mit vielen Emotionen mussten wir von einer jungen Frau und Mutter Abschied nehmen. Ausserdem durfte ich zum ersten Mal in meiner Zeit als Heimleiter einen Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Unsere erste Auszubildende fing im August mit der Lehre an. Und im Oktober begann meine Zeit als interimistischer Heimleiter im Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg. Dies sind nur die wichtigsten Ereignisse, die im vergangenen Jahr eintraten und zu bewältigen waren.

Naturgemäss vergeht ein Jahr nicht ohne die fast schon regulären Begebenheiten. So durfte ich drei Personen zum 10-jährigen Dienstjubiläum gratulieren. Es waren die Frauen Doris Luther, Susi Rast und Hildegard Wick. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz zum Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner und freue mich mit ihnen auf viele weitere Jahre im Dienst des Alterswohnheims. (Foto der drei Frauen)

Durch die Pensionierung unseres Kochs Jürg Rast und den Abgang der Hilfsköchin Doris

Decker musste die Küchenmannschaft erneuert werden. Wir fanden guten Ersatz in Jean-Michel Python und Gerda Meier, die sich schnell ins Team integriert haben. Jürg Rast steht uns weiterhin als Ferien- und Ruhetagabläser in der Küche zur Verfügung. Unser Ziel, mit einer eigenen Homepage im Netz vertreten zu sein, konnten wir im Verlauf des Sommers realisieren. Mit kräftiger Unterstützung von Stefan Schmid wurde eine ansprechende und informative Homepage gestaltet. Schauen Sie doch mal unter www.alterswohnheim-walzenhausen.ch hinein.

An der Gewerbeausstellung im April 2010 konnte der Kurzfilm, den eine Schulklasse unter der Führung von Peter Walser produziert hatte, aufgeführt werden. Das Resultat hat nicht nur uns positiv überrascht. Der Film ist auch auf unserer Homepage zu sehen. Die Sanierung des über 100-jährigen Mittelteils des Heimes hat uns im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt und wird uns auch 2011 noch weiter fordern.

Durch den Austritt von Peter Kellenberger aus dem Gemeinderat ergab sich auch ein Wechsel in der Altersheimkommission. Sebastian Spirig hat als neuer Präsident dieses Amt übernommen. An dieser Stelle begrüßen wir ihn ganz herzlich.

Bewohner-Informationen

Neueintritte:

Im letzten Jahr konnten die nachstehenden Bewohnerinnen und Bewohner herzlich willkommen geheissen werden:

- Alder Hedi
- Bänziger Margrith (Rorschacherberg)
- Fetz Rösli (Wolfhalden)
- Kressbach Marie
- Lutz Berta (Wolfhalden)
- Menet Klara
- Niederer Willi
- Nufer Milly
- Schiess Theres
- Valentinelli Pia
- Weishaupt Beth

Todesfälle

Im Berichtsjahr mussten wir leider von folgenden Bewohnerinnen und Bewohnern für immer Abschied nehmen:

- Alder Frieda
- Kiener Berta
- Kressbach Marie
- Menet Klara

- Niederer Christine
- Preiswerk Rudolf
- Schuler Albert
- Schwalm Selma
- Zuber Rösli

Feriengäste

Letztes Jahr verbrachten folgende Personen einen Ferienaufenthalt bei uns:

- Jüstrich Dorli
- Künzler Erich
- Künzler Margrit
- Matter Emil
- Niederer Ernst
- Züst Lina (Wolfhalden)

Entwicklung der letzten drei Jahre

	2008	2009	2010
Belegung ganzes Jahr	91.6%	93.0%	93.3%
Bewohnertage	9385	9505	9540
Besa-Punkte pro Bewohnertag	22	23	23
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Bewohner in Jahren	3.4	4.0	3.4
Durchschnittliches Alter der Bewohner in Jahren per 31. Dezember	86	89	89

Diese Tabelle zeigt die Schwankungen auf, denen der Betrieb unterworfen ist. Einige erklärende Worte dazu:

Aufenthaltsdauer:

Bereits 66 Jahre beträgt die Aufenthaltszeit von Frau Frieda Niederer und 46 Jahre jene von Frau Hilda Lutz. Der Durchschnitt ist ohne diese zwei sehr langjährigen Bewohnerinnen berechnet.

Durchschnittsalter:

Mit einem Durchschnittsalter von 89 Jahren bewegen wir uns wie in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau.

Veranstaltungen

Wie andere Jahre war auch das vergangene mit vielen Anlässen gespickt. Regelmässig wurden das Altersturnen, die Gottesdienste, Aktivierungen, der Singnachmittag, der Besuch der Clownfrau Myrielle, die Kino-Nach-

mittage und die Spielnachmittage mit den Frauenvereinen durchgeführt. Weitere Höhepunkte bildeten die der Jahreszeit entsprechenden Veranstaltungen wie Fasnacht, Ostern, 1. August, Samichlaus und Weihnachten.

Ganz spezielle Höhepunkte waren:

- 2. März: Humor mit Peter Eggenberger
- 19. Mai: 100. Geburtstag von Frau Christine Niederer
- 29. Juni: Ausflug ins Blaue
- 3. Juli: Grillplausch mit den Walzehuser Hobbyköch
- 1. August: Brunch mit Angehörigen und Besuchern
- 26. November: Konzert mit den Rhyntaler Schmuggler-Buaba
- 16. Dezember: Humor mit Peter Eggenberger

Mitarbeiter-Informationen

	Stellen in %			Anzahl Personen per 31.12.10
	2008	2009	2010	
Leitung, Administration	100	100	100	1
Pflege, Betreuung, Nachtwache	830	845	880	18
Küche	210	210	230	3
Hausdienst	250	250	250	7
Total	1400	1405	1460	29

Erklärung zu diesen Zahlen:

- Der Bereich Pflege und Betreuung erforderte eine Anpassung wegen der Betreuung der Auszubildenden und gestiegenen Anforderungen in der Pflegeadministration.
- Die Stellenprozente der Küche mussten vor allem wegen der Mahlzeitenlieferungen an die beiden Schulen von Walzenhausen und Lutzenberg angepasst werden.

Weiterbildung

Es ist uns ein Anliegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laufend zu Weiterbildungen zu motivieren und sie dabei auch zu unterstützen. Mit diesem neu erworbenen oder vertieften Wissen können sie kompetent auf

die vielfältigen Problemstellungen des Alltags eingehen.

Verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Kurse zu Themenbereichen besucht, die auf die Bedürfnisse der Bewohner und des Heimes zugeschnitten waren.

Jahresrechnung 2010

(Detaillierte Zahlen können der Jahresrechnung der Gemeinde Walzenhausen entnommen werden.)

	Aufwand in SFr.	Ertrag in SFr.
Pflegekosten KVG	586'083.40	588'679.05
Betreuungskosten Nicht-KVG	206'321.70	192'257.25
Pensionskosten	622'907.40	621'167.00
Liegenschaftskosten	195'180.33	180'361.00
Total	1'610'492.83	1'582'464.30
Ausgabenüberschuss	28'028.53	

Erklärung zu diesen Zahlen:

- Trotz einer konsequenten Kostenkontrolle wurde dieses Jahr mit einem Ausgabeüberschuss abgeschlossen. Hauptgrund sind um SFr. 60'000.00 höhere Lohnkosten wegen vielen Unfall- und Krankheitsbedingten Ausfällen und über SFr. 20'000.00 höhere Unterhaltskosten.

Steuern 2011

Die neue Pflegefinanzierung fordert von den Heimen eine totale Umstellung bei den Steuern und der Rechnungsstellung. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kostenstruktur unseres Heimes. Weil diese Änderungen erst Ende November 2010 definitiv vom Regierungsrat AR in Kraft gesetzt wurden, mussten wir kurzfristig eine neue Steuerordnung erstellen. Diese finden Sie unter: www.alterswohnheim-walzenhausen.ch.

Das sind die aktuellen Pensionspreise:

Zimmer-Nummer	Grösse in m ²	Steuere pro Tag in SFr.
1, 114, 215	11.0	78.50
107, 207, 209, 211	12.3	80.00
102, 106, 108, 109, 110, 201, 202, 206, 208, 210, 212, mit Bal- kon	13.0	82.00
2, 112, 113, 214	15.5	84.00
104, 204, mit Balkon	17.5	87.50
103, 203, mit Du- sche/WC	20.8	91.50
213, mit Balkon	29.1	99.50
301, mit Dusche/WC (Dachschräge)	30.0	99.50
Ferienzimmer-Zu- schlag pro Tag		5.00
Investitionszuschlag pro Tag		10.00

Pflegekosten:

Die Pflegetarife und Kostenträger wurden neu vom Gesundheitsdepartement für alle Heime innerhalb des Kantons AR festgelegt. Sie finden diese in der aktuellen Steuerordnung auf unserer Homepage oder können sie direkt bei uns im Heim verlangen.

Dank

Wie immer an dieser Stelle möchte ich meinen Dank an alle, die zum erfolgreichen Führen des Heimes in irgendeiner Weise beigetragen haben, aussprechen.

Das waren in erster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich trotz oftmals schwieriger Situationen und Problemstellungen immer wieder engagiert für die Bewohnerinnen

und Bewohner einsetzen. Ich danke ihnen ganz herzlich für den täglichen grossen Einsatz.

Die Arbeit der Altersheimkommission und des Gemeinderates muss an dieser Stelle auch erwähnt werden. Mit ihrem Wirken werden die Rahmenbedingungen für den Heimbetrieb erst geschaffen.

Viel Zuwendung erfahren die Bewohnerinnen und Bewohner auch durch die Frauenvereine Lachen und Platz und die vielen freiwilligen Helfer, die zur Abwechslung im Heimalltag beitragen. Ohne alle diese Menschen könnte das Heim nicht auf diesem hohen qualitativen Niveau geführt werden.

Zum Schluss, aber nicht weniger von Herzen, bedanke ich mich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen für das in uns gesetzte Vertrauen.

Liebe Leserinnen und Leser, wiederum habe ich versucht, Ihnen mit dem vorliegenden Jahresbericht einen Einblick in die Arbeit in unserem Alterswohnheim zu vermitteln. Ich danke für Ihr Interesse und grüsse Sie herzlich.

Dieter Geuter, Heimleiter

Anhang

Der Gemeinderat und die ganze Altersheimkommission möchten an dieser Stelle unserem Heimleiter Dieter Geuter für seine umsichtige Betriebsführung und der ganzen Belegschaft für die die engagierte und kompetente Arbeit zum Wohle unserer betagten Mitmenschen herzlich danken.

Sebastian Spirig, Gemeinderat

Walzenhausen, im März 2011

Jahresbericht 2010

De Just-Ueli ond d Qualität

Im schwierigen Krisenjahr 1930 gründete Ulrich Jüstrich (1903 – 1985) in Walzenhausen die Firma Just. Die hauptsächlich im Direktverkauf vertriebenen Produkte sind bekannt für ihre Qualität. Was Qualität bedeutet, lernte der junge Ueli bereits in Argentinien...

Peter Eggenberger

1908 häd de gebürti Bernegger Tobias Jüstrich im Walzehuuser Onderdorf e Schtickerei gkauft. S isch guet gloffe, aber mit em Eerschte Weltkrieg sönd d Schwirikeite gkoo. All weniger Lüüt hand Geld für schöni Schtickereie gkhaa. Dromm isch de jung Ueli anno 1923 uf Argentinie uuswanderet schtatt i d Fabrik vom Vater gi werche.

Er isch nöd de äänzi gsii, wo uf de aane Site vom groosse Wasser Ärbet gsuecht häd. Entli häd er i de Textilfirma Örtli z Buenos Aires e Shtell gfonde, wo-n-em guet gfalle häd. Etz häd er o wider e kli Geld gkhaa, ond zoberst uf de Wunschlichte sönd neu Hose ond en Kittel gschtande. Sis Kriesbommhääss vo dehaam ischt em scho lang vetlaadet gsii, ond er häd si meh ond meh geschämmt, wenn er uf Kondesuech oder a de Söönti mit Koleege in Uusgang ischt. Etz hand gkhaue-n-oder gschtoche neumöödegi Kleider möse here, ond i Gedanke ischt er scho als elegante Caballero duer d Schtadt gflaniert.

Ammene Samschti isch de Ueli i de nooble Schtrooss Calle Florida de Läde noo. Wo-n-er aber sächt, wa d Kleider i dene tüüre Gschäfte koschtid, ischt er wiiters. I de Altschtadt häds klinneri ond billegeri Läde gkhaa, wo die meischte vo Jude gfüert worde sönd.

Kumm ischt er im eerschte Lade inn gschtande, häd er si nomme

köne wehre. Flüch oder i nemm di häd er e Päärli Hose ond en Kittel aagkhaa. De Vekäufer, wo guet tütsch häd köne, seid, die Kleidi schtönd em uusgezeichnet. D Hose sönd zwor wacker lang gsii, aber da sei etz Moode, häds gkhasse. Zo de z kuerze-n-Ärmel määnd de figelant Kröömer, as er e soo meh Bewegungsfreiheit hei. Ond guet seis sowisoo, as alls e kli gschmoge gschnitte sei, da machi nämmlig schlank ond gröösser. Ond denn mös er vor alem o no de Briis aaluege, de Briis. Ase günscht kämm er i de ganzne Schtadt niene zommene neue Hääss. De unerfahre Ueli globts, zallt ond schtolziert im moderne Gruscht wie neugebore zom Lade-n-uus.

Uf em Hammweg ischt er i-n-e uusinnis Gwitter inigroote. Abigleert häds wie us Kübel. De jung Maa isch wie-n-e Rageete duer d Schtroosse ond omm all Egge gschprunge. Er häd gkiicht ond eelend de Siteschtächer gkhaa, wo-n-er tropfnasse wider i sim afache Zimmer gsi ischt. Er häd si abzoge ond s neu Hääss hofeli ufgkhenkt. Am offne Feeschter, as es schneller tröchni. Wädli ischt er iigschloofe, ond di halb Nacht hädsem vom günschtege Handel im Kleiderlade trommt.

Am Morge häd er en Bsuech bimene wichtige Kond oob gkhaa, ond dei häd er e gueti Falle wele mache. Wo-n-er wädli s neu Hääss wott aallege, kond er fascht nöd ini. Alethalbe häds

gspanet ond truckt, ond d Hose häd er nomme zueproocht. Ufregt schtobt er i de halbtunkle Kammer vor de Schpiegel. Ond wa sächt er? En offne Schlitz, vill z kuerzi Hose ond Ärmel, wo bi de Elleböge ufhöörtd. Ond wo-n-er si bückt, schnatterets am Hosebode, wils etz gad o no d Noht butzt. Em Ueli gohd e Liecht uuf: es wierd em klar, as Qualität nöd ka billi sii ond halt äbe ieren Briis häd. Woromm ha-n-i nöd meh uusgee, schtudiert er. Ase hett i näbis Rechts übergkoo, wo lang hebe wuer. De Bschiß im Kleiderlade z Buenos Aires ischt em e Lehr für s ganz Lebe gsii.

Wo doo de Ueli z Walzehuuse mit de Fabrikazioo vo Büerschteware

aagfange häd, isch d Qualität a-n-eerschter Shtell gschtande. E-n-asslegi Enttüschi, wie-n-er si z Argentinie mit em neue Hääss häd möse-n-erlebe, häd er sine Kunde denn scho gad gär nöd wele zuemuete.

Wörter

äänzi = einzige, Kriesbommhääss = Kleidung aus grobem Stoff, gkhaue-n-oder gschtoche = um jeden Preis, flüch oder i nemm di = unversehens, figelant = wenig, gschmoge = knapp, Hääss = Kleidung, kiiche = schwer atmen, hebe wuer = halten würde, Bschiß = Betrug, e-n-asslegi = eine derartige

Gemeinsam im Alterswohnheim singen

Ein Gedicht zieht eine Geschichte mit sich

Isabelle Kürsteiner

Jeden zweiten Montag im Monat wird im Alterswohnheim Walzenhausen tüchtig in geselliger Runde gesungen. Eingeladen dazu sind auch Frauen und Männer aus dem Dorf.

Haben Sie Lust, bekannte Lieder in lockerer Runde zu singen? Dann sind sie am Singmontag im Alterswohnheim Walzenhausen richtig! Dort treffen sich Frauen und Männer aus der Gemeinde mit singbegeisterten Pensionärinnen und Pensionären einmal monatlich. Wir singen „Es wollte ein steinalt Jümpferlein“, erklärt Leiterin Regula Gugger. Sie muntert auf: „Wir probieren es einfach, denn wir haben es noch nie gemeinsam gesungen.“ „Doch, das haben wir“, kommt postwendend die Antwort. Regula Gugger spielt das Stück auf der Orgel einmal vor und dann stimmt die ganze Runde mit ein. Als nächstes folgt „Es wott es Fraueli z Märit ga“. Nach den Strophen, welche die Männer nicht gerade rühmlich aussehen lassen, tönt es in der Runde fröhlich: „So, jetzt ist es wieder

einmal gesagt.“ Worauf Mitbegründer des Singkreises Adrian Keller mit viel Schalk pariert: „Ist es euch jetzt wohler?“. „Hast du noch ein Lied?“ lautet die nächste Frage. Nun denn, die Pensionärinnen und Pensionäre sind auch nach einer Stunde Probe mit einem Unterbruch zu Stärkung nicht müde und erfreuen sich ob dem gemeinsamen Gesang.

Das Walzenhauser Lied

Erstmals haben sie auch das „Walzenhauser Lied“, gedichtet von Pfarrer Paul Vogt, Begründer des „Sonneblicks“, in der Version von Helmuth Fischer, dem langjährigen Dirigenten des Männerchors Walzenhausen, von Regula Gugger vorgespielt bekommen, nachdem das Gedicht von einer Pensionärin am letzten Treffen plötzlich rezitiert worden war. Da Adrian Keller, Leiter des „Sonneblicks“, noch eine Originaldurchschrift besass, kopierte er diese für alle. Erna Kürsteiner hatte ebenfalls zwei Formen der musikalischen Umsetzung der Heimwehzeilen, eine von Hermann Thieme, der sie ihr am 14.3.1981, also vor genau dreissig Jahren, gewidmet hatte, und

eine vom Töchter- und Frauenchorleiter Leo Grässli. „Mir gefällt diejenige vom Leo Grässli no besser“, erklärte Erna Kürsteiner und erinnerte sich, dass sie das Lied wahrscheinlich anlässlich der grossen Klassenzusammenkunft vor der Eröffnung der MZA oder bei der Eröffnung der MZA mit dem Frauen- und Töchterchor aufgeführt hätten. Thieme, ein bekannter Komponist von Krimemelodien für das Fernsehen, hatte die erste Version 1981 komponiert, die alte Turnhalle war in diesem Jahr gerade abgebrochen und die MZA erst am 1. Oktober 1983 eröffnet worden. Weshalb Thieme das Lied vertont hatte, ist derzeit unbekannt. Wann und wo Paul Vogt das Heimwehgedicht geschrieben hat, ist ebenfalls nicht festgehalten.

Wer singt gerne und hilft mit?

Nachdem das „Walzenhauser Lied“ so manche Erinnerung wachgerufen hatte, wurden wiederum bekannte Lieder wie „Döt äne am Bergli döt stah e wissi Geiss, i ha si welle mälche da haut si mer eis, hole duli hole duli hole duli duli duli“ gesungen. Einige der Pensionäre konnten die

Strophen auf Anhieb auswendig aufsagen. Da und dort ergab sich beim Finden der Lieder im Buch einen kurzen Dialog wie etwa, als die braune Geiss zur Sprache kam und eine Frau schmunzelnd bemerkte „joh, i hasi welle mälche, aber es isch keini doh“ oder nach dem Lied, als jemand feststellte „au, hät da aber en Huufe Stroofé“. „Am Brunnen vor dem Tore“, wurde als nächstes aus der Runde vorgeschlagen.

Den Abschluss machte „Hab oft im Kreise der Lieben“. „Das sollte man doch auswendig können“, war zu hören, als im Gesangsbuch nach der richtigen Seite geschaut wurde. Ja, sie konnten das Lied auswendig und sangen es mit Inbrunst. Die nächste Singrunde im Alterswohnheim ist am zweiten Montag im Mai. Dazu sind alle singfreudigen Walzenhauserinnen und Walzenhauser herzlich eingeladen. Die Verantwortlichen Regula Gugger und Adrian Keller freuen sich zusammen mit den Pensionären auf gesangliche Verstärkung!

„Walzenhauser Lied“ - wer weiss mehr?

Wer kann sagen, zu welchem Anlass Paul Vogt das „Walzenhauser Lied“ geschrieben hat, wann und von wem es jeweils in Walzenhausen gesungen wurde und weshalb der TV-Krimimusik-Komponist Hermann Thieme das Gedicht vertont hat? Informationen bitte an Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen. Tel. 071 888 27 84, e-mail: i.kuersteiner@bluewin.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Für Sie in Einsatz

Marco Leuch

Die Feuerwehr Walzenhausen möchte Ihnen, verteilt übers Jahr, im Treffpunkt Personen aus der Feuerwehr vorstellen. Zusätzlich zu den Personen werden wir Funktionen in der Feuerwehr erläutern. Wir möchten Ihnen dadurch die Feuerwehr mit ihren vielfältigen Aufgaben näher bringen. All diese Personen sind für Sie 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr, für unsere Gemeinde da.

Alter:	35 Jahre
Beruf:	Elektromonteur/Sicherheitsberater
Zivilstand:	verheiratet
In der Feuerwehr seit:	2001
Funktion:	Gruppenführer Atemschutzträger

Kurzinterview

Was ist deine Motivation, um bei der Feuerwehr mitzumachen?

Neben der tollen Kameradschaft ist es natürlich super, wenn ich anderen Menschen in Not helfen kann. Ich bin ja auch froh, wenn mir jemand hilft, wenn ich in Not bin.

Was fasziniert dich bei der Feuerwehr?

In der Feuerwehr sind keine Einzelkämpfer gefragt. Aus diesem Grund gefällt mir, dass alle zusammen etwas bewegen. Natürlich faszinieren mich auch die Elemente Feuer und Wasser.

Was geht in dir vor, wenn der Pager losgeht?

Es gehen mir viele Dinge durch den Kopf. Wo ist es? Was erwartet mich?

Warum sollten die Leser des Treffpunktes auch zur Feuerwehr gehen?

Man wird ein Teil der Gemeinschaft, lernt viele neue Leute kennen und es ist ein gutes Gefühl, wenn man Menschen in Not helfen kann.

Atemschutzgeräteträger

Atemschutzgeräteträger sind diejenigen, welche das Feuer direkt im Innern des Gebäudes bekämpfen, oder die vermissten Personen im Feuer suchen und retten. Sie gehen nur truppweise (zu zweit oder zu dritt) vor, so dass einer den anderen unterstützen oder

um Hilfe rufen kann, falls es zu Problemen im Gefahrenbereich kommt. In Ausnahmefällen, wie etwa bei engen Schächten, kann der Geräteträger auch allein mit Seilsicherung vorgehen. Im Katastrophenschutz ist grundsätzlich die Bereitstellung eines zusätzlichen Sicherheitstrupps für jeden Angriffsweg vorgeschrieben.

Atemschutzüberwachung

Zusätzlich dazu wird bei einer Atemschutzüberwachung aus Sicherheitsgründen der Einsatzbeginn, das Einsatzziel, aktuelle Aufenthaltsorte sowie die Menge an noch vorhandener Druckluft dokumentiert.

Atemschutzgeräte

Der Umgang mit Atemschutzgeräten bei Hilfsorganisationen,

vor allem bei der Feuerwehr, ist mit einem hohen Ausbildungsaufwand verbunden.

So muss beispielsweise das Absuchen von verrauchten Wohnungen oder Hallen, die effektive Brandbekämpfung oder der Umgang mit in Not geratenen Atemschutztrupps immer wieder geübt werden, um einen hohen, überlebensnotwendigen Standard zu gewährleisten.

Totmanneinrichtung

Die Geräteträger sind mit einem Bewegungslosmelder (Totmanneinrichtung) ausgerüstet. Ein Fühler reagiert auf die Bewegungen des Trägers. Bleibt dieser für längere Zeit regungslos, wird ein lauter Alarm abgegeben.

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Elektrosmog und seine Auswirkung auf die Umwelt

Am Dienstagabend des 31. März fand in der Turnhalle der Mehrzweckanlage Walzenhausen ein sehr informativer Vortrag zum Thema *Elektrosmog und seine Auswirkung auf Menschen und die Umwelt* statt.

Nach der Begrüssung der Anwesenden durch Michèle de Potzolli-Säuberli, Mitglied des Elternrats Walzenhausen und Organisatorin der Veranstaltung, haben die fachkundigen Referenten Rolf Saxer und Dr. Rainer Sigg von der MPA Engineering, einem Kompetenzzentrum für Elektrobiologie, einen sehr spannenden Vortrag gehalten.

Als Erstes wurde von Dr. Rainer Sigg vorgetragen, welche verschiedenen Strahlungen es gibt. Wir sind ständig von vielen Strahlungsarten umgeben. Das sind zunächst natürliche Strahlungen der Erde, die meistens durch Wasseradern oder Erdverwerfungen entstehen und auch die Gesundheit oder das Wohlbefinden beeinflussen können. Dann gibt es auch noch radioaktive Strahlungen, die durch radioaktiven Zerfall entstehen und sowohl in der Natur vorkommen, aber auch technisch in Röntgenröhren oder Atomkraftwerken erzeugt werden. Diese beiden Strahlungsarten wurden nur zur Abgrenzung zu den elektrischen und elektromagnetischen Strahlungen erwähnt. Diese technisch erzeugten Strahlungen nennt man auch Elektrosmog und stehen auch im Brennpunkt des Vortages.

Die technische Strahlung entsteht bei verschiedensten Quellen. Diese Strahlenquellen sind in der heutigen Zeit fast überall vorhanden und können das Wohlbefinden und die Gesundheit

von Mensch und Tier erheblich beeinträchtigen. Nach aktuellem Erkenntnisstand der Elektrobiologie erzeugt Elektrosmog keine bestimmte Krankheit, sondern stört die biologischen Abläufe, so dass das System nicht mehr zur biologischen Ordnung zurückfindet. Dadurch wird das System geschwächt, und es kann passieren, dass Therapien und medizinischen Behandlungen vermindert wirksam - oder sogar völlig unwirksam - werden.

Rolf Saxer hat im weiteren Verlauf des Vortags die Wirkung dieser Strahlungen genauer erläutert und hat sie anhand seiner Messgeräte sichtbar bzw. auch hörbar gemacht. Wo Strom fliesst, wird nicht nur Licht, Wärme oder Bewegung, sondern auch ein unsichtbares magnetisches und elektrisches Feld erzeugt. Hauptunterschied zwischen verschiedenen elektrischen Feldern ist die Frequenz, d.h. die Schwingungsgeschwindigkeit pro Sekunde (Hertz). Baubiologische Messtechniker unterscheiden in ihrem Standard baubiologischer Messtechnik verschiedene Einflussgrößen, die biologisch relevant sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um folgende elektrische Wechselfelder:

- **Elektrische Wechselfelder (Niederfrequenz)**
Jede elektrische Leitung, die unter Spannung steht, jedes eingesteckte Elektrogerät oder Kabel erzeugt ein elektrisches Feld, auch wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist und kein Strom fliesst.

- **Magnetische Wechselfelder (Niederfrequenz)**
Wenn Strom fliesst, z.B. wenn eine Lampe oder ein Kochherd eingeschaltet ist, entsteht neben dem elektrischen auch ein ma-

gnetisches Feld. Sie können im Körper unnatürliche Spannungen induzieren und zur gesundheitlichen Beeinträchtigung führen.

- **Elektromagnetische Wellen (Hochfrequenz)**
Werden durch Radar-, Mobilfunk-, Radio- und Fernsehsender, kabellose Internetzugänge (W-LAN), sowie schnurlose Telefonanlagen (DECT) oder Babyphone etc. erzeugt.

Die Referenten führten mit den mitgebrachten Messgeräten einige Messungen durch und haben die verschiedenen technischen Strahlungen sichtbar und sogar hörbar gemacht. Vor Beginn der Veranstaltung wurden in der Turnhalle von Rolf Saxer 15 mV gemessen, als die Zuhörer anwesend waren hat die gleiche Messung wesentlich mehr ergeben, nämlich 140 mV. So konnte er sagen, dass sich im Raum sicher fünf unausgeschaltete Handys befanden, was sich mit Handaufstrecken der Anwesenden bestätigt hatte.

Mit unserem Verhalten beeinflussen wir, ob neue Mobilfunkantennen gebaut werden oder nicht. Auch der Einsatz der Geräte im Haushalt kann durch die Konsumenten direkt beeinflusst werden. Insbesondere bei der mobilen Kommunikation gibt es viele Pulsfrequenzen, welche die natürlichen Frequenzmuster

überlagern und damit in die physiologischen Prozesse des Körpers eingreifen können. Bei einigen Menschen kann es zu einer Art allergischer Überreaktion führen. Der Körper wird zu lange zu starken Belastungen ausgesetzt. Problematisch ist, dass anschliessend die Symptome schon bei geringster Belastung aufrechterhalten bleiben.

Ein bewusster Umgang mit den Geräten kann die Belastung durch den Elektrosmog reduzieren. Dabei sind meistens einfache Massnahmen schon wirksam: Z.B. Ausschalten der Sicherungen in den Schlafräumen in der Nacht.

Technisch kann dieses auch durch s.g. Netzfreeschalter realisiert werden. Vermeiden der schnurlosen Telefone, wer jedoch darauf nicht verzichten will, sollte ein Gerät mit der ECO DECT PLUS-Technik verwenden. Benutzen Sie kein digitales Babyphone, die Strahlung von Geräten mit DECT-Technologie ist gesundheitlich besonders bedenklich.

K-Tipp und Kassensturz haben bereits ausführlich berichtet, dass die Babyphone extrem strahlen!

Bei Menschen, die gesundheitliche Belastungen haben, wie z.B. Schlafstörungen, Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, bis zu Depressionen oder chronischen Erkrankungen, und bei denen die ärztliche Behandlung keine Verbesserung herbeiführte, sollten eine elektrobiologische Untersuchung der Wohnräumen in Betracht ziehen.

Schneesport-Lagerbericht der Oberstufe Walzenhausen, Februar

Tag 1: Montag, 21. Februar 2011

Um 7.15 Uhr sind wir in Walzenhausen losgefahren. Nach circa zwei Stunden Fahrt sind wir in Churwalden angekommen. Nach dem strengen Weg zur Hütte gingen wir sofort auf die Piste. Nachdem wir in Gruppen eingeteilt wurden, fuhren wir den ganzen Tag; ausser am Mittag assen wir Risotto und Tomatensalat. Vielen Dank der Bäckerei Meyerhans, die uns zum Dessert feine Berliner spendiert hatte.

Um 13.30 Uhr fuhren wir weiter bis um 16 Uhr und verpassten dann den Lift zur Hütte.

Als wir in der Hütte ankamen, hatten wir bis zum Abendessen um 18 Uhr frei. Um 20 Uhr führte das 1 G die Abendunterhaltung. Sie machten verschiedene Spiele. Danach hatten wir frei bis um 22 Uhr, dann mussten wir im Zimmer sein.
Joey, 2E

Tag 2: Dienstag, 22. Februar 2011

Am Morgen sind wir (die Quer-Gruppe) mit dem Bus eine Weile gefahren, dann sind wir ungefähr zwei Stunden mit dem Schlitten

in der Hand hoch gelaufen, um oben zu Mittag zu Essen.

Ungefähr eine dreiviertel Stunde später sind wir wieder los gelaufen, um den Berg herunter zu schlitteln. Die Fahrt war nicht allzu lange aber es hat Spass gemacht. Es war sehr kalt aber trotzdem hat es Spass gemacht.
Sebastian, 2G

Tag 3: Mittwoch, 23. Februar 2011

Heute hat die Sonne den ganzen Tag geschienen. Es war wunderschön. Am Morgen früh sind alle auf die Piste gegangen und das Quer nach Bergün schlitteln.

Am Nachmittag konnten wir zu Hause bleiben oder auf die Piste gehen. Am Mittag gab es Lasagne, es war sehr gut!

Am Abend hatte das 1E die Abendunterhaltung. Lehrer vs. Schüler. Wer hat gewonnen?
Lisa, 2E

Tag 4: Donnerstag, 24. Februar 2011

Um 7.30 Uhr wurden wir von einem Leiter geweckt. Das Wetter ist wunderschön gewesen. Nach dem feinen Frühstück haben wir uns umgezogen und sind dann ab auf die Piste. Am Morgen war die Piste noch fast unbefahren

und daher für uns Snowboarder perfekt, um das Carven zu lernen. Danach sind wir noch durch den Funpark gefahren. Dort durften wir über die Boxen oder über die Schanzen. Wenn wir wollten, dann hat uns Oli - unser Leiter am Donnerstag - geholfen.

Gegen 11.15 Uhr sind wir zum ersten Lift gefahren, da es für die Talabfahrt ein bisschen zu wenig Schnee hatte. Mit grossem Appetit sind wir zum Lagerhaus gefahren und da hat es auch schon Spätzli mit Apfelmus gegeben.

Um 13.30 Uhr sind wir dann wieder auf die Piste. Das Wetter war nicht mehr so schön und die Sicht nicht mehr so gut. Deshalb sind wir weniger gefahren. Dafür hat uns Oli umso mehr neue Tricks mit dem Board gezeigt.

Am Abend, als wir nach Hause gekommen sind, sind wir alle müde gewesen. Zuerst sind wir Duschen gegangen, und dann ging es für die Klassen 2 E und 2 G darum, ihren Abschlussabend vorzubereiten.

Bevor der aber stattgefunden hat, hat es noch Hamburger und Teigwaren zum Abendessen gegeben. Es ist sehr fein gewesen. Danach konnte dem Abend nichts

mehr im Wege stehen. Die Disco ist losgegangen und alle haben getanzt. Sogar die Lehrer konnten wir überreden mitzutanzten. Es ist ein sehr gelungener Abend gewesen und wir sind alle zufrieden ins Bett gegangen.

Ladina, 2E

Tag 5: Freitag, 25. Februar 2011

Heute sind wir früh aufgestanden und haben das Haus geputzt und gepackt. Dann durften wir selber Gruppen bilden, in denen wir den Tag durch fahren wollten. Zu Mittag assen wir auf der Piste. Ab 14 Uhr mussten wir das Gepäck in den Car einladen, dann fuhren wir nach Hause.

Joey, 2E

Treffen Jahrgänge 1938/1939 am 28. Mai

„Buebe ond Maatle“ der Jahrgänge 1938 und 1939, die in Walzenhausen die Schule besucht oder konfirmiert worden sind, sind herzlich zum Treffen am 28. Mai eingeladen. Wer keine Einladung erhalten hat, melde sich bitte bei Peter Eggenberger, Zelg, Wolfhalden (T. 071 888 39 14, E-Mail p-eggenberger@bluwin.ch)

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Schweizerische Schulmeisterschaft im Faustball

Walzenhausen mit zwei Teams dabei

In Schlieren bei Zürich wurden am letzten Mittwoch, 16. März, die 4. Schulmeisterschaften im Faustball ausgetragen. Eingeladen hatte die Ausbildungskommission von Swissfaustball. Nach einem Jahr Pause waren dieses Mal auch wieder zwei Mannschaften der 5. und 6. Klasse aus Walzenhausen mit dabei, leider die einzigen aus der Region im Feld von 21 Mannschaften in drei Kategorien. Überhaupt nicht dabei waren das Rheintal und das Appenzellerland in den Kategorien 1./2. Klasse sowie 3./4. Klasse. Bei den ältesten Teilnehmern ergab sich ein äusserst ausgeglichenes

Feld von acht Teams in zwei Vierergruppen. Walzenhausens "Boygroupp" startete mit Siegen über Wigoltingen und Seetal 2 (Kreuzlingen). Die Appenzeller unterlagen dann im abschliessenden Gruppenspiel gegen Hochdorf, waren aber trotzdem für das Halbfinale qualifiziert.

In der 2. Gruppe erwischte das Mädchenteam einen ausgezeichneten Start mit einem Unentschieden gegen die favorisierten Elgger. Noch besser sahen die Mädchen gegen den späteren Schweizer Meister Seetal 1 aus. Die Thurgauer unterlagen den

Vorderländerinnen nach ausgeglichem Spiel mit drei Bällen. Weil Walzenhausens Girls dann aber gegen Sarnen unterlagen und Seetal 1 gleichzeitig noch Elgg bezwang, fielen die tapfer kämpfenden Walzenhauserinnen leider doch noch aus den Halbfinals.

Beide Vorderländer Teams erreichten in den abschliessenden Spielen leider nicht mehr das gute Niveau der ersten Begegnungen. Die Jungs waren im Halbfinale gegen die immer stärker aufspielenden Thurgauer aus Kreuzlingen chancenlos. Auch im Spiel um die Bronze-Medaille lief nicht

mehr viel, und man musste sich gegen Hochdorf noch einmal geschlagen geben. Den Mädchen blieb ebenfalls der krönende Abschluss verwehrt. Im Spiel um die Ränge 5 und 6 unterlagen sie Wigoltingen.

Rangliste:

1. SZ Seetal 1
2. Elgg
3. Hochdorf
- 4. Walzenhausen 1**
5. Wigoltingen
- 6. Walzenhausen 2**
7. Sarnen
8. SZ Seetal 2

Erstes Kinder- und Jugendchortreffen in Heiden

Walzenhausen misst sich mit elf Chören

Isabelle Kürsteiner

Seit zehn Jahren ist Michael Weber Lehrer in Walzenhausen, beinahe ebenso lange fördert er das Schülersingen. Am 14. Mai wird sein Chor in Heiden am ersten Kinder- und Jugendchortreffen teilnehmen.

Rund sechzig Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Oberstufe wählten im laufenden Semester das Fach Singen. Nun üben sie mit Michael Weber in den ordentlichen Singlektionen zwei Lieder ein, die in Heiden vorgetragen werden. Dort, am Samstagnachmittag, wird es dann von den sechzig jungen Walzenhausern ein Freiwilligeneinsatz sein. „Für das Singen bin ich Feuer und Flamme“, erzählt Michael Weber. „Als Schüler habe ich das Chorsingen auch schon gelebt. Nun versuche ich, meine Klassen, zu motivieren, sich an Wettsingen

zu beteiligen. Wir waren ja schon am Kantonalen und am Eidgenössischen in Weinfelden gestartet.

In Heiden sind wir insgesamt zwölf Chöre. Wir singen erstmals ohne Notenmaterial, also ganz auswendig, einen Spiritual sowie einen vierstimmigen Kanon. Zurzeit übe ich mit jeder Klasse separat. Der Gesamtchor wird sich wohl zu ein bis zwei Proben im Mai, kurz vor dem eigentlichen Auftritt, messen. Natürlich würde es uns freuen, wenn wir von Walzenhauser Fans unterstützt würden.

Klassenweise üben die Walzenhauser Oberstufenschüler mit Michael Weber zwei Lieder für das erste Kinder- und Jugendchortreffen in Heiden vom 14. Mai.

Schüler- und Jugendchortreffen

Am 14. Mai 2011 präsentieren in Heiden zwischen 13.30 und 17.30 Uhr zwölf Chöre, darunter die Walzenhausen, ihr Können. Weitere Informationen unter <http://www.achv.ch/de/verband/agenda.html>

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Familiengottesdienst zum Muttertag

Am Samstag, den 07. Mai, findet um 17.00 Uhr wieder ein ökumenischer Familiengottesdienst zum Muttertag statt. Pfarrerin Corinna Boldt, Fachperson RU Regula Künzler sowie Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse werden den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Musikverein Walzenhausen auf dem Kirchplatz zu seinem traditionellen Muttertagsständchen ein.

Konfirmation 2011

Am Sonntag, den 29. Mai, werden zwei junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Patrick Graf (Gerschwendi) und Stephanie Schreiber (Dorf).

Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von der Band „who cares?“ und Esther Keller an der Orgel gestaltet. Im Anschluss an die Konfirmation wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen und der Musikverein Walzenhausen spielt zum traditionellen Konfirmationsständchen auf.

Pfingstgottesdienst im Pfarrgarten

Am Sonntag, den 12. Juni, lädt Pfarrerin Corinna Boldt um 10.00 Uhr zu einem Gottesdienst mit Abendmahl im Pfarrgarten ein. Musikalisch wird dieser spezielle Gottesdienst vom Streichquartett „Nicolas“ begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro angeboten. Bei nasser oder kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt.

Arche-Treff-Aktionsnachmittag

Der Arche-Treff ist für alle Kin-

der ab dem Kindergarten offen, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören (auch Konfessionslose). Das Team lädt alle Kinder ganz herzlich zu einem Aktionsnachmittag ein. Er findet am Mittwoch, den 25. Mai, von 14.00 bis 17.00 Uhr statt, bei schönem Wetter auf dem Gelände des Sonneblicks Walzenhausen, sonst in der Turnhalle 2 der MZA.

Familienchor

Dieses Jahr möchten wir sangesfreudige Kinder ab dem ersten Kindergarten mit Ihren Eltern zum Mitsingen in einem befristeten Chorprojekt einladen. Höhepunkt und Ende dieses Projekts ist die musikalische Mitgestaltung des Waldgottesdienstes vom 03.07.11. Die Leitung des Chores übernimmt wiederum unsere Organistin Esther Keller, in diesem Jahr zusammen mit Simone Schwarz. Die Proben finden jeweils Samstag, den 28. Mai, 11. Juni, 18. Juni und 02. Juli von 09.30-10.30 Uhr in der Kirche statt.

Gemeindeferienwoche 2011

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 3. Oktober, bis und mit Sonntag, den 09. Oktober, in den Norden Deutschlands. Domizil wird das Hotel am Medemufer in Otterndorf sein.

Das Nordseebad Otterndorf ist eine Kleinstadt, die an der Elbmündung liegt. Die Nähe zur Seestadt Bremerhaven und zur Hansestadt Hamburg machen Otterndorf zu einem idealen

Ausgangspunkt für unsere diesjährige Gemeindeferienreise. Nähere Informationen liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind noch bis zum 31. Juli 2011 im evangelischen Pfarramt möglich.

Offene Kirche

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 – 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Dem Chefkoch über die Schulter geschaut

Ruth Weber

Die kath. Frauengemeinschaft organisierte im März wiederum einen der beliebten Kochkurse mit Dieter Geuter.

Der Kurs wurde an zwei Abenden durchgeführt und stiess auf grosses Interesse.

Unter dem Motto „Gerichte aus dem Backofen“ kreierte der Kursleiter verschiedene Köstlichkeiten und gab viele praktische Tipps für die rationelle Bearbeitung der Lebensmittel.

Im Anschluss wurden die Speisen am schön gedeckten Tisch gekostet und für alltagstauglich befunden.

Am Ende eines interessanten und gemütlichen Abends dankte S. Rüesch im Namen der kath. Frauengemeinschaft und aller Teilnehmerinnen dem Kursleiter mit einem kleinen Präsent.

Weitere Anlässe der katholischen Frauengemeinschaft:

- Am Dienstag, 3. Mai, findet die Maiandacht in der Kapelle Maria Lourdes auf dem Fünfländerblick mit anschliessendem gemütlichen Zusammensein statt.

Treffpunkt: 18.45 Uhr auf dem Dachparkplatz der MZA, Auskunft über Mitfahrgelegenheit bei Bernadette Wick.

- Am Dienstag, 7. Juni um 19.30 Uhr, führt Eva Götz im Unterrichtszimmer des Klosters einen Workshop zu folgenden Themen durch:

- Was kann man mit der richtigen Ernährung alles bewirken?
- Was hilft in der Ernährung gegen Eisenmangel?
- Welche Lebensmittel erleichtern Wechseljahresbeschwerden?

Zu beiden Anlässen sind alle, auch Nichtmitglieder, herzlich willkommen.

Weltgebetstag

Wie jedes Jahr wurde Anfang März der Weltgebetstag gefeiert. Die Feier wird in Walzenhausen von einem ökumenischen Vorbereitungsteam vorbereitet und durchgeführt.

Ruth Weber

Jedes Jahr stammt die Liturgie aus einem anderen Land, vorbereitet von Frauen. Wer den Weltgebetstag mitfeiert, reiht sich in die eindrückliche Gebetskette ein, die einmal im Jahr die ganze

Welt umspannt und mit den gleichen Anliegen verbindet. Die diesjährige Liturgie unter dem Motto „Wie viele Brote habt Ihr?“ haben Frauen aus Chile vorbereitet.

Die Frauen luden uns ein, über das Teilen all unserer Gaben nachzudenken. Am Beispiel von Brotgeschichten aus der Bibel zeigten sie uns, dass durch das Teilen mit dem Nächsten das Wenige, das wir geben, mehr wird und in jeder Lage genügt.

Mit dieser Liturgie schenkten uns die Frauen aus Chile einen

kurzen Bericht über ihre Lebenssituation. Verschiedene Projekte wurden vorgestellt, die mit der an dieser Feier gesammelten Kollekte unterstützt werden.

Die Kollekte bei uns in Walzenhausen betrug den erfreulichen Betrag von Fr. 450.-- Ein herzliches Dankeschön auch im Namen der chilenischen Frauen allen SpenderInnen!

Beim anschliessenden gemütlichen Beisammensein konnten chilenische Dessertspezialitäten gekostet werden.

Im Anschluss an die Feier gab das Vorbereitungsteam, bestehend aus Bernadette Wick, Edith Mauchle, Erika Goertz und Ruth Weber Rücktritt nach langjährigem Einsatz bekannt.

Es wäre schön, wenn dieser weltumspannende Anlass in Walzenhausen weiterhin stattfinden könnte!

Wer sich gerne für diesen Anlass einsetzen möchte, kann sich für weitere Auskünfte gerne bei oben genannten Frauen oder bei den Kirchenvorsteherschaften melden.

Markantes Gebäude am Kirchplatz:

175 Jahre neues Pfarrhaus

Im Jahre 1831 wurde am Ostrand des Kirchplatzes das heutige neue Pfarrhaus erbaut. Vorher diente das westlich der Kirche stehende, heute zur Rheinburg-Klink gehörende Gebäude als Pfarrhaus.

Peter Eggenberger

1638 wurde die Kirche erbaut und eingeweiht. Vorher diente den Unterhirschbergern (so der frühere Name des heutigen Walzenhauser Gebiets) während Jahrhunderten das kleine Kirchlein in St. Margrethen als Gotteshaus. Als erster Pfarrer in beiden Gemeinden wirkte Hans Jakob Uzinger, so dass Walzenhausen anfänglich kein Pfarrhaus benötigte. Mit der 1654 erfolgten Wahl von Jakob Höhiner aus Gais erhielt die Gemeinde jedoch einen eigenen Geistlichen, und in der

Folge wurde westlich der Kirche ein Pfarrhaus erbaut.

Pfarrer Iller zahlte 100 Gulden
1821 wurde Johann Jakob Iller von Teufen Pfarrer in Walzenhausen. Er war gemäss Walter Züst, Mitarbeiter der Walzenhauser Chronik, überaus beliebt. Das war wohl mit ein Grund, dass Kirchenbehörde und Gemeinderat seinem Wunsch nach einem neuen Pfarrhaus entsprachen. Erleichtert wurde das Einverständnis sicher auch durch die

Zusage des Pfarrers, den Neubau mit einem Beitrag von 100 Gulden (beim Wechsel zur Frankenwährung Anfang der 1850er Jahre entsprach ein Gulden 2.10 Franken) zu unterstützen.

Hauchdünne Mehrheit von einer Stimme

Nun hatte die Kirchhöri (Gemeindeversammlung) über den Neubau zu befinden. Trotz aller Liebe zum Pfarrer und dessen finanzieller Beteiligung verzeichnete das Vorhaben eine starke Gegnerschaft. Mit der knappmöglichen Mehrheit von einer Stimme (90 Ja, 89 Nein) wurde der Bau nach langer Diskussion gutgeheissen.

Einheimische Handwerker

Am neuen Pfarrhaus arbeiteten

vorwiegend einheimische Handwerker unter der Leitung von Baumeister und Ratsherr Christian Rohner.

Die Gesamtkosten für den Neubau betragen 5225 Gulden und 17 Kreuzer. Pfarrer Iller zügelte nun von der Ost- auf die Westseite des Kirchplatzes. Er hatte bereits 1823 die Walzenhauserin Katharina Kellenberger geheiratet und hielt der Gemeinde bis 1856 und damit während 33 Jahren die Treue.

Altes Gebäude wurde Fabrikantenhaus

Das alte Pfarrhaus wurde an Jakob Kellenberger verkauft. Anschliessend ging es an die Stickereifabrikantenfamilie Blatter über, die das Haus grosszügig umbaute.

Die Initialen „E.B.“ im Türsturz erinnern noch heute an Eduard Blatter. 1918 erbte die später im „Löwenhof“, Rheineck, wohnhafte Walzenhauserin Aline Bärlocher-Blatter das Haus, die 1928 die heutige Brunnenanlage am Kirchplatz stiftete.

Fassadenrenovation geplant

Das seit Herbst 1996 von Pfarrerin Corinna Boldt bewohnte Pfarrhaus (es dient auch dem Sekretariat der evangelischen Kirchgemeinde) erfuhr in jüngster Zeit verschiedene bauliche Verbesserungen. So wurden 2008 neue Fenster eingebaut, 2009 das Sekretariat samt kleinem Sitzungsraum erneuert und 2010 der Estrich isoliert.

Eine weitere, voraussichtlich in naher Zukunft zur Ausführung gelangende Bauetappe gilt der Erneuerung sämtlicher Fassaden.

Das vor 175 Jahren erbaute neue Pfarrhaus, die 1638 erstellte Kirche und die 1874 von Gemeindepfarrer Johannes Kopp erstellte Rheinburg bilden ein markantes Gebäude-Ensemble am lauschigen Kirchplatz.

Beliebter Suppentag mit Rosenverkauf

Isabelle Kürsteiner

Den ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche gestalteten die Fünftklässler mit. Anschliessend waren alle zum Suppenessen in der MZA geladen.

Nach Begrüssungsworten von Pfarrerin Corinna Boldt und organisatorischen Hinweisen von Prisca Rosemalen folgte das Eingangslied, ein Kanon, geleitet von Michael Weber.

Dann folgte Suppe sowie Kaffee und Kuchen. Wie in der Kirche wurden auch in der MZA Rosen verkauft.

Ein Dank geht an alle FreiwilligenarbeiterInnen und -arbeiter, die den Suppentag mit Rosenverkauf in unserer Gemeinde ermöglichten.

Möchten Sie mit uns arbeiten?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Unsere Kirchgemeinde würde Sie gerne anstellen als

stellvertretende MESMERIN oder

stellvertretender MESMER

An 10 Sonntagen und während 5 Wochen im Jahr vertreten Sie unsere Mesmerin - Frau Vreni Rast - in einer abwechslungsreichen und interessanten Tätigkeit.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, erwarten wir Ihre formlose Bewerbung bis spätestens 31. Mai 2011 an Pfarrerin Corinna Boldt, Dorf 112, 9428 Walzenhausen.

Informationen ebenfalls bei Pfarrerin Corinna Boldt, 071 888 12 02 oder bei Frau Vreni Rast, 071 888 33 06 oder schicken Sie ein Mail an: evang.kirchgemeinde@walzenhausen.ch.

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Kirchgemeindeversammlung von Evangelisch Walzenhausen

Katechetin Regula Künzler gedankt

Religionslehrerin Regula Künzler wurde ihr 15-jähriges Wirken herzlich verdankt.

Isabelle Kürsteiner

Präsident Andreas Gengelbach stellte seinen Bericht unter das Thema „Rasante Weltveränderung - Kontinuität in der Kirche“. Er wies auf zahlreiche Katastrophen und deren weltweite Medienpräsenz hin. „Wie sollen wir das in unserem täglichen Leben verarbeiten? Können wir das überhaupt?“ lautete die Frage des Präsidenten. Seine Antwort: „Mir und meinem KIVO-Team ist es daher sehr wichtig, dass unsere Kirche in guten aber auch weniger guten Zeiten ein Ort der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit ist. Die Kirche war in der Vergangenheit, ist in der Gegenwart und wird in der Zukunft ein Ort der Kontinuität sein. Nach diesen Worten verwies Andreas Gengelbach auf seinen schriftlichen Bericht in der Broschüre hin, welche die Aktivitäten von Chinderfir, Arche-Treff, kirchlichem Unterricht und Jugendarbeit, aber auch Erwachsenenbildung, Senioren- und Kirchenvorsteherschaftsarbeit ausführlicher schilderte. Der beachtliche Veranstaltungskalender des vergangenen Kirchenjahres wies 34 schöne, besinnliche, fröhliche und erinnerungswürdige Anlässe aus.

Premieren

Eine Premiere war die Beteiligung an der gesamtschweizerischen Rosenaktion der kirchlichen Hilfswerke anlässlich des Suppentages. Ausserdem fand die HV des Mesmerverbandes beider Appenzell und der appenzellische Missionssonntag in Walzenhausen statt.

Zum Schluss bedankte sich Andy Gengelbach bei allen Kirchengemeindemitgliedern, Mitarbeitern und freiwilligen Helfern für die Unterstützung und Mithilfe herzlich. Die Jahresrechnung 2010 mit einem Ertragsüberschuss von 6'582 Franken wurde auf Antrag von GPK-Präsident Walter Schnider einstimmig genehmigt. Das Kollektentotal betrug 2010 17'198 Franken, 2009 waren es 17'259 Franken. Erfreulicherweise konnte der Präsident die abgeschlossene Isolation des Dachbodens beim Pfarrhaus vermelden. Für das Jahr 2011 ist die Renovation der Pfarrhausausfassade vorgesehen. Der Baubeginn wird nach Erhalt der Bewilligung durch die Denkmalpflege erfolgen. Damit wird das Pfarrhaus in seinem 175. Jahr in neuem Glanz erscheinen. Weil die stellvertretende Mesmerin Viviane Wisler per 30. Juni 2011 gekündigt hat, wird eine Nachfolge gesucht. Noch ist sie nicht gefunden, die Gemeindeglieder wurden gebeten, sich ebenfalls umzuhören.

Jubiläum

Regula Künzler wurde ihr 15. Dienstjubiläum als Religionslehrerin herzlich mit einem Proviantkistchen und einem Gutschein der

Andreas Gengelbach, Regula Künzler, Hansueli Hohl

Alpsteinrestauration verdankt. Speziell erwähnte Andreas Gengelbach: „Vielen Dank auch für deine Unterstützung und dein Mitwirken bei verschiedenen Veränderungen im Religionsunterricht während den letzten fünfzehn Jahren. Als ich vor neun Jahren der KIVO beigetreten bin, hast du die Viertklässler noch im Sonneblick zum Start in den Religionsunterricht empfangen, anschliessend hat der Unterricht bereits in der dritten Klasse begonnen und seit dem Schuljahr 2007/2008 erteilst du ökumenischen Religionsunterricht bereits ab der ersten Klasse. Vielen Dank für alles!“. Unter den Kirchen-

gliedern befand sich auch Alt-Kirchenvorsteherschaftspräsident Hansueli Hohl, der Regula Künzler vor ihrem Beginn als Katechetin stets Mut gemacht hatte, diese Aufgabe anzupacken und heute mit einem Lächeln bestätigte: „Es isch guet use cho!“ Zum Schluss der Versammlung wies Andreas Gengelbach noch auf einen ganz besonderen Termin hin: „Am 2. Oktober wird anlässlich des fünfzehnten Dienstjubiläums von Pfarrerin Corinna Boldt ein spezieller Gottesdienst stattfinden. Es wäre schön, wenn möglichst viele Kirchengemeindemitglieder dabei sein könnten.“

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Die drei ??? Skateboardfieber

Andrin Roosemalen

Als Peter am Strand Möwenfotos machte und danach joggen ging, lief ihm ein Mann über den Weg. Doch halt; irgendetwas stimmte nicht. Der Mann griff in seine Tasche, als würde er eine Pistole zücken! Und das tat er auch: Zuerst kam der Griff und dann der Lauf zum Vorschein. Er zielte auf ihn. Peter überlegte nicht lange und rannte, so schnell er konnte, weg. Es gab fast keine Fluchtmöglichkeit. Doch da; ein Felsblock ragte über den Boden hinaus. Peter kletterte die Klippen hoch und stellte sich keuchend auf den Felsblock. Er nahm eine Hand voll Sand und gab ein Zischlaut von sich. Als der Mann nach oben schaute, leerte Peter ihm die ganze Ladung Sand ins Gesicht. Dann sprang er vom Felsen hinunter und rannte weiter. Bis zum Fussweg, wo sein Auto stand, war es nicht mehr weit.

Er erreichte den Weg und rannte zu seinem Auto. Da ertönte ein Knall: Der Mann wollte Peter umbringen und schoss auf ihn!

So spannend wie gleich zu Beginn geht es in diesem Band der drei ??? bis zur letzten Seite weiter.

Natürlich wird Peter nicht gleich erschossen, aber er gerät in üble Schwierigkeiten: Per Zufall fotografiert er die geheime Übergabe eines wertvollen Glasquaders und wird dadurch unfreiwillig zu einem Verräter, der beseitigt werden sollte...

Weiter geht es, wenn du selber weiter liest!!!

Dieses Buch hat 127 Seiten. Es gefällt mir, weil jede einzelne Szene sehr deutlich beschrieben wird. Es hat mich so begeistert, dass ich es innerhalb von vier Tagen gelesen habe.

Bücher lesen können – ohne sie bezahlen zu müssen

Die Dorfbibliothek macht's möglich

Verena Tobler

Bücher können teuer sein und die Enttäuschung umso grösser, wenn das erstandene Buch einem nicht zusagt. Es gibt einen einfachen Weg, sich ein solches Erlebnis zu ersparen und trotzdem zu guten Büchern zu kommen – mit der Benutzung unserer Dorfbibliothek. Ausser dem bescheidenen Jahresbeitrag entstehen Ihnen keine Kosten und Sie vermeiden erst noch Platzprobleme in Ihrem Büchergestell. Und wenn Sie ein Buch nicht anspricht, dürfen Sie es ungeniert ungelesen zurück bringen. Oder wenn Sie für eine besondere Gelegenheit ein Kochbuch oder eine einmalige

Aufgabe ein Gartenbuch benötigen, wir stellen ihnen dazu eine grosse Auswahl zur Verfügung. Und sollten Sie einmal das Gesuchte nicht finden, nehmen wir gerne Ihre Anregungen für die Anschaffung von Büchern, Hörbüchern oder DVDs entgegen – und meistens können wir Ihre Wünsche auch erfüllen.

Wir danken Ihnen für Ihren gelegentlichen oder regelmässigen Besuch in der Bibliothek; leicht zu finden beim Haupteingang der Mehrzweckanlage. Und noch mehr freuen wir uns über neue Vereinsmitglieder. Viel Musse zum Lesen und eine zufriedene Frühlingszeit wünscht Ihnen das Bibliotheksteam.

Dieser Tage erschienen

7. Auflage des Krimis „Mord in der Fremdenlegion“

Im Sommer 1959 verliess der 20-jährige Walzenhauser Peter Eggenberger die Enge des Appenzellerlandes, um sich – trotz eindringlicher Warnungen – der Fremdenlegion anzuschliessen. Statt der erwarteten Abenteuer erwartete die Junglegionäre eine knüppelharte Ausbildung in Nordafrika und die Gefahren des Algerienkriegs. Eggenberger hatte Glück und überstand die fünfjährige Zeit fern der Heimat unbeschadet.

Zum Buch: Die Schweizerischen Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (die Geschäftsstelle befindet sich in Baden AG) organisierte vor gut zehn Jahren eine Exkursion in die heutige Fremdenlegion mit Stationen rund um Marseille. Zu den

Teilnehmern gehörte auch Peter Eggenberger. Nach der Reise war die Zeit reif, mit der nötigen kritischen Distanz ein Buch über die Erlebnisse als Legionär, aber auch über die Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der Legion zu schreiben. Roter Faden

des Krimis ist die Schweizer Reiseesellschaft, die mit einem Mord konfrontiert wird. Und als der Mörder im Kreise der Reiseesellschaft vermutet werden muss, wird die Exkursion in die Fremdenlegion zum gefährlichen Abenteuer. Eggenbergers Buch stösst auf ungebrochenes Interesse, so dass ein weiterer Nachdruck (7. Auflage) nötig wurde.

„Mord in der Fremdenlegion“, 364 Seiten, Fr. 39.80, ISBN 3-85882-298-1, ist im Appenzeller Verlag erschienen und im Buchhandel sowie beim Autor erhältlich

(Tel. 071 888 39 14, www.peter-eggenberger.ch)

Das Kantonale Tiefbauamt informiert über ein aktuelles Strassenbauvorhaben in der Gemeinde Walzenhausen

**Kantonsstrasse Nr. 34, Walzenhausen - Berneck
Hasenbrunnen - Platz, Walzenhausen (siehe Übersichtsplan)
Belagserneuerung
P 1332**

Das obenstehende rund 35-jährige Strassenteilstück ist in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig. In einer ersten Tranche wurden im Jahre 2009 bereits alle notwendigen Werkleitungserneuerungen ausgeführt. Zudem wurde die Hangbrücke Grimmenstein saniert und die talseitigen Steinkorbmauern in Hasenbrunnen stabilisiert.

In diesem Frühjahr/Sommer werden die Fahrbahn- und Gehwegbeläge erneuert. Diese Bauarbeiten werden nach den Ostern bis ca. Mitte Juli durch die Arbeitsgemeinschaft Implenia/Preisig, Teufen ausgeführt.

Für die endgültigen Deckbelagsarbeiten muss die Kantonsstrasse auf diesem Teilstück für ca. 1 Tag

vollständig gesperrt werden. Um möglichst wenig Behinderungen zu verursachen, ist der Sperrungstermin in der ersten Schulferienwoche ca. am Dienstag, 12. Juli 2011, vorgesehen. Über die genauen Sperrungszeiten wird die Bevölkerung noch in einem Flugblatt zusätzlich informiert.

Für die entstehenden Umtriebe möchten wir uns bei der Bevölkerung zum Voraus entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten. Wir versuchen, die Arbeiten möglichst speditiv durchzuführen.

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens Ende Mai 2011 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 30. Mai 2011 bei den Bauamtsarbeitern Peter Schmid, Tel. 079 656 07 78 und Heinz Künzler, Tel. 079 349 52 18, bestellt werden.

Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden. Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

Strassenaufsichtskommission
Walzenhausen

Das neue Badi-Team

Die Schwimmbadsaison beginnt in diesem Jahr am Samstag, 14. Mai. Zum neuen Badi-Team gehören die Bademeisterinnen Gertrud Walt, Walzenhausen, und Cornelia Gartner, Lutzenberg, im Jobsharing, sowie Kioskleiterin Sonja Hosemann aus St. Margrethen. Am Eröffnungstag erhält jeder Kunde am Kiosk zum Essen einen Kaffee und die Kinder ein Glace gratis.

Ausserdem werden in der Badi

immer wieder kleinere und grössere Anlässe durchgeführt und per Aushang im Schwimmbad, im Dorf sowie in Lachen angekündigt.

Inhaber eines Saisonabonnements erhalten in allen Appenzeller Schwimmbäder gegen Vorweisung des Abonnements eine Ermässigung von 50%.

Saisonschluss ist am Sonntag, 11. September 2011.

Das neue Badi-Team mit Gertrud Walt, Cornelia Gartner und Sonja Hosemann.

Wer gross rauskommen will, muss wachsen

Clifford Schaich, Werbeagentur

We supersize you!

Unsere Stärken..

Werbung: Entwerfen von Firmenslogans, PR, Texten und Komponieren von Werbespots, Layout, Vermittlung an alle relevanten Medien.

Coaching: Konzepterarbeitung, Evaluieren von neuen Zielgruppen, Umsatzsteigerung, Verkaufstraining.

Wir tun Ihr Bestes!

Clifford Schaich, Werbeagentur, Dorf 81, 9428 Walzenhausen. 071 888 05 23, E-Mail: k.schaich@bluewin.ch

Einwohnerstatistik

Am 31. März 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2'069 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Januar 2011 eine Abnahme von 3 Personen.

Vom Geheimnis der Zahlen oder: Wie war die Frage?

Haben Sie die Zahlenspielerien der Tagespresse über die Zu- und Abnahmen der Bevölkerungen anfangs Jahr mitverfolgt? Da boomen plötzlich Gemeinden, während andere von jähem Bevölkerungsschwund ergriffen sind. Bezüglich Walzenhausen kann jedoch Entwarnung gegeben werden. Es kommt nämlich nur darauf an, was gefragt wird. Wieso? Fragen Sie als Journalistin

oder Journalist die Einwohnerkontrolle: „Wieviele Einwohner hat die Gemeinde?“ so kann das verschiedene meinen. Sind die Personen mit gesetzlichem Wohnsitz gemeint? Oder diejenigen, die sich in Walzenhausen aufhalten? Mit oder ohne Wochenaufenthalter? Gerade in Walzenhausen mit verschiedenen Heimen ist es gut möglich, dass jemand seinen gesetzlichen Wohnsitz ganz woanders hat, jedoch immer in Walzenhausen ist. Jetzt muss nur noch im Jahresabstand nicht das gleiche gefragt oder nicht von der gleichen Frage ausgegangen werden und schon ergeben sich verschiedenste Ergebnisse:

Einwohner mit Wochenaufenthalter 31.12.2009	2'163
Einwohner mit Wochenaufenthalter 31.12.2010	2'189

ergibt eine Zunahme um 26 Personen

Einwohner ohne Wochenaufenthalter 31.12.2009	2'050
Einwohner ohne Wochenaufenthalter 31.12.2010	2'072

ergibt eine Zunahme um 22 Personen

Einwohner mit Wochenaufenthalter 31.12.2009	2'163
Einwohner ohne Wochenaufenthalter 31.12.2010	2'072

ergibt eine Abnahme um 91 Personen

Und so kann man / frau sich bei gleichen Zahlen über einen Bevölkerungszuwachs freuen oder über einen ebensolchen Schwund lamentieren.

Baubewilligungen

Studer Peter, Aeugst am Albis, Neubau Parkplätze, Parz. Nr. 515, Wilen

Gloor Peter, Rotlachen, Verbesserung und Stabilisation Fahrspuren, Parz. Nr. 392, Rotlachen

Schmid Martin, Wilen, Ersatz Fenster, Doppelfenster beim Sitzplatz, Einbau Schiebetüre, Parz. Nr. 1325, Wilen

Shatri Ruzhdi, Platz, Fassadenisolation, Ersatz Fensterläden durch Rollläden, Sanierung Gartenmauer, Parz. Nr. 471, Platz

Widmer Helmtraud, Grusegg, Innenisolation, Fenstereinbau, Wohnraumerweiterung UG, Terrainveränderungen

Blattmann Veronica, Leuchen, Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. Nr. 430, Leuchen

Handänderungen

Niederer Willi, Walzenhausen, Erwerb 10.06.1968, an Züst Fritz, Walzenhausen, und Züst-Messmer Elsbeth, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1454, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 16'465 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Jüstrich Hanspeter, Walzenhausen, und Jüstrich-Köppel Gertrud, Walzenhausen, Erwerb 19.04.1971, an SAGU AG, Walzenhausen, ab GB Nr. 432 zu GB Nr. 429: 6 m² übrige befestigte Fläche, Leuchen

Bartholet-Glauser Lucie, Walzenhausen, Erwerb 23.04.2010, an Bartholet Roland, Bradford, Kanada, ME zu 1/3; Bartholet Markus, St. Margrethen, ME zu 1/3; Bartholet Fritz, St. Margrethen, ME zu 1/3, GB Nr. 297, Wohnhaus Nr. 221, 369 m² Grundstücksfläche, Platz

Flurgenossenschaft Lachen-Höchi-Sommerau und Höchi-Eggen, Verbreiterung Güterstrasse

Guyot-Herrmann Barbara und Charles-André, Colombier, Sanierung und Dämmung Dach, Zumauern Garagetor und Einbau Fenster und Eingangstüre, Parz. Nr. 1209, Rüti

Schönwetter Sonja und Martin, St. Gallen, Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1684, Almendsberg

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen, Fassadensanierung Pfarrhaus, Parz. Nr. 4, Dorf

Züst Urs, Höchi, Wärmepumpe mit 3 Erdsonden, Parz. Nr. 1244, Lachen

Lenz-Kellenberger Mathilde, Heerbrugg, Erwerb 25.01.1978, an Lenz Urs, Au, ME zu ¼; Lenz Cornel, Spiegel b. Bern, ME zu ¼; Rentsch-Lenz Ruth, Bützberg, ME zu ¼; Schenk-Lenz Karin, Herzogenbuchsee, ME zu ¼, GB Nr. 526, Wohnhaus mit Stadel Nr. 351, 11'709 m² Grundstücksfläche, Oberwilen

Künzler Peter, Walzenhausen, und Künzler-Jsler Ruth, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 02.06.2008, an Shatri Ruzhdi, Walzenhausen, und Shatri-Morina Fluri, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1448, Wiese, Weide, 306 m² Grundstücksfläche, Platz

Waldegg Immobilien GmbH, Walzenhausen, Erwerb 28.12.2010, an Penna-Ehrismann Rita, Horn, GB Nr. 324, Wohnhaus Nr. 480, Gartenhaus Nr. 1060, 1'130 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Vogt André, Arbon, Erwerb 19.04.2010, an van Kessel Helmut, Walzenhausen, und van Kessel-Oetiker Erika, Walzenhausen, ME zu je ½, ab GB Nr. 916 zu GB Nr. 1655: 400 m² Gartenanlage, Held

PITA Immo GmbH, Speicher, Erwerb 03.07.2009, an Ritz Werner, Rorschacherberg, GB Nr. 1082, Wohnhaus Nr. 1328, 471 m² Grundstücksfläche, Nord; GB Nr. 15'058, 1/9 Miteigentum an GB Nr. 1671 (Tiefgarage Nr. 1445), Autoabstellplatz Nr. 8, Nord; GB Nr. 15'059, 1/9 Miteigentum an GB Nr. 1671 (Tiefga-

rage Nr. 1445), Autoabstellplatz Nr. 9, Nord

Steiger Rolf Erbgemeinschaft, Erwerb 07.05.2009, an Keller-Steiger Doris, Winterthur, GB Nr. 1416, Wohnhaus mit Anbau Nr. 672, 436 m² Grundstücksfläche, Hinterwald

Keller-Steiger Doris, Winterthur, Erwerb 31.03.2011, an Keller Ernst, Winterthur, ½ Miteigentum an GB Nr. 1416, Wohnhaus mit Anbau Nr. 672, 436 m² Grundstücksfläche, Hinterwald

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Mettler, Ronja geboren am 09. Februar 2011 in Heiden AR, Tochter des Mettler, Roger und der Mettler geb. Bättschmann, Nicole, wohnhaft in Walzenhausen AR

Hasler, Evan geboren am 12. Februar 2011 in Heiden AR, Sohn des Hasler, Daniel und der Hasler geb. Manser, Karin Manuela, wohnhaft in Walzenhausen AR

Wiggenhauser, Ruben Daniel geboren am 23. März 2011 in Heiden AR, Sohn des Wiggenhauser, Daniel Martin und der Wiggenhauser geb. Cianci, Isabella, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

Staub geb. Bärlocher, Emma gestorben am 21. Februar 2011 in Walzenhausen, geboren 1917, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Künzler, Markus Heinrich gestorben am 08. März 2011 in Altstätten SG, geboren 1966, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Soldera geb. Rist, Pia Adelheit gestorben am 25. Februar 2011 in Rehetobel AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR, mit Aufenthalt in Rehetobel AR

Scherrer geb. Krammel, Elsa Isabella gestorben am 26. Februar 2011 in Walzenhausen AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Mathez, Winifrid Edgar gestorben am 21. März 2011 in St. Gallen, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Preisig geb. Mosimann, Rosa gestorben am 06. April 2011 in St. Margrethen SG, geboren 1915, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR mit Aufenthalt in St. Margrethen

Einbürgerungen

Spitaller, Alexander geboren 1989, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 08.03.2011, vorher österreichischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Walzenhausen AR

Mai

Verein Historischer Bergsprint	Di	3. Mai	19.00	Rest. Meldegg	öffentliche Hauptversammlung
Kath. Frauengemeinschaft	Di.	3. Mai	18.45	MZA Dach	Maiandacht Fünfländerblick
Ökumene	Sa.	7. Mai	17.00	evang. Kirche	Familiengottesdienst z. Muttertag
Katholische Kirchengemeinde	So.	8. Mai	nach Gottesdienst	kath. Kirche	Kirchbürgerversammlung
Frauenvereine	Di.	10. Mai	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	Sa.	14. Mai	20.00	MZA	Michael Elsener, «copy & paste»
Müettere Rundi	Sa.	28. Mai	14.00	Vivian Wisler	Erlebnis Ponyreiten
Jahrgangstreffen 1938/1939	Sa.	28. Mai			Peter Eggenberger, Wolfhalden
Evangelische Kirchengemeinde	So.	29. Mai	10.00	evang. Kirche	Konfirmation
Turnverein	So.	29. Mai		Franzenweid	Faustball-Grümpeli

Juni

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	5. Juni	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Kath. Frauengemeinschaft	Di.	7. Juni	19.30	Kloster	Workshop mit Eva Götz; Ernährung
Turnverein	Fr.	10. Jun	19.00	Franzenweid	Faustball U16 Rückrunde
Frauenvereine	Di.	14. Jun	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Müettere Rundi	Mi.	29. Juni	13.15	Parkplatz Wilen	Tierpark Feldkirch
Schule	Do	30. Jun	7.00		Papiersammlung

Juli

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	3. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Verkehrsverein Walzenhausen	Mi.	6. Juli		MZA-Vorplatz	Sommertheater
Kantonales Tiefbauamt		Ostern bis Mitte Juli		Hasenbrunnen	Verkehrsbehinderung

Interessante Links

Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Natur und Landschaft erkennen und erleben (Broschüre)	www.ar.ch/naturwerte
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Neu führt der Treffpunkt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im .RTF-Format. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Juli 2011

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der

4. Juni 2011.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

Juli 2011

Gemeinderat und Gemeindeschreiber

Von links nach rechts: Urs Züst, Marcel Stillhard, Gemeindeschreiber Remo Ritter, Rita Kellenberger, Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, Peter Gut, Thomas Baselgia, Roger Rüesch

„Der neue Gemeinderat setzt Schwerpunkte in Walzenhausen“

Der vollständig neu zusammengesetzte Gemeinderat von Walzenhausen hat an seiner konstituierenden Sitzung vom 7. Juni 2011 die Ressorts verteilt und verschiedene organisatorische Entscheide für die neue Amtsperiode gefällt. Als Vizepräsident des Gemeinderates wurde Gemeinderat Marcel Stillhard gewählt.

Ressortbezeichnung	Ressortchef/-in	Stellvertreter/-in
Präsidium Finanzen	Hansruedi Bänziger	Marcel Stillhard
Bildung	Urs Züst	Hansruedi Bänziger
Bauwesen	Rita Kellenberger	Thomas Baselgia
Umwelt / Versorgung	Thomas Baselgia	Urs Züst
Sicherheit		
Land- / Forstwirtschaft	Peter Gut	Rita Kellenberger
Soziales, Gesundheit	Roger Rüesch	Peter Gut
Gemeindeentwicklung	Marcel Stillhard	Roger Rüesch

Als Vize-Gemeindepräsident wurde Gemeinderat Marcel Stillhard gewählt.

Wichtigster Unterschied zur bisherigen Organisation ist sicherlich das neue Ressort „Gemeindeentwicklung“. Der Gemeinderat wird seine Aufgaben im Rahmen seiner strategischen Überlegungen definieren und ein Pflichtenheft für das neue Ressort erstellen.

Auch im Bauressort sind verschiedene Pflichtenhefte auszuar-

beiten. Für diese Aufgabe hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Ergänzungswahlen Kommissionen

Für verschiedene zurückgetretene Kommissionsmitglieder konnte der Gemeinderat Neuwahlen vornehmen:

- Erika Görz als Mitglied der

Jugend für Jugend-Kommission

- Nicole Konrad als Mitglied der Vormundschafts- u. Fürsorgekommission
- Kenana Hrkic als Mitglied der Feuerschutzkommission und des Gemeindeführungstabs
- Thomas Baselgia bleibt Mitglied der Finanzkommission

Für verschiedene andere Kommissionen wird der Gemeinderat noch geeignete Personen anfragen, damit auch alle Kommissionen wieder möglichst vollzählig arbeiten können.

Amts- und Projektübergaben

Nach der Ressortverteilung können die Mitglieder des Gemeinderates von ihren Amtsvorgängern die laufenden Amtsgeschäfte und insbesondere die grösseren Projekte übernehmen. Ziel ist es, sich möglichst rasch in das Tagesgeschäft einzuarbeiten.

Selbstverständlich muss und will der neue Gemeinderat auch seine strategischen Ziele für die neue Amtsperiode festlegen. Er wird seine entsprechenden Beschlüsse

fassen, wenn das Tagesgeschäft organisiert ist. Dabei ist er sich bewusst, dass nicht alle penden- ten Geschäfte auf einmal angepackt werden können. Wichtigste Aufgabe wird es demnach sein, eine Prioritätenliste zu erstellen und die nötigen Aufträge zu erteilen. Als mögliche Projekte wurden aufgelistet:

- Revision Ortsplanung
- Parkierungsprobleme im Dorfkern
- Wärmeverbund Almendsberg
- Werkhof Almendsberg mit Einbezug Elektra
- Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lutzenberg in Altersfragen
- Ausbau Altersheim Almendsberg
- Nutzung der Quellen
- Wasserversorgung-Leitungssanierung

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre hat sich der Gemeinderat auch Gedanken über seine interne Arbeitskultur gemacht. Er sieht sich als Team, welches die anstehenden Aufgaben gemeinsam anpacken will. Auch wenn im Rat vielleicht kontroverse Meinungen und Ansichten vertreten werden, sind die Mitglieder dem Kollegialitätsprinzip verpflichtet. Die Mitglieder vertreten die Meinung des Rates, auch wenn sie persönlich vielleicht anderer Ansicht sind.

Einen Schwerpunkt möchte der Gemeinderat in der Kommunikation mit der Bevölkerung setzen. So sollen die Eckpfeiler seiner Informationspolitik in einem Kommunikationsleitbild festgelegt werden. Im Zusammenhang mit der laufenden Neugestaltung der Gemeinde-Website werden weitere Informationsmittel wie ein Newsletter per E-Mail geprüft.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Walzenhauserin Martha Keller wurde 100 Jahre alt

Martha Keller, aufgewachsen in Thal, lebte sechzig Jahre in Walzenhausen, um kurz vor Weihnachten 2005 zurück nach Thal ins Altersheim zu gehen. Am Dienstag, 14.6.2011, feierte sie im Trüeterhof bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag.

Isabelle Kürsteiner

Sie wuchs in einfachen Verhältnissen mit acht älteren Geschwistern im Armenhaus in Thal auf, besuchte die Sekundarschule in Rheineck, arbeitete während fünfzehn Jahren in der Spedition des „Löwenhofes“ in Rheineck und absolvierte im Alter von 22 Jahren in Paris ein Haushaltjahr. Ab 1945 lebte Martha Keller nach ihrer Hochzeit zusammen mit ihrem Mann Walter in dessen Elternhaus in Walzenhausen. Sie reiste viel mit Mann und Kind, sah die Welt, und im Rentenalter organisierte sie für ihre Geschwi-

ster deren Aufenthalte in Altersheimen, Pflegeheimen, dann die Beerdigungen und zum Teil auch die Haushaltsauflösungen. Dennoch bezeichnet sie diese Lebensphase nicht als Vorbereitung für den eigenen Umzug ins Altersheim. „Ich dachte damals noch gar nicht daran. Das kam erst, als ich mit achtzig Jahren meine Freundin hierher nach Thal begleitete, um anzufragen, ob ein Eintritt möglich sei. Die Leitung lehnte ab, weil sie Rheineckerin war. Da fragte ich spontan, ob ich als ehemalige Thalerin Chancen hätte, ein Zimmer zu bekommen. Herr Tobler bejahte.“

Altersheim selbst organisiert

Als sich die Walzenhauserin vor Weihnachten 2005 einer Operation unterziehen musste, buchte sie das Ferienzimmer im Altersheim, um sich dort zu erholen. Am 16. Dezember kam sie nach Thal. Weil ein grösseres Zimmer einige Tage zuvor frei geworden war, offerierte ihr der Leiter dieses. Schon bei der Besichti-

gung beschloss Martha Keller, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und nun für immer in Thal zu bleiben. Mit ihrem Entschluss überraschte sie auch ihre zwei Töchter. „Mit ein Grund, weshalb ich kein Heimweh nach dem Haus in Walzenhausen hatte, war, dass ich es sofort verkaufen konnte und wusste, in welche Hände es kam. Ich nahm wenig Möbel mit, behielt den Tisch vom Altersheim, weil er in der Grösse passte und das elektrische Bett.“ Dazu kaufte sich Martha Keller einen knallroten elektronisch betriebenen Fernsehsessel.

Erste Hundertjährige im Trüeterhof

„Heimat ist wohl immer Thal, wo ich geboren bin, für mich

gewesen und heute sowieso. Ich bin hier zuhause und fühle mich wohl. Jeden Tag rappeln wir uns zu einem kurzen oder längeren Spaziergang auf. Bis vor kurzem konnte ich die Zeitung noch ausführlich lesen. Jetzt lassen die Augen nach, deshalb lese ich mit einer Lupe und aus diesem Grund etwas weniger.“ Die geistig sehr rege Martha Keller informiert sich aber nach wie vor via Fernsehen, Zeitungen, Telefonaten und persönlichen Gesprächen über das Tagesgeschehen und über das, was in Walzenhausen vor sich geht.

Deshalb freute die Jubilarin der Besuch von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger zusammen mit Gemeindeschreiber Remo Ritter aus Walzenhausen ganz besonders. Sie übergaben der rüstigen Hundertjährigen Walzenhauser Wein und einen Gutschein vom Hotel Walzenhausen.

Gerne liess sich Martha Keller über die neusten Entwicklungen von Walzenhausen informieren. Nach dem von Handorgelmusik umrahmten Apéro des Trüeterhofes zu Ehren von Martha Keller, der ersten Hundertjährigen in diesem Altersheim, ging es über zum Wunscheschen: Melonen und Rohschinken, gefolgt von Schnitzel und Pommes frites und danach der traditionellen Erdbeertorte der Bäckerei Züricher, Wolfthalen. Am folgenden Wochenende gab es dann noch ein grosses Fest mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkel, Freunden sowie sämtlichen Nichten und Neffen.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zürich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Seeallee 4, 9410 Heiden

Telefon: 071 898 40 40

Fax: 071 898 40 41

ZURICH®

Neue Kreation vom Dorfbeck:

Walzenhauser Spezialität für Staader Lädeli

Marcel und Karin Meyerhans von der Bäckerei im Dorf haben für das Lädeli von Marlen Niederer in Staad eine süsse Spezialität kreiert und damit eine Lücke geschlossen. Die initiative Geschäftsfrau am Bodensee hat Walzenhauser Wurzeln.

Peter Eggenberger

Marlen Niederer ist die Enkelin von RhW-Bahnmeister Walter Niederer, der mit seiner Familie im Haus zwischen Bäckerei „Bahnhof“ und dem Haus Dorf 48 wohnte. Als Tochter von Erich und Vreni Niederer-Kellenberger in Thal aufgewachsen, war sie als Mädchen oft bei den Walzenhauser Grosseltern in den Ferien, und bei dieser Gelegenheit lernte sie den im Nachbarhaus wohnenden Marcel Meyerhans kennen. Es war deshalb naheliegend, dass sie mit der Idee „Spezialität für Staad“ an das Walzenhauser Bäckerehepaar gelangte.

Marlen Niederer und Marcel Meyerhans freuen sich über die süsse Spezialität „Staafer Wälle“, die in Walzenhausen produziert und in Lenlis Brot- und Chäsbar in Staad verkauft wird.

Ein Lädeli mit Pfiff

Seit genau zehn Jahren betreibt Marlen Niederer an der vielfrequentierten Durchgangsstrasse Rheineck – Rorschach im Raiffeisengebäude von Staad „Lenlis Brot- und Chäsbar“ samt kleinem Café und Kiosk. „In Staad fehlte eine Spezialität, die sich als Mitbringsel für Auswärtige und

Köstlichkeit auch für Einheimische eignet. Der vor meiner Ladentüre gelegene See inspirierte mich zum Namen ‚Staafer Wälle‘, und den Spezialisten für die Umsetzung musste ich nicht lange suchen.“

Die Zusammenarbeit

Zusammen mit Marcel und Karin

Meyerhans entstand in der Folge ein Praliné mit Canache-Füllung in ansprechender Verpackung. Die Süssigkeit mit Vanilleschmack findet guten Anklang, und neuerdings weilt Marlen Niederer wieder regelmässig in Walzenhausen, um Nachschub zu holen.

www.lenlis.ch

Reto Lipp

Med. Masseur FA / Naturarzt NVS

Naturheilpraxis · Gütli 160 · 9428 Walzenhausen
079 604 37 86 · massage-lipp.com

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Gütli 160, 9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
E-Mail sportivo@krapf-oc.ch
www.praxis-sportivo.ch

Ostdeutsche Gäste im Appenzellerland: „Freedreams“-Ferien

In letzter Zeit verbringen immer wieder Besucher aus weit entfernten Gegenden Europas Ferien in Walzenhausen.

Peter Eggenberger

Die in Zug ansässige Firma DuetHotel AG vermittelt mit dem System „Freedreams“ (www.freedreams.ch) seit Jahren preisgünstige Kurzferien auch in unserer Region. Dank des Ferienkatalogs, der Präsenz im Internet und der Werbung u.a. in landesweit verbreiteten Zeitschriften finden

Gäste vermehrt den Weg ins Appenzeller Vorderland. So auch das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz. „Das absolut seriöse System ‚Freedreams‘ überzeugt. Uns hat es im Appenzeller Vorderland ausgezeichnet gefallen. Wir haben den originellen Witzwanderweg,

aber auch sonst viel Sehenswertes kennen gelernt. Sicher verbringen wir wieder einmal erholsame Ferientage im schönen Appenzellerland über dem Bodensee.“

Dank „Freedreams“ hat das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz den Witzwanderweg kennen gelernt. In der Region Vorderland ermöglicht u.a. das Hotel Walzenhausen „Freedreams“-Kurzferien. Umgekehrt stehen Walzenhauserinnen und Walzenhäusern hunderte preiswerter Freedreams-Hotels im In- und Ausland zur Verfügung.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Es wurde vor gut 50 Jahren gesungen:

Und noch ein Walzenhauser Lied

Im letzten „Treffpunkt“ wurde über das Singen im Alterswohnheim und über die verschiedenen Versionen des von Pfarrer Paul Vogt getexteten Walzenhauser Lieds berichtet. Es gibt noch ein weiteres Walzenhauser Lied, dessen eindrückliches Bild auf dem Notenblatt Erinnerungen an alte Zeiten weckt.

Peter Eggenberger

In den 1950er Jahren war im Hotel Kurhaus-Bad (heute Hotel Walzenhausen) Musik und Gesang Trumpf. Grund war der ab Ostern 1953 wirkende Direktor Robert Wyss, der als ausgebildeter Konzertsänger immer wieder namhafte Musiker ins Walzenhauser Hotel verpflichtete. Auch der Wiener Komponist, Kapellmeister und Pianist Othmar Klose (1889 – 1970) gehörte dazu, der den von Wyss verfassten Text „Walzenhausen“ vertonte. Mit ihren Auftritten im Sommer 1955 begeisterten Sänger Wyss und Pianist Klose zahlreiche Kurhaus-Gäste von nah und fern.

„Unser Walzenhausen jedem gefällt...“

Der Text des Wyss/Klose-Lieds lautet wie folgt:

„Im schönen Walzenhausen hoch überm Bodensee, bei klarem Wetter ich vom Pfänder bis zur Mainau seh’.

Und dann die deutschen Städt’, die Dörfer all, so lieblich und so nett, im Sonnenstrahl.

Der See, er glänzt ganz goldig, wenn die Sonne untergeht.

Des Himmels schönstes Farbenspiel, so lang’ die Welt besteht.

Ja, gross und weit ist hier die schöne Welt, unser Walzenhausen jedem g’fällt!“

Ammann-Gedicht wurde nie vertont

Julius Ammann (1882 – 1962) ist der bekannteste Appenzeller Dichter. Eine Vielzahl seiner Gedichte wurde vertont, und eine Reihe dieser Lieder wurden früher viel und gerne gesungen. Ein fünf Strophen umfassendes Gedicht ist auch Walzenhausen gewidmet, das jedoch nie vertont worden ist:

„Wie z Orselina ob Locarno, so gsiesch e Säälbahn une goh vo Rhinegg gege Walzehuuse. Wie stohd das Dorf so sonnig doo!

S ischt aber au e Lag dei obe,

wos ale Lüüte schuuli gfällt.

Südländisch Appezellerbode.

S fählt gad no de Kastanie-wald...“

Das Notenblatt des Liedes „Walzenhausen“ zeigt das Kurhaus-Gebäude aus dem Jahre 1903 und einen der beiden Wagen der 1896 eröffneten Drahtseilbahn.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Brunch im Alterswohnheim Walzenhausen

Hundertzwanzig Personen trafen sich noch in der Sonne

„Wenn Engel speisen, dann lacht der Himmel“, könnte für den Brunch im Alterswohnheim Walzenhausen das abgewandelte Sprichwort lauten. Am 22.5.2011 genossen 120 Personen bei Sonnenschein das abwechslungsreiche Brunch-Programm.

Isabelle Kürsteiner

Der Brunch soll Abwechslung in den Alltag der Bewohner bringen. Das tat er! Begeistert luden die Senioren ihre Verwandten und Bekannten zum gemütlichen Essen ein. Der Andrang des mittlerweile zur Tradition gewordenen Anlasses war so gross, dass Leiter Dieter Geuter die Gästezahl beschränken musste. Wer den Weg in den Almensberg unter die Füsse nahm oder mit dem Auto anreiste, wurde von der munteren Bewohnerschar, vom Mitarbeiterteam sowie von Rosmarie und Dieter Geuter herzlich empfangen. Das wunderbare

Buffet mit Fleisch, Käse, Suppe, Salaten, Grillwürsten, verschiedenen Broten, Birchermüesli und vielem mehr lockte zum mehrmaligen Besuch und liess das Kalorienzählen ganz vergessen.

Hält das Wetter

Infolge der zahlreichen Anmeldungen hatte Dieter Geuter 120 Plätze einzurichten. Ganz Optimist, liess er auch im Garten decken. So war eine der Fragen am Mittag: „Hält das Wetter noch bis zum Dessert?“ Ja, es hielt! Der Brunch sowie das grossartige Dessertbuffet konnten in aller Ruhe genossen werden. Diejenigen, denen ein Platz auf dem Sitzplatz beim Eingang zugeteilt worden war, ganz ohne unfreiwillige Dusche und das, obwohl plötzlich einige Tropfen Regen fielen, doch die Sonnenschirme hielten das wenige Nass auf und schon hellte es wieder auf. Zahlreiche Besucher machten sich nach dem Dessert auf den Nachhauseweg.

Kurz darauf drohte eine dunkle Gewitterwolke über dem Al-

mensberg. Bald zeigte der einsetzende Luft, dass es nun Zeit war, das Gespräch im Speisesaal, im Stübli oder auf den Zimmern fortzusetzen. Gerade noch gelang es dem tüchtigen Mitarbeiterteam zusammen mit Dieter Geuter, Tische, Kissen, Tücher, Sonnenschirme ins Trockene zu schaffen, als das Gewitter in voller Stärke losbrach. Gut genährt konnte, wer noch im Alterswohnheim Walzenhausen weilte, im Trockenen das Schauspiel von geöffneten Wasserschleusen, zuckenden Blitzen und krachendem Donner verfolgen.

Überwältigend

Doch nicht nur das bekannt gute Essen und das sich von seiner besten Seite zeigende Wetter liessen den Tag gelingen, sondern auch die Gesangsauftritte von Nachtwache Hanni Niederer, Wolfhalden, mit Tochter und Enkeln. Die Frauen präsentierten sich in Trachten, die Kinder waren sehr zur Freude der Zuhörerschaft sennisch gekleidet. Auch die Alphorneinlagen des Walzenhauser

Quintettes trugen zum Gelingen des Tages massgeblich bei.

Die Spannung steigt

Spannung kam beim alljährlichen Wettbewerb um einen feinen Geschenkkorb auf. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen des Alterswohnheims Walzenhausen betrug 44,38 Jahre. Am Besten schätzte Andrea Barandun mit 44,44 Jahren und erhielt zum Dank den Geschenkkorb.

Wettbewerb:

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen war am Sonntag 44,38 Jahre. Die tiefste Schätzung waren 18,6, die höchste 55,25 Jahre.

Gewinner:

1. Andrea Barandun 44,44, 2. Daniel Carretti 44,30, 3. Theres Krapf 44,51, 4. Hansruedi Züst 44,04, 5. Anita Niederer 44,00, 6. Debora und Sophie Bänziger, beide mit 44,80, sowie 7. Erich Alder 44,81.

Das Alphornquintett trug ebenfalls zum Gelingen des Brunchs bei.

Der Bruch im Alterswohnheim Walzenhausen wurde zum vergnüglichen Zusammensein von Jung und Alt.

Es war das Original in Walzenhausen

Michael Elsener kopierte sie alle

Kurt Aeschbacher, Roger Federer, Ueli Schmezer, Andreas Müller sowie Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger gaben sich Mitte Mai in Walzenhausen die Ehre.

Isabelle Kürsteiner

Showgrössen am laufenden Band in Walzenhausen. Wie kam es, dass Kurt Aeschbacher Roger Federer interviewte, derweil Ueli Schmezer vom Kassasturz Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger zum Thema Klima befragte?

Verantwortlich dafür zeigte sich Jungkabarettist Michael Elsener, der in seinem Programm „copy & paste“ nach Belieben kopierte und neu zusammenfügte, zur grossen Freude des Publikums.

Neben den Stars war da aber auch der scheue Röbi, ein Single, der seinen Garten in Trennkost - da Kartoffeln, dort Weinbergschnecken - beackerte. Sein Hobby war das Zusammenfügen von Worten zu neuen Begriffen. „Was passiert, wenn man einen Koch mit einem Ei vermischt?“ fragte Röbi. „Das ist jemand, der sich selber in die Pfanne haut“, lautete seine Interpretation.

Michael Elsener, der Gewinner des kleinen Prix Walo, spielte aber auch den Deutschen, der sich darüber beklagte, dass er überall unbeliebt war, oder er kopierte die Marotten seiner ehemaligen Lehrer, keine sehr rühmliches Blatt für den Lehrkörper und das, obwohl Elsener sie um ihren Job beneide, wie er ausführt, denn sie hätten alles, was er sich je erträumen würde: Ein eigenes Theater und jeden Tag Publikum, welches schon tobe, bevor es losgehe.

Was sind Politiker - Kopien?

Nur bei Politikern kam Michael Elsener in leichte Schwierigkeiten. „Was sind Politiker?“ fragte er sich. „Sind es Originale oder Kopien?“ Sein Fazit: „Es ist sehr heikel, dies festzustellen.“ Nun, bei der Nummer über CVP-

Dass Michael Elsener gepfefferte Texte schreiben und mit wenig Requisiten wie Hut, Brille oder Jacke faszinierend vortragen, besser gesagt, spielen kann, ist bekannt. Dass er ausserdem eine ausdrucksvolle Singstimme hat, stellte er zum Schluss

des Programms unter Beweis. Er überzeugte mit einem Zusammenschnitt verschiedenster Schweizer Hits, witzig, spritzig umgetextet. So erschienen vor dem geistigen Auge Mani Matter, Polo Hofer, Gölä und viele mehr.

Das Publikum wollte ihn nicht gehen lassen und forderte Zugaben. Deshalb verabschiedete er sich in der Kopie von Tennisstar Roger Federer, der Kurt Aeschbacher Auskunft über die Geburt seiner Zwillinge gab. War es nun eine Wasser-, Rasen- oder Sandgeburt? Ein Besuch bei „copy & paste“ wird auch dieses Rätsel auflösen.

Mit der Verpflichtung von Michael Elsener ist es der Walzener Bühni einmal mehr gelungen, einen Kabarettisten vom Feinsten, einen ganz grossen der Schweizer Szene, ins Vorderland zu locken.

Michael Elsener in der Figur des geplagten jungen Radiomannes Sascha.

Renato Kaiser

Am Samstag, 23. September, tritt der Poetry-Slam Star Renato Kaiser mit seinem ausdrucksstarken Programm „Er war nicht so – ein Nachruf“ auf. Ein wahrer Genuss von Sprachvirtuosität!

Präsident Christophe Darbellay und einen Wahlkampf hatte Elsener, der Politikwissenschaft und Publizistik studiert hat und zum Autorenteam der Fernsehsendung Giacobbo/Müller gehört, die ganz spitze Feder genommen. Es folgte Pointe über Pointe und das in einem atemberaubenden Tempo.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Jahrgängertreffen beim „Ochsen-Sepp“

Am letzten Samstag im Mai feierten die Walzenhauserinnen und Walzenhauser der Jahrgänge 1938 und 1939 ein fröhliches Wiedersehen. Treffpunkt war der Landgasthof „Ochsen“ in Stein AR, der seit Jahren vom Walzenhauser Sepp Wild geführt wird.

Peter Eggenberger

Schon bald nach der abgeschlossenen Schul- und Lehrzeit trafen sich die 38er und 39er zum ersten Mal. Mittlerweile sind die Treffen zur geschätzten Tradition

geworden. Eingeladen sind immer auch jene 37er, die als in der Zelg (Wolfhalden) wohnhafte Jugendliche die Realschule Walzenhausen besuchten. Während des von Gabi Holenstein, Ledi/Bern, offerierten Apéros (vielen Dank!) im Garten wurden die ersten Erinnerungen ausgetauscht, und schon bald rückten die gemeinsam verbrachten Kinder- und Schuljahre ins Zentrum der angeregten Gespräche.

Von Lachen AR nach Stein AR
Josef (Sepp) Wild wuchs im Hotel-Restaurant „Falken“ im Brand, Lachen (Walzenhausen), auf und hielt dem Gastgewerbe

fast zeitlebens die Treue. Auch jetzt erwies er sich gemeinsam mit seiner Gattin Margrit als vorbildlicher Gastgeber, und auch eine musikalische Einlage mit Klavier und Handorgel fehlte nicht. Mit Applaus wurde das Angebot von Ernst Egger, Lachen/Herisau, verdankt, der aus Anlass seines Geburtstags den Kaffee spendierte. Ein weiteres Dankeschön ging an Erich Niederer, Dorf/Thal, für seinen Zustupf in die Jahrgängerkasse.

Mit einigen Momenten der Stille gedachte die Gesellschaft der Verstorbenen Marga Spiess, Mühltofel/Luzern, Rolf Kellen-

berger, Leuchen/Schönenwerd und Evelin Oberhuber, Lachen/Australien.

Besuch des Volkskundemuseums

Nach dem Mittagessen wurde zur Besichtigung des Appenzeller Volkskundemuseum eingeladen. Andere benützten die Pause zu einem kleinen Verdauungsspaziergang durch Stein oder zum Verweilen in der Gartenwirtschaft. Anschliessend wurde nochmals ein ausgiebiger Gedankenaustausch gepflegt, ehe man sich mit einem „Auf Wiedersehen im Jahre 2013“ auf den Heimweg machte.

Walzenhauserinnen und Walzenhauser der Jahrgänge 1938 und 1939 samt einigen Zelglern mit Jahrgang 1937 feierten bei ihrem Schul- und Jugendkollegen „Ochsen-Sepp“ in Stein ein fröhliches Wiedersehen.

Zehn Jahre Arts Ministry School Walzenhausen **Gottesdienst und Live-Musik**

Die Musikschule Arts Ministry School (AMS) Walzenhausen feierte am Freitag, 8. April 2011, ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem Festgottesdienst und Live-Musik in drei Restaurationsbetrieben am Samstagabend.

Isabelle Kürsteiner

„Das Leben ist voll von Rhythmus, ob auf körperlicher Basis, in der Natur oder im Universum“, ist Dänu Wisler überzeugt. Der 45-Jährige ist auf einem Bauernhof im Emmental aufgewachsen und hat Theologie studiert. Heute ist er Musiker, Musiklehrer, Leiter der AMS und Familienmensch. Der Allrounder fährt fort: „Schon vor der Geburt erleben wir neun Monate lang den Rhythmus des Herzschlages der Mutter. Die Lungenbläschen tönen ähnlich wie das Rascheln von Laub oder Wellen am Meer; und wer liebt diese beiden Rhythmen nicht! Aber überall, wo Rhythmus gestört wird, hat es Folgen. Deshalb bin ich der Meinung, dass jeder Mensch seinen eigenen Rhythmus spüren und darauf achten sollte, dass er in Harmonie ist. Das bedeutet wahre Lebensqualität!“ Sagt's und beginnt zu trommeln; es tönt wie das Schreiben auf einem Computer, dann wechselt Wisler zum Rhythmus einer Säge, spricht vom positiven Rhythmus der Arbeit, der gefunden werden muss und endet mit den Worten „Rhythmus ist etwas Spirituelles, etwas Göttliches. Das erfahre ich immer wieder auf der Bühne, wenn ich Musik mache oder in den Bergen beim Klettern. Bei beiden Tätigkeiten muss ich im Hier und Jetzt sein. Das kann etwas Öffnen, etwas Ewiges. Diese Erfahrung, die ich ab einer bestimmten Reife als

Musiker erlebt habe, möchte ich jungen Menschen weitergeben.“

Durch Musik zu sich finden

„Die AMS ist ein Verein, ich bin der Schulleiter. Wir bieten den Studierenden einen kreativen Raum, um sich selber, ihre Mündigkeit und ihre Spiritualität zu finden. Sie sollen Mut entwickeln, zu sich zu stehen, sich nicht zu verleugnen und sich treu zu sein. Das bedeutet manchmal aber auch, den eigenen Weg zu gehen, unangepasst und trotzdem tolerant zu sein. Das gilt auch für mich. Ich bin nicht immer angepasst aber stets neugierig, gehe meinen eigenen Weg in der Musik und auch in Sachen Schule. Um dieses Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen, benötigte es viel Idealismus, Fronarbeit und natürlich auch das Mittragen durch meine Frau Vivian und meine drei Söhne.“

Hohe Sozialkompetenz

Studenten, die unseren Jahreskurs besuchen, werden nicht nur von Profimusiklehrern in ihren Instrumenten unterrichtet, sie entwickeln durch das Zusammenleben eine hohe Sozialkompetenz. Gerade in der Musikszene habe ich es immer wieder erlebt, dass besonders Gruppen der Erfolg verwehrt geblieben ist, weil es ihnen an Teamfähigkeit mangelte. Unsere Schulabgänger sind nach dem einjährigen Studium, das mit einem Jazzvorkurs verglichen werden kann, in ihrer Persönlichkeit gefestigt. Sie bilden sich entweder in Musik und Kunst weiter, besuchen allenfalls die St. Galler Kirchenmusikschule oder kehren ganz einfach um viele Erfahrungen reicher in ihren angestammten Beruf zurück. Andere wählen das Studium der Theologie oder einen Sozialberuf.“

Dänu Wisler zeigte in der Kirche auf, dass jede Arbeit ihren eigenen Rhythmus hat.

Fetziges Musik in Kirche und Dorf

Das Jubiläum wurde natürlich ebenfalls musikalisch gefeiert. Mitte April gestaltete Dänu Wisler mit seinen Schülern in der evangelischen Kirche in Walzenhausen einen beschwingten Festgottesdienst. Dabei zeigten sie in Gesang und Rhythmus auf, dass das ganze Leben Rhythmus ist. In seiner kurzen Predigt wies der Schulleiter auf die verschiedenen Atemrhythmen hin und unterstrich: „Atmen ist wie ein Gebet!“. Mit musikalischen Leckerbissen wartete die AMS dann am Samstagabend auf. Der ganze Dorfkern ertönte in verschiedenen Musikrichtungen.

Im Gambrius

Die Besucher zirkulierten gemütlich und bestens unterhalten zwischen den drei Musikorten umher. Im Restaurant Gambrius trat Dänu Wisler selbst mit einem zweiten Gitarristen auf. Wie zentral bei ihm Musik ist, spürte man bei jedem Ton, den er seiner Gitarre entlockte. Er zog das ganze Lokal in seinen Bann, und auch noch ausserhalb zeigte seine Musik Wirkung, denn die Besucher, welche nicht gleich im Restaurant Platz fan-

den, hörten sich sein nuanciertes Gitarrenspiel, die fantasievollen Melodien und poetischen Songtexte in Berndeutsch durch ein geöffnetes Fenster draussen in der Gartenwirtschaft an.

Beim Meyerhans

Im Dorfkaffee Meyerhans unterhielt der Vorarlberger Gerry Zucol & friends mit hochenergetischem Jazz und Worldmusic. Dann übergab der Österreicher an Cranium, welche mit Alternativ-Folk-Rock-Singer-Songwriter und Einflüssen von Blues und den Sixties gefielen. Bei Pascale in der Barlounge des Hotels Walzenhausen berührte Sängerin Heike Policke mit ihren Liedern die Zuhörer. Zusammen mit Alexander Pfeiffer am Flügel und Matthias Hüsken an der Akustikgitarre begeisterte sie das Publikum mit eigenen Liedern und souligem Modern Gospel so sehr, dass ein Paar gar ein Tänzchen wagte.

Für alle gingen die zwei Stunden im Fluge vorbei. Es ist zu hoffen, dass die AMS das Dorfzentrum wieder einmal in den verschiedensten Musikstilen ertönen lässt. Mehr Infos unter www.daenuwisler.ch/ www.ministryschool.ch/

„Who Cares?“ – die Newcomer aus Walzenhausen

Junger dynamischer Rock und Frauenpower

„Who Cares?“ erobert die Herzen der Zuschauer im Nu. Ende Mai umrahmte die Newcomerband in der Kirche Walzenhausen die Konfirmation, es folgen Auftritte in Wil und Rorschach.

Isabelle Kürsteiner

Vor zwei Jahren wurde die Band am vierten Nachwuchsband-Festival „BandXost“ in Speicher mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Ein Jahr später flogen ihnen die Herzen der Zuschauer an der GEWA in Walzenhausen zu. An ihrer eigenen Konfirmation begeisterten sie ihr Publikum ebenfalls. Ende Mai gestalteten sie erneut die Konfirmationsfeier mit ihren selbstkomponierten Stücken gefühlsvoll und rockig mit.

Beginn waren Schnäppchen und Geschenk

Sie nennen sich Cobi, Seli, Pāti, Moni und Manu, dahinter stecken Sängerin Angelica Graf, Selina Zwahlen und Patrizia Fani an der E-Gitarre, Ramona Züst am Bass und Manuel Zähler am Schlagzeug. Während die vier Frauen in Walzenhausen zuhause und schon seit der Schule befreundet sind, wohnt der Schlagzeuger in Rehetobel. Die fünf verbrachten viel Freizeit mit befreundeten Musikbands, und so beschlossen Pāti und Seli, eines Tages selbst E-Gitarre zu spielen. Zufall oder Bestimmung? Bald schon ergab sich ein Schnäppchen und sie schlugen zu. Mit E-Gitarre und Verstärkern ausgerüstet ging es ans Ausprobieren und Umsehen, denn sie wollten ihre Gruppe vergrössern. In den musikbegeisterten Freundinnen Moni und Cobi fanden sie Unterstützung. Dass Cobi bei ihrer tollen Stimme die Leadsängerin wurde, war

sofort klar, nicht aber die Rolle von Moni. Hier spielte der Zufall einmal mehr mit, denn in einem Lager konnte Moni auf einem Bass erste Versuche wagen und sie war fasziniert. Wieder in Walzenhausen schenkte ihr eine Bekannte ihren alten Bass. Somit war die Bassistin von „Who Cares?“ geboren. Das geschah vor drei Jahren. Als bald fand sich auch ein Drummer.

Auf Hoch folgte Tief

Für die vier jungen Frauen sowie den Schlagzeuger war von Anfang an klar, dass sie keine Coverversionen von Indie und Rock einspielen und -singen, sondern ihrem Publikum Eigenkompositionen servieren wollten. So texteten sie deutsche Songs, welche sie später ins Englische übersetzten und vertonten. Nach diversen kleinen Auftritten folgte im September 2008 der erste grosse Höhepunkt, ein Auftritt am „Sur le lac“, dem Eggersrieter

Openair. Trotz grossem Erfolg eröffnete ihnen der Schlagzeuger daraufhin seinen Ausstieg. Damit verloren sie mit dem Schlagzeuger auch das Probenlokal, wodurch auf den ersten Höhepunkt das absolute Tief folgte und das, obwohl sie alle eigentlich vorhatten, am nächsten Highlight, dem „BandXost“, in Speicher zu spielen. Hilfe fand sich bei Manu Zähler, der seit seinem achten Lebensjahr Schlagzeug spielt. Er sprang ein, wurde begeistertes neues Mitglied der Band, und die Wirkung blieb nicht aus, „Who Cares?“ erhielt in Speicher den Publikumspreis und spielte erfolgreich vor eigenem Publikum an der GEWA Walzenhausen.

Publikumsliebbling

Es folgten Auftritte in der Fabrik Mosnang, der Halloweenparty im Talhof, St. Gallen, und am Benefizkonzert in Rehetobel. Heute ist für die fünf jungen Leute klar: „Mer läbid für d’Bänd“. Trotzdem sind sie Realisten und kümmern sich auch um ihre Ausbildungen als Kauffrau, Grafikerin, Polygrafin, Detailhandelsfachfrau und Zimmermann. Sie lieben das Texten, Komponieren und Auftreten vor Publikum mit Indie und Rock, stehen aber mit beiden Beinen auf dem Boden. So ist ihr Bandgetränk Wasser und niemand raucht bei „Who Cares?“. Zum Schluss noch eins: Sie leben für die Band, aber auch für ihre Freundschaft. Musik ist Spass und Spass bedeutet Leben. Das ist Rock’n’Roll!

Mehr Information unter: <http://www.facebook.com/pages/Who-Cares/151854498185694>

Die jungen Newcomer in der Rockszene sangen an der Konfirmation Eigenkompositionen.

Senioren-Theater St. Gallen begeisterte

Komödie mit Tiefgang

Im April begeisterte das Senioren-Theater St. Gallen die Walzenhauser und Heidener Plus-Sechziger-Bevölkerung mit der Komödie „Zuefäll git's“.

Isabelle Kürsteiner

Traditionell luden die drei Frauervereine Lachen, Platz und Heiden sowie die Katholische Frauengemeinschaft Walzenhausen zum Theaternachmittag mit anschliessendem Kaffee und von den Frauen selbst gebackenen Kuchen ein. Gespannt und neugierig erschien eine grosse Zahl Senioren aus den beiden Dörfern. Nach der Begrüssung durch Urschi Graf, Präsidentin des Frauvereins Lachen und Organisatorin des Theaternachmittages, wurde die Besucherschar in die Senioren-Residenz „Burghalde“ entführt. Dort lästerten die sportlich aufgedonnerte Elvira Eggenberger (Marianne Weber) und die elegante Melanie von der Crone (Lydia Amrein) gerade über ihren neuen Mitbewohner Gottfried Meierhans (Ernesto Huber).

Vorurteile und Unterstellungen
Sie unterstelltem ihm die übelsten Dinge und wollten ihn aus der noblen Residenz entfernen lassen, weil er angeblich das Niveau des Hauses senkte. Zum Glück setzten sich die beherzte Dora Ambühl (Elvira Livrecz) und der elegante Herbert Zollinger (Hansruedi Käser) für Meierhans ein. Doch die Läsermäuler trieben Gottfried Meierhans, einen nach Entzug trockenen Alkoholiker, beinahe wieder in seine Sucht zurück.

Damit entwickelte sich die Komödie zu einem sozialkritischen Stück, welches das Publikum aber auch immer wieder zum Lachen brachte.

Zum Schluss wurde gerade eben dieser von den zwei Damen gemiedene Meierhans zum Retter in der Not, und von der Crone war gezwungen, ihre Vorurteile zu überdenken.

Dank der hervorragenden Regie von Erja Fischer und seinen Assistentinnen Claire Bischof und Ruth Weymuth ist aus dem Stück

Das Senioren-Theater St. Gallen begeisterte in Walzenhausen mit „Zuefäll git's“

von Hedi Wehrli und Joe Stadelmann in der Fassung von Andreas Vetsch eine beeindruckende, fröhliche und auch tiefschürfende Komödie entstanden.

Nach eineinhalb Stunden wurden die Walzenhauser und Heidener Senioren zu Kaffee und Kuchen entlassen, der zusammen mit der gesamten Theater-Crew genossen wurde. Stück und Schauspieler wurden gelobt.

Immer wieder war zu hören „Joh, da kenn i oh“ oder „säb hanni sälber scho erläbt“ sowie „grad wie im richtige Läbe“.

Somit haben die St. Galler nicht nur brilliant unterhalten und zum Nachdenken angeregt, sondern auch so manche Erinnerung wachgerufen.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Zitherkonzert zur Frühlingszeit

Die mit den Fingern tanzen

Mitte Mai spielten sich die Teilnehmenden des dreizehnten Konzertzither-Seminars im Sonneblick in der evangelischen Kirche von Walzenhausen in die Herzen der Zuhörerschaft.

Isabelle Kürsteiner

„Anfangs Woche haben wir um die Durchführung dieses Konzertes gezittert“, erklärte Adrian Keller, Leiter des Sonneblick Walzenhausen, in seiner Begrüssung, denn infolge Krankheit konnten einige Seminarteilnehmenden sehr kurzfristig nicht anreisen. Das wiederum forderte das musikalische Leiterteam Frédéric Jenniges aus Belgien und Helga Heinkel aus Lörrach. Der Belgier, seines Zeichens Konzertzitherspieler im Orchester von André Rieu, musste in Windeseile das gesamte Seminarprogramm umstellen. „Wir tun unser Möglichstes, das Konzert am Freitag zu spielen“, unterstrich der Profimusiker schon am Sonntagabend. Was dann folgte, war laut Adrian Keller für die Seminarteilnehmenden äusserst intensiv, für die Zuhörerschaft am Freitag ein wahrer Genuss. Jen-

Frédéric Jenniges aus Belgien, Konzertzitherspieler bei André Rieu, motivierte seine Spielerinnen und Spieler am Konzert in der evangelischen Kirche von Walzenhausen zu Höchstleistungen.

niges war es gelungen, aus dem Völkchen Individualisten ein harmonisches Orchester zu formen, dass im Vergleich zum letzten Jahr an Stärke gewonnen hatte und das trotz Unterbesetzung.

Volkstümlich bis Klassik

Zum Auftakt spielte ein Sextett die Weissbacher-Polka. Es waren eingängige Zithertöne, jedoch bereits geprägt von der Hand Jenniges. Es folgten Erika Maffle und Stefan Peter im Duo. Sie intonierten „Zu Grossvaterszeiten“, ein Stück, das sie vor dem Früh-

stück im Sonneblick aufgeführt hatten und welches derart gefiel, dass es im Konzertprogramm Aufnahme fand.

Die beiden entlockten der Konzertzither die feinsten Töne. Man sah den Grossvater förmlich auf der Bank vor dem Haus sitzen und dem springenden Bächlein zuhören. Nach dem Duo formten sich die Spielerinnen und Spieler zum Orchester unter der Direktion von Frédéric Jenniges. Sie begannen mit „Abendfrieden“. Wieder liess sich die eindeutige

Handschrift des Profis Jenniges erkennen. Er formte und modulierte „Abendfrieden“ zu einem höchst interessanten und abwechslungsreichen Stück. Was dann folgte, war hohe Zitherspielkunst mit dem „Andante“ von Carl Friedrich Abel sowie dessen „Adagio ma non troppo“, beide Stücke bearbeitet von Jenniges. Er hatte sie seinen Spielerinnen und Spielern wahrlich auf den Leib geschrieben. Sie forderten, aber überforderten zu keiner Zeit. In „Thema mit Variation“ aus der Thüringer-Suite von Hans Ludwig demonstrierten die Frauen und Männer einmal mehr bestes Zitherspiel. Die Finger flogen, die Koordination stimmte. Die vielseitigen Individualisten waren zu einem harmonischen Orchester geformt. Ein Kunststück von Jenniges; sie spielten als Einheit.

Äusserst gefühlvoll präsentierten sie in „Altes Lied“ die Übergänge und im sehr schnellen „Allegro aus der Sonate C-dur“ von Guiseppe Sammartini, auch von Jenniges bearbeitet, brillierte das Orchester, so dass es nicht ohne weitere Zugaben mit tosendem Applaus und einem begeisterten Juchzer aus dem Publikum verabschiedet wurde.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Das Treffpunkt-Rezept

Sommerabend

Remo Ritter

Bald ist es so richtig Sommer! Na ja, wenigstens hoffentlich. Und dann kann Mann (seltener auch Frau) die grosse Kulinarik am Grill zelebrieren und Freunde und Familie mit einem perfekten Steak, Entrecôte oder Bratwurst verblüffen.

Wenn dann aber die ersten Freudenstürme verebbt sind und sich alle auch auf etwas anderes als Grillfleisch freuen würden, kommt die grosse Zeit des schnellen Brotaufstrichs.

1. Emmentaler-Aufstrich

Zutaten

150 g	Emmentaler surchoix
150 g	handwarmer Butter
2 Esslöffel	Weisswein
20 g	Kresse
Pfeffer	
Salz	

Zubereitung

- Kresseblätter abschneiden, waschen, gut abtropfen und fein hacken.
- Emmentaler mit einer feinen Küchenraffel reiben.
- In einer Schüssel den Butter mit dem Weisswein cremig rühren und mit dem Emmentaler gut vermengen.
- Den Aufstrich mit Pfeffer und Salz würzen.
- Vor dem Servieren die Kresse unterheben.

*Ihre Füsse tragen Sie ein Leben lang.....
.....gönnen Sie ihnen die wohlverdiente Pflege*

Rita Gerster dipl. Fusspflegerin
Güetli 185 9428 Waizenhausen
071 888 2070 // 077 442 9637

Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen;
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter, duftig labend.

An dem Bache zirpt die Grille,
Und es regt sich in dem Wasser,
Und der Wanderer hört ein Plätschern
Und ein Atmen in der Stille.

Dorten an dem Bach alleine,
Badet sich die schöne Elfe;
Arm und Nacken, weiß und lieblich,
Schimmern in dem Mondenscheine.

Heinrich Heine, (1797-1856)

2. Eier-Aufstrich

Zutaten

8 Eier	hart gekocht
2 Gewürzgurken	
1 kleine Zwiebel	
1 Knoblauchzehe	
30 g	handwarmer Butter
1 Messerspitze	Muskatnuss
1 Messerspitze	Currypulver
1 Kaffeelöffel	Senf
1 Prise	Chillipulver
Zitronensaft	
Pfeffer	
Salz	

Zubereitung

- Zwiebel schälen, klein schneiden.
- Knoblauchzehe schälen und pressen.
- Gewürzgurke klein schneiden.
- Eier schälen und ebenfalls klein schneiden.
- Zwiebel und Gewürzgurken durch die feine Scheibe des Fleischwolfs drehen.
- In einer Schüssel den Butter cremig rühren.
- Eimasse beifügen, gut vermengen und mit Chillipulver, Curry, Knoblauch, Muskatnuss, Senf.

Tipps

Zu den Aufstrichen gibt es frisches, knuspriges Brot nach Belieben.

Als Getränk sei ein Glas kühler Weisswein oder Rosé, alternativ ein nicht allzu kräftiges kühles Mineralwasser empfohlen.

En Gute!

Di tick Berta

Als schwerste Frau der Schweiz wurde seinerzeit die Obereggerin Paula Sonderegger alias „Dicke Berta“ auf Jahrmärkten zur Schau gestellt. Als sie von der neuen Personenwaage im Wartsaal des Bahnhofs Walzenhausen

Peter Eggenberger

Bis uf de hütti Tag häd me si nöd vegesse, di tick Berta, wo z Oberegg uf d Welt gko ischt ond schpööter z Züri onn no gkhüroote häd. Ieri grooss Zitt häd si doo gkhaa, wo si immene Buudewage vo Jahrmaart zo Jahrmaart ond vo Kilbi zo Kilbi gfüert worden-ischt. En Huffe Gwondernasli hand amel e Föfzgerli Iitritt zallt ond sönd die Frau, wo 154 Santimeter grooss ond 468 Pfond schwär gsi ischt, gi aagaffe ond zom Taal o no gi atoope. Wie si da alls vetreid häd? Gottlob häd si e sönnis Gmüet ond en guete Humor gkhaa, ond niem ond niemertem isch si e-n-Antwort schuldi plibe.

S ischt Aafang de Föfzgerjahr gsii, womme uf de Bahöf landuuf ond landaab neumöödegi Personewooge ufgschstellt häd. E fortschrittlechi Sach, wil me bi dene neue Wooge noch em Wäge e Zedeli übergko häd, was gnau Gwicht druffgschtanden-ischt. Wo d Berte venoh häd, as o im Bahöfli z Walzehuuse e neuu Woog ggee hei, isch si mit em Fuermaa Sturzenegger vom Schache i üseri Gmaand gfahre.

Scho im Wile sönd d Goofe zäm-megloffte, wos s Fuerwärich mit de gwichtege Frau gsäche hand, wo tuschuur gwunke häd. Ond o im Blatz, i de Sägi ond im Güetli sönd grooss ond klii em Wage mit de schwäre Frau noogschprunge. Wo si bim Bahöfli abgschtigen-ischt, ischt en uunige Rüteromm gsii, ond si häd vor luuter Lüüt kumm in Wartsaal ini köne.

Wo doo d Goofe entli Blatz gmacht hand, isch d Berte uf d Woog gschtande. As da bi dere klinne Plattform groote-n-ischt, hand si de Bahmeischer Niderer ond de Wagefüerer Berger vom „Gaampi“ vo zwoo Site wacker möse hebe ond schtütze. Wo d Frau entli grüschd gsi ond rüebi gschtande-n-ischt, häd si de Zwanzger obe-n-iniloo. Etz häds i de Woog inn aagfange ruple, kessle, rassle ond kroose wie veruckt, ond de Zaager isch wie gschtöört mengmol zringelomm. Ond wa niemert globt hett, ischt uf zmol glich no passiert: e Zädeli ischt usigkoo, ond dei druff häds gkhaasse: „Bitte nicht in Gruppen auf die Waage stehen.“

D Berte häd zeerscht mit groossen-Auge gschuunet ond uuglöbi de Kopf gschüttlet. Denn aber

Illustration Ernst Bänziger

häd si aagfange gigere, ond de Zädeli häd wie s Bisiwetter d Rondi gmacht. Alls häd Schölle glachet, ond de Tampuure Fitz häd gmäänt, da sei jo veruckt, e-n-assli schwäri Pfluttere hei er siner Lebti no nie gsäche. Nochane handsere ab de Woog gkholfe, ond mit em Fuermaa isch si zo Niderers is „Krüüz“ überi, wo beidi uusgibi gväschperet ond wacker zweierlet hand. Di sebe Walzehuuser, wo d Berte o schpööter hand wele säche,

sönd amel a d Olma, wo uf em Jahrmaart de lang Buudewage mit de Schrift „Besuchen Sie die schwerste Frau der Schweiz“ gschtande-n-ischt. No lang isch si aani vo de groosse Attrakzioone uf de Jahrmaart gsii, ond eerscht, wo si doo zuckerkrank worden-ischt, häd si mit dere-n-Ärbet möse ufhööre. Ond im Zweiesi-bezgi isch si gschorbe.

Wörter

aatoope = berühren, e sönnis Gmüet = ein sonniges Gemüt, en uunige Rüteromm = ein riesengrosser Betrieb, Volksauflauf, „Gaampi“ = Restaurant „Gambri-nus“, gigere = verhalten lachen, wie s Bisiwetter = blitzschnell, Schölle lache = in lautes und anhaltendes Gelächter ausbrechen, e-n-assli schwäri Pfluttere = eine derart schwere Frau, „Krüüz“ = Restaurant „Kreuz“, wacker zweierle = dem Wein in Zweidezilitergläsern ausgiebig zusprechen.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Die Aktiven des STV Walzenhausen in der Vertikalen

Die Aktiven des STV-Walzenhausen hatten die Gelegenheit, einen Abend in der Kletterhalle St.Gallen zu geniessen. Schon in der ersten Februar-Woche wurden die Aktivitäten in der Horizontalen eingestellt und auf die Vertikale, also an die Kletterwand, verlegt.

Das erste Problem stellte sich uns schon relativ früh an diesem Abend und zwar war das die Ausrüstung. Man merkte, dass die Kletterfinken nicht gerade das bequemste Accessoire dieses

Sports darstellen. Das äusserte sich insofern, als dass Einzelne die Schuhgrösse 47 wählten. Ebenfalls die komplizierte Verdrehung des „Gstähtli“, das jeweils beim Anziehen auftreten kann, entwickelte sich zur kleineren Herausforderung. Dazu entwickelte man mehr oder weniger effiziente Methoden.

Ausgerüstet ging es dann über zum ersten und wichtigsten Teil beim Klettern: Die Sicherung. Hier wurden das richtige Umgehen mit dem Seil und die eine

schnelle Reaktion im Falle eines Sturzes geprobt. Nach der kurzen Einführung wurde der STV Walzenhausen auch schon das erste Mal in die Wand gelassen. Im Dreier-Team wurden die ersten Gehversuche gestartet.

Der Kursleiter hatte zwar alle Hände voll zu tun mit unseren Aktiven, blieb aber dennoch erstaunlich gelassen. Es konnte da auch durchaus vorkommen, dass ein ausgewachsener TV-ler die Reaktionsgeschwindigkeit von einer TV-lerin testete, welche

dann kurzzeitig den Boden unter den Füssen verlor, aber trotzdem souverän reagierte.

Es wurde ausgiebig, mit viel Elan und Begeisterung „eingeklettert“. Anschliessend wurde das Ganze von der Probewand an die grossen Wände verlegt. Als erstes erwies sich die grössere Höhe einmal als eine ernstzunehmende Herausforderung. Aber auch diese Situation wurde nach und nach besser gemeistert, so dass sich allmählich ein einheitlicher Kletterspass einstellte.

Auch das Klettern nach unterschiedlichen Routen und Farben brachte man gut in den Griff.

Zu guter Letzt wurde dann der gelungene Gipfelstrum mit wahlweise einem prickelnden Mineralwasser oder einem kühlen Bier begossen.

GETU Walzenhausen

Am 7./8. Mai 2011 fand in Heiden die Frühjahrsmeisterschaft im Geräteturnen statt.

Die Turnerinnen vom GETU Walzenhausen waren alle sehr motiviert.

Die Rangliste unserer Turnerinnen K1 – K4:

K1

12. Huser Anina	26.90 mit Auszeichnung
30. Appel Lynn	25.80
47. Plüss Rebecca	24.90
50. Rohrbach Anouk	24.85

K2

8. Schläpfer Lara	26.85 mit Auszeichnung
20. Huser Lea	25.75
21. Sieber Lea	25.70
44. Appel Bele	23.80

K3

9. Lenherr Selina	36.16 mit Auszeichnung
29. Roosemalen Nina	35.05

K4

24. Hensel Simona	35.10
-------------------	-------

Insgesamt nahmen über 500 Turnerinnen und Turner aus 10 Appenzeller sowie 14 Gastvereinen am Wettkampf teil. An der stetig steigenden Teilnehmerzahl sehen wir die wachsende Beliebtheit fürs Geräteturnen.

Die Mädchen vom GETU Walzenhausen zeigten mit grossem Stolz ihre Übungen am Reck,

Sprung, Boden und ab K3 an den Schaukelringen. Leider gelang es nicht allen, trotz toller Leistung, eine Auszeichnung zu bekommen. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass die Eine oder Andere etwas enttäuscht war. Für den nächsten Wettkampf im August wünschen wir daher den Mädchen viel Glück und dass sie sich nochmals steigern können.

Young Notes auf musikalischer Reise

Ruth Weber

Die Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg, besser bekannt unter dem Namen „Young Notes“, ging am 28. Mai auf Reisen.

An diesem Wochenende fand der Rheintaler Kreismusiktag in Oberriet statt. Für die jungen MusikantInnen eine willkommene Gelegenheit, erfahrenen und auf hohem Niveau musizierenden Musikvereinen beim Wettbewerb zuzuhören.

Die Musikanten aus dem Vorderland sassen dabei in der ersten Reihe und erlebten die „grossen“ hautnah. Natürlich durfte auch

das anschliessende Bewerten und Fachsimpeln nicht fehlen...

Nach einem feinen Zvieri ging die Fahrt mit Chauffeur Michael Weber weiter nach Altstätten zum Minigolfspielen.

Die Zeit verging wie im Flug, alle waren sich einig, dass dieser Ausflug viel zu schnell vorüber ging. Die „Young Notes“ üben jeden Montagabend unter der Leitung von Patrick Ruppanner. Neue MusikantInnen sind jederzeit herzlich willkommen!

Ruth Weber, Tel.-Nr. 071 880 05 94 gibt gerne Auskunft.

Alte Kaninchenrasse an der Jungtierschau

Die kleinste Geflügelrasse der Welt

Wiederum boten die Kleintierzüchter an ihrer Jungtierschau etwas Besonderes. Sie zeigten die kleinste Hühnersorte der Welt und das Belgische Bartkaninchen, welches vor dem Aussterben bewahrt werden soll.

Isabelle Kürsteiner

Die Seramas sind die kleinsten Hühner der Welt, stolzer Besitzer ist Fredi Walt aus Walzenhausen. Laut Daniel Stähler, Präsident des Kleintierzüchtervereins, sind diese gefiederten Winzlinge sehr beliebt, die Nachfrage ist gross. „Die Vorschriften des Tier-schutzes betreffend Auslauf und Stallungen begrenzen die Tierhaltung, weshalb kleine Rassen gefragt sind.“ Ein Projekt fand sich unter den Kaninchen. Fritz und Martin Aeschlimann, Vater und Sohn, hatten zwecks Blut-auffrischung französische Widder mit weissen Riesen gekreuzt, um mit den Jungtieren retour zum französischen Widder zu gehen. Der Erfolg wird in der vierten Generation, in rund drei Jahren zu sehen sein. Der weisse Riese war denn auch die grösste Rasse unter den Kaninchen, der Hothot Farben Zwerg weiss Blauaugen die kleinste in der MZA. Oliver Regli, Ausstellungspräsident, freute sich, dass von den 25 aktiven Mitgliedern des Vereins dreizehn ausstellten, davon mit Benjamin Schmid und Martin Aeschlimann zwei Jungzüchter.

Belgisches Bartkaninchen

Ein weiterer seltener Gast ist das Belgische Bartkaninchen. Von schweizweit siebzehn Züchtern wohnen deren zwei in Walzenhausen. Stefan Schmid und Fredi

Walt sind bestrebt, diese alte Kaninchenrasse aus dem Raum Frankreich/Belgien vor dem Aussterben zu bewahren. Sobald rund zweiundzwanzig Züchter gefunden sind, wird die Rasse schweizweit als Standard anerkannt und kann bei Leistungsausstellungen präsentiert werden. Die bedrohte Rasse hat an den Flanken sowie am Kopf längere Haare, sodass eine Mähne und ein Bart zu sehen ist, was dem Kaninchen ein ganz spezielles Aussehen verleiht. Seine Grundfarbe ist bräunlich. Dank Daniel Mettler konnten in Walzenhausen sechs verschiedene Zwergkaninchenrassen bestaunt werden. Der Walzenhauser ist Experte für die Kleinen, und unter seinen über zweihundert Tieren war schon so mancher Schweizer Meister.

Danke Walzenhausen

Tatjana und Oliver Regli sind Obmann, respektive -frau bei den

Kaninchen, Jacqueline Blatter beim Gefieder/Geflügel. Die Experten beraten gerne angehende Züchter und natürlich auch Jungzüchter, was Mädchen und Buben ab dem siebten Altersjahr werden können. Die Drei waren begeistert über den guten Besuch der Ausstellung. „Wir danken dem Dorf herzlich, weil es unseren Verein so toll unterstützt“, unterstrichen sie. „In unserem Verein haben wir Jungzüchter, aber mit Ernst Sturzenegger auch ein neunzigjähriges sehr aktives Mitglied. Mit Milli Schläpfer kann ein weiteres Mitglied in diesem Jahr seinen 91. Geburtstag feiern. Schön ist, dass bei uns immer alle Hand anlegen, wenn wir einen Anlass organisieren. Lässig ist auch die Teilnahme der Pro Natura Lokalgruppe und der Biotop Kommission von Walzenhausen.“ Die Pro Natura Lokalgruppe bot einen Wettbewerb an, bei dem Blätter und Hölzer

den verschiedenen Baumarten zugeordnet werden mussten. Die Vereinskasse der Kleintierzüchter wurde mit einer schönen Tombola unterstützt, und für das körperliche Wohl war eine Küchenmannschaft unter der Regie von Fritz Aeschlimann verantwortlich. Alternierend zur Jungtierschau wird im kommenden Jahr ein Ausflug organisiert, 2013 findet eine weitere Jungtierschau und in der ersten Woche 2015 eine SIE+ER-Ausstellung statt.

Bei Fragen rund um die Kleintierhaltung geben Daniel Stähler (Präsident), Tatjana Regli (Kaninchen), Daniel Mettler (Zwergkaninchen), Jacqueline Blatter (Gefieder/Geflügel) und Fredi Wald (Seramas, Belgische Bartkaninchen) Auskunft. Für die Pro Natura Walzenhausen ist Markus Tobler zuständig.

Elektra Walzenhausen

1. Allgemeines

Im Netz mussten im Jahr 2010 keine grösseren Störungen verzeichnet werden. Die Preise für Netznutzung und Energielieferung für das Jahr 2011 wurden wie vom Gesetzgeber verlangt, per 31.10.10 im Internet aufgeschaltet.

Die Hausinstallationsabteilung war während des ganzen Jahres sehr gut ausgelastet, was wiederum zu einem sehr guten Ergebnis führte.

Beim Glasfaserkabelnetz konnten die bestehenden Probleme durch den Provider leider immer noch nicht ganz gelöst werden. Durch den Wechsel auf eine andere Plattform sollten die Qualitätsansprüche der Elektra nun hoffentlich erreicht werden.

Für den infolge Wegzuges aus Walzenhausen aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten Urs Trinkler hat der Gemeinderat auf den 1. Januar 2010 Roger E. Widmer neu in den Verwaltungsrat gewählt.

2. Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2008	2009	2010
Gesamtumsatz	4'792'094	4'845'648	4'473'970
Gesamtaufwand	4'337'194	4'103'173	3'763'346
Abgabe an Gemeinde	309'963	309'379	342'797

Vom Reingewinn werden der Gemeinde gemäss dem bestehenden Reglement eine **Kapitalverzinsung** von Fr. 90'000 sowie ein **Gewinnanteil** von Fr. 252'797 abgegeben. Fr. 266'422 gehen in die Reserve der Energieversorgung, Fr. 50'941 in die Reserve der Energielieferung, Fr. 50'464 in die Reserve der Installation sowie Fr. 0 in die Reserve Glasfaserkabelnetz.

3. Netzbetrieb / Energielieferung

Umsatz

Jahr	2008	2009	2010
Stromverbrauch in kWh	16'898'725	16'412'306	17'082'855
Stromeinkauf in Franken	1'427'957	0	0
Netznutzung Aufwand in Franken	0	460'804	479'584
Energieankauf in Franken	0	908'611	910'927
Stromverkauf in Franken	2'453'887	0	0
Netznutzung Ertrag in Franken	0	1'358'882	1'402'313
Energieverkauf in Franken	0	1'033'118	1'071'187

Der **Stromverbrauch** stieg gegenüber dem letzten Jahr um 4.09% auf 17'082'855 Kilowattstunden. Beim Haushaltarif erhöhte sich der Verbrauch in kWh um 4.80%. Das Gewerbe hat eine Steigerung des Verbrauchs von 6.65% erfahren; bei der Industrie stieg der Stromverbrauch um 1.88%. Im Durchschnitt betrug der Verkaufspreis pro kWh 8.00 Rappen (Netznutzung) bzw. 6.10 Rappen (Energiefieferung).

Der **Stromankauf** hat um 4.28% auf 17'541'738 kWh zugenommen. Der Einkaufspreis stieg um 1.54% auf Fr. 1'390'511.15. Für die Einspeisungen von privaten Stromerzeugern mit Solaranlagen von 15'472 kWh und mit Wärmekopplungsanlagen von 22'794 kWh wurden Fr. 3'179.95 bezahlt.

Durchschnittlich bezahlten wir im Ankauf pro kWh 2.73 Rappen (Netznutzung) bzw. 5.20 Rappen (Energieankauf).

Energieumsatz

Eigenverbrauch und Verluste im Jahre 2010 betragen 458'883 kWh das entspricht 2.61%.

Die **Investitionen** für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 359'598.10. Gemäss Investitionsplan wurde die MS-Leitung Hasenbrunnen – Platz fertig erstellt. Ebenfalls konnte die im Jahr 2009 begonnene NS-Verkabelung Kuss abgeschlossen sowie die geplante NS-Verkabelung Kuss- Steig realisiert werden. Zusätzlich wurde mit der Niederspannungsverkabelung Moos – Sattel begonnen. Ebenfalls begonnen wurde nach einigen baubewilligungsbedingten Verzögerungen mit dem im Jahr 2010 geplanten Neubau der TS Leuchen.

In diesem Jahr wurden 100 Rundsteuerempfänger und 62 Stromzähler angeschafft. Die Investitionen betragen hier rund Fr. 25'596.00.

Die eigenen Aufwendungen für die getätigten Investitionen wurden dem Konto „Eigenleistungen für Netzbau“ gutgeschrieben.

Nebst den eigentlichen Investitionen wurden im Netz folgende grössere Arbeiten ausgeführt: NS-Verkabelung Klosen – Franzenweid (21'967.00), Erschliessung Almendsberg (13'119.55), Leitungsverlegung Lachen (24'701.05).

Die „**Anschlusskosten**“ und „**Anschlussgebühren**“ liegen im Rahmen des Budgets. Bei den Konten „**Erträge Netz**“ sind diverse Arbeiten für Dritte enthalten. Beim Konto „**Ertrag aus Dienstleistungen an Gemeinde**“ sind die Arbeiten für Wasser und Abwasser die wesentlichen Erträge.

Aufgrund der gemäss Strommarktliberalisierung vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen wird die Rechnung der Elektra in Netznutzung, Energielieferung, Installation sowie Glasfaserkabelnetz aufgeteilt. Der Aufwand für **Löhne** (inklusive den Sozialversicherungen) im Netzbetrieb beträgt rund 26,6% der Gesamtlohnkosten, für die Energielieferung 4,0%. Im übrigen Personalaufwand ist die Weiterbildung der Monteure, der Pikettdienst sowie Spesen enthalten.

Im **Netz** ergibt sich somit ein **Reingewinn** von **Fr. 351'926.95**, bei der Energielieferung von **Fr. 101'889.19**.

4. Installationsgeschäft

Jahr	2008	2009	2010
Gesamtumsatz	1'604'510	2'242'869	1'625'258
Gesamtaufwand	1'487'800	2'020'055	1'372'937
Betriebsergebnis	116'710	222'814	252'321

Die **Erträge aus dem Hausinstallationsgeschäft** erzielten mit Fr. 1'625'257.90 wiederum ein hervorragendes Ergebnis. Dafür verantwortlich ist eine wiederum überaus gute Auftragslage während des ganzen Jahres, was von den Mitarbeitern aber auch etliche Überstunden erforderte. Nebst diversen Aufträgen einheimischer Betriebe und Privatpersonen durften wir auch wieder in umliegenden Gemeinden diverse Arbeiten ausführen.

Der Aufwand für **Löhne** inkl. Sozialleistungen bei den Installationen betrug rund 66% der Gesamtkosten.

Die Investition für den Ersatz eines Fahrzeuges betrug Fr. 31'217.90.

In der **Installationsabteilung** ergibt sich ein **Reingewinn** von **Fr. 252'321.20**.

5. Glasfaserkabelnetz

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes wurde fortgeführt. Von den gemäss Investitionsplan geplanten Investitionen von Fr. 200'000.00 wurden nur Fr. 92'095.77 realisiert. Dies vor allem deshalb, da die Signalqualität der Vorlieferfirma immer noch nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt.

Der Ertrag von Fr. 49'312.60 rührt vor allem von der Vermietung von Glasfaserverbindungen her.

Beim **Glasfaserkabelnetz** beträgt der Gewinn **Fr. 4'494.67**.

6. Abschreibungen

Aufgrund des Ergebnisses hat der Verwaltungsrat beschlossen, das für die Installation neu angeschaffte Fahrzeug im Betrage von Fr. 31'217.90 direkt abzuschreiben.

Mit Fr. 185'446.00 entsprechen die Abschreibungen im Netz den gesetzlichen Vorgaben gemäss StromVV. Die 2010 getätigten Investitionen von Fr. 359'598.10 wurden wiederum direkt über die Erneuerungsreserve abgeschrieben.

Bei den Mess- und Schaltapparaten wurden ebenfalls aufgrund der StromVV Fr. 15'649.00 abgeschrieben.

Beim Glasfaserkabelnetz wurden Fr. 17'339.20 abgeschrieben.

7. Personelles

Personalbestand am 31.12.

Jahr	2008	2009	2010
Angestellte	8	9	9
Lehrlinge	3	3	3
Total	11	12	12

8. Ausblick

Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Installationsabteilung kann die Elektra zuversichtlich ins Jahr 2011 blicken.

Gemäss Investitionsplan wird der Neubau der TS Leuchen mit den entsprechenden Mittelspannungszuleitungen fertig erstellt. Die Transformatorenstation MZA muss aus sicherheitstechnischen Gründen saniert werden. Die MS-Leitung Rosenberg – Liten soll in den Jahren 2011 - 2013 in den Boden verlegt werden. Die im 2010 begonnene NS-Verkabelung Moos – Sattel wird fertiggestellt. Infolge Alterung der Freileitung im Gaismoos soll diese verkabelt werden. Durch ein Bauvorhaben im Katzenmoos (Büriswilen) besteht die Möglichkeit, diese unterhaltsanfällige Freileitung durch Erdleitungen zu ersetzen. Zudem plant der Kanton AI die Kantonsstrasse in diesem Bereich zu erneuern; hier werden Leerrohre verlegt.

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes soll 2011 vorangetrieben werden, sofern die Probleme der Qualität behoben sind.

9. Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen

Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89
Internet www.elektra-walzenhausen.ch
E-Mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter: Daniel Frunz
Chefmonteur: Walter Ziegler
Buchhaltung: Guido Plüss

Monteure: Rolf Niederer
Heinrich Berktold
Marco Leuch
Edmund Inauen
Philippe Schnider
Fabian Künzler

Lehrlinge: Dominik Wick
Patrick Widmer
Benjamin Mauchle

Verwaltungsrat: Clemens Wick, Präsident
Thomas Baselgia, Vize-Präsident
Marcel Jüstrich, Mitglied
Verena Künzler, Mitglied
Roger E. Widmer, Mitglied

10. Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2010

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates

Der Betriebsleiter

Clemens Wick

Daniel Frunz

30 Jahre Freiwilligenarbeit für Walzenhausen

Festwirte Marianne und Pius Bättschmann

Die Reihe der Service-, Grill- und später Festwirts-einsätze des Walzenhauser Ehepaares ist lang. Während Pius Bättschmann im Vordergrund arbeitete, hat ihm seine Marianne stets den Rücken frei gehalten.

Isabelle Kürsteiner

Pius Bättschmann ist im Toggenburg zusammen mit neun Geschwistern, seine Frau Marianne in Deutschland, aufgewachsen. Nach einer Metzgerlehre zog es ihn nach Deutschland, wo er seinen Wunsch verwirklichte und in einer Schlosserei arbeitete. Dort lernte er seine Marianne kennen und liess sie, zurück in der Schweiz, nachkommen. In Walzenhausen halfen die beiden ihren Bekannten Fredi und Romy Elsener bei den Vorarbeiten zur Eröffnung ihres Hotels „Rosenberg“. Sie blieben im Vorderland, heirateten am 29. Mai 1976; zwei Tage später begann für Pius Bättschmann sein Job bei der Schlosserei Reifler, später HBB, in Walzenhausen.

Vom Service zum Grillen

Festwirt Hugo Meyerhans suchte für das Walzenhauser Fest Servicepersonal und fand neben neun Frauen aus dem Vorarlberg auch Kellner Pius Bättschmann, sehr zum Missfallen von Alt Regierungsrat Ernst Vitzthum, der keinen Mann angestellt haben wollte. Während der Hauptabend bezahlt war, liess sich Pius Bättschmann für den Freitag und Sonntag als Freiwilliger einschreiben. Am Sonntagmorgen erschien dann Ernst Vitzthum und schenkte ihm drei Zigarren,

weil er am Samstagabend den grössten Umsatz erzielt hatte. Das war der Beginn von bis heute andauernden Freiwilligeneinsätzen, in der Zwischenzeit der gesamten Familie Bättschmann mit Sohn Michael und dessen Frau Andrea sowie Tochter Nicole mit Ehemann Roger Mettler. Es folgte ein Grilleinsatz beim Fassdaubenclub. „Meine Frau war schon beim Verkauf der ersten Bratwurst mit dabei“, erzählt er. „Dann haben wir während Jahren die Festwirtschaft am Bikerennen geführt. Marianne war die Erste vor Ort und die letzten am Abend. Weil sie die Arbeiten im Hintergrund erledigte, sah man sie häufig nicht. Als Festwirt pflegte ich meine Gäste und sass auch mit ihnen zusammen.“

Vereine sind wichtig in der Gemeinde

Langjährig ist der Einsatz der Familie Bättschmann beim Fassdaubenclub, sie übernahmen ausserdem von Anni und Willi Büchel die Klosterfestwirtschaft, führen seit sieben Jahren diejenige des Weihnachtsmarktes und sind Ehrenmitglieder der Thaler Gugge „Räbäforzer“ wegen ihrer zahlreichen Einsätze. Darüber hinaus gab es Service- und Grilleinsätze für beinahe alle Walzenhauser Vereine und für die österreichische Musikgruppe „Pfundskerle“, wo Pius Bättschmann Vizepräsident des Schweizer Fanclubs ist. Gibt es bei so vielen Anlässen Höhepunkte? „Ja, die Silvesterunterhaltung des Chors über dem Bodensee sowie der Bergsprint. Dort führten wir als Familie den Verpflegungsstand im Dorfzentrum. Da haben alle Vereine zusammengearbeitet, ohne das würde ein solches Fest ja gar nicht zustande kommen.“

Immer aktiv für das Dorf: Marianne und Pius Bättschmann.

„Früher haben Bättschmanns die ganze Organisation ohne Auto gemacht. „Wenn man mit den Leuten gut ist, helfen sie einem, wenn man sie braucht“, ist der Walzenhauser überzeugt. Heute fahren seine Kinder und Schwiegersohn beziehungsweise -tochter, wenn sie ein Fahrzeug benötigen. Betreffend Freiwilligeneinsatz ist der Walzenhauser überzeugt: „Ich finde es wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet, weil Vereine auf Unterstützung angewiesen sind. Viele Sachen wären ohne Freiwilligenhilfe unmöglich. Für mich haben Vereine eine sehr wichtige Funktion in der Gesellschaft. Nach der Familie sind sie das wichtigste Glied in

der Gemeinde. Wenn die Familie intakt ist, macht man gerne in einem Verein mit, wenn sie nicht intakt ist, ist es umso wichtiger, einen Verein wegen der sozialen Kontakte im Hintergrund zu haben.“ Gerade weil die Familie bei Pius und Marianne Bättschmann einen so hohen Stellenwert hat, sind die beiden neben ihrer Arbeit heute nicht mehr nur mit Freiwilligeneinsätzen, sondern auch als Oma und Opa von drei Enkeln beschäftigt. „Wenn wir sie zwei Tage nicht sehen, haben wir beinahe Entzugerscheinungen“, unterstreichen die zwei, und ihre Augen leuchten beim Gedanken an Livio, Nino und die kleine Ronja.

Seit sie in Walzenhausen leben, unterstützen Pius und Marianne Bättschmann die Vereine mit Freiwilligeneinsätzen.

„Chor über dem Bodensee“

Beatles-Projekt: Wer macht mit?

Nach der erfolgreichen „Toggenburger Passion“ von Peter Roth packt der Chor nächstens das Projekt „Beatles“ an. Es entspricht der langjährigen Tradition des „Chor über dem Bodensee“, dass er sich in verschiedenen Musiksparten bewegt.

Die Beatles vorzustellen erübrigt sich wohl! Viele ihrer Songs wie „Yesterday“, „When I'm sixty-four“ oder „Michelle“ sind längst Klassiker geworden. Mit eingängigen und raffinierten Chor-Arrangements, teilweise instrumentalisch begleitet, werden Erinnerungen an die 60-er- und 70-er-Jahre, sowie überraschende musikalische Facetten von weniger bekannten Liedern der berühmten Popgruppe geweckt.

Projektstart ist am Mittwoch, 18. Mai 2011, um 19.45 Uhr im Singsaal der MZA Walzenhausen. Die weiteren Proben finden in den der Regel jeweils am Mittwoch zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt; der Probestart ist ab dem Projektstart erhältlich, zudem ist

er auf der Website zum Download bereit.

Aufgeführt wird das Programm im Herbst 2012 an verschiedenen Orten der Region Ostschweiz. Der „Chor über dem Bodensee“ freut sich, falls das Interesse geweckt werden konnte! Nach ein paar Schnupperproben kann man frei entscheiden, ob sich das Dabeibleiben lohnt. Sollte man in der ersten Probenphase ganz oder teilweise verhindert sein, ist ein Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt unter gewissen Voraussetzungen noch möglich. In diesem Fall setzt man sich am besten mit unserer musikalischen Leiterin, Judit Marti, in Verbindung.

Übrigens: Der „Chor über dem Bodensee“ ist ein Projektchor, das heisst, die Mitsängerinnen und -sänger können bei jedem neuen Projekt wieder über eine weitere Teilnahme frei entscheiden! Nähere Infos gibt es bei S. Jankovics-Lutz Tel: 071 888 29 27 und auf

www.chorueberdembodensee.ch

Geräteturnen

Starke Leistungen von Kimberly

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden zeigte Kimberly Sieber (Getu Reheto- bel) im K5 einen sehr starken Wettkampf.

Mit vier sauberen und ausgeglichenen Übungen klassierte sie sich auf den sehr guten fünften Schlussrang mit Auszeichnung. Am Boden erhielt sie die Note 9.35.

Auch eine Woche vorher am Toggenburger Gerätewettkampf in Degersheim zeigte Kimberly einen starken Wettkampf. Sie platzierte sich gegen eine äusserst starke Konkurrenz auf dem sehr guten 14. Rang mit Auszeichnung. Am Boden - einmal mehr stark - die Note 9.40, auch am Reck zeigte sie ihre Klasse und erhielt die hohe Note von 9.55.

Für Sie im Einsatz

Maria Lenggenhager

Die Feuerwehr Walzenhausen möchte Ihnen, verteilt übers Jahr, im Treffpunkt Personen aus der Feuerwehr vorstellen. Zusätzlich zu den Personen, werden wir Funktionen in der Feuerwehr erläutern. Wir möchten Ihnen damit die Feuerwehr mit ihren vielfältigen Aufgaben näherbringen. All diese Personen sind 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr, für Sie da.

Alter:	25 Jahre
Beruf:	Schreinerin
Zivilstand:	ledig
In der Feuerwehr seit:	2007
Funktion:	Sanität

Kurzinterview

1. Was ist deine Motivation, um bei der Feuerwehr mitzumachen?

Neben der tollen Kameradschaft ist es natürlich super, wenn ich anderen Menschen in Not helfen kann.

Ich bin ja auch froh, wenn mir jemand hilft, wenn ich in Not bin.

2. Was fasziniert dich bei der Feuerwehr beziehungsweise im Sanitätszug?

Speziell im Sanitätszug fasziniert mich die Sanitätsausbildung mit meinen Kameradinnen. Man kann doch einiges lernen, was man auch sonst gebrauchen kann.

3. Was geht in dir vor, wenn der Pager losgeht?

Ich probiere, ruhig zu bleiben. Ich bereite mich schon auf der Anfahrt darauf vor, was mich erwarten könnte.

4. Warum sollten die Leser des Treffpunktes zur Feuerwehr gehen?

Es ist eine gute Sache. Neben der Kameradschaft lernt man auch neue Leute kennen. Natürlich lernt man auch das Dorf mit seinen Weilern besser kennen.

Mitglied im Sanitätszug

Die Aufgaben des Sanitätszuges sind vielseitig. Zu den wichtigsten Aufgaben der Feuerwehrsani-täter gehört unter anderem die Erstversorgung von Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder eines Arztes während Feuerwehreinsätzen, sowie das betreuen Angehöriger und der

Einsatzkräfte. So werden in den Übungen neben Verbänden auch die Lagerung des Patienten, der Umgang mit der Vakuummatratze, Einsatz eines Defibrillators, CPR und Einrichten eines Verwundetennest' geübt.

Übrigens

Wir suchen noch Frauen oder Männer, die das Sanitätsteam unterstützen möchten. Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich doch bei Myriam Schmid (071 888 60 34) oder beim FW-Kommandanten Sven Gerig.

1. Rekrutenarbeitstag Freitag, 27. Mai

Stefan Schmid

Rekrutenarbeitstag ist nicht ganz richtig. Der Tag war ein Freitagabend.

Der Grund für einen solchen Arbeitstag liegt darin, dass die Grundausbildung eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrwehfrau nur gerade 2 Tage dauert. Danach werden sie in der eigenen Feuerwehr geschult. Damit der Übergang von Rekruten zum ADF nicht so abrupt ist, wurde dieser Rekrutenarbeitstag eingeführt. Die Rekruten werden nochmals an den wichtigsten Geräten geschult und lernen so die

Eigenheiten unserer Feuerwehr kennen.

Die Rekruten trafen sich um 18.00 Uhr im Feuerwehrdepot, wo sie vom FW-Kommandanten Sven Gerig begrüßt wurden. Er erläuterte die einzelnen Posten und nannte die Ziele des Abends.

Neben der Bedienung eines Hydranten wurden auch unsere Leitern erklärt und auch gleich aufgestellt. Danach wurde über die gestellte Leiter auch eine Rettung mit dem Rettungsbrett ausgeführt. So durfte es sich auch gleich einer der Rekruten auf dem

Rettungsbrett bequem machen. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass das Gefühl, wenn der Schlitten aus den Fenster gestossen wird, unbeschreiblich ist.

Ein weiterer Posten war das Kennenlernen des Tanklöschfahrzeuges. Man glaubt es kaum, was es auf diesem Fahrzeug alles hat. Damit die ADF bei einem Einsatz nicht zuerst das Material suchen müssen, ist es wichtig, dass sie genau wissen, wo sie das benötigte Werkzeug befindet. Dies wurde mittels eines Spiels eingehend geübt.

Am Schluss standen noch zwei Einsatzübungen auf dem Programm. So konnten die Rekruten das vorher Geübte gleich umsetzen. So wurden denn auch die gestellten Aufgaben super gelöst. Der Vorteil eines solchen Arbeitstages ist, dass die Rekruten sämtliche Arbeiten ausführen können. Wenn Sie mit der Mannschaft zusammen sind, werden die heiklen Aufgaben gerne von den „Alten“ erledigt. Am Schluss dankte der Kommandant den Rekruten für das engagierte Mitmachen und den Offizieren für die gut vorbereiteten Lektion.

Ordentliche Hauptversammlung des Vereins

Historischer Bergsprint Walzenhausen – Lachen 2013

Anfang Mai fand im Restaurant Meldegg die 4. Hauptversammlung des Vereins statt. Gespannt waren die Mitglieder als erstes auf das finanzielle Ergebnis des letztjährigen Jubiläums-Bergsprint-Anlasses, welcher vom Wetterglück sowie von einer tadellosen Organisation profitieren durfte.

Insbesondere wurde die Hoffnung gehegt, dass zumindest keine Verlustsituation eingetreten ist, wie dies bei anderen ähnlichen Grossanlässen der Fall war. Hansueli Jüstrich, verantwortlich für die Finanzen, durfte denn auch trotz ausserordentlicher Aufwendungen sowie einer Auszahlung zugunsten der Helfer zur Erleichterung aller ein positives Resultat präsentieren. Präsident Erwin Steingruber attestierte aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen von Sponsoren, Zuschauern und Fahrern zusammenfassend, dass sich der immense Aufwand des Organisationskomitees sowie der vielen Helfer gelohnt hatte und dankte nochmals allen Beteiligten für ihr grosse Engagement sowie für ihre Unterstützung.

Das nächste Hauptaugenmerk richtete sich auf die Abstimmung über eine allfällige Durchführung eines dritten Bergsprints. Erwin Steingruber führte eingangs aus, dass sich sämtliche bisherigen OK-Mitglieder (mit Ausnahme eines Mitgliedes, welches es noch zu ersetzen gilt - Freiwillige für diesen höchst interessanten, herausfordernden und lehrreichen Job können sich gerne bei Erwin Steingruber melden) bereit erklärt haben, bei einem dritten Anlass nochmals zur Verfügung zu stehen. Er schlug vor, dass der 3-Jahres-Rhythmus beibehalten werden sollte. Mit Begeisterung stimmten die Vereinsmitglieder einer weiteren Auflage im Jahre 2013 zu. Der Vorstand hat bezüglich des Durchführungstermins bereits Vorabklärungen getroffen: Der Historische Bergsprint soll am 31. August und 1. September 2013 zum dritten Mal ausgetragen werden - allerdings steht das Einholen der Bewilligung durch den Kanton noch an.

Abschliessend gab der Präsident den Vereinsmitgliedern eine Aufgabe mit auf den Weg: Bereits jetzt schon für den Bergsprint

2013 zu werben und Helfer für die Vorbereitungsarbeiten und für den zweitägigen Anlass selber zu motivieren und zu begeistern.

Besuch des Ferrari-Hauses

Bereits 3 Tage nach der Hauptversammlung trafen sich rund 30 Mitglieder des Vereins historischer Bergsprint in Oberbüren zum ersten Vereinsanlass in diesem Jahr. Dort wurden sie vom Besitzer des durch das Fernsehen bekannte Ferrari-Haus herzlich empfangen. Riesengross war die Überraschung, was dort zu sehen und zu hören war. Die Mitglieder wurden vom Keller bis in Oberräume, vom Gartenhaus

beim Eingang bis zur Gartenanlage fachkundig und spannend geführt, alles wurde ausführlich erklärt und die vielen Fragen der wissbegierigen Motorsportfans geduldig beantwortet.

Ferrari

In und an diesem Haus ist alles „Ferrari“. So bestehen die Hausfarben nur aus rot, gelb, schwarz. Praktisch sämtliche Geräte im Haushalt wurden in den Ferrari-Farben nachlackiert. Das Prunkstück, ein Ferrari Testarossa Jg. 1987, beansprucht beinahe die ganze Garage im Haus. Die Besucher mussten zudem aufpassen, dass sie vor

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

lauter Begeisterung und Freudentaumel nicht über den ferrari-lackierten Wagenheber stolperten oder auf die überall platzierten Ferrari-Modellfahrzeuge oder sonstigen Gegenstände standen. Zum Abschluss und begleitet von zahlreichen weiteren „Benzin“-Gesprächen offerierte der Inhaber der vielen Schmuckstücke einen reichhaltigen Imbiss sowie Getränke.

14 Jahre Einsatz für den Chorgesang

Am 14. Februar 1997 wurde der „Chor über dem Bodensee“ in Walzenhausen gegründet mit dem Ziel, Vokalmusik der verschiedensten Stilrichtungen als sogenannter Projektchor zu pflegen. Seit diesem Tag wirkten Elsbeth Diener als überaus engagierte Präsidentin und Ursula Kehl als versierte Musik-Sachverständige und während vieler Jahre als Aktuarin.

Nach 14 intensiven und ereignisreichen Jahren wünschten nun beide eine Entlastung. Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 9. März 2011 wurden sie im feierlichen Rahmen als Vorstandsmitglieder verabschiedet

und ihre ausserordentlichen Verdienste gewürdigt. Beide bleiben dem Chor als bewährte Sängerinnen erhalten.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Helen Schmid und Ernst Güdel. Die Vereinsleitung wird sich im Laufe eines Jahres neu konstituieren. Als Interimspräsidentin wirkt ab sofort Susanne Jankovics.

Aktuelles Projekt

„Toggenburger Passion“ von P.Roth kommt am 17.4. in Walzenhausen sowie am 22.4. in Amriswil zur Ausführung. Genauere Information unter 071 888 29 27 und www.chorueberdembodensee.ch

Beweg Dich mit!

Wir machen etwas für die Fitness und für's Gemüt. Jede Woche am Donnerstagabend treffen wir uns in der MZA um 20.00 bis 21.30 Uhr.

Wenn Du Freude an der Bewegung hast, Geselligkeit und Kameradschaft jedoch höher gewichst als sportliche Höchstleistungen, dann ist der Männerturnverein Walzenhausen genau das Richtige für Dich. Jeder aktive Mann ab etwa 30 Jahre ist bei uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf dich. Besuche uns ohne jegliche Verpflichtung. Turne mit und entscheide dich später für einen evtl. Beitritt.

Melde dich bei Pio De Martin unter: Telefon-Nr. 079 404 33 84.

Geräteturnen Staadercup 2011

Unser erster Wettkampf in der neuen Saison fand dieses Mal in Staad statt. In der Kategorie 1 starteten Huser Anina und Appel Lynn. Anina erhielt auf dem 17. Rang eine Auszeichnung. Lynn belegte den 68. Rang. Für die Kategorie 2 starteten Huser Lea Rang 50, Sieber Lea Rang 51 und Schläpfer Lara Rang 66. Zwei Auszeichnungen durften die Mädchen in der Kategorie 3 entgegennehmen, von Lehnerr

Selina Rang 16, sowie Roosemahlen Nina Rang 19.

Auch in der Kategorie 4 durften sich alle startenden Mädchen über eine Auszeichnung freuen. Hensel Simona belegte den 17. Rang, Mangione Elena Rang 23 und mit nur 0,5 Pkt. Rückstand folgte Scramonzin Anja Rang 24. Der nächste Wettkampf ist schon in fünf Wochen, und wir wünschen den Mädchen dafür viel Glück.

Schwimmbad Ledi Walzenhausen

Samstag den 2.Juli ab 18.00 Uhr Grillplausch mit Salatbuffet bei jedem Wetter (im Zelt)

Sonntag den 3.Juli ab 10.30 Uhr gemütliches zusammensein im Zelt.

1. August Kinder-Lampionumzug mit anschliessender Überraschung. Näheres entnehmen Sie der Tagespresse.

50 Demo-CD mit drei Liedern zu verschenken

Dänu Wisler hat eine neue CD bespielt. Für verschiedene Demozwecke hat er einen Auszug von drei Liedern geprägt.

Die fünfzig ersten Anrufe auf Telefon 077 433 38 04 können bei Dänu Wisler gratis eine solche kleine Demoscheibe mit den drei geprägten Liedern abholen.

Internationales Jahr des Waldes 2011 – Informieren Sie sich

Ruedi Rechsteiner

Die Forstcorporation Vorderland hat eine der 8 Waldbilder-Routen im Appenzellerland eingerichtet. Die Waldbilder-Route führt dem Witzweg entlang von Wolfhalden (Parkplatz Kirche 759°260/258°040) zur Klus (Parkplatz Klus 760°150/257°220).

Es sind vier Waldbilder mit den Themen „Wald als Lebensraum“, „Erholung im Wald“, „Wald schützt“ und „Holz aus unserem Wald“ aufgestellt. Besuchen Sie die Waldbilder-Route und informieren Sie sich über die lebenswichtigen Funktionen des Waldes!

So zum Beispiel „Holz aus unserem Wald“

Holz ist ein einheimischer, erneuerbarer und CO₂-neutraler Rohstoff, dessen Verarbeitung wenig Energie benötigt. Unser Wald wird naturnah bewirtschaftet. Pro Sekunde wächst im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 16 cm heran. Von diesem Zuwachs werden heute nur etwa 65 % genutzt. Im Appenzeller Wald arbeiten rund 60 Fachleute.

Weitere Informationen

<http://www.wald-arai.ch> oder Flyer „Jahr des Waldes 2011“

Der Grüne Zweig für das beste Umweltprojekt

Wer sich mit speziellem Engagement für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen einsetzt, sich für Lebewesen oder eine nachhaltige Entwicklung stark macht, gehört zu den Anwärterinnen und Anwärtern des WWF-Umweltpreises.

Der „Grüne Zweig“ – so heisst der Ostschweizer Umweltpreis – wird jedes Jahr von den WWF-Sektionen AR/AI und TG verliehen. Die wichtigsten Bewertungskriterien für das Projekt sowie die Teilnahmebedingungen können unter folgender Adresse

herunter geladen werden:
www.wwfrost.ch

Für „Walzenhausen ehrt“ nominieren

Jedes Jahr zeichnet die Gemeinde Walzenhausen am Weihnachtsmarkt spezielle Leistungen unserer Gemeindeglieder aus. In diesem Jahr wird ein neues Nominationsverfahren eingeführt. Alle Gemeindeglieder sind aufgefordert, Walzenhauserinnen und Walzenhauser für ganz besondere Leistungen in den Rubriken

„Ausbildung/Beruf/Weiterbildung“, „Kultur“, „Leben“ und „Sport“ vorzuschlagen. Aus den nominierten Personen werden von einer Jury die Gewinner bestimmt.

Hier einige Beispiele aus dieser Treffpunkt Ausgabe: Im Bereich „Leben“ könnte Pius Bättschmann

für mehr als 30 Jahre Freiwilligenarbeit, beim „Sport“ Erwin Steingruber für die Wiederbelebung des Bergsprints oder unter „Kultur“ Dänu Wisler als Songwriter, der den Namen Walzenhausen mit seinem Liedern in die ganze Schweiz hinausträgt, nominiert werden. Nominationsende: 20.10.2011!

Jetzt sind Sie an der Reihe! Bitte schlagen Sie Ihren oder Ihre FavoritIn vor!

Pro Person kann pro Rubrik nur eine Person vorgeschlagen werden.

Walzenhausen ehrt – Mein Vorschlag

Name, Vorname, Verein usw.:
Adresse:
Kategorie/Grund:
Vorgeschlagen von Name, Vorname, Tel.:
Talon bitte bis am 20.10.2011 an Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen senden, in Briefkasten legen oder schicken. E-Mail: i.kuersteiner@bluewin.ch . Herzlichen Dank!

Schulreise

Am 9. Mai war es sehr, sehr schön. Wir gingen mit der Schulreise ins Verkehrshaus nach Luzern. Zuerst mussten wir mitten auf dem Bahngeleis umsteigen, weil unsere Lok ausgefallen war. Das war spannend! Im Verkehrshaus gab es vieles zu sehen und zu tun. Am Schluss haben wir noch einen Film geschaut, der war an der Decke!

Die 3./4. Klassen von Frau C. Schneider, K. Zwahlen und I. Bilger

Waldputz

Am 2. Mai haben wir bei der Tankstelle in Walzenhausen einen Waldputz gemacht. Es hatte sehr, sehr viel Müll. Vor allem Kleider, die der Fuchs runter geschmissen hat. Ausgerüstet mit Abfallsäcken, Stiefeln, alten Kleidern und Handschuhen wühlten wir uns eine Stunde durch den Abfall im Wald. Es war sehr lustig.

Beeindruckende Bärenbilder

Ende Mai erhielten die 3.-6. Klässler Besuch vom Fotografen und Buchautor Thomas Sbampato im Rahmen einer Autorenlesung. Die Drittklässler und eine Viertklässlerin von Frau Bänziger schrieben

Ich habe Herrn Sbampatos Fotos sehr schön gefunden! Vor allem der Weisskopfseeadler hat mir gefallen. Er hat uns gesagt, was er frisst, nämlich Fische.
Joschua Fetz

Herr Sbampato hat uns viele Bilder über Bären gezeigt. Er hat die Bilder selbst fotografiert. Er hat Bären, Adler, Löwen und noch viele andere Tiere fotografiert. Leider musste er bald wieder gehen.
Simon Hofstetter

Wenn der grösste Braunbär auf die Hinterbeine steht, ist er so gross, dass er beim Dreimeterbrett den Kopf anschlägt. Wenn der grösste Eisbär auf die Hinterbeine steht, kann er den Kopf auf das Dreimeterbrett legen.
Hanna Keller

Herr Sbampato hat die Braunbären, die Schwarzbären und

die Eisbären fotografiert. Er gefällt mir sehr gut, wie er es gemacht hat. Aber es macht mich traurig, weil sein Freund verletzt war vom Bären.
Kerim Dervic

Herr Sbampato war bei uns in der Schule. Er ist Fotograf. Er fotografiert viele Bären. Er reist um die halbe Welt und zum Teil auch um die ganze Welt. Mir hat es gefallen.
Michael Bechter

Herr Sbampato und sein Kollege sind sehr mutige Fotografen. Sie reisen viel und machen sehr schöne Bilder. Ich finde es schade, weil sein Kollege getötet worden ist.
Cirill Gmür

Herr Sbampato hat Fotos gemacht in Alaska und Kanada. Die Fotos sind von Tieren und Natur. Wer noch mehr über ihn wissen will, geht ins Internet aus www.sbampato.ch.
Lorin Schiess

Herr Sbampato ist sehr mutig aus dem Flugzeug überhaupt auszusteigen. Er musste auch vier Tage warten in der Kälte bis die Bärenmutter und ihre Jungen aus der Höhle rauskamen.
Tamara Djuranovic

Lesenacht im Schulhaus Wilen

An einem Dienstag Mitte März übernachteten alle Dritt- und Viertklässler mit ihren Lehrerinnen in ihren Schulzimmern. Die Lesenacht fing mit Bilder- und Theatergeschichten an und hörte erst auf, als die Augen über den Büchern zufielen. Es wurde eine kurze, coole Nacht. Die Kinder schrieben über das Programm:

Geschichten

Die 3. und 4. Klässler haben Geschichten erzählt und gespielt. Die Kindergärtler waren auch da und haben zugeschaut. Es gab verschiedene Geschichten und man konnte auswählen, welche man schauen möchte. Man konnte folgende Geschichten schauen: „Rumpelstilzchen“, „Der offene Kühlschrank“, „Rotkäppchen“, „Mister X“, „Es klopft bei Wanda in der Nacht“, Sketche, Kasperlitheater und noch viele mehr. Alle Theater waren lustig.

Filena, Joey, Nicolas, Sämi

Drei Posten

Nach den Geschichten gab es drei Posten.

Posten 1: Yummie!

Zum Essen gab es Buchstaben-suppe mit Brot. Es war sehr lecker.

Posten 2: Lesezeichen

Nachher gingen wir in den Werkraum und bastelten einen Bücherwurm aus Holz als Lesezeichen.

Posten 3: Lesespiel

Draussen machten wir eine Textsuche. Wir suchten mit Hilfe der Taschenlampe und einem Krokite Texten und bestimmten nachher das Buch dazu. Es gab zehn versteckte Texte und 12 Bücher.

Lucia, Martin, Nadine, Pascal

Die Nacht

Es war cool. Wir haben Horrorgeschichten erzählt, Festungen für unsere Schlafplätze gebaut und viel gelesen. Fast alle sind

bis tief in die Nacht aufgeblieben. Es war die lustigste Nacht meines Lebens.

Scharon, Silvio, Stephane, Tobias

Der Morgen danach

Das Frühstück war lecker: Feine Milch, Nutella, Marmelade, süsse

Schoko-Cornflakes und selbstgebackene Zöpfe, mmmhhh! Nach dem Frühstück und dem aufräumen schauten wir einen Film. Wir durften wählen zwischen „Momo“ und „Pipi Langstrumpf“. Es war ein Vergnügen.

Daniel, Jenny, Jessica, Selina

Zwanzig Jahre Spielgruppe Walzenhausen

Spielen bringt Dich an einen schönen Ort

Mit der Gründung und späteren Leitung einer Spielgruppe lebt Judith Niederer ihre Berufung. Seit zwanzig Jahren fördert sie ein bis zweimal die Woche die Persönlichkeit von Kindern im Spiel.

Isabelle Kürsteiner

„Kinder sind keine Bonsai, die man schneiden und biegen kann wie man will“, ist die Walzenhauserin überzeugt. „Der abgeschnittene Zweig könnte eine ganz spezielle Fähigkeit des Kindes sein!“ Deshalb fördert Judith Niederer seit zwanzig Jahren das Selbstbewusstsein, Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen der Dreis- bis Vierjährigen. Im Spiel lernen sie abzuschauen, miteinander umzugehen und Rücksicht zu nehmen. „Die Kinder erkennen, dass alle anders sind und jedes eine eigene Persönlichkeit hat.“

Es begann mit eigenen Kindern

Blickt Judith Niederer zurück, verwirklichte sich ihr Traum mit Hilfe der eigenen Kinder. Sie wollte nach der Sekundarschule den Beruf der Kleinkindererzieherin erlernen, die Berufsberaterin winkte ab. So folgte ein Welschlandjahr bei einer Familie mit zwei sehr verwöhnten Kleinen, die die Thurgauerin ob ihrem Wunschberuf zweifeln liessen, weshalb sie die Ausbildung zur Hotelfachassistentin am Kurhaus Walzenhausen absolvierte. Dort lernte sie ihren Mann Hansjörg kennen, und bald war sie Mutter von Sabrina und Marcel. Für die vierjährige Sabrina suchte sie eine Spielgruppe. Doch St. Margrethen wehrte mit der Begründung, schon zu viele Kinder

zu haben, ab. Sie empfahlen, eine eigene Spielgruppe zu gründen. Beim Frauenfrühstück fragte die Familienfrau Kindergärtnerin Claudia Kirchofer, ob sie nicht eine Spielgruppe ins Leben rufen könne. „Nur mit deiner Hilfe“, lautete die Antwort. So übernahm Judith Niederer den administrativen Teil und Claudia Kirchofer die Leitung. Beim Aufbau half zusätzlich Ursina Lenggenhager mit.

Von der Gemeinde erhielt das Trio die Kantine gratis zur Verfügung. Das ist bis heute so geblieben. „Dafür bin ich der Gemeinde sehr dankbar“, unterstreicht Judith Niederer. Als Claudia Kirchofer das zweite Kind erwartete, vertrat sie Judith Niederer. „Wow, i will nümme üfhöre“, ging es ihr durch den Kopf, so faszinierte sie die Arbeit. Sie hatte ihre Bestimmung gefunden und lies sich ausbilden. Gleichzeitig besuchte sie die Stunden von Claudia Kirchofer und lernte beim Mithelfen.

Traumjob gefunden

„Wir waren ein wunderbares Team“, freut sich Judith Niederer noch heute. Nach der Geburt des Kindes gab Claudia Kirchofer die zweite Gruppe an Judith Niederer ab. 1999 orientierte sich die Kindergärtnerin neu und Judith Niederer übernahm alle Gruppen, zwischenzeitlich für ein Jahr von Karin Hohl unterstützt. Die Spielgruppe war beliebt und wurde von durchschnittlich neunzig Prozent des Walzenhauser Nachwuchses sowie immer wieder auswärtigen Kindern, sei es aus Widnau, Wolfhalden oder Oberegg, besucht. Als Judith Niederer vor vier Jahren die Leitung der Tagesstrukturen der Gemeinde übernahm, sprang Andrea Rast

für eine der drei Gruppen ein, bis sie sich zur Aktivierungsfachfrau weiterbildete. Infolge schwacher Geburtsjahrgänge gibt es derzeit nur zwei Gruppen, wobei einige Kinder diese während zwei Jahren gar zweimal in der Woche besuchen. Seit dem letzten Herbst hilft Sandra Jakob zusätzlich mit, damit ein Kind mit einer Beeinträchtigung ebenfalls in der Gruppe mitmachen kann.

Eigenes Unternehmen

Die Spielgruppen werden von Judith Niederer selbst finanziert. Für einen Morgen bezahlen die Eltern neun Franken, angefangen hat Judith Niederer mit einem Beitrag von sieben Franken. „Meine Kolleginnen der umliegenden Spielgruppen ermutigen mich schon mal, den Beitrag zu erhöhen, aber das mache ich nur im äussersten Notfall, wenn ich den Betrieb nicht mehr bezahlen könnte. Mir ist es ganz wichtig, dass alle Eltern die Spielgruppe besuchen können. Sie muss für alle Eltern finanzierbar sein.“ Judith Niederer bezahlt mit dem Beitrag Versicherungen, Spiele, Spielsachen, Bastelmaterial und monatlich einen gesunden Znüni, den sie mit den Drei- und Vierjährigen selber zusammenstellt sowie ihr Entgelt. „Mit Putzen würde ich mehr verdienen, tausche aber auf keinen Fall.

Die Spielgruppe ist nämlich so etwas wie mein drittes Kind!“ unterstreicht die Walzenhauserin, deren Augen zu leuchten beginnen, wenn sie von den Kindern oder besuchten Weiterbildungen spricht. Sie erzählt von scheuen Kindern, die Selbstbewusstsein lernten und von eher prügeln den Zeitgenossen, die in der Gruppe den Umgang mit anderen übten. Beispiele von Entwicklungen der Dreikäsehoch gäbe es zu Hauf. Gefreut hat sich Judith Niederer über Briefe von Eltern, die schilderten, dass sie ihr Kind in einem geschützten Rahmen die ersten Schritte in die Welt hinaus gehen lassen konnten. Damit ermöglichte die Walzenhauserin schon rund dreihundert Mädchen und Buben erste Eigenständigkeitserlebnisse!

20-Jahr Jubiläum

Am Samstag, 27. August, findet in und um die MZA der öffentliche Jubiläums-Spieltag von 11 bis 16 Uhr statt. Neben einer Festwirtschaft gibt es einen Bastelstand, Spiele für die Kleinen, die „perfekte Minute“ für die grösseren Kinder und Erwachsene und einen Ballonwettbewerb mit schönen Preisen. Die Bibliothek organisiert ein Geschichtenzelt und im Kino können die letzten zwanzig Jahre der Spielgruppe in Bildern bestaunt werden.

Sich und andere im Spiel entdecken.

Schüleraustausch mit Ste-Croix im Waadtland

In Walzenhausen findet derzeit ein rollierender Schüleraustausch mit der Schule Ste-Croix im Waadtland statt. Etwa drei Viertel der Schüler, die derzeit die zweite Oberstufe besuchen, nehmen daran teil.

Isabelle Kürsteiner

In der Walzenhauser Schule ist der einwöchige Schulwechsel freiwillig, für die Ste-Croix-Schüler jedoch obligatorisch. Beide Dörfer können sowohl mit dem Auto als auch mit einer Bahn erreicht werden. In Ste-Croix leben rund 4500 Einwohner, erzählen die beiden Austauschschülerinnen Adina Cohadarevic und Anouk Voulaz. Jeden Freitag gibt es im Jugendhaus Musik und Unterhaltung und da ist noch ein Kino.

Unterhaltung in allen Sprachen

Die Walzenhauser Schülerinnen und Schüler, welche schon im Welschland waren, haben sich nicht nur auf Französisch, sondern auch auf Italienisch, Englisch und Deutsch mit ihren Gastfamilien unterhalten. Yvan Neuhauser erzählt von seiner

Unterkunft, wo alle sehr früh ins Bett gegangen seien. Zum Glück habe er sein Laptop mit dabei gehabt, sonst wäre es wohl langweilig geworden.

Recht spannend war die Woche hingegen für Gabriella Buschor. „Es war ein anderes Leben in dem kleinen Dorf in der Nähe von Yverdon. Ausserdem mussten wir später in der Schule sein, erst um Viertel nach Acht. Genossen habe ich die Fünf-Minuten-Pausen zwischen den einzelnen Lektionen. Sie könnten in Walzenhausen auch eingeführt werden. Die Lektionen selbst aber waren nicht so spannend wie bei uns in Walzenhausen. Schade fand ich, dass wir in der Schule in Ste-Croix nicht begrüsst wurden, hier tun wir das.“

Joey Federer und Mimi Nadig reisten zusammen in den französisch sprechenden Landesteil. „Es ist cool gewesen. Wir konnten uns die ganze Zeit mit der Sprache auseinandersetzen. Eine Woche ist aber nicht viel.“

Etwas anderes erlebte Jana Gengelbach bei ihrer Gastfamilie. Sie war eher still. „Sie redeten nicht viel mit, mir und es gab für meinen Geschmack wenig zu essen.

Aber die Zugfahrt war lustig und die Shoppingtour nach Yverdon ebenfalls.“

Reelles Französisch erleben

Adina Cohadarevic und Anouk Voulaz sind zwei der insgesamt 19 Schüler aus Ste-Croix, die zwischen Anfang März und Ende Mai für eine Woche, jeweils von Mittwoch zu Mittwoch, in unser Dorf kommen, aus Walzenhausen beteiligen sich 18 an der Aktion, welche von der Pro Patria unterstützt wird. Weil die Oberstufe in Walzenhausen für die Pro Patria 1.-August-Abzeichen verkauft, erhält die Schule von der Stiftung einen Obolus an die Reisekosten bezahlt. Adina und Anouk erzählen, dass es in Ste-Croix ein Uhrenmuseum gibt. Nach Walzenhausen seien sie ohne Erwartungen gekommen. Diese Woche sei bei ihnen sowieso obligatorisch. Grundsätzlich würden sie sich in Französisch und Deutsch unterhalten. Als Aufgabe führen sowohl die Welschen wie auch die Walzenhauser Schüler ein Tagebuch. Das wird von den beiden im Unterricht auch eifrig nachgeführt. In der aktuellen Lektion bei Michael Weber gilt es, ein französisches Rätsel sowie einen Text betreffend Mode zu übersetzen. Ge-

sucht werden die Wörter, welche nicht bekannt sind. Hier helfen Adina und Anouk. Sie erklären die Bedeutung.

Kompetente Leute

Lehrerin Tanja Frei freut sich über die Schüler aus Ste-Croix. „Es ist lässig, wenn es so kompetent Französisch sprechende Leute in unserer Klasse hat. Sie lesen uns manchmal Texte vor. Dann können wir hören, wie es im wirklichen Leben tönt. Das Lesen bietet zudem die Möglichkeit zu unterbrechen, nachzufragen. Das ist beim Hören von Tonbändern nicht so gut möglich.“

Das Alltagsfranzösisch

„Unsere Austauschschüler bringen das Alltagsfranzösisch in die Schulstube“, erklärt Michael Weber. „Beim Austausch erleben unsere Schüler, dass nicht nur ihre Lehrer Französisch sprechen, sondern auch andere Leute.“

Regelmässiger Austausch

In Walzenhausen gibt es den Austausch seit rund fünf Jahren. In diesem Jahr haben sich auch Schüler der Klassen 2E und 2G an der Aktion beteiligt. In der Ostschweiz bieten übrigens nur wenige Schulen die Möglichkeit des Schüleraustausches an.“

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

In eigener Sache

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit der nächsten Ausgabe des Treffpunkt feiern wir ein Jubiläum. Wir freuen uns, Ihnen im Sommer die 100. Auflage unseres Gemeindeblattes präsentieren zu dürfen. Es ist uns ein grosses Anliegen, den Treffpunkt möglichst informativ und interessant zu gestalten. Vielleicht fehlt

Ihnen ja das eine oder andere oder Sie wünschten sich eine neue Rubrik? Gerne würden wir erfahren, wie Sie den Treffpunkt erleben und nehmen Anregungen und Kritiken entgegen. Selbstverständlich freuen wir uns auch über positive Rückmeldungen.

Senden Sie ein E-Mail an i.kuersteiner@bluewin.ch oder

schicken Sie Ihren Kommentar an Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen. Je nach Umfang der erhaltenen Post werden wir Ihre Antworten in unserer Jubiläums-Ausgabe veröffentlichen.

Das beiliegende Rätsel können Sie mit sorgfältigem Durchlesen problemlos lösen. Schicken Sie

das Lösungswort an die erwähnte Adresse und gewinnen Sie einen von zehn attraktiven Preisen. Die Gewinner werden wir ebenfalls in der nächsten Ausgabe namentlich erwähnen.

Wir freuen uns auf viele Zuschriften und bedanken uns für das Interesse.

Das Treffpunkt-Team

Rätsel

Vorname der Spielgruppen-Leiterin

Sie den Wald

Die Walzehuser ...

Sturzeneggers feierten die Hochzeit

Aktivität des TV

Das ... veranstaltete einen Brunch

Nachname des Kurzgeschichten-Schreibers

Tabea stellt ein ... vor

Vorname der Hundertjährigen

Name: _____ Vorname: _____

Adresse: _____

Lösungswort: _____

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Waldgottesdienst

Am Sonntag, den 3. Juli, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst mit Taufe wiederum auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Die Alphorngruppe „Seeblick“ und ein Familienchor werden die musikalische Gestaltung übernehmen. Wie gewohnt wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder angeboten. (Anmeldungen nimmt das Pfarramt, Tel. 071 888 12 02 bis zum 2. Juli entgegen.) Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum „Brötli“ muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind sehr willkommen. Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindemitglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 ab 08.30 Uhr Auskunft.

Gemeindeferienwoche 2011

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 3. Oktober, bis und mit Sonntag, den 9. Oktober, in den Norden Deutschlands. Unser Domizil wird das Hotel am Medemufer in Otterndorf sein. Das Nordseebad Otterndorf ist eine Kleinstadt, die zugleich an der Elbmündung sowie an der hier in die Elbe mündenden Medem und dem Elbe-Weser-Schiffahrtsweg liegt.

Die Nähe zur Seestadt Bremerhaven und zur Hansestadt Hamburg machen Otterndorf zu einem idealen Ausgangspunkt für unsere diesjährige Gemeindeferienreise.

Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind noch bis zum 31. Juli 2011 im evangelischen Pfarramt möglich.

Pfarrefest Kloster Grimmstein

Am Sonntag, den 14. August, findet bei schönem Wetter ab

10.00 Uhr das 30. Pfarrefest der katholischen Kirchgemeinde Walzenhausen statt, wozu alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind. Es findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein beim Mittagessen auf der Klosterwiese.

Seniorenausflug

Am Mittwoch, den 17. August, findet der alljährliche Seniorenausflug statt. Eingeladen sind sowohl die evangelischen als auch die katholischen GemeindebürgerInnen. Der Ausflug sieht dieses Jahr eine Fahrt über das Silbental nach Bartholomäberg (Mittags halt) vor. Die Carreise wird unter der bewährten Führung von Walter Künzler stattfinden.

Abfahrt: Ab Lachen 09.45 Uhr, ab Bahnhof 10.00 Uhr und ab Parkplatz Wilen 10.15 Uhr. Wir werden um ca. 19.00 Uhr wieder

in Walzenhausen sein. Anmeldungen bis Montag, 15. August, direkt an das Car-Unternehmen Künzler (Tel. 071 888 14 14).

Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn CHF 35.-- inkl. Mittagessen.

Ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulbeginn

Am Sonntag, den 21. August, wird zu einem ökumenischen Familiengottesdienst zum Schulbeginn eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse werden darin speziell zum Religionsunterricht begrüsst.

Der Familiengottesdienst beginnt um 09.15 Uhr wird von Pfarrerin Corinna Boldt sowie von den Fachpersonen für den Religionsunterricht Regula Künzler und Maria Bruderer gestaltet. Im Anschluss daran sind alle Besucher zu einem Saft-Apéro auf dem Kirchplatz eingeladen.

Graf und Schreiber konfirmiert

Am 29. Mai standen zwei junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier. Pfarrerin Corinna Boldt konfirmierte Stephanie Schreiber, Dorf, und Patrick Graf, Gerschwendli. Musikalisch wurde die Konfirmation von der Rockband „Who Cares?“ und von Esther Keller feierlich umrahmt. Nach der Konfirmation waren alle auf dem Kirchplatz zum Apéro geladen und der Musikverein spielte traditionell ein Ständchen.

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

doppel
net
Informatik GmbH

Geschensidee: Adress- oder Fotostempel

Taizé nach Walzenhausen gebracht

Ruth Weber verbrachte vor einem Jahr vier Tage in Taizé. Die Kraft der Lieder und des Ortes begeisterte sie vollumfänglich.

Im Sommer besuchten dann Ruth Weber und Bea Hofer eine Taizéfeier in Heiden. „Es wäre schön, wenn es das auch in Walzenhausen gäbe“, ging es ihnen durch den Kopf. Ruth Weber nahm das Ganze in die Hand und organisierte ein Team für künftige Taizéfeiern in Walzenhausen mit Schwester Maria Daniela vom Kloster Grimmenstein sowie Bea Hofer, Doris und Heribert Mayer, Anna Stillhard, Patrik Brülisauer und Michael Weber. In der Adventszeit 2010 fand die erste Feier im Kloster Grimmenstein bei vollbesetzter Kirche statt, die zweite wurde vor einigen Wochen durchgeführt. Sie findet drei Mal jährlich jeweils an einem Sonntag statt und beginnt um 18 Uhr mit einem gemeinsamen Einüben der mehrstimmigen Lieder unter der Leitung von Michael Weber. Eingeladen zu den Feiern sind alle, unabhängig von Konfession oder kirchlichen Zugehörigkeit.

Nach dem knapp stündigen Singen folgt die eigentliche Feier, welche vom Vorbereitungsteam gestaltet wird und natürlich auch ohne vorgängiges Einsingen besucht werden kann.

Singen und Lesung

Den Eingang machte das Lied „Meine Hoffnung und meine Freude“. Dann las Doris Mayer ein Gebet Davids, Psalm 86, 11 bis 13. Nun folgten die Lieder „Jesus, remember me“ und „Alleluia 7“. Bea Hofer las aus Lukas 24, Vers dreizehn und folgende. Das Lied „Bleibet hier und wachet mit mir“ liess Michael Weber langsam ausklingen. Es führte zur in der Stille sitzen. Die rund achtminütige Pause war für einige Besucher gewöhnungsbedürftig, ebenso die Fürbitten nach dem Lied „Fiez-vous en Lui“, welche als offene Gebete spontan vorgetragen werden können. So ergab sich ein wunderbarer Kanon von Bitten und Gesang. Das gemeinsame „Vater unser“ sowie „Behüte mich Gott“ schlossen die Taizéfeier ab. Die Lieder werden von Instrumentalisten mit verschiedenen Begleitstimmen verschönert.

Wie es schon Ruth Weber im Burgund erlebt hatte, der spezielle Spirit konnte auch in der Klosterkirche im Grimmenstein gespürt werden. Durch das gemeinsame Singen und Sein breitete sich eine wunderbare Ruhe aus.

Kinderhütendienst und Kaffeekränzli

Damit der Besuch der Feier für alle Interessierten möglich ist, wird ein Kinderhütendienst angeboten. Um Gemeinsamkeit noch vertieft zu spüren, sind nach der Feier alle zu einem Kaffee eingeladen. Dort wurde an der zweiten

Feier eifrig diskutiert. Die nächsten Taizéfeiern werden an den Sonntagen vom 21. August und 4. Dezember angeboten. Wiederum wird ab 18 Uhr eingesungen und um 19 Uhr beginnt die eigentliche Feier.

Wer es nicht genau auf 18 Uhr schafft, hat die Möglichkeit, während des Einsingens zur Gruppe zu stossen.

Das Einsingen findet ebenfalls in der Klosterkirche statt. Fragen beantwortet gerne Ruth Weber oder ein anderes Mitglied des Vorbereitungsteams.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Seltenes Jubiläum in Lachen-Walzenhausen:

Diamantene Hochzeit von Ernst und Heidi Sturzenegger

In der Lachen konnte im Wonnemonat Mai das ehemalige Posthalter-Ehepaar Ernst und Heidi Sturzenegger-Knellwolf das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern.

Peter Eggenberger

In Heiden und Herisau aufgewachsen, schlossen Ernst Sturzenegger und Heidi Knellwolf am 7. Mai 1951 und damit vor 60 Jahren in der evangelischen Kirche von Herisau den Bund der Ehe. In der Lachen übernahmen die Eheleute 1953 die Posthalter-Stelle, wobei das Postbüro in ihrem neuen Haus eingerichtet wurde. Während Gatte Ernst bis zur Pensionierung im Jahre 1985 den Aussendienst im weitläufigen Bezirk Lachen versah, besorgte

Gattin Heidi den Innendienst und betreute am Schalter ihre Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig war sie als engagierte Familienfrau tätig. Auch in diesem Bereich mangelte es nicht an Arbeit, zumal dem Ehepaar im Verlaufe der Jahre drei Kinder geschenkt wurden.

Aus für 9412 Lachen

Seit 1992 gehört die Post 9412 Lachen der Vergangenheit an, aber noch immer wohnen Sturzeneggers im ehemaligen Postgebäude und damit in den eigenen vier Wänden. Viel Freude bereiten ihnen heute die vier Gross- und drei Urgrosskinder sowie die regen Kontakte mit dem grossen Freundeskreis. Dank der erfreulich guten körperlichen und geistigen Gesundheit gehören fast täglich immer wieder auch Wanderungen und Ausflüge

zum Programm, das dank der Postauto-Haltestelle direkt vor der Haustüre besonders abwechslungsreich gestaltet werden kann. Familienangehörige und weitere

Verwandte, aber auch Freunde, Bekannte und ehemalige Postkunden wünschen dem Jubelpaar weiterhin viel Gfreuts und gute Gesundheit.

60 Jahre verheiratet: In der Lachen feierten Heidi und Ernst Sturzenegger-Knellwolf das seltene Fest der diamantenen Hochzeit.

Katholische Kirchgemeindeversammlung

Präsident Peter Frei begrüßte am Sonntag, dem 8. Mai 2011, die katholischen Kirchbürgerinnen und Kirchbürger zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung.

Das Kirchenjahr 2010 war geprägt von traditionellen kirchlichen Anlässen. Es fanden zwei Koordinationssitzungen zusammen mit der evang. KIVO statt. Zahlreiche Veranstaltungen wurden ökumenisch durchgeführt, so etwa der Suppentag mit Rosenaktion am 14. März. Am 25. April feierten neun Kinder ihre Erstkommunion. Als musikalische Umrahmung spielte der Musikverein Walzenhausen auf. Der Ministrantenausflug vom 12. Juni führte ins Connyland nach

Lipperswil. Spass war garantiert. Zwei Jugendliche durften gar an der Ministrantenreise nach Rom teilnehmen. Das Pfarrefest am 8. August wurde trotz zweifelhafter Witterung durchgeführt.

Leider wurde das traditionelle Mittagessen durch einen Platzregen abrupt beendet. Die Pfarreiwanderung vom 5. September führte bei schönem Wetter auf die Alp Bommen und erfreute sich regen Zulaufs.

Die besinnliche Mitternachtsmesse, musikalisch wunderschön untermalt durch den Kirchenchor, und das anschliessende Beisammensein mit Glühwein und Fruchtebrot rundeten das vergangene Jahr ab.

Aus unserer Gemeinde bereiten sich zur Zeit drei junge Erwachsene auf die Firmung 18 vor, welche am 29. Mai 2011 in Obereggen mit Bischof Markus Büchel stattfinden wird.

Zur Vorbereitung gehörten ein Kennenlernetag, ein Hüttenweekend im Alpstein sowie verschiedene Themenabende. Diese Aktivitäten fanden teilweise schon im Jahr 2010 statt.

Jahresrechnung 2010

Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit einem Ertrag von Fr. 166'115.09 und einem Aufwand von Fr. 165'818.14 mit einem Gewinn von Fr. 296.95 ab. Das Eigenkapital per 31.12.2010 beträgt rund Fr. 200'000.—

Wahlen

Es liegen keine Rücktritte vor. Der Kirchenrat und die RPK wurden für eine weitere Amtsdauer bestätigt.

Danke

Zum Schluss bedankte sich Peter Frei bei allen in der kath. Kirchgemeinde engagierten Personen, sie sich für ein lebendiges Pfarreileben eingesetzt haben, insbesondere der Schwesterngemeinschaft, Pater Hesso, den Katecheten, dem Kirchenchor, den Helferinnen und Helfern des Pfarrefestes, Ruth Weber für das Einführen von Taizéfeiern sowie dem Kirchenrat.

Neuerscheinungen sind zum Beispiel: «Léon und Louise» von Alex Capus

Roman, 320 Seiten, gebunden mit Lesebändchen, Hanser Verlag, München

Eine grosse Liebe, gelebt gegen die ganze Welt: Das ist die Geschichte von Léon und Louise. Sie beginnt im Ersten Weltkrieg in Frankreich an der Atlantikküste, wo die beiden sich begegnen, doch dann trennt sie ein Fliegerangriff mit Gewalt. Sie halten sich für tot, Léon heiratet, Louise geht ihren eigenen Weg – bis sie sich 1928 zufällig in der Métro in Paris wieder begegnen. Alex Capus erzählt in seinem Roman mit wunderbarer Leichtigkeit und grosser Intensität von einer Liebe im Jahrhundert der Kriege,

von diesem Paar, das gegen alle Konventionen an seiner Liebe festhält.

«Der alte König in seinem Exil» von Arno Geiger

192 Seiten, gebunden, Hanser Verlag, München; www.arno-geiger.de

Wenn einer nicht mehr denken kann wie früher, was ist das für ein Leben? Arno Geigers Vater hat Alzheimer. Die Krankheit löst langsam seine Erinnerung und seine Orientierung in der Gegenwart auf. Arno Geiger erzählt, wie er nochmals Freundschaft mit seinem Vater schliesst und ihn viele Jahre begleitet. Seine berührende Geschichte handelt von einem Leben, das es immer noch zutiefst wert ist, gelebt zu werden.

Die beiden Kurzhinweise hat uns der Verlag zur Verfügung gestellt. Sicher findet jede und jeder, ob Alt oder Jung, die passende Ferienlektüre für die kommende Ferienzeit.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind: Mo 09.00 – 11.00 Uhr, Mi 15.30 – 17.30 Uhr, Freitag 17.00 – 19.00 Uhr.

Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Beste Freundin, blöde Kuh

Buchbeschreibung

Miri (Miriam) und Joey (Joana) liegen am Ufer des Baggersees und stöhnen über die Hitze. Sie sind die besten Freundinnen. Miri und Joey wohnen beide an der Knippgartenstrassen, tragen die selben Klamotten, haben am gleichen Tag Geburtstag, beide haben ein Meerschweinchen das Angelo heisst, sie hören die gleiche Musik und sind beide 12 Jahre alt.

Eines Tages will Joey auf einmal nicht mehr mit Saskia und Doreen Gummitwist spielen, sondern nur noch den älteren Mädchen zuschauen.

Das war auch der erste Nachmittag, an dem sie sich nicht verabredet haben. Und was sie

Morgen anziehen, haben sie auch nicht besprochen.

Weil Saskia Miri überredet hat, geht sie jetzt auch ins Fussball und verliebt sich in Cobi. Ausgerechnet in Cobi...

Dieses Buch...

...hat Patricia Schröder geschrieben.

...hat 207 Seiten.

...kann man in der Bibliothek ausleihen.

Ich empfehle euch dieses Buch...

...weil es eine spannende und mitreissende Geschichte ist.

Tabea Keller, 5. Klasse, Schulhaus Gütli

Dorfmolke
Enzler
Walzenhausen

Öffnungszeiten während der Sommerferien

vom 11. Juli bis 13. August 2011

Vormittag von 07.30 bis 12.00 Uhr

Nachmittag von 16.00 bis 18.30 Uhr

Samstag von 07.30 bis 13.00 Uhr

Donnerstagnachmittag geschlossen

Baubewilligungen

Sieber Roger und Zünd Corina, Au, Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1665, Platz

Frunz Daniel und Stark Eliane, Bühler, Einbau Geräteraum unter Garage, Parz. Nr. 1687, Lachen

Rechsteiner Anton, Almendsberg, Terrainveränderung, Gartengestaltung, Parz. Nr. 1455, Almendsberg

Bösch Remo, Wilen, Terrainaufschüttung, neue Böschung, Parz. Nr. 500, Wilen

Kellenberger Peter und Rosmarie, Wilen, Anbau Kellerräume mit Terrasse, Dämmungen, Umbauten im best. Erdgeschoss, Parz. Nr. 1331, Wilen

Walser Urs, Schurtanne, Befestigung Garagezufahrt und Vorplätze, Stützmauer mit Treppe und Retentionsbecken

Künzler Roland, Bild, Abbruch 2 Provisorien, Grundmauer, Anbau Geräteschopf, Holzschopf

Züst Urs, Höchi, Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. Nr. 1686, Lachen

Fuchs Patrick, Walzenhausen, Erwerb 10.12.1993, an Thierbach-Rau Jutta und Rode Wolfgang, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1341, Wiese, Weide, 477 m² Grundstücksfläche, Gütli

Just Immobilien AG, Walzenhausen, Erwerb 10.11.2008, an Gilufa Immobilien AG, Gaiserwald, GB Nr. 462, Wohnhaus Nr. 1077, Garagengebäude Nr. 1079 4'080 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1503, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1258, 1'274 m² Grundstücksfläche, Wilen

Sagurna Franz, Walzenhausen, Erwerb 17.04.1989, an Kellenberger Alfred, Walzenhausen, GB Nr. 344, Wiese, Weide, 1'685 m² Grundstücksfläche, Gaismoos

Erbengemeinschaft Meichelböck Ingrid, Walzenhausen, Erwerb 27.05.2011, an Röhrauer-Teske Martin, 1/3 Miteigentum an GB Nr. 1610, Wohnhaus Nr. 1371, 700 m² Grundstücksfläche, Äschi

Handänderungen

Erbengemeinschaft Frehner Ulrich, Walzenhausen, Erwerb 05.04.2011, an Frehner-Vogel Camilla, Walzenhausen, GB Nr. 1117, Wohnhaus Nr. 860, Gartenhaus Nr. 1183, Gartenhaus Nr. 1361, 1112 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg

Kündig-Eberle Rosmarie, St. Gallen, Erwerb 09.01.2003, an Zwicker Hanspeter, Au, GB Nr. 1548, Wohnhaus Nr. 529, 965 m² Grundstücksfläche, Mörenloch

Kündig-Eberle Rosmarie, St. Gallen, Erwerb 09.01.2003, an Zwicker Hanspeter, Au, ab GB Nr. 7 zu GB Nr. 1548: Remise Nr. 531, 999 m² Gartenanlage, Mörenloch

Kündig-Eberle Rosmarie, St. Gallen, Erwerb 09.1.2003, an Reko Restaurationsbetriebe AG, Wolfhalden, GB Nr. 1547, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 530, 709 m² Grundstücksfläche, Mörenloch

Kündig-Eberle Rosmarie, St. Gallen, Erwerb 09.01.2003, an

Reko Restaurationsbetriebe AG, Wolfhalden, ab GB Nr. 7 zu GB Nr. 1547: 1'000 m² Gartenanlage, Mörenloch

Just Immobilien AG, Walzenhausen, Erwerb 10.11.2008, an Altangerel Ojuntschimeg, Walzenhausen, und Wodnar Michael, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 476, Wohnhaus mit Anbau Nr. 278, 1'188 m² Grundstücksfläche, Platz

Alig Alfred, Thal, ME zu 1/6; Schmid-Alig Rita, Thal, ME zu 1/6; Alig Stefan, Thal, ME zu 3/6; Albertin-Alig Wilhelmina, Bülach, ME zu 1/6, Erwerb 06.12.1991/28.12.1995/18.09.2001, an Huber Jasmine, Mörschwil, GB Nr. 475, Wohnhaus Nr. 275, 554 m² Grundstücksfläche, Platz

Jeker Peter und Jeker-Fenk Ursula, Dällikon, ME zu je ½, Erwerb 17.09.1982, an Moser Roland, Nesslau, GB Nr. 1256, Wiese, Weide, 1'042 m² Grundstücksfläche, Moos; GB Nr. 1355, Weg, Wiese, Weide, 850 m² Grundstücksfläche, Moos

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Christopher, Fredric, geboren am 06.05.2011 in Heiden AR, Sohn des Christopher, Privingston Danaraj Antony und der Christopher geb. Nicholas Muthu, Veronica Jency Sheruby wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

Valentinelli, Pia, gestorben am 04. Mai 2011 in Walzenhausen AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Graf, Max Heinrich, gestorben am 27. Mai 2011 in Lutzenberg AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Kellenberger geb. Graf, Frieda, gestorben am 09. Juni 2011 in Walzenhausen AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Eheschliessung

Züst, Stefan und Züst geb. Bischof, Fabienne, Trauung am 06. Mai 2011 in Walzenhausen AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. Mai 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2088 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende

März 2011 eine Zunahme von 19 Personen.

Juli

Kirchgemeinden	So.	3. Juli	10.00	Steigbüchel	Waldgottesdienst
Verkehrsverein Walzenhausen	So.	3. Juli	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Kath. Frauengemeinschaft	Di.	5. Juli	19.00	kath. Kirche	Eucharistiefeier, anschl. Pizzaessen
Verkehrsverein Walzenhausen	Mi.	6. Juli	15.00/19.00	MZA-Vorplatz	Sommertheater „Die Glückselige“
Alterswohnheim	Mo.	11. Juli	14.30	Kaffeestube	offenes Singen
Gemeindeferien 2011	So.	31. Juli		evang. Pfarramt	Anmeldeschluss

August

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	7. Aug.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Gemeinde	Do.	11. Aug.	7.00	Gemeindegebiet	Grünabfuhr
Verkehrsverein Walzenhausen	Fr.	12. Aug.	18.00	Grillplausch	MZA-Areal
Katholische Kirche	So.	14. Aug.	10.00	Pfarrfest Kloster Grimmenstein	
Frauenvereine	Di.	16. Aug.	12.00	„Sonnenblick“	Senioren-Mittagessen
Kirchgemeinden	Mi.	17. Aug.	09.45		Seniorenflug
Kirchgemeinden	So.	21. Aug.	09.15	evang. Kirche	ök. Familiengottesdienst zum Schulbeginn
Taizé-Gruppe	So.	21. Aug.	18.00/19.00	kath. Kirche	Einsingen / Taizéfeier mit Kinderhütendienst
Spielgruppe	Sa.	27. Aug.	11.00-16.00	MZA	20-Jahr-Jubiläum für ALLE

September

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	4. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Gemeinde	Sa.	10. Sept.		Dorf, MZA, Feuerwehrdepot	Jahrmart

Interessante Links

Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Natur und Landschaft erkennen und erleben (Broschüre)	www.ar.ch/naturwerte
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Neu führt der Treffpunkt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint im September 2011

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **4. August 2011**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

Je zwanzig Jahre im Dienste der Gemeinde

Reto Herzig und Remo Ritter

Sie haben noch die Zeit des Matrizendrucks und der mechanischen Schreibmaschine erlebt. Heute wird vieles per Computer erledigt.

Isabelle Kürsteiner

Am eigentlichen Tätigkeitsfeld des Gemeindeschreibers und des Grundbuchverwalters hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten wenig verändert. Reto Herzig und Remo Ritter finden ihre Arbeit auch nach zwanzig Jahren hochinteressant. Beide würden ihren Job deshalb wieder wählen.

Rechtliche Fragen begleiten ihr Berufsleben. Während Reto Herzig Lösungen für die verschiedensten Situationen betreffend Grundbuchvertrag für die Parteien sucht, ist Remo Ritter im

Beurkundungswesen gefordert. Es sind Lösungen für Ehe- und Erbverträge zu finden. Wichtig ist auch der Entscheid, wann Hilfesuchende mit einem speziellen Problem zu einem Spezialisten (Fachanwalt) gewiesen werden müssen. „Ich bin mehr der Allgemeinpraktiker.“ Wenn im Erbschaftswesen einmal Erben auf der ganzen Welt gesucht werden müssen, ist Remo Ritters detektivischer Sinn gefragt. Natürlich besteht sowohl die Arbeit des Grundbuchverwalters wie auch des Gemeindeschreibers neben solchen spannenden Episoden aus viel Routinearbeit.

Elektronischer Wahnsinn

Beide hatten als Lernende noch mit Matrizen und gar mechanischen Schreibmaschinen zu tun. In Walzenhausen gab es Computer, damals noch als lokale Inseln. Später kam die Vernetzung und

damit das Internet. Eine segensreiche Sache, zum Beispiel für das Grundbuch, welches Walzenhausen bereits 1997 als erste Gemeinde in Appenzell Ausserrhoden elektronisch erfasst hat. Doch besonders das E-Mail in Verbindung mit dem Telefon raubt den Gemeindemitarbeitenden immer wieder kostbare Zeit. Die „Sofortmentalität der Leute“, wie es Remo Ritter sanft formuliert, lässt sie ein E-Mail schreiben und schon nach nur ein bis zwei Stunden telefonisch nachfragen, ob die Angelegenheit bearbeitet worden sei.

Auch während des Interviews ist das Läuten des Telefons ein ständiger Begleiter. So wird konzentriertes Arbeiten immer wieder durch dieses doppelte Nachfragen unterbrochen. Damit müssen unsere Gemeindemitarbeitenden wohl leben.

Einzel besetzte Ämter

„Wir sind kein Grossbüro mit mehrfach besetzten Ämtern“, erklärt Remo Ritter. „Deshalb sind wir auf das Verständnis der Bevölkerung angewiesen, was die Präsenzzeit am Telefon anbelangt. Während Besprechungen, Sitzungen oder wenn wir auswärts arbeiten, können wir keine Telefonate beantworten.“

Die Gemeinde ist aber auch ein Ausbildungsort, mit aktuell den zwei Lernenden Rahel Furrer und Sara Kazmierczyk. Während der dreijährigen Verwaltungslehre arbeiten sie auf allen Ämtern sowie für eine bestimmte Zeit in Heiden.

Dass die Gemeindeverwaltung damit in direkter Weise Nachwuchs fördert, zeigt das Beispiel von Sandra Aeschlimann. Sie übernahm nach ihrer Verwaltungslehre in Walzenhausen vor kurzer Zeit das Einwohneramt. Remo Ritter ist von Amtes wegen Personalchef. „Wir haben innerhalb des Teams ein gutes Verhältnis“, freut er sich. Auf die neuen Gemeinderäte und -rätin angesprochen ist Remo Ritter optimistisch. „In der Vergangenheit gab es schwierige Situationen, vielleicht werde ich mit dem Alter auch ein wenig dünnhäutiger. Doch jetzt habe ich ein gutes Gefühl, sie arbeiten gut zusammen.“

Grundbuchverwalter Reto Herzig und Gemeindeschreiber Remo Ritter setzen sich seit zwanzig Jahren für die Belange der Gemeinde ein.

100. Ausgabe des Treffpunktes

Liebe Leserin, lieber Leser, Sie blättern gerade in der 100. Treffpunktausgabe. Verantwortlich für das Dorfmitteilungsblatt sind **Peter Eggenberger**, Berichte, **Isabelle Kürsteiner**, Berichte, **Iris Oberle**, Berichtsgestaltung und Korrekturlesen, **Remo Ritter**, Berichte aus der Verwaltung, **Walter Walser**, Gestaltung, sowie **Daniela und Ernst Bleiker**, Druck.

Anlässlich des Jubiläums haben wir Sie in der 99. Ausgabe um Ihre Kritik gebeten. Dass unser Treffpunkt auch abonniert und auswärts gelesen wird, zeigen die zwei Rückmeldungen auf, ebenso die neun Jubiläumswettbewerbsteilnehmenden. Ihnen werden wir am Walzenhauser Jahrmarkt, 10. September, um 10 Uhr beim Café Bahnhof je einen „Gwerblerkorb“ übergeben können. Dem spendefreudigen Gewerbe sei an dieser Stelle herzlich gedankt, ebenso wie den Rätselfreudigen und den Kritikern.

Ein herzliches Dankeschön geht an Sie, lieber Leser und liebe Leserin. Ganz besonders freut mich als Redaktionsverantwortliche, dass von Seiten der Vereine, der Schule und des Gewerbes vermehrt Beiträge eingesandt werden. Auch wurde unser Angebot, aus Stichworten einen Bericht zu schreiben, wahrgenommen.

Ich danke allen, die zur Vielfalt unserer Dorfzeitung beigetragen haben und noch beitragen werden.

Isabelle Kürsteiner

Jubiläumswettbewerb-Gewinner:

Herzliche Gratulation! Sie haben das Lösungswort „Jubiläum“ eingeschickt und erhalten einen Preis: Gertrud Aebischer, Kirchweg 20, 9434 Au SG, Marianne Bättschmann, Dorf 40, 9428 Walzenhausen, Ernst Egger, Schmidhusen 24, 9100 Herisau, Markus Friedauer, Platz 1234, 9428 Walzenhausen, Familie Keller, Dorf 92, 9428 Walzenhausen, Susanne Tobler, Höflistr. 7, 9425 Thal, Trudi Widmer-Rohner, Zehntenstr. 52, 4133 Pratteln, Esther Zähler, Heldstadel 456, 9428 Walzenhausen und Nicolas Züst, Höchi 1246, 9428 Walzenhausen.

Ein Dank den Preisspendern:

Dorfbäckerei Meyerhans, Dorfmolki, doppel net Informatik GmbH, Elektra Walzenhausen, Helvetia Versicherungen Generalagentur St. Gallen Appenzell, Just Schweiz AG, Kino Madlen, Raiffeisenbank Unterrheintal, Restaurant Meldegg, Swiss Dreams Hotel Walzenhausen, Viva Hair, Zürich Generalagentur.

Echos

Mein Name ist Hannelore Niederer, ich habe 37 Jahre in Aeschach gewohnt und bin, nachdem mein Mann Emil gestorben ist, wieder nach Deutschland zu meiner Schwester gezogen. Meine Söhne Hans-Jörg und Andreas Niederer wohnen noch heute in der Schweiz.

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie mir regelmässig den „Treff“ schicken. Ich freue mich immer sehr, dass ich das Neueste von Land und Leuten sowie von vielen bekannten Gesichtern, Nachbarn und Arbeitskollegen erfahre.

Der Artikel über meine Schwiegertochter Judith Niederer hat mich sehr berührt und ich möchte Ihr auf diesem Weg alles Gute wünschen und weiterhin viel Erfolg mit der Spielgruppe.

Mir persönlich geht es sehr gut und ich wohne mit meiner Schwester in der Eifel, in der Nähe vom Nürburgring.

Nochmals herzlichen Dank und viele Grüsse an alle Walzehuser

Hannelore Niederer
Müllenbach, 14.7.2011

Als auswärtiger, ehemaliger Walzenhauser, erlaube ich mir, einen kurzen Kommentar über diese Zeitschrift zu verfassen.

Das Walzenhauser Blättli „Treffpunkt“ Nr. 3/2011 habe ich von meinem ehemaligen Schulkameraden Peter Eggenberger erhalten. Dies aus Anlass eines Artikels über unsere Ende Mai durchgeführte, gediegene Klassen- und Konfirmanden-Zusammenkunft.

Die Zeitschrift habe ich mit grossem Interesse ganz durchgelesen. Die vielen interessanten und meist mit schönen Bildern bestückten Artikel berichten sehr vielfältig über Behörden, Vereine, Veranstaltungen und Kultur.

Die Beiträge haben bei mir alt Bekanntes aus meiner Jugendzeit wieder in Erinnerung gerufen, nicht zuletzt natürlich auch wegen den interessanten Informationen von Peter! Nicht minder lesenswert sind aber die Berichte aus der Gegenwart. Ist es da nicht verständlich, dass der „Treffpunkt“ bei mir fast ein wenig nostalgisches Heimweh hervorgerufen hat?

Mit freundlichen Grüssen
Ernst Egger, Schmidhusen 24,
9100 Herisau

www.hevsg.ch

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

3E Schweiz AG

Walzenhauser ist Marktführer in Sachen Fensterbau-Software

Ernst Schiess gründete vor zehn Jahren die selbständige Tochtergesellschaft 3E Schweiz AG in Walzenhausen. Heute ist der Softwarehersteller für Fenster Marktführer in der Schweiz.

Isabelle Kürsteiner

„Wir haben in den letzten zehn Jahren viel gearbeitet“, blickt Ernst Schiess zurück. „Heute sind wir in Sachen Branchenlösung für Fenster Marktführer und bedienen mit unserer Software 135 Firmen mit insgesamt 4200 Arbeitsplätzen. Mit unserem Produkt wird jährlich rund eine Milliarde Umsatz bei den Fensterbetrieben erzielt. Wir beliefern sowohl Kleinbetriebe als auch Unternehmen mit einer 600-köpfigen Belegschaft und dies in der ganzen Schweiz.“

Fünzig Jahre Erfahrung

Die ersten zehn Jahre der 3E Schweiz AG lesen sich wie eine Bilderbuchgeschichte. Ernst Schiess hat 2001 mit dem Aufbau

der 3E Schweiz AG begonnen und beschäftigt heute fünf Mitarbeiter. Seit Beginn arbeitet er mit Robert Streule, Ralf Gstöhl, und Thomas Spleiss zusammen. Heute unterstützen ihn ausserdem Thomas Schürpf sowie Othmar Jenni. Das sind zusammen fünfzig Jahre Erfahrung, mit welcher sie den anspruchsvollen Schweizer Markt betreuen. Begonnen hatte alles, nachdem der damalige Arbeitgeber von Ernst Schiess sich für diese neue Branchenlösung entschied. Die skalierbare Unternehmens-Software 3E-LOOK überzeugte ihn, und er wollte sie eigenhändig in der Schweiz anbieten. Nach Verhandlungen mit dem Mutterhaus in Deutschland entstand die 3E Schweiz AG als erste Tochtergesellschaft.

Prozessorientierte Software

Die prozessorientierte Fensterbau-Software bietet schlanke Lösungen vom Kundenkontakt bis zu Maschinenanbindungen. Somit können alle betriebswirtschaftlichen und technischen Prozesse abgebildet, Geschäfts-

prozesse standardisiert und vereinfacht werden.

Während kleinere Betriebe vom modularen Aufbau profitieren, deckt die Integration in Microsoft Dynamics TM AX die besonderen Ansprüche internationaler Unternehmen mit Konzernstruktur ab. Aufgrund der Datenbankarchitektur und der NET-Frameworks bleiben 3E-Lösungen immer kompatibel und „up-to-date“. Aufgabe des Schweizer Teams ist die Anpassung der Module auf die Vorgaben im Schweizer Markt. Das ist den sechs Fachmännern aus Walzenhausen bisher

bestens gelungen, konnten sie doch pro Jahr rund zehn Kunden dazugewinnen. Dass sie nicht nur Computerfreaks sondern auch gelernte Schreiner sind, hilft ihnen bei den Lösungsfindungen enorm, weil sie die verschiedenen Arbeitsprozesse selber kennen. „Mit unserer Erfahrung können wir unsere Fensterbauer optimal beraten und schulen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Kunden dank Entlastung durch unsere Branchenlösung auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und wachsen können.“

Ernst Schiess (2. von rechts) verhalf der jubelnden 3E Schweiz AG zu ihrem Erfolg.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Hautle Haustechnik AG

Bester Lehrabschluss von Pascal Rechsteiner

Seit sechs Jahren ist Daniel Hasler Geschäftsinhaber der Hautle Haustechnik AG. Sein erster Lerner, Pascal Rechsteiner, schloss seine Ausbildung mit einem Bestresultat ab.

Isabelle Kürsteiner

Der Spengler-, Sanitär-, Heizung- und Lüftungsbetrieb entwickelte sich unter der Ägide von Daniel Hasler zum Komplettanbieter energieeffizienter Heizsysteme und erneuerbaren Energien (Solar- und PV-Anlagen, Wärmepumpen, Komfortlüftung, Holzheizungen, Pellet, etc). Die Hautle Haustechnik AG ist Mitglied bei der „IG Passivhaus“ und Vertragspartner von Drexel und Weiss, energieeffiziente Haustechniksysteme (Hersteller von WP und Lüftungsgeräten). Aber auch die fossilen Brennstoffe wie Gas und Öl (mit sehr effizienter Brennwerttechnik) werden noch als Alternativen gewünscht und eingesetzt. Dazu Daniel Hasler: „Die Kunden schätzen es, einen einzigen Ansprechpartner für die Haustechnik zu haben. Damit wir immer auf dem neusten Stand der Technik sind, besuchen meine Mitarbeiter und ich entsprechen-

de Weiterbildungen. So können wir unseren Kunden fundiertes Fachwissen weitergeben.“ Diese Ausrichtung ist erfolgreich, denn angefangen mit zwei Mitarbeitern gehören heute acht Fachmänner zum Hautle-Team.

Nachwuchs ausbilden

Vor vier Jahren entschloss sich Daniel Hasler, vormals selbst Gewerbeschullehrer, seinen ersten Lernenden auszubilden. Der Walzenhauser Pascal Rechsteiner absolvierte bei der Hautle Haustechnik AG die Ausbildung zum Spengler-Sanitärinstallateur. Als anfangs Juli die Diplome bei der Gewerblichen Berufsschule St. Gallen (GBS) übergeben wurden, war die Freude bei Daniel Hasler gross, dass sein erster „Lehrling“ mit der Note 5,4 den besten Lehrabschluss der drei Kantone Appenzell Ausser- und Innerrhoden wie auch St. Gallen erreicht hatte. Dieses Bestresultat wurde bei Martin Heule in Berneck gebührend gefeiert. Daniel Hasler gratulierte Pascal Rechsteiner herzlich und überreichte ihm das Diplom des Berufsverbandes sowie einen Gutschein für einen Zeppelinflug. Das ganze Team der Hautle Haustechnik AG freut sich, dass Pascal Rechsteiner neu

Martin Heule, Pascal Rechsteiner und Daniel Hasler.

als ausgebildeter Fachmann bei seinem Lehrbetrieb in Walzenhausen weiterarbeiten wird. Nach Pascal Rechsteiner absolviert Fabian Camenzind die Ausbildung als Sanitärinstallateur. Er befindet sich derzeit im zweiten Lehrjahr.

Dank an Martin Heule

Die Diplomübergabe fand bei Martin Heule statt, weil sich der Bernecker nach 18 Jahren bei der Hautle Haustechnik AG beruflich verändert. Aus diesem Grund dankte Daniel Hasler Martin Heule für die sechs Jahre Mitarbeit bei ihm. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Arbeitnehmer seinem Betrieb fast zwei Jahrzehnte treu bleibe. So lange Abschnitte seien in der heutigen Zeit immer seltener. Als Dank überreichte Daniel Hasler Martin Heule einen Gutschein

und Appenzeller Spezialitäten. Gleichzeitig bedankte er sich für die gute Bewirtung und das schöne Fest, zu dem auch die Eltern von Pascal Rechsteiner eingeladen worden waren. Nach den Worten „Ich bin überzeugt, dass wir dich, Martin, irgendwann wieder sehen werden“ und Gratulationen an die Eltern von Pascal Rechsteiner ging die fröhliche Feier weiter.

Tolles Arbeitsklima

Für einen kurzen Moment hatte Pascal Rechsteiner noch Zeit für einige Auskünfte. „Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich. Es ist nie das Gleiche, immer etwas Neues, denn jede Baustelle ist verschieden. Ausserdem liebe ich es, draussen und drinnen zu arbeiten. Besonders gefällt mir aber das Team. Die Zusammenarbeit ist schön. Wir haben es kameradschaftlich und kollegial sehr gut. Jeder ist für jeden da. Was die Prüfungen anbelangt, war der Abschluss für den Spengler vor einem Jahr praktisch anspruchsvoll, diejenige für den Sanitärinstallateur schulisch schwieriger. Jetzt freue ich mich, bis zur RS im Frühling und wenn möglich noch länger in einem so guten Team mitarbeiten zu können.“ Mit den Worten „das passt“ geht Pascal Rechsteiner zurück zu seinen Arbeitskollegen, um seinen Prüfungserfolg weiter zu feiern.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

E. Steingruber AG

Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden!

Die Wirtschaftsstrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden will den Kanton als leistungsstarken Standort mit wettbewerbsfähigen Unternehmen positionieren. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst.

Aus diesem Grund besucht Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Direktorin des Volks- und Landwirtschaftsdepartementes, zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, Unternehmen in Appenzell Ausserrhoden.

Einer dieser Besuche galt auch der Garage E. Steingruber AG in Walzenhausen.

Erwin und Brigitte Steingruber führten Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Karin Jung sowie Hansruedi Bänziger, Gemeindepräsident von Walzenhausen und Christoph Wolnik, Geschäftsführer Appenzellerland über dem Bodensee, durch das Unternehmen und die Ausstellungsräume.

Das Familienunternehmen E. Steingruber AG wurde bereits vor 34 Jahren gegründet und ist mit den Jahren kontinuierlich gewachsen. Heute befindet sich nicht nur die Garage Steingruber in der Äschi 1091, sondern auch die Firmen Graber Press- und Stanzwerk AG und Buschor Gewächshausbau haben hier optimale Produktionsbedingungen gefunden.

Die E. Steingruber AG ist heute eine weit herum anerkannte und beliebte VW- und Skoda-Garage und zeichnet sich durch eine grosse Kundenorientierung aus. So sind beispielsweise acht Ersatzfahrzeuge für Kunden eingelöst!

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden, und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden – beispielsweise auch mit der Garage E. Steingruber AG!

Erfolgreiche Lehrabschlüsse in der Rheinburg-Klinik Walzenhausen

In der Rheinburg-Klinik haben folgende vier Lernende erfolgreich ihre Lehrabschlussprüfungen bestanden: Loren Dujakovic, Fachmann Betriebsunterhalt, Katrin Graf, Fachangestellte Gesundheit, Julia Kendlbacher,

Fachfrau Hauswirtschaft und Matthias Thür, Koch.

Die Klinikleitung gratuliert den Lehrabgängern herzlich zum grossen Erfolg und wünscht allen viel Erfolg und Freude im Beruf.

Erfolgreicher Lehrabschluss bei der JUST Schweiz AG

Rheineck/Walzenhausen. Daniela Bögle aus Rheineck hat ihre Ausbildung zur Kauffrau M-Profil (mit Berufsmatura) bei der Firma JUST Schweiz AG, Hersteller von Kosmetik- und Körperpflege-Produkten in Walzenhausen, äusserst erfolgreich abgeschlossen. Die Geschäftsleitung sowie Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter gratulieren der frisch gebackenen Berufsfrau zu dieser guten Leistung. Traditionell wird den Lehrlingen nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung ein Sparkonto eröffnet. So durfte auch Daniela Bögle von Manuela Villani, Berufsbildnerin bei der JUST Schweiz AG, den verdienten Check in Empfang nehmen.

Loren Dujakovic, Matthias Thür, Julia Kendlbacher, Katrin Graf

Erstes grosses Mehrfamilienhaus in Lachen

Mitte Juni fand das Aufrichtfest des ersten grossen Mehrfamilienhauses in Lachen statt. Bauherr Urs Züst betonte die Notwendigkeit von modernem Wohnraum in Appenzell Ausserrhoden.

Isabelle Kürsteiner

Zum Aufrichtfest des ersten grossen Mehrfamilienhauses in Lachen begrüsst Urs Züst Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Urs Züst blickte zurück. Bereits vor 25 Jahren sei erstmals ein Aushub für ein Mehrfamilienhaus von der Firma Herrmann AG gemacht worden, dann folgte jedoch ein Baustopp. Vor zwei Jahren kam die Ge-

schäftsleitung der Herrmann AG auf ihn zu, um das ehemalige Vorhaben zu realisieren. Zusammen mit seinem Architekten René Walder entstand der Plan von drei Einfamilienhäusern sowie einem Mehrfamilienhaus. An dieser Stelle ärgerte sich Urs Züst über den Amtsschimmel; gemeint sind ca. 50'000 Franken, welche die Quartierplanänderung gekostet hatte. Nachdem er zwei Einfamilienhäuserparzellen verkauft hatte, darunter eine an EW-Leiter Daniel Fruntz, fand er in der Raiffeisenbank unteres Rheintal einen Partner. Urs Züst dankte sowohl der Geschäftsleitung der Herrmann AG sowie dem Finanzinstitut für das geschenkte Vertrauen.

Modernen Wohnraum schaffen
Entstanden sind eine Attika-

Eigentumswohnung sowie drei 4 1/2- und je eine 2 1/2 und 1 1/2-Zimmer-Mietwohnung mit fantastischer Lage mit mehrheitlich Aussicht auf den Bodensee. Sämtliche Wohnungen sind bereits belegt. Der Bauherr bekräftigte, wie wichtig das Erstellen von modernem Wohnraum in Appenzell Ausserrhoden sei. Er unterstrich die gute Infrastruktur der Gemeinde und die „Top-Schule“. „Das Wohnen in unserer Gemeinde ist wahnsinnig schön“, freute er sich. „Mein Plan war, ein energetisch perfektes Mehrfamilienhaus ganz mit erneuerbaren Energiequellen zu erstellen. Das ist gelungen. Die Kollektoren am Block sind unauffällig, und das ganze Bauwerk ist wunderbar in den Hang integriert worden. Das Haus weist ein schönes Erscheinungsbild auf.“ Dafür ver-

antwortlich zeigt sich Architekt René Walder. Ihm galt ein grosses Dankeschön seitens von Urs Züst.

Ausserdem dankte der Bauherr der Gemeinde für die rasche Erteilung der Baubewilligung. Ein weiterer Dank ging an die Nachbarschaft, welche sich weder über den Baulärm noch über die Staubbelastung beschwert habe. „Wir Lächler halten zusammen“, kommentierte Züst diese Verbundenheit. Seitens der Handwerker dankte Orlando De Martin für die Aufträge, die Vision, den Mut, die Zuversicht und die Risikobereitschaft, welche Züst auszeichneten. Damit habe er Grosses erreicht. Die Gemeinde, die Gesellschaft und das Gewerbe sei stolz, Urs Züst unter sich zu haben.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Hochzeitsplanerin Ines

Liebe ist Himmelsfügung!

Hochzeitsplanerin Ines organisierte sieben Jahre in der ganzen Schweiz Hochzeiten, seit vier Jahren gibt sie ihr Wissen künftigen Planern in der Schule bei SEKO-SWISS weiter. Zwischenzeitlich führt sie auch selbst Zeremonien durch.

Isabelle Kürsteiner

Ines Wälti wurde in Spanien von einem jungen Paar angefragt, ob sie ihnen die Hochzeit gestalten würde, damals vermittelte sie im Süden Ferienwohnungen. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, und zurück in der Schweiz begann ein neuer Lebensabschnitt für die gelernte Textiltechnikerin. Nach ihrer langjährigen Erfahrung ist das Zusammentreffen von zwei Menschen, die sich lieben, kein Zufall, sondern glückliche Fügung. „Ich bin überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Liebe ist kein biologisches Phänomen, sondern vielmehr eine unerklärliche Kraft“, unterstreicht Ines Wälti aus Walzenhausen. „Liebe ist Himmelsfügung!“.

Romantik und Genuss

„Als Hochzeitsplanerin übernehme ich die gesamte Organisation der Hochzeit, oder ich gebe in ein bis zwei Gesprächen Ratschläge und helfe bei auftretenden Problemen weiter. Wenn ich für den ganzen Tag verantwortlich bin, gilt es, die Bedürfnisse des Brautpaares genau zu analysieren und umzusetzen, das Budget muss dabei aber immer im Auge behalten werden. Viele Brautpaare übergeben die Planung uns Fachleuten, damit sie und ihre Trauzeugen die Hochzeit einfach nur geniessen können. Das

beginnt schon beim Aussuchen der Ringe. Ganz ohne Hektik kann dieser spezielle Tag dann mit einem romantischen Essen zu Zweit abgeschlossen werden. Die Arbeit als Hochzeitsplanerin ist Knochenarbeit, der Tag muss bis auf die letzte Minute geplant werden, nur so entsteht für das Paar der perfekte, stressfreie, romantische Rahmen.“

Das sollte beachtet werden

Für die Vorbereitungen sollten nicht nur die Trauzeugen eingespannt und Wünsche klar kommuniziert werden. Wer immer für den Anlass verantwortlich ist, sollte ein absolutes Organisations-talent sein und ein Regiebuch schreiben. Dieses wird allen mit Aufgaben betrauten Personen und Dienstleistern übergeben, damit ein reibungsloser Tagesablauf garantiert werden kann. Ebenso gilt es, einen guten Fotografen anzusuchen. „Hier beraten wir gerne, denn wir kennen die schwarzen Schafe der Branche“, erklärt Ines Wälti. Brautpaar und Trauzeugen sollten sich wegen der Fotos auch in Sachen Kleider beraten lassen. „Am Hochzeitstag selbst hat es sich bei mir bewährt, Fotos des Brautpaares vor dem Kirchgang in aller Ruhe zu fertigen. Gute Erfahrung habe ich beim Verlassen der Kirche gemacht, wenn das Brautpaar allfällige Spaliere durchschreitet und direkt zum Apéro geht. Dort kommt das Brautpaar zum Gratulationsempfang auf die Gäste zu und nicht umgekehrt. Das gibt dem frisch vermählten Brautpaar Gelegenheit, sich unter der Gästeschar frei zu bewegen und nicht wie angewurzelt am selben Ort stehen bleiben zu müssen.“ Auch wenn das Brautpaar Gastgeber ist, sollte es sich immer wieder kleine Zeitinseln suchen, um

diesen speziellen Tag bewusst geniessen zu können. Übrigens, absolute Stimmungsenker sind laut Wälti Brautentführungen. Sie können das ganze Fest verderben.

Ohne Kirche

Paare, die sich in keiner kirchlichen Zeremonie trauen lassen, begründen dies oftmals damit, dass sie sich unehrlich fühlen, wenn sie einzig für die Hochzeit in die Kirche gehen und sonst das ganze Jahr nicht oder die Pfarrperson schon seit der Konfirmation nicht mehr gesehen haben. Einige argumentieren, dass sie die schon erlebten Trauungszeremonien von Pfarrpersonen als sehr distanziert erlebten. Sie suchen mehr Nähe zu ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte und wollen diesen unvergessli-

chen Tag nicht nur durch eine „stiere“ Ziviltrauung besiegeln lassen, sondern mit einer feierlichen, sehr persönlichen Zeremonie krönen. „Hier bieten sich freie Trauungszeremonien, wie ich sie heute durchführe, an“, erklärt Ines Wälti. „Die Hochzeitsplanung übernehmen neu meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler.“

Weddingnetwork

Neu besteht auch auf Initiative von Ines Wälti sowie zwei weiteren Hochzeitsplanerinnen ein Internetauftritt für Dienstleister zum Thema Hochzeit, mit dem Ziel, seriöse Anbieter untereinander zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Hochzeitsplanerin Ines weiss, wie eine romantische und unvergessliche Hochzeit geplant werden muss.

Herrmann AG

150 000 Franken für Fabrikrenovation

Unübersehbar ist am westlichen Dorfeingang die Fabrik der Herrmann AG, deren Gebäulichkeiten einer gründlichen Verschönerung unterzogen werden.

Peter Eggenberger

Vor 65 Jahren (1946) gründeten Ernst und Fanny Herrmann im Ortsteil Nord an der Strasse Walzenhausen–Wolfhalden–Heiden das heutige Kunststoffwerk. Produziert werden von 75 Mitarbeitenden hochpräzise Verschlussysteme für Unterneh-

men der Medizinal-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie im In- und Ausland. Der Firmenleitung ist ein gefälliges Erscheinungsbild wichtig, und die Fabrik ist ja ein Stückweit Visitenkarte am westlichen Dorfeingang. Geschäftsführer Thomas Baselgia: „Während sich die in den Jahren 2000 und 2010 erstellten Fabrikbauten noch in bestem Zustand präsentieren, sind die Fassaden der früheren Baukörper in die Jahre gekommen. Sie werden jetzt gründlich erneuert. Investiert werden rund 150 000 Franken, und wir hoffen, die Sanierungsarbeiten noch im Sommer abschliessen zu können.“

Die Fabrik der Herrmann AG in Walzenhausen wird derzeit einer gründlichen Verschönerungskur unterzogen. Vorne links die seinerzeitige Werkstatt, in der die 65-jährige Firmengeschichte begann.

Zweifamilienhaus an ruhiger, sonniger Aussichtslage zu verkaufen!

Walzenhausen, Tolen 1170

- 4.5 Zimmer Parterrewohnung mit Cheminée und Balkon
- 6.5 Zimmer Maisonette Wohnung mit Cheminée, Balkon und Terrasse
- Doppelgarage und grosse div. Kellerräume, Grundstück 1'088 m²
- auch Miete möglich

Besichtigung und weitere Informationen

R. Kressbach 071 888 43 67

zu kaufen gesucht

abgelegenes

Haus / Bauland

mit

Stall und Weideland

in AR oder SG

071 880 05 89

Nun braucht der Sonneblick Solidarität

Der Sonneblick lebt seit 78 Jahren Solidarität mit randständigen Menschen. Damit das Werk, Ferien für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, weitergeführt werden kann, bedarf er der Solidarität und finanziellen Unterstützung.

Isabelle Kürsteiner

Nach einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche, gestaltet von Kirchenrätin und Stiftungsratsmitglied Pfarrerin Corinna Boldt, verlagerte sich das 78. Jahresfest der Stiftung Sonneblick Walzenhausen in deren Räumlichkeiten. Die Feier wurde umrahmt von bolivianischen Musikklängen der Gruppe „Kimba“. Nach dem Mittagsbuffet erklärte Markus Züst, Vizepräsident des Stiftungsrates des Sonneblicks Walzenhausen aus St. Margre-

then: „Das Stiftungsfest soll ein Tag der Freude und Begegnung sein. Wir freuen uns, dass der Sonneblick besteht, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Wir wären aber nicht realistisch genug, wenn wir ausser Acht liessen, dass wir vor grossen Aufgaben stehen. Was uns Kopfzerbrechen bereitet, ist die Situation des Hauses 2, des Gründerhauses und Hauses von Pfarrer Vogt. Die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden hat eine umfassende Erneuerung des Brandschutzes verfügt.“ Die von der Assekuranz gewährten Fristverlängerungen würden mithelfen, nach Lösungen zu suchen. Doch sei die Kostenfolge gewaltig und bringe die Stiftung an ihre Grenzen.

In der kritischen Phase

Markus Züst unterstrich vehement, dass der Stiftungsrat alles vorkehren werde, um die Existenz des Sonneblicks zu

erhalten. Dennoch befinde sich der Sonneblick zurzeit in einem Dilemma. „Einerseits benötigen wir das Haus 2, um auf dem hart bedrängten Markt besten zu können. Andererseits stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, so hohe Mittel in ein altes Haus zu investieren. Es ist schwer, einen Ausweg zu finden. Der Stiftungsrat hat deshalb die Arbeitsgruppe ‚Sonneblick 2013‘ gebildet, welche sich der Problematik mit dem Ziel, den Sonneblick zu erhalten, annimmt.“ Symbolisch zur Lage trägt der diesjährige Jahresbericht den Titel „An der Wegkreuzung“. Dazu Markus Züst: „Das Bild der Wegkreuzung passt zu der Situation, in welcher sich der Sonneblick befindet. Sagen wir es offen: Er ist zurzeit in einer kritischen Phase. Sicher ist, dass der Stiftungsrat alle Möglichkeiten prüft und ergreift, um die Sache zu einem guten Ende zu bringen. Die Entscheidung über

die baulichen Massnahmen und damit über die Zukunft des Sonneblicks wird anfangs Dezember 2011 fallen.“

Von Solidarität getragen

Der Sonneblick war von Beginn weg getragen von einer grossen Solidarität. Pfarrer Paul Vogt baute ein „Sticker-Hämetli“ (Haus 2) in den Dreissigerjahren für Arbeitslosenprojekte um. Später nahm der Sonneblick rassistisch Verfolgte, vor allem aus dem Ostblock, auf.

Paul Vogts bedingungsloses Entstehen für jene, die unter die Räder geraten waren, war Ausdruck seines Christentums der Tat.

Auch der heutige Stiftungsrat schafft ganz in Sinne von Paul Vogt besondere Angebote für Menschen in schwierigen Situationen. Er schenkt damit ein Stück Geborgenheit, Ruhe und Wohnlichkeit. Das breit gefächerte Angebot umfasst Ferien für Menschen mit Behinderung, Retraiten kirchlicher Behörden, Schulverlegungen, Konfirmationslager oder musikalische Anlässe, wie das Appenzeller Singwochenende. Er steht aber auch offen für Familien- und Firmenanlässe.

Zum Schluss dankte Markus Züst Leiter Adrian Keller und seinem Team, allen Spendern, der Musikgruppe „Kimba“ sowie dem Stiftungsrat für ihren Einsatz. Weitere Informationen sind unter www.sonneblick-walzenhausen.ch.

Waren am Jahresfest; Leiter und Stiftungsratsmitglieder des Sonneblick in Walzenhausen von links: Hintere Reihe: Adrian Keller, Kurt Naef, Urs Sturzenegger, Markus Züst. Vordere Reihe: Monika Giger, Margrit Eggenberger und Ursula Slongo.

Gemeinderat geht gemeinsam über die Bücher

Marcel Stillhard

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, die neu gewählte Gemeinderätin und die neu gewählten Gemeinderäte trafen sich am Samstag, 25. Juni, zu einer Arbeitstagung im Alpenhof auf dem St. Anton.

So wurde unter anderem eine Auslegeordnung der Pendenzen gemacht, die Dossiers der Vorgänger diskutiert und über Themen wie Kommunikation und deren Bedeutung in unserer Gemeinde diskutiert.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Walzenhausen hinter Teufen die zweitgünstigste Gemeinde in Bezug auf Steuern im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist? Wussten Sie nicht? War für einige von uns auch neu – aber wenn Sie diesen Beitrag gelesen haben, dann wissen Sie es jetzt und können sich daran freuen.

Zum Thema Kommunikation gehört auch der Auftritt der Gemeinde im Internet – auch hier sind Arbeiten im Gange, um unsere Gemeinde frisch, modern und dynamisch im weltweiten Web zu präsentieren.

Die Arbeitsatmosphäre war geprägt von intensiven Diskussionen, gegenseitigem Nachfragen

und Verstehen und auch vom sich Finden in dieser neuen Zusammensetzung. Ich glaube, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass mir diese erste Klausurtagung sehr viel Zuversicht für die Zukunft gebracht hat; wir kamen zügig vorwärts, wir arbeiteten speditiv und die Zeit verging wie im Flug. Und alle hatten das Wohl der Gemeinde im Focus. Ein Anfang auf dem Weg zu einem tollen Team ist gemacht.

Weitere ausserplanmässige Arbeitstagungen werden folgen, in denen es insbesondere um Schwerpunktthemen wie Raumplanung, Bevölkerungsentwicklung, Schulentwicklung, Zukunft des Altersheims usw. gehen wird. Damit wir eine gemeinsame Basis haben, braucht es ein gemeinsames Verständnis über die Strategie für die nächsten 4 Jahre (Wohin will die Gemeinde? Was ist wichtig und dringend?), und ein Weg in diese Richtung wird die Erarbeitung eines gemeinsamen Leitbildes sein, an welchem wir uns orientieren können und welches uns eine Art „Wegweiser“ in die Zukunft sein soll.

Wir werden von Zeit zu Zeit über unsere Arbeit im Treffpunkt berichten und setzen alles daran, dass die Gemeinde Walzenhausen wieder den Platz einnimmt, den sie verdient.

Die Köpfe rauchen (noch nicht ...)

Und ja, es wird nicht nur geredet – es wird auch aktiv gearbeitet und Resultate präsentiert.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Leuchtende Kinderaugen im Zirkus

Der Zirkus Bengalo ermöglichte den Schulklassen des Schulhauses Bild, die Faszination Zirkus hautnah zu erleben. Am Freitag, 10. Juni, gab es dann gleich zwei Vorstellungen, und die Kinderaugen glänzten und leuchteten.

Isabelle Kürsteiner

Bereits vor fünf Jahren wagten die Lehrerinnen des Schulhauses Bild das Experiment Zirkus, und in der 2. Juni-Woche wiederholten sie es; sehr zur Freude der Schülerinnen und Schüler, deren Augen bei den zwei Vorstellungen am Freitag strahlten und leuchteten. Die Erst- bis Viertklässler zeigten wunderbare Artistik und schalkhafte Clownerie. Ihre Nummern faszinierten durch enormes Geschick, Ausdruckstärke, schauspielerisches Können und die übersprühende Freude, welche sich vom ersten Moment an auf das Publikum übertrug.

Spannende Artistik

Im Zirkuszelt war knisternde Spannung vor der Aufführung zu spüren. Dann ging der Scheinwerfer an, Musik ertönte und die Artistinnen und Artisten des Schulhauses Bild erschienen in ihren farbenfrohen Kleidern. Das war für die jungen Künstlerinnen und Künstler bereits die erste Mutprobe, sich vor dem Vorhang in der Arena zu zeigen. An zwei Trapezen boten die erste Gruppe Spektakuläres; einzeln, zu Zweit und gar zu Dritt. Nach trickreichen Clowns, hier war schauspielerisches Geschick gefragt, folgte eine Jonglage-Gruppe. Sie warfen Diabolos durch die Luft, fingen sie geschickt wieder auf, platzierten Reifen an den Armen von Kolleginnen oder vollführten mit Bällen Kunststücke. Immer wieder applaudierte das begeisterte und von so viel Können erstaunte Publikum. Die Zauberer verhalfen den zuschauenden Kindern zu Bonbons in ungeahnter Fülle oder liessen verschnittene Zeitungen nach „Abrakadabra-Zaubersprüchen“ wieder als voll-

kommen ganzes Blatt erscheinen. Dann wurden Fässer in der Manege deponiert. Darauf balancierten die jungen Artisten mit Bändern und Reifen. Ja, sie wechselten gar im Rollen die Plätze auf den Fässern begleitet von „Ahs“ und „Ohs“ dem Publikumsraum. Die Spannung wuchs. Sie gipfelte bei der Hochseilnummer und dem gekonnten Seitenwechsel der mutigen Mädchen und Buben. Mit einer wunderschönen Bodenakrobatik-Nummer und zahlreichen Pyramiden schlossen die Bild-Zirkus-Kinder ihre Vorstellung.

Spektakel und Meisterleistungen

Namens der Schulkommission dankte Dominique Rohrbach den Kindern für das grosse Spektakel und die erbrachten Meisterleistungen. Sein Dank ging aber auch an die Zirkusdirektoren Werner Schönenberger und Manuela Schneider sowie ihrem hilfsbereiten Team und an die Lehrkräfte im Bild. Mit den Worten „wir sind stolz, so initiative

Lehrerinnen in Walzenhausen zu haben“ eröffnete er das „Grande Finale“. Noch einmal zeigten sich die Mädchen und Buben in der Manege, und sie hatten allen Grund, um die Wette zu strahlen. Denn nach einer Woche intensivem Training war ihnen das schier Unmögliche gelungen; eine Zirkusvorführung mit vielen Hochleistungen! Nach der Verabschiedung mit anhaltendem Applaus und da und dort auch einer berechtigten Freudenträne war in der Festwirtschaft, die dank einsatzbereiter Eltern geführt werden konnte, gemütliches Zusammensitzen angesagt. Ein spezieller Shuttle-Bus brachte dann die Zuschauer und die Artisten von der Ledi zurück zur MZA.

Weitere Bilder siehe Website unter www.walzenhausen.ch (Porträt, Album)

Die Schüler des Schulhauses Bild in Walzenhausen schnupperten für eine Woche Zirkusluft.

Eine Woche in der Westschweiz verbracht – Lagerbericht

Im Juni haben die 2. Sekundarklassen (E und G) ihr Klassenlager im Neuenburger Jura verbracht. Nachfolgend der Bericht:

Montag, 6.6.11

Heute haben wir uns um 7.00 Uhr beim Bahnhof besammelt, um dann mit dem Car vier Stunden lang nach Le Locle zu fahren. Endlich in Le Locle angekommen, mussten wir unsere Fahrräder und unser Gepäck aus dem Car ausladen, und dann hatten wir bis 13.30 Uhr Zeit, unsere Zimmer einzuteilen und unseren Lunch zu essen. Am Nachmittag sind wir mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und haben von Herrn Weber und Frau Frei den Auftrag bekommen, zu zweit je eine Person auf Französisch zu interviewen. Den restlichen Nachmittag haben wir noch Zeit bekommen, in kleinen Gruppen durch die Stadt zu schlendern und sie zu erkunden. Als wir wieder zuhause angekommen sind, hatten wir Zeit, um zu duschen, und danach haben wir alle zusammen zu Abend gegessen. Es gab Hamburger mit Kartoffeln. Am Abend haben wir uns entschieden, kein spezielles Abendprogramm durchzuführen, und daher konnte man bis 22.00 Uhr machen, was man wollte. Selbstverständlich musste zuvor noch im Journal über den heutigen Tag berichtet werden.

Dienstag 7.6.11

Am Dienstagmorgen mussten wir um 6.45 Uhr aufstehen. Da wir in unserem Zimmer aber Küchendienst hatten, mussten wir schon um 6.30 Uhr aufstehen und das Frühstück vorbereiten. Um 8.10 Uhr fuhren wir mit dem Velo zum Bahnhof und nachher mit dem Zug in die Schokoladen-

fabrik Camille Bloch. Dort teilten wir uns in 3 Gruppen auf und hatten eine interessante Führung. Am Ende dieser Führung konnten wir noch so viel Schokolade essen, wie wir wollten, das war super. Am Mittag gingen wir nach La Chaux-de-Fonds und hatten bis um 13.30 Uhr Mittagszeit. Anschliessend besuchten wir das Internationale Uhrenmuseum, und auch dort hatten wir eine sehr aufschlussreiche Führung. Das Wetter draussen war dann eine Überraschung, es regnete in Strömen, und als wir zuhause ankamen, freute sich jeder, wieder im Trockenen zu sein. Das Abendessen war dann etwas später als am Montag, da die Pfannen einfach nicht heiss werden wollten. Doch die Äpfelermagronen sind am Schluss noch gut gelungen und so ging auch dieser schöne Tag zu Ende. Um 22.00 Uhr gingen wir dann schlafen.

Mittwoch, 8.6.11

Wir sind heute um 7.30 Uhr aufgestanden, um uns nach dem Frühstück die unterirdischen Mühlen anzuschauen, da das Wetter nicht so schön war. Es war sehr interessant, aber kalt. Danach sind wir nachhause gegangen und haben dort unseren Lunch gegessen. Nach dem Mittagessen sind wir mit dem Fahrrad nach Les Brenets an den Doubs gefahren. Von dort aus sind wir etwa eine Stunde den Fluss entlang spaziert und dann wieder mit dem Schiff zu den Fahrrädern gefahren. Danach mussten wir noch mit dem Fahrrad zurück zum Haus fahren. Dort haben wir geduscht und uns für die Stadt umgezogen, da wir am Abend bis um 20.30 Uhr Ausgang in Neuenburg hatten. Es war ein schöner Abend und wir hatten alle unseren Spass. Manche sind

an den See gegangen, und die anderen sind lieber in der Stadt oder am Bahnhof geblieben. Als wir zuhause angekommen sind, hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, unser Journal zu schreiben, und dann ging es ab ins Bett.

Donnerstag 9.6.11

Heute sind wir schon um 6.15 Uhr aufgestanden, und eine viertel Stunde später sassen dann alle verschlafen am Zmorgen. Später mussten wir zum Bahnhof und mit dem Zug nach Neuchâtel fahren. Dort trafen wir die Klasse aus Ste-Croix, mit der wir im Vorfeld des Lagers den Austausch durchgeführt haben. Zusammen sind wir mit dem Schiff ins Latanium gefahren. Dort sah man viele alte Gegenstände, die man in der Region gefunden hat. Wir konnten eine Stunde herumgehen und anschauen, was wir wollten. Wir haben sogar ein Skelett gesehen. Nachher haben wir am See Lunch, den wir am Morgen eingepackt hatten, gegessen. Es war sehr lustig, und auch das Wetter war schön und warm. Als wir mit dem Schiff wieder in Neuchâtel angekommen sind, fuhren wir mit der Bahn auf den Berg le Chaumont. Oben angekommen, sind wir auch schon wieder hinuntergewandert. Da

wir nicht so schnell gewandert sind, mussten wir das letzte Stück rennen und hatten leider keine Zeit mehr, uns von den Schülern aus Ste-Croix zu verabschieden. Wieder im Lagerhaus, bereiteten einige schon den Znacht vor, es gab Crêpes. Da das der letzte Abend war, machten wir noch eine kleine Disco. Daher mussten wir erst um 23.00 Uhr schlafen gehen. Das fanden alle sehr gut und wir schliefen auch gut.

Freitag, 10.6.11

Heute sind wir um 8.00 Uhr von Frau Schuler geweckt worden. Danach haben wir wie jeden Morgen zusammen gefrühstückt. Nach dem Frühstück hatten wir fast eine Stunde Zeit, um unser Gepäck zu packen und unseren Lunch zuzubereiten. Danach ging es ums Putzen, was ja leider auch zu jedem Lager dazugehört. Als endlich auch die Letzten mit ihren Arbeiten fertig waren, hatten wir noch Zeit, unseren Lunch zu essen, bis der Car gekommen war. Um 12.15 Uhr sind wir in Le Locle abgefahren und sind dann, nach einer anstrengenden Reise, etwa um 16.30 Uhr in Walzenhausen angekommen, wo die meisten von uns schon sehnsüchtig erwartet wurden.
Ladina G., Vanessa N.

Appenzeller Singwochenende feiert kleines Jubiläum

Am 29./30. Oktober führt Michael Weber das fünfte Appenzeller Singwochenende im Sonneblick in Walzenhausen durch und feiert damit einen Erfolg, an den viele anfangs nicht glaubten.

Isabelle Kürsteiner

„Ein Appenzeller Singwochenende jährlich durchführen, das kannst du vergessen.“ Diesen Satz hörte Michael Weber zu Beginn des Projektes, dessen geistiger Vater Ernst Suhner aus Walzenhausen war, immer wieder. Doch der vom Gesang faszinierte Oberstufenlehrer liess nicht locker und organisierte das erste und derzeit schon das fünfte Wochenende. „Ich war selber erstaunt, dass jedes Jahr mehr und mehr Teilnehmer kamen“, erzählt Michael Weber. „Im letzten Jahr waren wir bereits über fünfzig Leute aus der halben Deutschschweiz. Begonnen habe ich mit dreissig Sängerinnen und Sängern. Am Anfang kamen mehr Leute, die noch nie in einem Chor gesungen haben und ausprobieren, wie das Chorsingen geht und ob es ihnen zusagt. Heute sind es eher Frauen und Männer ab dem dreissigsten Altersjahr mit einem festen Bezug zum Chorgesang. Entweder sind sie Chormitglieder oder sie waren es und frischen ihre Kenntnisse neu auf. So richtige ‚Greenhörner‘ kommen nicht mehr. Wenn ich mit Leuten, die schon Chorerfahrung habe, arbeite, tönt das natürlich schnell einmal schön.“

Für Anfänger und Fortgeschrittene

„Nach wie vor würde ich mich

freuen, wenn sich unerfahrene Sängerinnen und Sänger melden würden. Sie werden nämlich von den anderen in einer solchen Gruppe geradezu getragen und lernen sehr schnell hinzu. Ausserdem haben auch die Anfänger in den letzten Jahren die einzigartige Stimmung in der Gruppe und im Sonneblick immer sehr genossen. So ergänzen sich geübtere Sänger mit weniger erfahrenen auf ideale Weise.“ Die Motivation in der Gruppe war denn auch schon so gross, dass es für Michael Weber ein 16-Stunden-Tag wurde. „Das macht Freude und ist beglückend“, strahlt der Walzenhauser. Damit auch Anfänger sich bei der Musikkultur wohl fühlen, sucht Michael Weber Musik mit Wohlklang. Vierstimmige, harmonische Lieder – weltliche und geistliche – aus fünf Jahrhunderten sind seine Favoriten. Das Wochenende beschliesst jeweils ein Konzert, in dem das einstudierte Liedgut in der evangelischen Kirche von Walzenhausen vorgetragen wird. Zum Konzert, das traditionell um 16.30 Uhr beginnt, ist immer auch eine Gastgruppe eingeladen, in diesem Jahr zum dritten Mal die Bläsergruppe Heiden.

Einzelpersonen und Paare

Das Appenzeller Singwochenende besuchten bisher Einzelpersonen, Paare und kleinere Gruppen aus Chören. „Niemand ist alleine bei uns. Einzelpersonen finden ganz schnell Anschluss“, ist Michael Weber überzeugt. „Die Harmonie der Gruppe basiert darauf, dass wir alles Leute sind, die Musik verbindet. Diese Mischung macht es aus, dass es jedes Mal spannend wird und sogar Sängerinnen und Sänger, die ganz in der Nähe wohnen, sich entscheiden, im Sonneblick zu übernachten. So

ist es ihnen möglich, den Abend voll und ganz zu geniessen! Das ist eine weitere Stärke des Appenzeller Singwochenendes, es kann mit einem entspannenden und kräftigenden Wellnesswochenende gleichgesetzt werden.“ Sagt, und lächelt wohlwissend, denn Michael Weber unterrichtet nicht nur Musik, er war und ist in verschiedenen Chören Mitglied und weiss um die wunderbare Wirkung von Musik.

Jetzt anmelden

Wer mehr über das Appenzeller Singwochenende wissen will, kann sich über die Internetseite www.singwochenende.ch.vu vertieft informieren. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich für das 5. Appenzeller Singwochenende vom 29./30. Oktober 2011 anzumelden. Gerne gibt Michael Weber unter Telefon 071 880 05 94 oder E-Mail singwochenende@bluewin.ch weitere Auskunft zum Projekt.

Michael Weber und Gastgeber Adrian Keller, Hausleiter des Sonneblick, freuen sich auf das fünfte Appenzeller Singwochenende.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Hauttechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Dänu Wisler spielte Alphorn auf dem Eiger

Dänu Wisler stieg mit einem in Walzenhausen gefertigten Alphorn im Gepäck auf den Eiger und spielte auf dem Gipfel sein neuestes Stück „Schoggola“. Damit verwirklichte er sich einen lang gehegten Traum.

Isabelle Kürsteiner

„Ich kann mich nicht erinnern, was zuerst war, das Alphorn oder die Idee“, überlegt der Walzenhauser mit Berner Wurzeln. „Aber die Vorstellung, eines Tages auf dem Eiger Alphorn zu spielen, liess mich nicht mehr los.“ Das Alphorn hatte Dänu Wisler während des morgendlichen Joggens in Lachen, Walzenhausen, bei Franz Wild entdeckt. Wild, selbst Musiker und gelernter Möbelschreiner, fertigt seit geraumer Zeit aus Linden- und Tannenholz Alphörner. So nahm

der Traum für Dänu Wisler Form an. Er komponierte den funkigen Popsong „Schoggola“. Hinzu kam eine Alphornpartitur.

Brillianter Akustikgitarist

Der brillante Akustikgitarist, der vor zehn Jahren bereits einen seiner Träume, eine Musikschule, realisiert hatte, begann, den nächsten Traum zu verwirklichen. Sein Ziel war, das Intro des Titels „Schoggola“ mit dem Alphorn zu gestalten und danach das ganze Lied mit der ursprünglichen Musik zu hinterlegen. So war im Juli die Alphornpartitur ebenso im Gepäck wie das in drei Teile zerlegte Alphorn. Um 10.30 Uhr erreichte er mit Bergführerfreund Konrad Rösti aus Spiez den Gipfel auf 3970 Metern über Meer. Dort setzte der das Alphorn zusammen und spielte er sein Lied „Schoggola“. Der starke Wind vereitelte Musikaufnahmen direkt auf dem Gipfel. Doch das Gefühl und die Freude, einen Traum verwirklicht zu haben,

waren auch vier Tage später in Walzenhausen beim Interview noch sehr stark. „Eigentlich hat mein Unternehmen alles, was ich bin, vereint: Musik, Bodenständigkeit, Ausgefallenheit, Abenteuerlust, Spannung und Herausforderung“, strahlt Wisler nach gelungener Tat.

Zum dritten Mal mit Musik

Alles passte zusammen bei seinem dritten Gang auf den Eiger. Das Wetter spielte mit, obwohl es bei der Anfahrt noch verhangen war und gar nieselte. Die Zwischenstation lag aber bereits in der Schönwetterzone und ein herannahendes Zwischenhoch liess das Unternehmen gelingen. Erschwert wurde die Tour jedoch durch viel Schnee, das verpackte Alphorn, welches bei Windstössen Segelwirkung zeigte und auf dem Gipfel dann anhaltender Wind, welcher Tonaufnahmen vereitelte. So wird im Song „Schoggola“ das Intro auf dem Weg zum Eigergipfel vor der

Mittellegihütte gespielt zu hören sein. Dass die Eigerbesteigung zum Musizieren nicht der letzte verwirklichte Traum von Dänu Wisler war, lassen seine blitzenden Augen erahnen.

Auf Nachfrage erwähnt der innovative Musiker denn auch ein nächstes Projekt, dass in seinem Kopf existiert. Soviel kann er aber preisgeben; es wird genauso wie die dritte Eigerklettertour mit seiner Leidenschaft, der Musik, zu tun haben.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zürich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Seeallee 4, 9410 Heiden

Telefon: 071 898 40 40

Fax: 071 898 40 41

ZURICH®

Das Treffpunkt-Rezept

Italienischer Nudelsalat

Remo Ritter

Wir geben noch nicht auf! Vielleicht gibt es ja nach dem verregneten Sommer einen umso schöneren Herbst. Oder wenigstens einen Spätsommer, der seinen Namen verdient. Oder dann doch ein paar schöne Tage. Oder wenigstens einen Sonntag, an dem es nicht regnet. Oder einen Eintritt ins Solarium.

Tun wir wenigstens kulinarisch, wie wenn es Sommer wäre:

Zutaten

250 g	Penne oder andere Nudeln
200 g	Mozzarella
100 g	Tomaten, getrocknet
150 g	Parmaschinken
50 g	Pinienkerne
1 Zehe/n	Knoblauch
	Salz und Pfeffer
70 ml	Olivenöl
3 EL	Balsamico
1 TL	Pesto
1 TL	Senf
1 TL	Honig
	Parmesan, frisch gerieben
	Rucola

Zubereitung

Die Nudeln kochen und mit kaltem Wasser abschrecken.

Die Pinienkerne in der Pfanne bei mittlerer Hitze ohne Fett leicht anbräunen.

Rucola gut waschen, trocken schleudern und etwas kleiner schneiden. Die getrockneten Tomaten gut abtropfen lassen und wie den Mozzarella und den Parmaschinken klein schneiden.

Alles in eine große Schüssel geben, salzen und pfeffern.

Öl, Essig, klein gehackte oder gepresste Knoblauchzehe, Pesto, Senf und Honig miteinander vermischen und kurz vor dem Essen über den Salat geben. Alles noch einmal gut durchmischen und mit dem Parmesan garnieren.

Zum Nudelsalat empfehlen wir einen Schluck Federweissen oder aber, wie immer, ein Glas sommerkühles Mineralwasser.

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.

Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser
Weil's wohl tut, weil's frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir,
dann spiel, was dir kommt.

Und lass deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkengezupf.
Vergiss dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

Ringelnetz, Joachim (1883-1934)

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Ladwäärchegi Nochbuure

Nachbarschaftliche Streitigkeiten sind höchst unerfreulich und belastend. Und oft treffen sich die Kontrahenten irgendwann beim Vermittler oder vor Gericht. Es geht aber auch anders, und der Zwist um eine Schatten werfende Tanne wurde mit List aus der Welt geschafft...

Peter Eggenberger

Ends Augschte häds o z Walzehuuse aafgange hierbschtele, ond d Sonn häd nomme die Kraft wie im Hochsommer gkhaa. Ond nebetzue ischt o no die hööch Tanne vo de Nochbuure gsii, wo üüs scho im schpöötere Nommittag inn wacker Schatte ggee häd. Üüs wärs scho lang recht gsii, wenn de Bomm ewegg gko wär, ond mier hettid sogär d Köschte fűr s Ommtoo uhni wiiteres übereh. Aber ebe, wemmer de Nochbuure näbis vo üsem Wunsch gseid hettid, wär de Bomm fűr ali Zitte schtot plibe, wils de Lüt ringelomm nöd uugern gladwäärchet hand.

„Wa mache? Häscht e gueti Idee?“, häd mi d Mari noch em Veschpere uf em Sitzplatz gfrooget, wommer weg em Schatte ond de Küeli scho noch de Viere gfroore ond inigrummet hand. „Joo, wa mache? Ommtoo ond e jungs Bömmli setze“, ha-n-i prommet ond noigsinnet. Ond denn ischmer näbis iigfalle. „Komm, mier machids wie mit de Goofe. Mier sägid ond empfelig s Gegetaal vo demm, wa mier

eigntli wettid. Mier rüemid, wie üüs de Bomm eelend guet gfalli, ond wie mier froh seiid omm de Schatte. Ond gnau da mögids üüs nöd gonne, ond dromm tons d Tanne ewegg.“ Mini Frau häd gmäänt, me kös jo probiere, aber si globi kumm, as da näbis bringi.

Wenns e kli ggange-n-ischt, sömmer de Nochbuure usgwiche. Aber wo amme Oobet beidi i ierem Gärtli gschtande sönd, bi-n-i ufs zue ond säg, wie mier omm ierni Tanne ond de Schatte schuuli froh seiid. De Bomm machi üüs jede Tag vill Freud, ond hoffentli sorger mit em Schatte no mungs Jahr fűr en küele ond guet gschützte Sitzplatz. S jünger Päärli, wo vor e paar Jahr us em Sanggallische zuezuge-n-ischt, häd nöd vill oder enaart nünt gseid ond ischt im Hus inn verschwunde. Zweek Täg schpööter ha-n-i nomol Glegeheit gkhaa, de Bomm über de grüe Klee z rüemid ond in Himmel ui z lupfid.

„Häsch etz gsäche, Guscht! S ischt wie-n-is vemuetet ha, nebetzue passiert radibutz nünt“, häd

d Mari zwoo Wuche schpööter treeset ond mi gifti aagluaget, wommer weg em Schatte scho kuerz noch de drüü uf üserem Blätzli ka Sonn me gkha hand. „Bis doch nöd ase uuliidi ond heb e kli Geduld“, ha-n-i gseid, ha aber selb o nomme a-n-e Veränderi zom Bessere globt.

Am nögschte Morge sömmer wegere uunige Lärmete vetwachet. Henderem Vorhang ha-n-i zo Nochbuures überigluaget ond säch, wie zweek Manne i oraaschige Häässer e wackeri Motorsägi in Gang setzid. Denebet ischt en Traktor mit Aahänger gschtande, ond de Bomm isch miteme Saali gsicheret gsii. Ond s isch gär nöd lang ggange, bis d Tanne miteme Klapp am Bode gläge-n-ischt. Sü hand tifi abgaschtet ond Rugel ond Schpälte gsäget. Bim Uflade hand o d Nochbuure gkholfe, ond no nebe sönd d Arbeiter abgfahre.

I ha s Feeschter schpeerangelwiit uftoo. „Bravo, da hander guet gmacht! Uusgezeichnet! Entli wider lenger Sonn ond mender Schatte uf üserem Sitzplatz! Tan-

Illustration Ernst Bänziger

ke vill tuusi Mool!“ ha-n-i luut überigrüeft. Beid hand d Köpf vetschtüttlet, hand böös drigluaget ond sönd hantli verschwunde. Im Früeli druff hands s Hus vekaufft, ond e leiis Päärli ischt iizoge. Ond mit de neue Lüt ischt o de Fride onder de Nochbuure zruggekoo.

Wörter

ladwäärche = zu Leide tun, aber si globi kumm = aber sie glaube kaum, wo amme Oobet = als an einem Abend, schuuli froh = sehr froh, enaart nünt gseid = eigentlich nichts gesagt, treeesse = jammern reklamieren, uuliidi = verdrisslich, i oraaschige Häässer = in orangefarbenen Kleidern, miteme Saali = mit einem Seil, sü hand tifi = sie haben flink, ond no nebe = und bald, mender Schatte = weniger Schatten, ond sönd hantli = und sind schnell, e leiis Päärli = ein lebenswürdiges Paar.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Walzenhausen spielte Pionierrolle:

100 Jahre Ausserrhoder Tourismusorganisation

1911 und damit vor hundert Jahren gründeten die Verkehrsvereine der Ausserrhoder Gemeinden einen Verband, um vor allem die Werbung zu koordinieren. Starker Partner in der neuen Organisation war der 1898 gegründete Verkehrsverein Walzenhausen (VVW).

Peter Eggenberger

Nachdem bereits vor hunderten von Jahren die verschiedenen Heilbäder in beiden Appenzell für einen bescheidenen Lokaltourismus gesorgt hatten (u.a. im Heilbad Schönenbühl zwischen Lachen und Wolfhalden), brachten die Molkenkuren ab etwa 1750 scharenweise Gäste aus aller Welt ins Appenzellerland. Mit dem Bau der Hotels „Kurhaus“ (1870) und der „Rheinburg“ (1874 erbaut, ab 1878 als Hotel betrieben) wurde auch Walzenhausen renommierter Kurort.

Rund 30 Hotels, Gasthäuser und Pensionen

Für den Verkehrsverein Walzenhausen, die Hoteliers und Wirte war das 1931 erstmals erscheinende Heft „Appenzellerland“ eine geschätzte Werbepattform. Im Heft für das Jahr 1953 riefen sich folgende Beherbergungsbetriebe in Erinnerung: „Kurhaus-Bad“ (60 Betten/Pensionspreis Fr. 16.--), „Rheinburg“ (40/11.--), „Sonne“ (35/11.--), „Frohe Aussicht“ Nord (20/11.--), „Falken“ Brand (24/10.--), „Hirschen“ Gütli (20/10.--), „Linde“ Wilen (18/10.50), „Bahnhof“ Dorf (7/10.50), „Traube“ Lachen (8/10.--), „Rosenberg“ (24/10.50), „Waldheim“ Grund-

strasse (20/9.--), „Friedheim“ Lachen (10/10.--), „Seeblick“ Nord (8/10.--), „Felseck“ Gaismoos (18/9.--) und „Tabor“ Moos (10/8.50).

Nicht aufgeführt sind im Heft die Gästebetten aufweisenden Pensionen und Gasthäuser „Gambrius“ Dorf, „Kreuz“ Dorf, „Schweizerheim“ Unterdorf, „Grund“, „Tannenhof“ Schutz, „Lueg is Land“ Nord, „Naturheilanstalt Nennewitz“ Nord, „Sonnenberg“, „Hebron“ Moos, „Sonnhalde“ Moos, „Säntis“ Lachen, „Friedheim“ Lachen, „Alpenblick“ Gütli und „Löwen“ Platz. Die Auflistung ist nicht vollständig, und auch in vielen Privathäusern wurden früher ein oder zwei Gastzimmer vermietet.

Heute: Appenzellerland Tourismus AG

Nachfolgeorganisation des im Jahre 1911 gegründeten Kantonalverbandes ist die heutige Appenzellerland Tourismus AG (Atag), die mit dem Team rund um Geschäftsführer Sandro Agosti, Heiden, für die Weiterführung der 100-jährigen Tradition und für regelmässige Kontakte auch mit dem Verkehrsverein Walzenhausen besorgt ist.

Getränke		^{1/4} Gl.	^{1/2} Gl.
Weisswein (Waadtländer)	1.30	-.70
Rotwein (Hallauer)	1.40	-.75
Apfelwein	-.90	-.50
Heidelbeerwein	1.20	-.70
Johannisbeerwein	1.20	-.70
Citronen-Syrup	Gläs	-.20
Himbeer-Syrup	-.20
Chocolade	Gläs	-.25
Kaffee	-.20
Milch	Gläs	-.20

Speisen		
Spiegelei (5 Stück 50 Cts.)	-.20
Rührei (5 Stück 50 Cts.)	-.20
Omelette (gefüllt 75 Cts.)	-.50
Gluten	-.20
Käse	-.20
Butter	-.15
Schrotbrot	-.10

Speise- und Getränkekarte der Kuranstalt Nennewitz im Nord.

Die seinerzeitige Naturheilanstalt des deutschen Staatsbürgers Hugo Nennewitz hatte im Januar 1978 der Fabrikerweiterung der Herrmann AG zu weichen.

Ein Freudentag vor 60 Jahren:

Der Glockenaufzug war ein Riesenfest

Am 27. Oktober 1951 erhielt Walzenhausen mit dem festlich begangenen Glockenaufzug ein neues Kirchengeläute, nachdem die alten Glocken am 16. September 1951 (Bettag) letztmals erklungen waren.

Peter Eggenberger

Nach einer Bauzeit von nur vier Monaten und zehn Tagen wurde am 1. September 1638 die Kirche von Walzenhausen eingeweiht. Gleichzeitig hielten im Turm drei Glocken im Gesamtgewicht von 1455,5 Kilogramm Einzug, die von Theodosius Ernst in Lindau gegossen worden waren. 1783 wurde das Geläute mit einer vierten Glocke mit einem Gewicht von 3547,75 Kilogramm ergänzt, deren Guss in Berneck erfolgte. Nach einem Sprung wurde sie im Jahre 1808 von Jakob Grasmayr in Feldkirch umgegossen. Nachdem diese Glocke (sog. Männerglocke) 1951 zum zweiten Mal gesprungen war, entschied man sich für eine Erneuerung und Erweiterung des Geläutes auf sechs Glocken.

Weichenstellung erfolgte bereits 1938

Schon vorher aber wiesen die Glocken teilweise Schäden auf, so dass bereits anlässlich der 300-Jahr-Feier im Jahre 1938 die Anschaffung neuer Klangkörper ins Auge gefasst wurde. In der Folge wurde Geld gesammelt, und Ende 1950 verfügten sowohl die Einwohner- als auch die Kirchgemeinde über einen Glockenfonds von je 20 000 Franken. Am 3. Dezember 1950 bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Kredit von rund 80 000 Franken und hiess damit die Erneuerung und Erweiterung des Geläutes

gut. Die Glockenkommission setzte sich aus Kantonsrat Eugen Blatter, Stich (Präsident), Gemeindehauptmann Werner Hohl, Lachen, Kantonsrat Ulrich Jüstrich, Klosen, Gemeinderat Alfred Hausammann, Dorf, und Lehrer Johann Künzler, Platz (Aktuar), zusammen.

Glockenguss in Aarau

Nach der Demontage der alten Glocken wurde durch ein Zürcher Unternehmen der Turm verstärkt. Im Turmgeschoss erneuerten die einheimischen Firmen Baugeschäft Ott und Schlosserei Reifler den Betonboden und den Glockenstuhl.

Am Nachmittag vom 12. Oktober 1951 verfolgte die Walzenhauser Delegation mit Spannung den grossen Moment des Glockengusses, der in der Firma Rüetschi in Aarau erfolgte.

Ein Freudentag für die Schuljugend

Am Samstag, 27. Oktober 1951, herrschte sonniges Herbstwetter, als die Glocken in Walzenhausen

eintrafen. Um halb zwei Uhr setzte sich der vom Musikverein angeführte Festzug mit der Gemeinde- und Kirchenbehörde und der Schuljugend und den beiden Wagen mit den blumengeschmückten Glocken vom Bahnhof durchs Dorf zum Kirchplatz. Nach den obligaten Festreden von Eugen Blatter, Werner Hohl

und Otto Knöpfel (Präsident der Kirchenvorsteherschaft) freuten sich Buben und Mädchen auf ihren Einsatz, hatten sie doch gruppenweise die Glocken mit einem Gesamtgewicht von 5380 Kilogramm in die Höhe zu ziehen. Mit einem heissen Schüblig samt Pürli wurde die Arbeit der Schüler belohnt.

Lehrer Ernst Nef verteilt heisse Würste und knusprige Pürli.

Glockenweihe am Reformationssonntag

Die offizielle Weihe der auf die Tonfolge c – e – g – a – h – d gestimmten Glocken erfolgte am Reformationssonntag (4. November). Die Festpredigt hielt der von 1946 bis 1961 in Walzenhausen wirkende Pfarrer Herbert Hug. Musikalisch wurde die schlichte Feier durch den Frauen- und Töchterchor (Dirigent Heinrich Canzani), den gemischten Chor Lachen (Lehrer Kaspar Monsch), die vereinigten Männerchöre „Harmonie“ und „Frohsinn“ (Lehrer Paul Spörri) und Organist Lehrer Ernst Nef passend bereichert.

Mit vereinten Kräften ziehen Schulkinder die Glocken in luftige Höhen. Im Vordergrund (mit ausgebreiteten Armen) Lehrer Alfred Zürcher.

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex Verbands Schweiz bringt zwei wichtige Erkenntnisse.

Die Langzeitpflege älterer Menschen stellt eine der grossen Herausforderungen des Sozial- und Gesundheitswesens dar. Die Kostenentwicklung und die Sicherstellung einer tragfähigen Finanzierung sind dabei wichtige Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund hat der Spitex Verband Schweiz eine Studie zu den „Ökonomischen Grenzen der Spitex“ in Auftrag gegeben. Sie

beleuchtet das Thema aus zwei Gesichtspunkten:

- Ökonomische Grenzen der individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit
- Kostenvorteile der einen oder anderen Pflegeform (zu Hause/im Heim) unter Berücksichtigung der Vollkosten.

Ergänzungsleistungen sehr wichtig

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis weit in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Ökonomische Grenzen der Spitex bei Analyse der Vollkosten

Der Vergleich der Vollkosten bei beiden Pflegeformen unter Einbezug der Vollkosten für Pflege und Betreuung und der Investitionskosten, aber auch der allgemeinen Kosten für den Lebensunterhalt bei der Pflege zu Hause bestätigt das Ergebnis anderer Studien. Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der interessante Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Bandbreite des täglichen Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt in dieser Bandbreite beim Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes, so dass bei uns auf dem Lande das Pendel

tendenziell länger zu Gunsten der Pflege zu Hause ausschlägt.

Spitex Vorderland

Und wie ist das Verhältnis in unserer Organisation in Bezug auf den Pflegeaufwand bei den einzelnen Klientinnen und Klienten? Wie auch die umfangreiche Studie aufzeigt; eine klare Grenze für eine Zuteilung gibt es nicht, so dass sicher festgestellt werden kann: Bei der Spitex Vorderland wird auch der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

Gerne gebe ich Ihnen detaillierte Informationen zur Studie und zur Spitex Vorderland.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland
Schachen 163, 9414 Schachen b.
Reute (Tel. 071 891 43 91)

Innerrhoden annektiert Walzenhauser

Peter Eggenberger

Seit der Landteilung von 1597 gehört Walzenhausen zu Ausserrhoden (AR). Das friedliche Neben- und teilweise auch miteinander hat sich bestens bewährt. Still und leise aber hat Innerrhoden (AI) jetzt den zu Walzenhausen gehörenden, an der Kantonsgrenze gelegenen Weiler Wilen annektiert. Der Wegweiser im Rüden (unterhalb von Büriswilen) jedenfalls macht in aller Deutlichkeit auf das Wander-Etappenziel Wilen AI aufmerksam.

Einladung zur Hauptübung der Feuerwehr

Die Feuerwehr Walzenhausen führt am **Samstag, den 29. Oktober 2011**, die Hauptübung durch.

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie ein Einsatz abläuft, dann wäre das die richtige Gelegen-

heit dazu. Auch bietet sich Ihnen die Möglichkeit, ihre Ortsfeuerwehr hautnah zu erleben.

Treffpunkt ist **15.00 Uhr vor der evangelischen Kirche**.

Neurekrutierung Feuerwehr 2011

Es ist wieder soweit, alle Personen, die 2012 den 20. Geburtstag feiern und Neuzuzüger (bis Alter 36) werden ein Aufgebot zu einem Infoabend von der Gemeinde Walzenhausen erhalten. Andere, am Feuerwehrdienst interessierte Personen sind recht herzlich eingeladen und melden sich bitte per E-Mail bei Sven Gerig (sven.gerig@feuerwehr-walzenhausen.ch).

Dieser Abend findet am 20. September um 19.30 Uhr statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihre Feuerwehr

Mir sind dabei und DU ?

Für Sie im Einsatz

Jann Lenggenhager

Alter: 24 Jahre
 Beruf: Mechaniker
 Zivilstand: ledig
 In der Feuerwehr seit: 2007

Kurzinterview

1. Was ist deine Motivation, um bei der Feuerwehr mitzumachen?

Einerseits die Möglichkeit, etwas zu bewirken und anderen Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Kameradschaft, welche sicher nicht fehlen darf

2. Was fasziniert dich bei der Feuerwehr?

Am meisten fasziniert mich das

Element Feuer, denn es ist unberechenbar

3. Was geht in dir vor, wenn der Pager losgeht?

Was ist der schlimmste anzunehmende Fall? Dadurch wird der Überraschungseffekt vermindert und die Nervosität gesenkt

4. Warum sollten die Leser des Treffpunktes auch zur Feuerwehr gehen?

Aktiver Feuerwehrdienst ist eine interessante und spannende Möglichkeit, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Nur wenn jeder seinen Beitrag an der Gemeinschaft leistet, funktioniert unser System. Des Weiteren bringt der Feuerwehrdienst eine spannende Abwechslung und Kontakte zu Personen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Wenn man selbst in einer Notlage ist, ist man auch um jede Hilfe froh.

Darum: „Komm zur Feuerwehr!“

Der Feuerwehroffizier

Feuerwehroffizier zu sein bedeutet vor allem, Verantwortung zu tragen. Im Übungsdienst heisst dies, die Ausbildung der Feuerwehrleute zu organisieren und durchzuführen. Das Vermitteln von Fachtechnik und Sicherheitsvorschriften, das Trainieren von Organisation und Strukturen und das Üben von Einsatzannahmen in der eigenen Wehr und im Verbund mit den Nachbarfeuerwehren gehören hier zu den Schwerpunkten.

Im Einsatz muss der Offizier in der Lage sein, verschiedene Funktionen wahr zu nehmen. Funktionen in der Einsatzleitung, wo es darum geht, den Einsatz als Gesamtes zu führen und zu überblicken, andererseits aber auch Funktionen in einem speziellen Bereich, z.B. als Atemschutzoffizier, welcher für die Führung des Atemschutzes verantwortlich ist, oder als Offizier-Front, welcher die Arbeit direkt am Ereignis, am Geschehen, überwacht und befiehlt.

Da der FW-Offizier im Einsatz, aber auch im Übungsdienst, für die ihm zugeteilte Mannschaft verantwortlich ist, werden von ihm vertiefte Fachkenntnisse, sicheres Auftreten, Verantwortungsbewusstsein und einen gesunden Respekt vor gefährlichen Situationen erwartet.

Die Ausbildung hierzu erfolgt in kantonalen und regionalen Einführungs- und Wiederholungskursen. Voraussetzung ist der Rang eines Unteroffiziers mit dazugehöriger Atemschutzausbildung.

So versteht es sich von selbst, dass die Funktion des FW-Offiziers ein grosses Engagement erfordert, vor allem im zeitlichen Rahmen. Dies wird entschädigt durch die Möglichkeit, die Organisation und die Ausbildung der Feuerwehr mitgestalten zu können und so direkt auf die Stärke und den Erfolg der Feuerwehr einwirken zu können.

„Ihre Feuerwehr, auch wenn Ihnen das Wasser bis zum Halse steht“

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
 Garage
 9428 Walzenhausen
 Telefon 071 886 40 50
 Telefax 071 886 40 51
 www.garage-steingruber.ch
 garage.steingruber@bluewin.ch

„Die Glücksgeige“

Wie vor zwei Jahren wurde Walzenhausen am 6. Juli 2011 erneut von einem Wander-Theater besucht.

Die zwei Dimitri-Schüler Aline Del Torre und Martin Hommel der Compagnie Pas de Deux brachten mit ihrem humorvollen Stück „Die Glücksgeige“, ein Theater voller Überraschungen mit Musik, Akrobatik und Jonglage, auf die Bühne.

Am Mittwoch vor den Sommerferien fand um 15.00 Uhr die Nachmittagsvorstellung für die

Jüngeren statt, um 19.00 Uhr führten sie das Programm erneut in einer Abendvorstellung für die Erwachsenen auf.

Eine kleine Verpflegung wie Snacks und Getränke wurde zu einem kleinen Unkostenbeitrag, der den Künstlern zu Gute kam, vom Verkehrsverein organisiert. Die Unkosten wurden mittels Hutkollekte finanziert.

Mit ihrem 8 Meter langen Wagen, der zu einer Bühne umgebaut wurde, reist das Künstler-Duo durch die ganze Schweiz.

1.-August-Feier im Schwimmbad Ledi

Mit einem feinen abwechslungsreichen Angebot begann ab 18.00 Uhr das Abendessen im Schwimmbad Ledi bei festlicher Dekoration und gemütlichem Beisammensein.

Michèle de Potzoli

Es fanden sich mehrere Familien ein, die diese schöne Idee des Schwimmbad - Teams unterstützt haben.

Pünktlich um 20.00 Uhr versammelten sich die Kinder zum Lampionumzug. Bei Einbruch der Dunkelheit zogen sie - angeführt von den Bademeisterinnen Cornelia und Trudi - ums Schwimmbad. Es war ein sehr stimmungsvoller Anblick, denn die Lampions haben sich so wunderschön im Wasser des Schwimbeckens gespiegelt. Nach dem Umzug gab es für jedes Kind wie versprochen ein 1.-August-Weggli mit Brüggeli.

Unser Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger hielt darauf eine kleine Festrede: In Anlehnung an die Geschichte des Schwimm-

bads Ledi, welches damals durch Zusammenschluss ein paar Weniger realisiert werden konnte, unterstrich er hier den Geist, dass wir können, wenn wir wollen. Er schlug damit die Brücke zum Rütlichschwur, als damals auch ein paar Wenige den Geist nach Umsetzung des Wunsches vom Volk verwirklichten.

Dieser Geist des Zusammenschlusses war durch die Feierlichkeit spürbar, waren es doch auch in der Wiederbelebung einer lang ersehnten 1.-August-Feier in Walzenhausen wieder ein paar Wenige, die dies verwirklichten, und jeder trug etwas zu dem schönen Feuerwerk bei, das nicht nur die Kinder erfreute und deren Augen zum Leuchten brachte, wie sich auch Hansruedi Bänziger erinnerte.

Wir danken für die Realisierung dieser Idee der Schwimmbadkommission und deren Team Sonja Hosenmann, Trudi Walt und Cornelia Gartner ganz herzlich; macht weiter so. Nicht zuletzt gilt auch der Dank allen freiwilligen Helfern und Bürger, die diesen Anlass besucht und die Stimmung belebt haben.

Mit den Turnenden verreisen **Kino**

Am Samstag, 5. November, ist es wieder soweit, Turnverein, Frauen- und Männerriege laden zur traditionellen Unterhaltung mit gleich zwei Vorstellungen ein. Die Vorbereitung laufen bereits auf Hochtouren.

Isabelle Kürsteiner

Eine Schweizerreise der ganz besonderen Art können Walzenhauserinnen und Walzenhauser am 5. November miterleben. Kein Staustehen, ausser hoffentlich beim Einsteigen in die MZA, wenn sich die Gemeindeglieder in grosser Zahl fürs Verreisen vor Ort entscheiden.

Das TV-Reisebüro verspricht zwei Stunden Rhythmus und Fantasie pur und transportiert die Gesellschaft mit turnerischem Schwung durch die Schweiz. Angurten und geniessen ist die Devise. Zwölf Riegen laden zu an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten mit akrobatischen, tänzerischen und humorvollen Darbietungen zum Verweilen ein. In bekannt gekonnter Manier werden Muki, Kitu, Mädi, Behindertensport, Frauenriege, UHC Faustball 1, Männerriege, Volleyball Damen, GETU, UHC Faustball 2, Damenriege und Aktive mit Tanz, Kunststücken, Geräteturnen, Line-Dance und vielem mehr brillieren. Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten, ebenso wenig, wer die Reiseleiter sein werden. Bekannt allerdings sind schon die Mitarbeiter des Reisebüros: Marcel Meyerhans, Präsidium, Renate Bruderer, Tombola, Daniel Künzler, Bauchef, Melanie Scherrer,

Dekoration, Severine Schläpfer, Unterhaltungschefin, Carmen Thür, Festwirtschaft, und Priska Ziegler, Aktuarin.

Nachmittags- und Abendvorstellung
Das Reisebüro hat sich für zwei Reisen am gleichen Tag entschieden. Am Nachmittag wird ein Kuchenbuffet die Schweizerreise versüssen. Am Abend muss niemand, der mit einsteigt, zuvor in der Küche ein Abendessen vorbereiten. Eine warme Küche und ein Kuchenwagen lassen keine kulinarischen Wünsche offen und stärken im Restaurantabteil mit Sicht auf das bewegte Panorama.

Wer sich vom Thema anstecken lässt und unser Land schneller als auf Schusters Rappen kennenlernen will, muss bei den Tombolalosen herzlich zugreifen. Als Hauptgewinn winkt ein Velo im Wert von 1500 Franken.

Nach der Reise lädt die Bar im Geräteraum mit Spezialdrinks zum Verweilen ein, und Sportbegeisterte können beschwingt zur Musik der „Pläuschlern“ übers Parkett schweben.

Reservieren sie sich also heute schon das Reisedatum vom 5. November!

September. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9 Heiden Telefon 071 891 36 36

Fr 2.9. 20:15	Almanya Ein türkischer Einwanderer in Deutschland – einer von einer Million – beschliesst nach 45 Jahren zusammen mit seiner Familie die alte Heimat zu besuchen. Das Thema Migration hat durchaus auch vergnügliche Seiten. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So 4.9. 19:15		
Sa 10.9. 20:15		
Sa 3.9. 17:15	Das Geheimnis unseres Waldes Er fasziniert und beängstigt, er nützt, erfreut und macht zuweilen Sorgen: Unser Wald. Der Film erzählt in faszinierenden Bildern und Geschichten aus unserer nahen, aber oft unbekanntem Heimat und Natur. Ab 10 Jahren – Deutsch/Dialekt	
Sa 10.9. 17:15		
Sa 17.9. 17:15		
Sa 24.9. 17:15		
Sa 3.9. 20:15	Rien à déclarer Kleiner Grenzkrieg zweier Grenzbeamten an der belgisch-französischen Grenze. Nach «Bienvenue chez Ch'tis» hat Dany Boon eine neue Komödie um Unzulänglichkeiten, Vorurteile und Liebe gedreht. Ab 12 Jahren – F/d	
Di 6.9. 20:15		
So 11.9. 19:15		
So 4.9. 15:00	Der Zoowärter Der gutmütige Zoowärter Griffin (Kevin James) hat keinen Erfolg bei den Frauen – bis sich die Zootiere seiner annehmen. Und die haben das tierisch gut drauf. Ein Spass für Gross und Klein. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So 11.9. 15:00		
Fr 9.9. 20:15	También la lluvia Ein junger Regisseur (Gael Garcia Bernal) dreht in Bolivien einen kritischen Film über Kolumbus. Gewalt in historischem Gewand und in moderner Uniform prägt das mehrschichtige Drama von Iciar Bollain. Ab 12 J. – Sp/d/f	
Di 13.9. 20:15		
So 18.9. 19:15		
Kinoteens:		
Fr 16.9. 20:15	Bridesmaids – Brautalarm Annes (Lieses-)Leben steckt gerade im Tief. Dennoch oder gerade deswegen nimmt sie ihren Job als Brautjungfer ihrer besten Freundin Lilly sehr ernst. Top-Komödie, die Heiratstradition und wilden Witz aufeinanderprallen lässt. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 17.9. 20:15		
Di 20.9. 20:15		
So 18.9. 15:00	Cars 2 Während Lightning McQueen die Rennpiste unter seine Räder nimmt, muss ihm sein bester Freund Hook für den britischen Geheimdienst den Rücken frei halten. Ab 6 J. – Deutsch	
So 25.9. 15:00		
GinÉclub:		
Mi 21.9. 20:15	Cinco días sin Nora Nora und José gehen schon längst getrennte Wege. Doch der angekündigte Tod von Nora zwingt die beiden auf ungeahnte Weise zur Zusammenarbeit. Ein mexikanischer Film – feierlich und todernst. Ab 16 Jahren – Sp/d/f	
Autismushilfe:		
Fr 23.9. 20:15	Jimmie Mütterliche Nähe kann diesem Jugendlichen keine Perspektive bieten, aber es gibt andere Wege... Die Autismushilfe Ostschweiz lädt aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens zu diesem Abend über die wenig bekannte Behinderung Autismus ein. Eintritt Film und Information: Fr. 15.– Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa 24.9. 20:15	Les petits mouchoirs Wie gewöhnlich verbringen ein paar beste Freunde den Sommer gemeinsam am Cap Ferret. Doch in diesem Jahr ist einer nicht da – und alles anders. Gekonnt inszenierter Mix aus Komödie und Drama mit französischer Starbesetzung. Ab 16 Jahren – F/d	
So 25.9. 19:15		
Di 27.9. 20:15		
Special:		
Fr 9.9. 19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental Wir führen Sie durch unseren Betrieb, zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–	

unser Kino hat einen neuen Look!

www.kino-heiden.ch

Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

VERKAUF	HARDWARE
SUPPORT	SOFTWARE
WARTUNG	ZUBEHÖR
REPARATUR	NETZWERKE

doppel net
Informatik GmbH

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Alterswohnheim 1. August- Impressionen

Neue Auszubildende

Anfangs August war für Sara Kazmierczyk, Rank, Walzenhausen, Beginn ihrer Berufslehre als „Kauffrau Profil M Öffentliche Verwaltung“ auf der Gemeindeganzlei.

Wir wünschen Sara einen guten Start in die Berufsausbildung und viel Erfolg!

„Haus im Ruthen“, Wohnheim für Frauen mit einer Behinderung

Bitte unbedingt vormerken: Ruthen-Basar am 5. und 6. November 2011!

Der Ruthen-Basar 2011 wird einmal mehr alle BesucherInnen mit einem tollen und modernen Sortiment an Strickwaren, Töpfereien, Schmuck und originellen Accessoires für den Eigengebrauch oder zum Weiterschicken überraschen.

Für die Bewohnerinnen des „Haus im Ruthen“ bedeutet die-

ser Anlass sehr viel. Sie erleben, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung schenken.

Der Umsatz aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkasse, und alle Bewohnerinnen hoffen, dass damit auch im Sommer 2012 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin möglich sein werden.

Vielen Dank!

Die Bewohnerinnen freuen sich, Ihnen zeigen zu dürfen, was sie in den vergangenen 2 Jahren mit Begeisterung und Ausdauer geschaffen haben.

3. Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen

Infolge Wegzugs eines OK-Mitgliedes suchen wir ein bis zwei neue OK-Mitglieder. Wir haben die Ressorts **Sponsoring** und **Marketing** neu zu besetzen. Unser Wunsch ist es, diese Personen in Walzenhausen zu finden. Die neuen OK-Mitglieder werden vom bestehenden OK herzlich aufgenommen und tatkräftig unterstützt. Für den 3. Bergsprint, der am 31.8. und 1.9.2013 stattfindet, werden wir möglichst viel vom sehr erfolgreichen 2. Bergsprint übernehmen.

Die Tätigkeit in unserem tollen OK ist sicher sehr interessant und lehrreich. Sollten Fragen da sein oder eine Auskunft verlangt werden, so gibt Erwin Steingruber, Äschi 1091, Tel. 071 886 40 50, oder ein anderes OK-Mitglied gerne Auskunft. Besuchen Sie für weitere Informationen oder einfach zum „Herumstöbern“ unsere umfassende Website unter www.bergsprint.ch. Für das Interesse danken wir Ihnen bereits im Voraus.

Erwin Steingruber, OK

Bike-Rennen

Lachen - Walzenhausen

Der Fassdaubenclub Lachen organisiert wie in den vorherigen Jahren wieder ein Bikerennen.

Wir laden Klein und Gross ein, an unserem Anlass teilzunehmen. NEU können wir auch die Kinderstrecke präsentieren U9 – U15 mit mehrmaligen Runden durchs Festzelt.

Der Startschuss für die Kategorien „WALZENHÜSLER“ Kids erfolgt um 12.32 Uhr und für die Erwachsene um 13.30 Uhr.

Der Start der anderen Kategorien erfolgt mit den Kindern um 12.05 Uhr.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Am Abend ab 18.00 Uhr bringt das Duo Pop Alpin das Festzelt zum Beben.

Nähere Informationen finden Sie unter bikerennen@walzenhausen.ch oder 071 888 09 20

Dann bis am 17. September Der Fassdaubenclub

Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim feierte die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse ihrer fünf Lernenden mit einem Abendessen mitsamt musikalischer Begleitung im Wohnheim Krone. Dorji Tsering, Geschäftsleiter, und Kathrin Hörler, Ausbildungsverantwort-

liche, gratulierten den neuen Fachpersonen zu ihrem sehr guten Abschluss. Drei der neuen Fachpersonen werden der Stiftung Waldheim erfreulicherweise als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin erhalten bleiben.

Auf dem Bild sind von links nach rechts: Daniela Baumann, St. Gallen, James Lo Bartolo, Tübach, Patricia Brotschi, Hundwil, Marion Breu, Oberegg. Nicht auf dem Bild ist Brigit Schoch, Walzenhausen

Das musst du einmal erlebt haben!

Sommerlager 11.07.-21.07.11
Schlafen im Zelt, tolle Geschichten am Lagerfeuer, Überfälle, tolle Spiele, Baden und vieles mehr!

Die Jungscharen Walzenhausen und Heiden verbrachten gemeinsam ein lustiges und spannendes Zeltlager unter dem Titel „Robinson Crusoe“. Der Zeltplatz befand sich direkt an der Thur in der kleinen Gemeinde Alten (ZH).

Übers Jahr findet die Jungschar jeden Samstagnachmittag von 14-17 Uhr statt. Treffpunkt ist die MZA in Walzenhausen.

Am Jahrmarkt am 10. September 2011 wird die Jungschar auch mit einem Stand dabei sein. Unser Jungscharteam freut sich auf Ihren Besuch!

Kita Wirbelwind ab August neu auch in Wolfhalden

Die KiTa Wirbelwind besteht seit August 2004 und befindet sich im evang.-ref. Pfarrhaus am Kirchplatz in Heiden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot, und es wurde nach verschiedenen Lösungen zur Erweiterung gesucht.

Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich bald als eine gute Option. Fündig wurde man in Wolfhalden bei der

Familie Schmid aus dem Wüschbach. So hat man mit der lichten 4-Zimmer-Wohnung samt Garten und einem Bauernbetrieb als Umfeld die idealen Räumlichkeiten gefunden, welche derzeit noch renoviert werden. Der Betrieb wird im August 2011 aufgenommen, vorerst von Dienstag bis Freitag (09.45-18.00 Uhr) und bietet ca. 20-25 Kindern Platz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kita-wirbelwind.ch oder telefonisch 071 888 88 78.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran....“

Udo Jürgens hat das in seinem Lied vor Jahren besungen.

Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten und Perspektiven, und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung, wie man diese Zeit nutzen möchte. Gesundheit und Selbstständigkeit sind dabei wichtige Voraussetzungen. Mit dem Älterwerden verändert sich zwar der Körper, aber die Erfahrung und die Forschung

zeigen, wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund.

„Zwäg is Alter“ ist ein Angebot der Pro Senectute und vom Kanton im Appenzeller Vorderland, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert.

Folgende Fragen geben Ihnen eine Anregung, sich über Ihre Gesundheit Gedanken zu machen, damit Sie „mit 66 Jahren und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben“.

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

Empfinden Sie Ihren Gesundheitszustand Ihrem Alter entsprechend als gut?

ja meistens eher nicht nein

Können Sie alltägliche Tätigkeiten ohne grosse Anstrengung und Einschränkung verrichten?

ja meistens eher nicht nein

Ist es Ihnen möglich, so oft Sie es wünschen Kontakte zu anderen Menschen zu haben?

ja meistens eher nicht nein

Falls Sie Schmerzen haben, wissen Sie mit diesen umzugehen?

ja meistens eher nicht nein

Sind Sie mit Ihrer Gemütsverfassung in der letzten Zeit zufrieden?

ja meistens eher nicht nein

Haben Sie einen Lebensstil, der sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt?

ja meistens eher nicht nein

Empfinden Sie Ihr Gedächtnis ihrem Alter entsprechend als gut?

ja meistens eher nicht nein

Empfinden Sie Ihre Schlafqualität als gut?

ja meistens eher nicht nein

Bewegen Sie sich täglich mind. 30 Minuten?

ja meistens eher nicht nein

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit eher nicht oder nein beantwortet haben, könnte eine persönliche Gesundheitsberatung für Sie hilfreich sein.

Angebot

„Zwäg is Alter“ bietet Ihnen eine kostenlose, auf Sie abgestimmte, persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Die Beratung findet bei Ihnen zu Hause oder auf Wunsch im Büro der Pro Senectute in Heiden statt.

Auskunft

Sind Sie unsicher, ob das Angebot etwas für Sie ist? Dann rufen Sie unverbindlich an. Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von „Zwäg is Alter“, gibt Ihnen gerne genauere Auskunft. Tel: 071 890 06 63, vormittags.

**Kurzurlaub
für Ihre Geräte**

Garten- Motorgeräte
und Landmaschinen

Mit Liefer- und Abholdienst

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen

LANDMASCHINEN AG
Kast

Rosentalstrasse 641
9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44
Fax 071 / 891 64 45

info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

500 000 Wanderern Freude bereitet

Witzwegwart Helmut Neururer verabschiedet

Mitte August wurde im Hotel Walzenhausen Witzwegwart Helmut Neururer verabschiedet, der während seiner 13-jährigen Tätigkeit rund 500000 Personen unbeschwerte Wanderfreunden beschert hat.

Peter Eggenberger

Der zu den beliebtesten Wanderrou-ten gehörende, 1992 eröffnete Witzweg wird jährlich von rund 40 000 Wanderern begangen.

Seit 1998 hält der Walzenhauser Helmut Neururer den Weg im Schuss. Seine grosse Leistung würdigte Urs Berger, Heiden, als Vertreter von Appenzellerland Tourismus. „Auf Helmut war immer Verlass. Ihm ist der stets gute Zustand des Wegs zu danken, der zu den erfolgreichsten Angeboten unserer Tourismusregion gehört.“

Im Dienst einer guten Sache

Als neuer Witzwegwart stellt sich der in Wolfhalden wohnhafte Rico Winkler zur Verfügung. „Ich bin aus Deutschland zuge-

zogen. Ich stelle mich gerne in den Dienst dieser guten Sache, zumal ich im Appenzellerland gut aufgenommen worden bin“, erklärte er. Dankbar würdigten auch die Präsidentinnen der Verkehrsvereine Walzenhausen und Wolfhalden, Michèle de Potzolli und Dorothea Stacher, die grosse Arbeit von Helmut Neururer und wünschten seinem Nachfolger viel Erfolg.

Ein Biber von „Söndi“

Witzweg-Maskottchen „Söndi“ alias Dorfbeck Marcel Meyerhans, Walzenhausen, übergab dem scheidenden Witzwegwart einen speziell kreierten Appenzeller Biber, und auch von Urs Berger wurde der scheidende Witzwegwart mit einem passenden Geschenk bedacht.

Lehrabschlüsse 2011

Auch dieses Jahr haben wieder verschiedene Walzenhauserinnen und Walzenhauser ihre berufliche Grundbildung erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren allen Lehrgängerinnen und Lehrgängern herzlich und wünschen allen einen erfolgreichen Start im Berufsleben.

Sandra Aeschlimann, Kaufmann erweiterte Grundbildung Öffentliche Verwaltung; Josip Barisic, Automechaniker (Leichte Motorwagen); Urs J. Bösch, Zimmermann; Tim Federer, Konstrukteur Niveau E; Yannick Frei, Sanitärinstallateur EFZ; Fabienne Gemperle, Fachmann Hauswirtschaft EFZ; Toni Kellenberger, Maurer (Hochbau); Nadine Kühni, Polygraf EFZ Medienproduktion; Kilian Mauchle, Logistiker

EFZ; Désirée Nagel, Kaufmann erweiterte Grundbildung Dienstleistung und Administration; Catherine Niederer, Kaufmann Basisbildung; Pascal Rechsteiner, Spengler-Sanitärinstallateur; Mergim Shatri, Polymechaniker Niveau G; Julian Schmid, Koch; Marco Schnider, Schreiner (Bau/Fenster); Brigit Schoch, Fachmann Betreuung EFZ, Fachrichtung Behindertenbetreuung; Alexandra Wick, Medizinische Praxisassistentin; Dominik Wick, Elektroinstallateur EFZ; Corinne Wicky, Detailhandelsfachmann EFZ Beratung/ Autoteile-Logistik; Samuel Wüger, Elektroinstallateur EFZ; Priska Ziegler, Kaufmann erweiterte Grundbildung Bank; Ramona Züst, Kaufmann erweiterte Grundbildung Bank.

MATRO AG
Immobilien

Walzenhausen – Wilen 1077
5½-Zimmer-Wohnung
MZ Fr. 1'300.– /NK 250.–

4½-Zimmer-Wohnungen
MZ Fr. 1'200.– /NK 220.–

kinderfreundliche, weitsichtige Lage,
grosszügige, lichtdurchflutete Wohnung-
en, neue Küche mit GS + GK, Bad, sep.
WC, 2 Balkone mit herrlicher Aussicht
TG-Platz Fr. 100.–/Parkplatz aussen Fr. 50.–

Hauptstrasse 40b, 9030 Abtwil
071 311 10 58*

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 11. September, wird zum dritten Mal in diesem Jahr eine meditative Abendfeier stattfinden. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Musik, findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird von Esther Keller am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Chinderfiir

Am Samstag, den 24. September, findet wieder eine Chinderfiir statt. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren in Begleitung ihrer Geschwister, Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Erntedank

Am Sonntag, den 25. September, feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 10.00 Uhr erneut einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen

Kirche statt. Der Jodelclub „Echo vom Kurzenberg“ wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Für die Dekoration wird um Gaben aus der Landwirtschaft und aus den Gärten gebeten. Bitte geben Sie die Spenden bis Samstag, 10.00 Uhr, in der Kirche ab. Sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie bitte im Voraus das Pfarramt (Tel. 071 888 12 02) oder die Mesmerin Frau Rast (Tel. 071 888 33 06). Die Gaben werden dann bei Ihnen abgeholt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro offeriert.

Gottesdienst zum 15-jährigen Dienstjubiläum

Am Sonntag, den 2. Oktober, lädt die Kirchgemeinde zu einem speziellen Gottesdienst zum 15-jährigen Dienstjubiläum von Pfarrerin Corinna Boldt in Walzenhausen ein. Der Gottesdienst wird von Michael Neff an der Trompete und Esther Keller an der Orgel musikalisch begleitet. Im Anschluss sind alle ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen.

Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation

Sind wirklich schon 50 Jahre ver-

gangen? Ein Grund zum Feiern und zur Erinnerung!

Am 30. Oktober wollen wir zum vierten Mal im Rahmen eines Gemeindegottesdienstes das Fest der Goldenen Konfirmation in unserer Gemeinde feiern. Dazu sind insbesondere diejenigen herzlich eingeladen, die 1960 und 1961 in der evangelisch-reformierten Kirche Walzenhausen konfirmiert worden sind. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr und wird von der Gruppe „Grenzenlos“ unter der Leitung von Hansjörg Rohner musikalisch besonders gestaltet.

Anschliessend lädt die Kirchenvorsteherschaft zu einem Apéro ein, und für die Goldenen Konfirmandinnen und Konfirmanden besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Walzenhausen.

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Nach den gelungenen Chorprojekten der letzten Jahre sind ab dem 27. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in neun Proben, die jeweils am Don-

nerstag um 19.30 Uhr beginnen, wieder ein kleines Repertoire an bekannten Weihnachtsliedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt.

Die letzte Probe findet am Donnerstag, den 22. Dezember, statt. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt.

Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Chorleiter Michael Weber gerne zur Verfügung. (Tel. 071 880 05 94)

Arche-Treff Projekt Weih- nachten

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht vom 11. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche mitzuspielen.

Die Proben beginnen am Donnerstag, den 27. Oktober, im Singsaal MZA und finden dort jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!!!

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Esther Keller, seit zehn Jahren Organistin in Walzenhausen

Esther Keller ist seit zehn Jahren Organistin in der evangelisch reformierten Kirche. Im Juni gratulierte ihr Kivo-Präsident Andy Gengelbach zum Jubiläum. Er dankte Esther Keller mit einem Blumenstrauss sowie einem Gutschein für ein Musikerlebnis.

Isabelle Kürsteiner

Treffpunkt fragte bei Esther Keller nach:

Esther, du feierst das 10-Jahr-Jubiläum als Kirchenorganistin in Walzenhausen. Wie bist du zu dieser Arbeit gekommen?

Mein Klavierlehrer im Lehrerseminar, der auch Organist war, führte mich ins Orgelspiel ein. Nach meiner Primarlehrertätigkeit studierte ich Orgel am Konservatorium Winterthur. Meine ersten Stellen waren Engelburg und St.Gallen-Rotmonten. Nach meinem Wohnortwechsel nach Walzenhausen wurde mir dann die Stelle hier angeboten.

Was sind deine verschiedenen Tätigkeiten als Organistin?

Ich spiele vorwiegend in Sonntagsgottesdiensten. An „gewöhnlichen“ Sonntagen spiele ich ein Orgelsolo-Programm, die Stücke passend zum Kirchenjahr. An Feiertagen gestalte ich die musikalischen Teile mit Solisten zusammen. Bei den meditativen

Abendfeiern und Gottesdiensten mit Religionsklassen spiele ich auf dem Klavier moderne Literatur. Beim Familiengottesdienst auf dem Steigbüchel spiele ich auf der Gitarre.

Hat sich das Liedgut im vergangenen Jahrzehnt geändert?

In den letzten 10 Jahren hat sich nicht viel verändert. Ziemlich genau vor 10 Jahren wurde das „neue Gesangbuch“ eingeführt. Darin wurden Lieder aufgenommen, die man immer wieder auf Kopien gesungen hat. Viele Lieder sind ökumenisch.

Was waren die Höhepunkte in deinem Schaffen hier in Walzenhausen?

Das Zusammenspiel mit den Solisten. Da bin ich immer wieder fasziniert, wie schön Musik in unserer Kirche klingt. Gefreut haben mich auch immer wieder die ermutigenden Reaktionen auf mein Musizieren.

Herzlichen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Vergnügen.

Nach 10 Jahren verlässt Esther Keller die Orgelbank in Walzenhausen.

Von der ältesten Orgel im Kanton Appenzell Ausserrhoden wechselt sie an die grosse Orgel in Speicher, die durch ihre Klangmöglichkeiten neue Orgelliteratur möglich macht.

Insieme Ferienkurs feiert Jubiläum

Seit zehn Jahren im Sonneblick zu Gast

Klaus Tobler von der Pro Infirmis St. Gallen war der Ferienkurs-Erfinder und Verantwortliche für dieses Angebot. Seit 2004 zeigt sich neu anstelle der Pro Infirmis St. Gallen die Organisation Insieme Ostschweiz für die Kurse verantwortlich.

Isabelle Kürsteiner

Der Sommer-Ferienkurs wird seit zehn Jahren im Sonneblick in Walzenhausen hoch über dem Bodensee durchgeführt. Bis auf zwei Kurse standen diese 14-tägigen Ferien für Menschen mit

einer Behinderung immer unter der bewährten Leitung von Lilo Della Chiesa und Lena Givottischorer. Jedes Jahr, so auch beim Jubiläumskurs, erkundeten die rund dreissig Frauen und Männer mit viel Interesse die Region rund um den Sonneblick. So gehörten Ausflüge nach Appenzell oder an den Bodensee zu den Zielen.

Jeder Kurs stand ausserdem unter einem speziellen Thema. „Über den Wolken ...“ hiess das diesjährige. Die Wolken zeigten sich wohl über das Jubiläum so gerührt, dass sie über Walzenhausen stehenblieben und öfters in Strömen weinten. Dies tat aber der guten Stimmung im

Sonneblick keinen Abbruch, und so wurde auch der Ferienkurs im Jubiläumsjahr mit der besonders beliebten Olympiade beendet. Dabei war die Geschicklichkeit der Ferienkursteilnehmenden an

verschiedenen Posten gefordert. Für diesen Anlass, welcher auf der Spielwiese des Sonneblicks stattfand, verzogen sich für einmal die Wolken und die Sonne lachte warm.

Der Buchtipp aus der Bibliothek:

Gregs Tagebuch 1-5

Ein Buch ist mir heute zu wenig, deshalb stelle ich euch gleich fünf vor:

Greg ist ein ganz normaler Junge, der von seiner Mutter zum ersten Schultag ein Tagebuch geschenkt bekommt. Anfangs findet er es doof, mit der Zeit aber beginnt er, alles aufzuschreiben, was er so erlebt.

Weil er dabei sehr erkennbare Situationen auf eine witzige Art beschreibt, sind diese Tagebücher

sehr lustig zu lesen. Die vielen Zeichnungen im Comicstil passen zum Text und sind ebenfalls lustig.

Der dritte Band („Jetzt reicht’s“) hat mir persönlich am besten gefallen.

Für ganz Faule sind die ersten beiden Bücher sogar verfilmt. Tipp (von meiner klugen Schwester): Das Lesen der Bücher ist viel witziger!

Andrin Roosemalen, 12. 07.2011

Buchtipp

Lebensbild einer starken Frau

Die Autorin des Weltbestsellers und als Filmvorlage dienenden Buchs «Das Geisterhaus» hat in ihrem 2009 erschienenen Roman «Die Insel unter dem Meer» erneut ein Werk geschaffen, das unter die Haut geht. Vor dem Hintergrund der historischen Sklavenaufstände in der Karibik erzählt sie die Lebensgeschichte der Mulattin Zarité, die als junges Mädchen an einen weissen Plantagenbesitzer verkauft wurde.

In Afrika gefangen genommen, von skrupellosen Händlern verkauft, auf Schiffe verfrachtet, starben viele schon unterwegs nach Amerika. Wer lebend ankam, wurde bestenfalls wie ein Tier behandelt, meistens aber noch schlechter, da Sklaven nicht als Menschen galten und nichts Wert waren.

Die Mulattin Zarité erlebt den Konflikt zwischen den aufständischen Sklaven und den weissen Herren doppelt intensiv, da sie Kinder von ihrem Herrn gebärt, der sie ins Bett zwingt. Schafft es Zarité, unter diesen unmenschlichen Bedingungen ihr Ziel, die Freiheit für sich und ihre Tochter, zu erlangen?

Das Buch ist sehr spannend, aber auch beklemmend, weil es immer wieder zeigt, zu was für Untaten Menschen fähig waren und sind. Der Kampf um Menschenrechte ist immer noch weltweit aktuell und muss auch heute geführt werden.

Die Insel unter dem Meer, von Isabel Allende, Roman, Suhrkamp Verlag, 2010, 557 Seiten; erscheint im November 2011 als Taschenbuch

Baubewilligungen

Studer Peter und Verena, Aeugst am Albis, Abbruch Scheune, Neubau mit 3 Wohnungen und Garage, Projektänderung, Parz. Nr. 551, Wilen

David Rosmarie, Hauptwil, Sanieurng Gasheizung, Parz. Nr. 200, Almendsberg

Flurgenossenschaft Lachen-Sonnhalde-Fromsenrüti, Befestigung Fahrspuren, Einbau Querabschläge, Parz. Nr. 557, 1688, Fromsenrüti

Albertin Walter und Silvia, Wilen, Anbau, Aussentreppe,

Teilabbruch Löffelsteinmauer, Terrainabsenkung, Parz. Nr. 403, Wilen

Kellenberger Bernard und Gabriela, Abbruch Wohnhaus, Neubau, Carport, Parz. Nr. 34, Dorf

Mettler Armin, Aeschi, Lagerplatz für Siloballen, Parz. Nr. 1153, Aeschi

Schmid Bernhard, Gaismoos, Photovoltaikanlage auf Remise Assek. Nr. 477, Parz. Nr. 329, Gaismoos

Hans Rudolf, Walzenhausen, GB Nr. 13, Wohnhaus Nr. 154, 241 m² Grundstücksfläche, Stich

Kaiser-Froschmayer Susie, St. Gallen, Erwerb 03.07.1997, an Allen Mark, Neerach, GB Nr. 547, Wohnhaus mit Anbau Nr. 247, 865 m² Grundstücksfläche, Platz

Künzler-Rohner Milli, Walzenhausen, Erwerb 18.05.1991, an Künzler Kurt, Staad, GB Nr. 572, Wohnhaus mit Stadel Nr. 783, 18'944 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Bänziger Peter, D-Neustadt/Wied und Schaffner-Gauch Heidi, D-Neustadt/Wied, Erwerb 20.10.2009/06.05.2010, an Hofer Sandra, Lüchingen und Lelaurain Timothée, Lüchingen, ME zu je ½, GB Nr. 149, Wohnhaus Nr. 551, 1'876 m² Grundstücksfläche, Sägentobel; GB Nr. 996, fließendes Gewässer, übrige humusierete Fläche, 454 m² Grundstücksfläche, Sägentobel

Van Kessel Helmut, Walzenhausen und Van Kessel-Oetiker Eri-

ka, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 30.03.2007/21.03.2011, an Fries Michael, Staad, GB Nr. 1655, Wohnhaus mit Scheune Nr. 790, Baracke Nr. 872, 1'495 m² Grundstücksfläche, Held

Reifler-Hugentobler Heidi, Walzenhausen, Erwerb 28.03.1989/26.06.2006, an Appenzeller Patrick, Walzenhausen und Reifler Appenzeller Sarah, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1045, Wohnhaus Nr. 183, Schopf Nr. 932, Hühnerhaus Nr. 978, 1'265 m² Grundstücksfläche, Gütli

Vogt Thomas, Walzenhausen und Vogt-Bühler Barbara, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 26.02.2009, an De Tomasi Lars, St. Gallen und De Tomasi-Schwizer Marianne, St. Gallen, ME zu je ½, GB Nr. 1594, Wohnhaus Nr. 237, 744 m² Grundstücksfläche, Platz

Kellenberger Johann, Reheto- bel, Erwerb 11.09.1968, an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 520, Wohnhaus Nr. 378, 266 m² Grundstücksfläche, Wilen

Handänderungen Juni/Juli

Peter Bruno, Walzenhausen, Erwerb 19.12.1990, an Züst Hanspeter und Züst-Weder Iris, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 988, Wohnhaus Nr. 808, 253 m² Grundstücksfläche, Dornessen

Waldburger Bertha, Frauenfeld, Erwerb 17.08.2000/27.12.2010, an Waldburger Samuel, Zürich, ¼ Miteigentum an GB Nr. 568, Wohnhaus mit Scheune Nr. 772, 1'649 m² Grundstücksfläche, Lachen; ¼ Miteigentum an GB Nr. 1689, Weg, Wiese, Weide, 3'344 m² Grundstücksfläche, Lachen; ¼ Miteigentum an GB Nr. 1104, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 1'094 m² Grundstücksfläche, Lachen

Schreiber Huldreich, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1995, an Lieberherr-Wohlgensinger Margrit, Bronschhofen, ab GB Nr. 483 zu GB Nr. 1149: 1'947 m² geschlossener Wald, Wiese, Weide, Platz

Keller Paul, St. Moritz und Keller Heinrich Christian, Australien, ME zu je ½, Erwerb 26.09.1980/28.10.1999, an Mül-

ler Hans Peter, Aadorf und Hauser-Arn Ursula, Aadorf, ME zu je ½, ab GB Nr. 309 zu GB Nr. 313: 151 m² Gartenanlage, Weg, Äschi

Müller Hans Peter, Aadorf und Hauser-Arn Ursula, Aadorf, ME zu je ½, Erwerb 26.08.2009, an Fröhlich Claudia, St. Margrethen, GB Nr. 313, Wohnhaus Nr. 495, 738 m² Grundstücksfläche, Äschi

Lutz Max, Goldach, Erwerb 24.08.1976, an Zürcher Roland und Zürcher-Sonderegger Susanna, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1234, Wohnhaus Nr. 899, 583 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 1235, Strasse, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 4'202 m² Grundstücksfläche, Ledi

Erbengemeinschaft Meier Werner, Erwerb 14.08.2008/28.06.2011, an Meier Werner, Wolfhalden, GB Nr. 582, Wohnhaus mit Scheune Nr. 749, 829 m² Grundstücksfläche, Lachen

Erbengemeinschaft Widmer-Sommerhalder Gertrud, Erwerb 12.01.2011, an Widmer

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Saravanamuthu, Nadheesha-Lorraine, geboren am 10.06.2011 in Heiden AR, Tochter des Saravanamuthu, Sasi-kumar und der Saravanamuthu geb. Uruthirakumar, Pinthuja, wohnhaft in Walzenhausen AR

Hänggi, Dario, geboren am 06. Juli 2011 in Heiden AR, Sohn der Hänggi, Nadia und des Munta, Andrija, wohnhaft in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. Juli 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2'122 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende

Mai 2011 eine Zunahme von 34 Personen.

September

Verkehrsverein Walzenhausen	So.	4. Sept.	10.30	Bahnhofplatz	Dorfzungang mit Peter Eggenberger
Gemeinde	Sa.	10. Sept		Dorfzentrum	Jahrmarkt
Ökumene	Sa.	10. Sept.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Evang.-ref. Kirchengemeinde	So.	11. Sept.	19.00-20.00	Evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Frauenverein Platz	Di.	13. Sept.	12.00	Rest. Gambirinus	Senioren-Mittagessen
Fassdaubenclub Lachen	Sa.	17. Sept.	12.30	Vereinslokal	Bike-Rennen
Ökumene	Sa.	17. Sept.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Walzehuer Bühni	Fr.	23. Sept.	20.00	MZA	Renato Kaiser
Ökumene	Sa.	24. Sept.	17.00-17.30	Evang. Kirche	Chinderfiir
Ökumene	Sa.	24. Sept.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Ökumene	So.	25. Sept.	10.00-11.15	Evang. Kirche	Erntedank-Gottesdienst
Schule	Di.	27. Sept.	07.00		Altpapier-Sammlung
Gemeinde	Fr.	30. Sept.	07.00		Altmall-Sammlung

Oktober

Evang.-ref. Kirchengemeinde	So.	02. Okt.		Evang. Kirche	15-Jahr-Jubiläum C. Boldt
Frauenverein Platz	Di.	11. Okt.	12.00	„Sonneblick“	Senioren-Mittagessen
Gemeinde	Do.	20. Okt.	07.00		Grünabfuhr
Ökumene	Do.	27. Okt.	17.00-18.00	MZA Singsaal	Arche Treff Theaterprobenbeginn
Ökumene	Do.	27. Okt.	19.30	Evang. Kirche	Ad-hock-Chor; Beginn
Gemeinde	Fr./Sa.	28./29. Okt	07.00		Häckseltour
Feuerwehr	Sa.	29. Okt.	15.00	Evang. Kirche	Hauptübung
Michael Weber	Sa./So.	29./30. Okt		„Sonneblick“	App. Singwochenende
Michael Weber	So.	30. Okt.	16.30	Evang. Kirche	Schlusskonzert App. Singw.
STV Walzenhausen	So.	30. Okt.	20.30	MZA	Volleyball Damen

Interessante Links

Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/treffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Natur und Landschaft erkennen und erleben (Broschüre)	www.ar.ch/naturwerte
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 101. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im November 2011

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **4. Oktober 2011**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

101. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

November 2011

Kantonsregierung zu Gast in Walzenhausen

Am Dienstag, 30. August 2011, war der Regierungsrat von Appenzell Auserrhoden in unserer Gemeinde zu Gast und hielt dort seine traditionelle Landsitzung ab.

Marcel Stillhard, GR

Walzenhausen hatte am 30. August 2011 hohen Besuch. Der gesamte Regierungsrat des Kantons Appenzell Auserrhoden war bei uns zu Gast. Die Departementschefin und ihre sechs Kollegen besuchen im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Auserrhoder Gemeinden.

Ziel der Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich

gegenseitig besser kennenzulernen und die Wege kurz und einfach zu halten.

Nachdem der Regierungsrat am Morgen in unseren Sitzungsräumlichkeiten getagt hatte, fand vor dem Mittag ein kurzes Treffen mit dem gesamten Gemeinderat und dem Gemeinsschreiber im Gemeindehaus statt. Hier wurden aktuelle Themen aus unserer Gemeinde angeschnitten und die Sicht des Regierungsrats dazu eingeholt. Zum Abschluss dieser interessanten Begegnung gab es für jeden Regierungsrat und die Regierungsrätin eine Flasche Walzenhauser Wein. Die Überraschung ist gelungen.

Anschliessend fand ein Apéro im Hotel Walzenhausen statt. Ein sehr feines, gemeinsames Mittag-

essen mit viel Diskussionsstoff und vielen Gesprächsthemen rundeten diesen Besuch ab.

Landammann Hans Diem und Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger lobten anlässlich des gemeinsamen Mittagessens den gegenseitigen Austausch und die direkten Gespräche als wichtige

Instrumente, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Wir freuen uns, wenn der Regierungsrat bald wieder einmal bei uns zu Gast ist, damit wir offene Punkte und Fragen in direktem Kontakt mit den Chefs und Entscheidungsträgern im Kanton in einer entspannten Atmosphäre diskutieren können.

Zeit für ungezwungene Diskussionen in lockerer Atmosphäre...

Der Regierungsrat und der Gemeinderat auf der Sonnenterrasse über dem Bodensee. Strahlende Gesichter, wohin man blickt.

Erholung vom Alltag auf der Sonnenterrasse über dem Bodensee...

Gemeinderat - 100 Tage im Amt

Unsere Gemeinderätin und Gemeinderäte sowie unser Gemeindepräsident sind in der Zwischenzeit 100 Tage im Amt gewesen. Treffpunkt frage nach und schlug drei Schwerpunkte vor: Eigenes Befinden, Arbeitsschwerpunkte und Fazit. Bei allzu viel Wiederholungen wollte Isabelle Kürsteiner die Berichte zusammenfliessen lassen. Es sind aber sieben ganz verschiedene Berichte entstanden, die in der Folge im Original wiedergegeben werden, wie sich unser Gemeinderat eingearbeitet hat.

Hansruedi Bänziger (Präsidium/Finanzen)

Als „ehemaliger Gemeinderat“ wusste ich in etwa, was bei Amtsbeginn auf ein neues Ratsmitglied „hereinbricht“. Ich war also vorbereitet. Trotzdem hatte der Start schon etwas „Tsunami-artiges“! Hilfe und Unterstützung erhielt ich - (und immer noch!) vom Gemeindepersonal, vor allem von Remo Ritter. In intensiven Gesprächen konnten die neuen Aufgaben pragmatisch und speditiv angegangen werden. Es mussten Lösungswege gefunden werden, wie die pendenten Themen anzupacken sind. Dabei durfte ich immer wieder feststellen, dass auch die Gemeinderatsmitglieder enorm mitzogen und mithalfen. Danke allen!

Arbeitsschwerpunkte

Oft steht dabei die Koordination der diversen Aufgaben mit den zuständigen Ressortverantwortlichen und den Kanzleimitarbeitenden im Vordergrund. Für Abläufe wie Anträge, Kreditsprechungen, Budgetierung, Sachgeschäfte,

etc. haben wir mit einem einfachen Leitfaden klare Richtlinien aufgestellt. Kommunikation ist schon auf dieser ersten Ebene sehr wichtig. Eine interessante Arbeit sind die vertiefenden Gespräche mit den jeweiligen Ressorts-Verantwortlichen.

Ja, es sind deren viele Themen, die angepackt werden müssen: Ortsplanung, Werkhof, Altersheim, Parkplatzproblematik im Dorf, Budgetierung, dazu kommen noch die eigentlichen Tagesgeschäfte. Ich betone im Rat immer wieder: Wir nehmen uns die nötige Zeit, wirklich alle Fragen und Aspekte seriös abzuklären und zu beantworten. Diese Geduld möchten und müssen wir einverlangen, damit in dieser Anfangsphase keine übereilten Entschlüsse gefasst werden, an welchen die Gemeinde später „zungen“ hätte.

Urs Züst (Bildung)

Die Arbeit im Rat macht Freude, man lernt dazu, man hilft einander, ich kann jeden Kollegen/in angehen und etwas fragen. Die Sitzungen werden sehr gut vorbereitet. Die externen Sitzungen bzw. Klausuren sind sehr wertvoll für die Zukunftsgestaltung der Gemeinde Walzenhausen. Ein grosses Lob an unseren Gemeindegliedern; er hat ein grosses Wissen, und wir „Neuen“ können viel von ihm abholen.

Aber: Es warten sehr viele Aufgaben auf uns, die es zu lösen gilt, wie Altersheim, Zonenplan, Werkhof usw. Diese Aufgaben werden sicher viel Zeit brauchen und sind nicht einfach zu lösen. Mit dieser „Mannschaft Gemeinderat“ bin ich aber zuversichtlich, dass es gute Lösungen sein werden.

Arbeitsschwerpunkte

Ich hatte eine tolle Übergabe von meinem Vorgänger, dafür bin ich Sebastian Spirig sehr dankbar. Vom Departement Bildung hatten wir (acht neue Schulpräsidenten im Kanton AR) eine gute Einführung bezüglich Aufgaben der Schulpräsidenten. Die Schulkommission ist die gleiche geblieben, sie weiss über ihre Aufgaben Bescheid. Unsere langjährige Schulsekretärin meistert ihre Arbeit speditiv und einwandfrei. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter klappt, die Aufgaben sind klar. Einige wichtige Punkte konnten bereits erledigt werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Team Lutzenberg ist sehr gut gestartet. Ich bin überzeugt, wir haben in Walzenhausen eine gute Schule.

Wie wir mit den stark sinkenden Schülerzahlen umgehen werden, wird sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen, will auch gut überlegt sein.

Fazit nach 100 Tagen: Ich habe das für mich richtige Ressort erhalten.

Rita Kellenberger (Bauwesen)

Das Bauressort war nun wirklich nicht mein „Traumressort“. Im Gegenteil, meine Antwort war immer: „Alles, nur nicht den Bau“!

Aber trotzdem hat es mich erwischt, so nach dem Motto: „Den letzten beißen die Hunde“. Nein, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Dank guter Unterstützung der langjährigen BBK-Mitglieder, des Bausekretärs sowie der Baukommission, meisterte ich meine ersten Sitzungen ganz ordentlich.

Sehr vieles ist im Bau von Gesetzes-Artikeln geregelt, so dass für Bauchentscheide nicht viel Platz bleibt. Die Gleichbehandlung aller Bauwilligen ist mir ein Anliegen, ob gut Freund oder nicht. Im männerdominierten Gemeinderat fühle ich mich akzeptiert. Vor allem schätze ich das friedliche, ruhige Klima. Es wird rege debattiert, aber immer sachbezogen. Ich hoffe, dass ich mich möglichst schnell noch besser in mein Ressort einarbeiten kann; es stehen noch viele alte Geschäfte offen, die erledigt werden müssen.

Arbeitsschwerpunkte

Da gemeindeeigene Um- und Neubauten wie Alterswohnheim und Werkhof im Moment noch von Arbeitsgruppen innerhalb des Gemeinderates neu überdacht werden, hat sich vor allem die BBK mit Baugesuchen zu befassen. Im Moment sind dies vorwiegend Umbauten und zwei bis drei grössere Neubauten. Da in unserer Gemeinde aber sehr viele Vorhaben in der Landwirtschaftszone liegen, hat sich vor allem das Kant. Planungsamt damit zu befassen.

Thomas Baselgia (Umwelt/Versorgung)

Von Anfang an war für mich beeindruckend, wie alle Mitglieder sehr motiviert sind und die Zusammenarbeit sehr gut klappt. Ebenfalls ist immer ein gesunder Humor dabei. Es sind Personen, welche sehr effizient und zielorientiert zusammen arbeiten. Die Sache und nicht die Person steht im Vordergrund. Die Sitzungen werden gut geführt, und man kommt vorwärts. Er macht Spass, so an den Sitzungen teilzunehmen, wenn was raus kommt. Ich merkte schnell, dass es sehr

viele Aufgaben bzw. Pendenzen gab, welche seit Monaten und Jahren liegen geblieben sind. Die Bevölkerung merkte, dass nun wieder was geht, aber leider können wir nicht alles sofort anpacken. Wir versuchen unser Bestes, aber sind alle zu mindestens 100% hauptberuflich noch tätig.

Insgesamt ist es für mich eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit grosser Verantwortung, welche aber - vor allem jetzt in der Anfangsphase - sehr viel Zeit beansprucht. Viele Abläufe müssen wir noch lernen, sind aber offen dafür und haben eine gute Unterstützung untereinander und auch vom Gemeindeschreiber und dem weiteren Personal der Gemeinde.

Arbeitsschwerpunkte

Im Moment gilt es einfach, die vielen Pendenzen zu erkennen, zu erfassen und laufend abzuarbeiten. Viel mehr liegt im Moment zeitlich gar nicht drin. Mein Ressort mit einigen Kommissionen ist sehr umfangreich, und ich muss mich laufend einarbeiten und alles kennenlernen, damit ich die Abläufe erkenne.

Die Kommissionen sind vollständig und wir hatten bereits die erste Sitzung mit Budget, Erfassung Pendenzen und Standortbestimmung. Die Zusammenarbeit in den Kommissionen ist ebenfalls sehr gut.

Peter Gut (Sicherheit/Land-/Forstwirtschaft)

Von Ernst Reinhardt, dem Schweizer Publizisten, stammt folgender Spruch:

„Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, aber manchmal wachsen diese schneller als er.“

Etwa so lassen sich die ersten 100 Tage treffend zusammenfassen. Eine erstaunliche Menge und Vielfalt von Aufgaben müssen erledigt, viele Informationen sollten zusammengetragen, neue Sach- und Fachgebiete wollen verstanden werden. Das ist einerseits sehr interessant und herausfordernd, andererseits zeitintensiv und manchmal ganz einfach nur mühsam. Bereichernd sind die vielen Begegnungen mit aktiven und engagierten EinwohnerInnen in den Kommissionen und Arbeitsgruppen, erstaunlich ist die Menge von privaten Anliegen und Eigeninteressen, für die man auch immer wieder ein Ohr haben sollte. Die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat hilft dabei, weder die Nerven noch die Geduld zu verlieren und der bei allen erkennbare Wille zum Vorwärtsmachen gibt die nötige Energie.

Fazit: Bis jetzt eine interessante Erfahrung.

Roger Rüesch (Soziales, Gesundheit)

Wir haben eine tolle Truppe zusammen. Alle geben sich wirklich sehr grosse Mühe, und dadurch kommen wir auch vorwärts. Wir sind natürlich darum bemüht, dass wir die ganze Gemeinde weiter bringen.

Arbeitsschwerpunkte

Auch im Sozialen und im Gesundheitswesen sind beide Kommissionen wieder vollzählig. Im Sozialen sind die üblichen Anliegen und Unterstützungen der Bewohner, welche ich aus Datenschutzgründen natürlich nicht genauer erklären darf.

Im Altersheim stehen diverse Fragen an: Endausbau, Zusammen-

arbeit Lutzenberg, etc. Unsere Heimbewohner werden durch Dieter Geuter und seine Mitarbeiter bestens betreut.

In beiden Kommissionen kann ich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit Lis Tüscher und Dieter Geuter sowie allen Kommissionsmitgliedern zählen.

Marcel Stillhard (Gemeindeentwicklung)

Ich spürte eine grosse Aufbruchstimmung, eine Lust am Anpacken und Gestalten und insbesondere ein grosses Wohlwollen, ein Rücksichtnehmen aufeinander im Gemeinderat. Wir sind als Team aufeinander angewiesen. Ziemlich alles ist für alle neu und ungewohnt, und wir versuchen jedes Mal, nach bestem Wissen und Gewissen eine gemeinsame Lösung zu finden. Als Know-How-Träger in diesem Umfeld tut uns Remo Ritter wohl - er kennt sich fachlich sehr gut aus, und ich bedauere seinen Weggang auch deshalb. Auch der Bevölkerung, unseren Kunden in Walzenhausen, möchte ich für das spürbare Vertrauen und das Mittragen und auch mal ein Auge zudrücken ganz herzlich danken. Ich fühle mich wohl in diesem Amt und erlebe unsere Diskussionen im Gemeinderat als konstruktiv und zielorientiert (unsere Sitzungen dauern plus/minus zwei Stunden), und ab und zu mit einer Prise Humor gewürzt. Dass dazu viele zusätzliche Sitzungen in Kommissionen, Tagungen, viel Lesearbeit und sehr viele Mails dazugehören, das habe ich persönlich unterschätzt.

Inbesondere ist für mich spürbar, dass alle etwas bewegen wollen - dass es da und dort mal zu einer sehr schnellen Änderung

kommt, liegt vielleicht einfach auch am Temperament des neuen Gemeinderats, und dafür bitte ich auch um Verständnis - wir wollen Walzenhausen einfach wieder neu und gut positionieren und vorwärts bringen. Wichtig ist für mich auch die eine sehr gute und vernetzte Zusammenarbeit mit der GPK, anderen Gemeinden und auch dem Kanton, getragen vom nötigen Kredit bei der Bevölkerung und bei unseren Partnern.

Arbeitsschwerpunkte

Beim Thema Gemeindeentwicklung geht es zurzeit vor allem um die „Baustellen“ Werkhof, Alters- und Pflegeheim und Ortsplanung, welche bereits unsere Vorgänger (danke) angegangen haben. Hier sind verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen worden, teilweise auch mit fachlicher externer Unterstützung, damit wir langfristige, sinnvolle und auch wirtschaftlich tragfähige Lösungen präsentieren können. Wir erwarten erste Resultate im Sommer/Herbst 2012.

Am Samstag, 19. November, trifft sich der Gemeinderat zu einer zweiten Klausurtagung. Bei dieser geht es hauptsächlich darum, die „Wegweiser“ für die kommenden Jahre zu diskutieren, zu definieren und in Massnahmen zu giessen. Es geht einfach gesagt darum, für die Gemeinde Walzenhausen für die kommenden Jahre eine Art „Fahrplan“ zu definieren, hinter welchem das ganze Team stehen kann. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, einen positiven Weg für die Zukunft unserer Gemeinde zu definieren.

eduQa-Zertifikat für Rheinburg-Klinik Walzenhausen

Der Bereich Ausbildung und Therapie (BAT) der Rheinburg-Klinik Walzenhausen hat das eduQa-Qualitätszertifikat erhalten. Damit wird der Rheinburg-Klinik ihr konsequentes Einstehen zur Sicherung und Entwicklung ihrer Ausbildungsqualität offiziell bestätigt.

Die Rheinburg-Klinik ist als eine der führenden Rehabilitationskliniken der Schweiz auf akutstationäre neurologische und orthopädische Rehabilitation spezialisiert. Mit ihrem Fort- und Weiterbildungszentrum bietet sie Lehrgänge und Seminare für internes und externes medizinisches Personal an. Sie führt Physio- und Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten, Ärzte und Pflegepersonal zu noch gezielter und noch effizienterer Behandlung der Patienten.

Die Rheinburg-Klinik hat ein durchgängiges System des Qualitätsmanagements entwickelt und umgesetzt, um sich in allen Bereichen kontinuierlich zu verbes-

sern. Das eduQa-Zertifikat betrifft nun ausschliesslich das Fort- und Weiterbildungszentrum, dem damit fachliche, pädagogische und methodische Qualifikation bescheinigt wird. Gleichzeitig wird so die gezielte, ständige qualitative Weiterentwicklung des beruflichen Weiterbildungsangebotes unterstützt.

Nachhaltigkeit in der Weiterbildung

Die nach fachlichen, methodischen und didaktischen Kriterien bestens ausgewiesene Ausbildungs- und Kursleitung begleitet die Teilnehmenden mit einer praxisorientierten Schulung effizient zum gesetzten Lernziel. Das Fort- und Weiterbildungszentrum setzt auf Nachhaltigkeit und überwacht diese. Das Schulungsangebot wird regelmässig neu auf die Bedürfnisse der Patienten und der Lernenden, wie auch auf die jeweils aktuellen fachlichen und sozialen Anforderungen ausgerichtet.

Bei der Zertifikatsübergabe an Louise Rutz-LaPitz, Leiterin von Ausbildung und Therapie (BAT) und IBITA & IPNFA

Senior-Instruktorin, lobte der verantwortliche Auditor der Zertifizierungsstelle Swiss TS, Paul Eberhard, das durch das Fort- und Weiterbildungszentrum der Rheinburg-Klinik erreichte hohe Qualitätsniveau.

Für weitere Informationen stehen gerne zur Verfügung:

Louise Rutz-LaPitz, Leiterin

Ausbildung und Therapie / bat@rheinburg.ch / 071 886 13 90

Iris Oberle, Verantwortliche Kurswesen / bat@rheinburg.ch / 071 886 13 90

Paul Eberhard, Auditor Swiss TS paul.eberhard@swissts.ch / 079 757 58 14

Iris Oberle, Louise Rutz-LaPitz und Marianne Schmitt sind stolz auf das eduQa-Zertifikat für den Bereich Ausbildung und Therapie (BAT) der Rheinburg-Klinik.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

WIR SETZEN UNSER WISSEN ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Hand in Pfote eröffnet

Neu – Praxis für Hundephysiotherapie in unserer Gemeinde

Ruth Vitzthum eröffnete kürzlich im Platz 248 die erste Praxis für Hundephysiotherapie des Kantons. Sie hilft den vierbeinigen Freunden nach Unfällen oder bei Krankheit zu besserer Beweglichkeit und lindert Schmerzen.

Isabelle Kürsteiner

Physiotherapie ist eine der ältesten Heilmethoden, deren wunderbare Wirkung viele Menschen schon erleben durften. In der Hundephysiotherapie stehen unsere vierbeinigen Freunde im Mittelpunkt. Gute Resultate werden bei Erkrankungen der Knochen, Nerven und Muskeln erzielt. Die Anwendungsgebiete bei Hunden sind beinahe so zahlreich wie beim Menschen. Zum einen können Schmerzen gelindert und zum anderen die Beweglichkeit wieder hergestellt oder verbessert werden, sei dies nach Unfällen, Krankheit oder bei Altersbeschwerden, letzteres,

weil ältere Hunde z.B. bei Arthrosen gut auf die Behandlung ansprechen.

Zusammenarbeit mit Tierärzten

Ruth Vitzthum ist in Walzenhausen mit einem Hund aufgewachsen. Nach der Schulzeit war sie während Jahren als Flugbegleiterin und später in der Sozialarbeit tätig. Zurück mit ihrem Lebenspartner im elterlichen Haus entschied sie sich für eine Neuorientierung. Durch die Liebe zu Hunden fand sie ihren neuen Beruf und liess sich in Deutschland zur Tierphysiotherapeutin ausbilden. Neben theoretischem Wissen und praktische Arbeit war für die Prüfung auch eine Abschlussarbeit zu schreiben. Ruth Vitzthum wählte das Thema „Rettungshunde - Prävention und Behandlung aus Sicht der Hundephysiotherapie“. Nach der Eröffnung ihrer Hundephysiotherapie-Praxis im Platz wurde ihr von der Kleintier-Spezialisten Klinik ARC in Herisau eine Zusammenarbeit angeboten.

Dort schätzt sie die Teamarbeit und den Austausch mit den Tierärzten. Dieser ist ihr bei ihren privaten vierbeinigen Klienten ebenfalls wichtig, denn als Tierphysiotherapeutin erhebt sie wohl einen umfangreichen Befund, stellt aber keine Diagnose. Für die gezielte Behandlung sind die Daten des Tierarztes hilfreich und wegweisend.

Vertrauen gewinnen

Ruth Vitzthum behandelt die Hunde nach telefonischer Vereinbarung. Zuerst gilt es im Beisein der Besitzer, das Vertrauen der Hunde zu erarbeiten. Dann wird ein ausführlicher Befund erhoben. Nach einer Befragung tastet sie die Tiere sorgfältig ab, sucht Ungleichheiten und prüft, ob der Hund Schmerzen anzeigt. Auf Grund der tierärztlichen Diagnose und des Befundes schlägt sie den Haltern eine Behandlung vor. Nun gilt es, die Hunde, ohne Schmerzen zu verursachen, zu therapieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig; Massagen, passive Bewegung, manuelle Therapien

und allenfalls Dehnungen oder Lymphdrainage gehören ebenso zum Repertoire einer Hundephysiotherapeutin wie Elektro- und Ultraschallanwendungen. Für das Training im Unterwasserlaufband darf Ruth Vitzthum auf die Anlage in Herisau zurückgreifen.

Sorge der Besitzer mildern

Neben der heilsamen Arbeit mit den Hunden gilt es auch, die Besitzer durch genaue Informationen und ein gutes Gespür von ihren Sorgen um ihre Hundefreunde zu entlasten. Dazu Ruth Vitzthum: „Hunde sind für viele Hundehalter ein erweitertes Familienmitglied. Die Menschen sind froh, wenn wir Tierphysiotherapeuten ihren Tieren helfen können. Gerne zeige ich einfache Hausaufgaben, mit denen der Erfolg der Behandlung unterstützt werden kann“.

Mehr Informationen geben der Internetauftritt www.handinpfote.ch oder ein Telefon mit Ruth Vitzthum unter Tel. 071 888 14 02.

Grimmenstein-Streather Verlag

Buchladen, Verlag, Fotostudio und Englischunterricht

Adrian und Gail Streather eröffneten im Türmlihuus im Dorf den Grimmenstein-Streather Verlag, ein vierteiliges Unternehmen mit Buchladen, Buchverlag, Fotostudio zum Mieten und Englischunterricht für Einzelpersonen und Gruppen.

Isabelle Kürsteiner

Australien-Staatsbürger Adrian und Gail Streather kamen am 14. Juli 1993 nach Walzenhausen, weil die Rheintalflug AG Adrian Streather als Flugzeugingenieurleiter anstellte. Als der frühere Töff- und Autorennfahrer mit seinem Porsche 964 Carrera 4 Probleme hatte, suchte er erfolglos Rat. So hatte Adrian selbständig den Porsche 964 studiert und reparierte seinen Wagen selbst, und später schrieb er in seiner Freizeit ein Handbuch für sein Porschemodell. Nach dem Tod der Tochter von Adrian und Gail Streather wurde das Schreiben für den trauernden Vater zur Therapie. Es erschien im Jahre 2002 in einem amerikanischen Verlag, und danach folgte die Kündigung bei der Rheintalflug AG im Oktober 2003. Im Dezember des gleichen Jahres stand sein Buch über die schnellen Flitzer in den Bestsellerlisten der Schweden. Nun entschied sich der Australier, fortan als Schriftsteller zu arbeiten und weitere Automodelle zu beschreiben. Andere Themen kamen hinzu, etwa ein Buch über sowjetische Uniformen oder über das Leben eines Juden, der in der Türkei während des zweiten Weltkrieges einem deutschen Autokonzern gearbeitet hatte.

Verlagsgründung

Nach dem Entscheid zur professionellen Schriftstellerei war die Eröffnung eines Bucherverlages und eines angegliederten Bücherladens nicht mehr weit. So entstand im Türmlihuus, wo einstmal der Vater von Peter Eggenberger eine Drogerie mit Fotogeschäft geführt hatte, der „Grimmenstein-Streather Verlag“ und gleichzeitig ein zweigeteilter Verkaufsraum mit Büchern in verschiedenen Sprachen. Hier die Bücher vom Besitzer selbst über schnelle und schöne Autos wie Porsche, Jaguar, Daimler. Es gehören aber auch Beschreibungen über Subaru, Fiat, Beetle, Jeep oder die Harley Davidson ins Sortiment. Sie sind in englischer Sprache geschrieben und zum grössten Teil auch ins Deutsche übersetzt. Ausserdem gibt es im Grimmenstein-Streather Verlag Belletristik und Fachbücher für Kinder und Erwachsene in Englisch, Deutsch, Französisch

und gar Türkisch. Zu finden sind etwa die Harry Potter-Ausgaben in Englisch, Mein Sieg bei Der Dakar, Ford GT, die Geschichte einer Rennsportlegende und Sakrileg in Deutsch und noch vieles mehr. Ein Besuch dieser Abteilung mit Autorinnen wie Mary Downing, Susan Ville oder Andrea Mohr lädt zum Stöbern und zum Gespräch mit dem Patron, der auf ein interessantes Leben zurückblicken kann, ein. Nahe dem Eingang gibt es ausserdem ein Gestell mit verbilligten Büchern im Stile eines Antiquariates.

Fotostudio zum Vermieten

Um seine Bücher entsprechend seinen Vorstellungen illustrieren zu können, begann Adrian Streather zu fotografieren. Es kam eine stattliche Ausrüstung zusammen. Ganz im Zeichen der Synergienutzung stellt er sein Fotostudio, seine Ausrüstung und seine Kenntnisse rund um die

Fotografie gerne Drittpersonen zur Verfügung. Adrian Streathers Augen beginnen zu leuchten, wenn er von den verschiedenen Möglichkeiten erzählt, die das Studio bietet. „Das Hochglanzjournal Ladies Drive wird hier in Walzenhausen hergestellt, sie haben mein Fotostudio auch benutzt. Ich denke da an Weinliebhaber, die ihre ganz spezielle Flasche interessant darstellen oder an Gewerbe sowie Industrie, welche ihre Produkte ins rechte Licht rücken könnten. Vereinen wäre es möglich, ein lustiges Gemeinschaftsfoto zu inszenieren, oder junge Leute könnten einfach ausprobieren, was alles mit einer Kamera möglich ist.“ Ausserdem sucht Adrian Streather für sein neuestes Projekt, einem Fortsetzungsbuch über sowjetische Frauenuniformen und für seine Autobücher, Frauen zwischen 16 und 40 Jahren, die sich als Model zur Verfügung stellen. „Ich kann dafür keine Frauen auf der Strasse

hier in Walzenhausen ansprechen, was würden sie von mir denken. Nur zu gerne würde ich aber für meine Bücher mit Walzenhauser Frauen arbeiten, denn mein Ziel ist es, ein vollumfängliches Walzenhauser Produkt herzustellen. Ich hoffe, dass sich dafür einige Models bei mir melden.“

Englisch lernen

Gleich neben dem Fotostudio hat sich Gail Streather, gelernte Pflegefachfrau, ein Klassenzimmer hergerichtet. Sie absolvierte 2004

die Ausbildung C.E.L.T.A. und hat das SVEB I abgeschlossen. Derzeit unterrichtet sie bei der Migros Klubschule und beim BVS in St. Gallen Englisch. Seit August führt sie in Walzenhausen ihre erste Englischklasse für Anfänger. „Ich unterrichte Anfänger bis Fortgeschrittene, Schüler, Studenten, Geschäftsleute, gebe Grammatikkurse oder für Gruppen ein speziell auf sie abgestimmtes Programm. Ausserdem übersetze ich Texte vom Deutschen ins Englische.“

Anruf genügt

Weil Adrian zuhause im Gütli schreibt und Gail auswärts Englisch erteilt, ist der Grimmenstein-Streather Verlag nur auf telefonische Anmeldung oder wenn das entsprechende Schild im Schaufenster hängt, geöffnet.

„Kein Problem“, meint Adrian mit einem breiten Lächeln, „ein Anruf auf Telefonnummer 071 888 04 08 oder Mobile 079 471 07 21 genügt und in zehn Minuten sind wir dort oder wir können

ein Treffen zu einer bestimmten Zeit vereinbaren.“

Für weitere Auskünfte stehen Adrian und Gail Streather gerne am Telefon oder im persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Ausserdem gibt der Internet-Auftritt und Internet-Buchshop www.grimmensteinbooks.com rund um die Uhr Informationen zu den verschiedenen Abteilungen des Grimmenstein-Streather Verlages.

Herrmann-Altbauten in neuem Glanz

Peter Eggenberger

Markante Visitenkarte am westlichen Dorfeingang von Walzenhausen ist das gegen 80 Beschäftigte zählende Kunststoffwerk Herrmann AG. Das 1946 gegründete Unternehmen hat Walzenhausen trotz ungünstiger Hanglage bis heute die Treue ge-

halten. Im Verlaufe des Sommers wurden die in verschiedenen Etappen entstandenen älteren Bauten auf der Ostseite einer gründlichen Verschönerung unterzogen, so dass sich die Fabrik heute einheitlich und in neuem Glanz präsentiert.

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

doppel
net
Informatik GmbH

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Neues Buch von Peter Eggenberger

„Vo Tökter ond Luusbuebe“

Im September präsentierte Peter Eggenberger in Walzenhausen seine neuen Kurzgeschichten in urchigem Kurzenberger Dialekt unter dem Titel „Vo Tökter ond Luusbuebe“.

Isabelle Kürsteiner

Peter Eggenberger aus Wolfhalden, aber aufgewachsen in Walzenhausen, muss nicht mehr erklärt werden; er steht für die Förderung des Kurzenberger Dialektes. Sein Markenzeichen sind seine humorvollen Kurzgeschichten und auch seine beliebten Lesungen. Diese werden gespickt von Witzen und im Falle der Buchpräsentation im Swiss Dream Hotel Walzenhausen umrahmt von wunderbaren Hackbrettklängen von Martina Peterer aus Obereg. So war es denn auch nicht verwunderlich, dass an diesem schönen Sonntagnachmittag ein grosses Publikum gespannt auf das neue Buch wartete.

Eggenberger und Bänziger

In seinen humorvollen Texten erzählt Peter Eggenberger in diesem Buch von Doktoren, Heil-

praktikern und Lausbuben. Wobei er letzteres in seiner Jugend wohl auch selber war, wie „Söndi“ erklärte, der die Buchpremiere ebenfalls bereicherte. Das Witzwegmaskottchen gratulierte zum neuen Buch und überbrachte einen Bibergross aus Walzenhausen. Dann gab Peter Eggenberger verschiedene Kostproben seines Schreibens. Zu hören war, wie ein Heilpraktiker seinem Patienten half und gleichzeitig zu einem wunderbaren Holzvorrat kam oder wie die „Lausbuben“ von Walzenhausen sich einen Fünflieber erschwindelten. Im Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“ kommen auch Patient Henry Dunant oder die kleinwüchsigen Menschen von Obereg vor. Eggenberger schreibt ausserdem vom „Tokter med. sex. vo Herisau“ oder von der „Häx vo Wolfhalde“, und er hat zwei Geschichten seines verstorbenen Freundes Ruedi Rohner aus Heiden ins Buch aufgenommen. Einmal mehr unterstützte Ernst Bänziger die 31 Kurzgeschichten mit seinen gekonnten Zeichnungen. Es ist ihm gelungen, die markanten Charakterköpfe der Beschriebenen bestens darzustellen.

Von Uriella bis verhäxeti Manne

Wer die süffigen und amüsanten Geschichten liest, erhält Einblicke in das Geschehen in früherer Zeit, so auch dem Begehren der Stadt St. Gallen, Wasser vom Seealpsee zu beziehen. Es beinhaltet aber auch Mysteriöses, wie „Verhäxeti Manne“ oder Zeitkritisches wie „S himmlisch Liecht vo de Uriella“. Für Ungeübte im Dialektlesen beginnen die Geschichten jeweils mit einem Vorspann in Schriftsprache, danach folgen die Erzählungen und am Schluss werden verschiedene Dialektwörter erklärt. Zum Schluss der Buchpremiere in Walzenhausen dankte Peter Eggenberger dem Appenzeller Verlag, der es noch einmal gewagt hatte, ein Dialektbuch zu veröffentlichen, sowie verschiedenen Stiftungen und der Appenzeller Kantonalbank für die Unterstützung.

„Vo Tökter ond Luusbuebe“, Appenzeller Geschichten, kann beim Appenzeller Verlag, Kasernenstrasse 64, 9101 Herisau oder direkt beim Autor bezogen werden.

In seinen Büchern beschreibt Peter Eggenberger immer wieder Szenen aus Walzenhausen. In „Vo Tökter ond Luusbuebe“ handelt „E Joommerfüdli wiert kuriert“ ebenso von unserer Gemeinde wie „Gluscht uf Walzhuuser Blöötterliwasser“. Die „Blöötterliwasser“-Firma steht heute noch im Gütli. Derzeit ist die Firma Fyrosol AG, Solartechnik, mit Geschäftsleiter Hanspeter Schopfer, darin beheimatet. „De Büületokter“ erzählt aus der Vergangenheit von Peter Eggenberger, dessen Mutter beim „Büületokter“ arbeitete. „Ring verdienets Sackgeld“, „De gsond Menscheveschtrand“, worin das Kloster Grimmenstein eine kleine Rolle spielt und „De flasch Zahnarzt“ handeln ebenfalls von Walzenhausen. Letztgenannte Geschichte handelt vom Türmlihaus, früher Drogerie und Fotogeschäft sowie Zahnarztpraxis und heute wiederum Bücherladen, Fotoatelier zum Mieten und Sprachlabor für Englisch.

Ein Artikel in diesem Treffpunkt gibt Einblicke in das heutige Geschehen im Türmlihaus. „E Flattere vom Fräulein Lehrer“ handelt von den früheren Gepflogenheiten der Lehrerschaft, ihre Zöglinge zu erziehen und „Huffus mistus gigantus stincus“ erzählt, wie ein Student zurückkehrt zu seinen Wurzeln, wenn auch nicht freiwillig.

Den Schluss macht eine engagierte moderne Weihnachtsgeschichte sowie Erklärungen zum Kurzenberger Dialekt, dem Schreiber und dem Zeichner.

„Söndi“ gratulierte Peter Eggenberger (rechts) und Ernst Bänziger für das neueste Buch im Kurzenberger Dialekt

Ein fester Wert im Dorf

Restaurant „Gambrinus“ bleibt erhalten

Zu den festen Werten der Walzenhauser Gastroszene gehört der „Gambrinus“ im Unterdorf. Während 32 Jahren wirkten Uschi und Paul Schmid-Künzler im beliebten Restaurant, das künftig von der bisherigen Servicefachfrau Astrid Garde als Pächterin geführt wird.

Peter Eggenberger

Die Wirtstätigkeit der Familie Schmid begann bereits 1972, als sie das Hotel-Restaurant „Falken“ im Brand, Lachen, übernahmen. Damals wies Walzenhausen noch 21 Restaurants und Hotels auf, deren Zahl zwischenzeitlich auf unter zehn gefallen ist. Schon damals war die Zukunft des später abgebrochenen „Falken“ ungewiss. Als sich Anfang 1979 die Gelegenheit zum Kauf der

Liegenschaft „Gambrinus“ bot, griffen Schmid zu und wechselten ins Dorf.

Beliebter Treffpunkt

Schon in der über dreissig Jahre dauernden Ära des vorherigen Wirte-Ehepaars Heidi und Hans Berger-Boillat war der „Gambrinus“ beliebter Treffpunkt. Schmid führten diese Tradition erfolgreich weiter, und bis heute ist das gemütliche Restaurant im Unterdorf für alle Bevölkerungsschichten ein gerne aufgesuchter Begegnungsort. Im „Gambrinus“ gut aufgehoben fühlen sich aber auch die regelmässig den Jasssport pflegenden Mitglieder des Altersvereins und die Besucher des Senioren-Mittagstisches. Die solide Küche ist den drei G verpflichtet (gut, genug, günstig), so dass auch Auswärtige, Feriengäste, Ausflügler und Wanderer gerne und regelmässig bei Schmid's Einkehr hielten. Das

markante Haus wurde im Laufe der Jahre in fast allen Bereichen erneuert, und auch in den vier heimatlichen Gästezimmern hielt der heute übliche Komfort (Dusche und WC) Einzug.

Im Dienste der Dorfgemeinschaft

Auch ausserhalb der eigentlichen Tätigkeit im „Gambrinus“ engagierten sich Schmid's immer wieder für die Dorfgemeinschaft. Jahrelang stand Paul als versierter Festwirt im Dienste verschiedener Vereine (u.a. Männer- und Frauenchor). Uschi wiederum bleibt als Köchin im Dienste der Oberstufen-Schulskilager unvergessen, und verschiedentlich sorgte sie auch im Vereinslokal Lachen für die geschätzte „Gambrinus“-Gastlichkeit.

Nachfolge gut geregelt

„Jetzt ist es Zeit zum Aufhören, und wir danken bei dieser Gele-

genheit allen unseren Gästen für ihre Treue. Und wir sind froh, dass die Zukunft des Restaurants gesichert ist“, freuen sich Uschi und Paul Schmid, die in ihr Eigenheim im Sonnenberg zügeln werden. Neue Wirtin ist die seit bald einmal zwei Jahren im „Gambrinus“ als Servicefachfrau wirkende Astrid Garde, die ihren Wohnsitz von Herisau nach Walzenhausen verlegt hat. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf meine Gäste, die ich ja bereits gut kenne“, lacht die neue Pächterin, die schon vor ihrer Zeit in Walzenhausen Erfahrungen im Wirte- und Küchenfach gesammelt hat.

Wiedereröffnung und Ruhetage

Die „Gambrinus“-Wiedereröffnung erfolgt am 2. November, wobei Montag und Dienstag Ruhetage sind. Von Mittwoch bis Samstag ist das Restaurant von 8.45 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

20. November 2011

Anstossen auf eine gute Zukunft der heimlichen Wirtschaft im Unterdorf: Nach rund 40jähriger Wirtstätigkeit im „Falken“, Lachen, und im „Gambrinus“, Walzenhausen, freuen sich Uschi und Paul Schmid-Künzler auf den wohlverdienten Ruhestand. Neue Wirtin ist die bisherige Servicefachfrau Astrid Garde (Mitte).

„Haus im Ruthen“, Wohnheim für Frauen mit einer Behinderung Ruthen-Basar 2011 – Von ganzem Herzen...

... freuen sich die Bewohnerinnen darauf, den hoffentlich zahlreichen Gästen am Samstag, 5., und Sonntag, 6. November präsentieren zu dürfen, was während den letzten zwei Jahren mit Fleiss, Ausdauer und grosser Begeisterung vorbereitet wurde.

Das attraktive und umfangreiche Basar-Sortiment, das unter Anleitung und mit Unterstützung des Ruthen-Teams erarbeitet wurde, passt ideal zur Vorweihnachtszeit und liefert mit Sicherheit

viele originelle Geschenkideen: Strickwaren für Gross und Klein, Socken und Bettsocken, Deko-Artikel, Glückwunsch-Karten, Modeschmuck und Accessoires und vieles mehr.

Natürlich gibts auch diesmal wieder ein kleines Begrüssungsgeschenk und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bei Kaffee, Kuchen und Spaghetti-Plausch wird es an nichts fehlen.

Für die Bewohnerinnen des „Haus im Ruthen“ bedeutet der Basar sehr viel, weil sie erleben dürfen, dass sich Mitmenschen für sie interessieren und den von

ihnen hergestellten Artikeln die verdiente Wertschätzung entgegen bringen.

Der Umsatz aus dem Basar- und Mittagessenverkauf geht vollumfänglich in die Ferienkasse, und alle Bewohnerinnen hoffen, dass sie damit im Sommer 2012 wieder unvergessliche Ferientage im Tessin verbringen dürfen. Mit Ihrem Besuch am Ruthen-Basar tragen Sie zur Erfüllung dieses Wunsches bei.

Dafür danken Ihnen die Bewohnerinnen und das Ruthen-Team im Voraus und heissen Sie schon heute von ganzem Herzen willkommen!

Ruthen-Basar

Samstag, 5., und Sonntag, 6. November

10.00 – 16.00 Uhr

- Basar
- Kaffee und Kuchen
- Bewohnerinnen und Team kennen lernen

11.30 – 13.30 Uhr

- Spaghetti-Plausch für die ganze Familie

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Vor 40 Jahren

Ein Walzenhauser als Kandidat für den Friedensnobelpreis

Diplomat Carl Lutz (1895 - 1975) war während des Zweiten Weltkriegs in Budapest stationiert. Hier bewahrte er mit seiner eigenmächtig lancierten Schutzbriefaktion über 60 000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Todeslager Auschwitz. 1971 und damit vor 40 Jahren stand der hochverdiente Walzenhauser als Kandidat für den Friedensnobelpreis im Gespräch.

Peter Eggenberger

Wer war Carl Lutz? Im unteren Wilen, Walzenhausen, als Sohn eines Steinbruchbetreibers im Jahre 1895 geboren, absolvierte er nach den Schuljahren eine kaufmännische Lehre in St. Margrethen. Als 18-jähriger wanderte er in die USA aus, wo er Geschichte und Rechtswissenschaft studierte. In den 1920er Jahren trat er in den diplomatischen Dienst der Eidgenossenschaft. Nach Einsätzen in den USA, in Palästina und Berlin war Lutz während des Zweiten Weltkriegs in Budapest stationiert. Hier leitete er die bedeutsame Schutzmachtabteilung und nahm in dieser Eigenschaft die Interessen von Amerika, England und rund einem Dutzend weiterer Staaten wahr. Als deutsche Truppen im März 1944 Ungarn als letztes Land in Europa besetzten, intensivierten die Nazis und ihre ungarischen Helfer die gezielte Verfolgung und Ermordung von Juden.

Lutz war Gegenspieler von Adolf Eichmann

In der Folge wurde Carl Lutz zum Gegenspieler von SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann und seinen Nazischergen. Lutz, der sich in erster Linie seinem christlichen Gewissen verpflichtet fühlte, handelte sofort. Unbürokratisch und ohne Rücksprache mit dem offiziellen Bern lancierte er eine in der Geschichte beispiellose Schutzbrief-Aktion, die über 60000 Menschen vor dem Abtransport ins Vernichtungslager Auschwitz bewahrte. Obwohl Lutz immer wieder in Lebensgefahr stand, stellte er sich unerschrocken den Nazis und ihren unmenschlichen Plänen entgegen.

Kalt gestellt und nach Bregenz abgeschoben

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Frühling 1945 sah sich Lutz mit dem Vorwurf der Kompetenzüberschreitung konfrontiert. Er verblieb zwar im diplomatischen Corps, wurde aber weitgehend kalt gestellt und auf unbedeutende Posten abgeschoben. Bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1960 war der erfahrene Diplomat als Konsul in der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz tätig.

Breit abgestützte Nobelpreis-Kandidatur

Bereits in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre brachte der mit Lutz freundschaftlich verbundene Rektor der Universität Innsbruck den Walzenhauser als Kandidat für den Friedensnobelpreis ins Spiel. 1971 erfolgte ein weite-

rer, breit abgestützter Anlauf. Hinter der Kandidatur standen der zionistische Weltkongress, die internationale Liga für Menschenrechte, die christlichsoziale Volkspartei, die Grossloge Alpina und eine Reihe bekannter Persönlichkeiten. Den Antrag hatte der bayrische Staatsminister für Bundesangelegenheiten, Dr. Franz Heubl, beim Nobelpreiskomitee in Oslo einzubringen. Die entsprechenden Bemühungen blieben dann aber erfolglos.

Ehrungen in Walzenhausen

Vom offiziellen Bern wurde Carl Lutz erst 1995 rehabilitiert. Das

damalige Bundesratsmitglied Flavio Cotti würdigte Lutz als grossen Schweizer und unerschrockenen Helden. Bedauerlich, dass diese Ehrung erst 20 Jahre nach seinem Tode erfolgte.

In Walzenhausen aber genoss Lutz grosses Ansehen, und 1963 wurde er vom Gemeinderat zum Ehrenbürger ernannt. Seit 1978 erinnert am Kirchplatz von Walzenhausen eine Gedenktafel an den berühmten Mitbürger, und im September 1999 wurde Carl Lutz mit einer in Walzenhausen vorgestellten Sonderbriefmarke der Schweizer Post geehrt.

Ein Stück alt Walzenhausen ist verschwunden Haus von „Lädeli-Hans“ abgebrochen

Zwischen Sommer- und Herbstferien wurde im Dorf das Haus Assekuranz Nummer 105 abgebrochen. Im Haus befand sich einst ein kleiner Spezereiladen, der von Hans Kellenberger („Lädeli-Hans“) betrieben wurde.

Peter Eggenberger

Das gegenüber dem Haus Nirwana der Familie De Martin-Fitze und der ehemaligen Bank (heute Firma Vision AR GmbH) gelegene Gebäude Nr. 105 wies eine Reihe von Eigentümern auf. So ist im Jahre 1892 Jacob Kel-

lenberger nachgewiesen. Dessen Witwe Hulda, geborene Lutz, übernahm das Haus 1922.

Der ledig gebliebene Sohn Hans betrieb das eingangs erwähnte Lädeli, das bis in die zweite Hälfte der 1930er-Jahre existierte. Im Nebenhaus Nummer 103 (heute Familie Jürg und Uschi Frei) betrieb Xander Villa einen auf Gemüse-, Früchte und weitere Frischwaren spezialisierten Laden, so dass sich die beiden Detailgeschäfte gut ergänzten.

Schreinerei-Standort

Eigentümer des Hauses Nr. 105 ab 1936 war der St. Galler Ernst Mähr, dem 1955 Elsa Lüscher-

Lutz, Rothrist, folgte. Sie hielt dem Haus bis 1984 die Treue. Zwischen 1984 und 1993 folgten nicht weniger als sieben Besitzer, und erst mit dem 1993 erfolgten Kauf der Liegenschaft durch die heutigen Eigentümer, Bernard und Gaby Kellenberger-Sondegger, kehrte wieder Ruhe ein.

Den oberen Teil des Hauses hatte seinerzeit der 1978 verstorbene Grossvater von Bernard, Walter Kellenberger (nicht verwandt mit „Lädeli-Hans“), gemietet. Er betrieb hier bis Anfang der 1970er-Jahre eine kleine Schreinerei.

Keine Renovation

Die heutigen Eigentümer ha-

ben sich für den Abbruch des baufällig gewordenen Hauses mit den vier seit längerer Zeit leerstehenden Wohnungen entschieden. „Eine Renovation wäre zu kompliziert und damit auch zu teuer gewesen.“

Bau von Garagen

Am gleichen Platz erstellen wir in einer ersten Etappe mindestens sechs Garagen. Punkto Statik wird so gebaut, dass der allenfalls später erfolgende Aufbau eines Wohnhauses möglich ist“, erklärt Bernard Kellenberger, der mit seiner Firma Kellenberger Holzbau GmbH in die Fussstapfen seines Grossvaters getreten ist.

Im Dorf wurde das baufällige Haus Nr. 105 abgebrochen.

Die vor der Entsorgung gerettete blechene Firmentafel belegt, dass Hans Kellenberger im jetzt verschwundenen Haus ein Lädeli betrieben hat.

Reto Lipp

Med. Masseur FA / Naturarzt NVS

Naturheilpraxis · Gütli 160 · 9428 Walzenhausen
079 604 37 86 · massage-lipp.com

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann

kant. appr. Heilpraktikerin
Naturärztin NVS

Gütli 160, 9428 Walzenhausen
Telefon 079 436 03 36
E-Mail sportivo@krapf-oc.ch
www.praxis-sportivo.ch

Medienmitteilung: Einheitliche Telefonnummer für ambulante Notfälle

(Gekürzte Medienmitteilung vom 12.09.2011) Auf dem ganzen Kantonsgebiet von Appenzell Ausserrhoden gibt es neu eine einheitliche Telefonnummer für ambulante medizinische Notfälle. Die einheitliche, gebührenfreie Telefonnummer 0844 55 00 55 hat den Betrieb am 13. September 2011 aufgenommen. Bei akut lebensbedrohlichen Situationen steht weiterhin die Nummer 144 (Rettungsdienst) zur Verfügung. Die ambulante Notfallversorgung wird nach wie vor durch die Notfalldienst leistenden Ärztinnen und Ärzte – meist handelt es sich dabei um Hausärztinnen und Hausärzte – sichergestellt.

Die Telefonnummer ist während 365 Tagen 24 Stunden durch geschultes Gesundheitsperso-

nal besetzt, das bei Bedarf die anrufende Person direkt an die Dienstärztin oder den Dienstarzt weitervermittelt.

Die Ärztelefon-Info kann bei folgender Adresse bestellt werden: Amt für Gesundheit, Kasernenstrasse 17, 9102 Herisau
Tel: 071 353 65 90,
E-Mail: gesundheit@ar.ch,
Internet: www.ar.ch

Weitere Auskünfte erteilen:

- Reto Fausch, Leiter Amt für Gesundheit, 071 353 65 74
- Dr. med. Hans-Anton Vogel-Kürsteiner, Präsident Appenzellische Ärztegesellschaft, 071 791 07 10
- Georg Amstutz, Leiter Information und Kommunikation, 071 353 68 82

Elektra Walzenhausen Wasserversorgung Walzenhausen

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2011 beginnt am 1. Dezember 2011.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 15. Dezember 2011 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder zaehler@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren.

Im Weiteren möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können.

Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86), und wir senden Ihnen gerne das entsprechende Formular.

100. Treffpunkt- ausgabe: Wettbe- werbsgewinner

Am Jahrmarkt holten die Gewinner des Rätsels, welches der Treffpunkt anlässlich seiner 100. Ausgabe gestellt hatte, ihre Preise im Dorfcafé Meyerhans ab. Iris Oberle und Isabelle Kürsteiner dankten seitens des Redaktionsteams für das Interesse und

gratulierten zum Preis, der mittels Los gezogen wurde.

Die Preise waren vom Gewerbe Walzenhausen und Peter Eggenberger gestiftet worden. Ausserdem erhielten die Wettbewerbsgewinner eine Walzenhauser Chronik.

Buch

Zirkusschuhe

Peter und Santa sind Waisenkinder. Ihre Eltern waren bei einem Zugunglück ums Leben gekommen. Von da an wohnen sie bei ihrer Tanta Rebecca.

Als ihre Tante gestorben ist, wurde ihnen mitgeteilt, dass sie in zwei verschiedene Waisenhäuser kommen würden. Weil sie wussten, dass sie einen Onkel haben, schlichen sie sich in der Nacht aus dem Haus und gingen auf die Suche nach ihrem Onkel. Sie fanden ihn in Bidlington im Zirkus Cob.

Von nun an beginnt für Peter und Santa ein aufregendes Leben im Zirkus.

Autorin

Dieses Buch wurde von Noel Streatfield geschrieben. Sie wurde 1895 in Sussex (England) geboren. Bevor sie sich dem Schreiben widmete, war sie als Schauspielerin tätig. „Ballettschuhe“ war ihr erstes Kinderbuch. 1986 starb Noel Streatfield.

Dieses Buch...

- hat 334 Seiten.
- kann von Mädchen und Jungen gelesen werden.
- hat lange Kapitel.
- kann in der Bibliothek ausgeliehen werden.

Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen dieses Buches.

Landfrauen und Landwirtschaftlicher Verein auf Tour

Christiane Niederer

Eine fröhliche Runde von 23 Personen besammelten sich am Dienstagmorgen, 20. September 2011, für den alljährlichen Ausflug auf dem Wilen-Parkplatz.

Mit dem Car ging es an den Bodensee, und je weiter wir fuhren, desto heller wurde der Himmel. In Güttingen in der Seemöwe warteten ein feiner Kaffee und frische Gipfeli auf die muntere Schar.

Nach einer gemütlichen Pause fuhren wir weiter nach Kreuzlingen. Dort stand das Kursschiff nach Stein am Rhein schon startklar bereit.

Unsere Plätze an den Tischen waren reserviert, und schon bald ging es los. Während der abwechslungsreichen Fahrt an verträumten Dörfern vorbei wurde uns ein feines Z'mittag serviert.

Nach dem Essen genossen ein Teil unserer Gruppe die Sonnenstrahlen auf dem Vorderdeck.

Gut gelaunt kamen wir nach ruhiger Fahrt in Stein am Rhein

an, wo unser Car mit Peter schon auf uns wartete. Nach einer kurzen Fahrt bogen wir von der Hauptstrasse auf einen schmalen Feldweg ein und kamen zum Bio-Bolderhof in Hemishofen.

Dort wurden wir sogleich vom Hofhund und der Chefin persönlich begrüsst und durften an bereitgestellten Tischen Platz nehmen.

Uns wurden Kaffee und Tee mit frischer Biomilch serviert und ein feines hausgemachtes Bio-Tiramisu.

Die Sonne schien, und es war richtig gemütlich. Ein Rundgang über den Hof durfte natürlich nicht fehlen, und alle bestaunten die jungen Büffel beim Fressen. Wie konnte es anders sein, stand noch eine einstündige Rundfahrt mit dem Strohleiterwagen auf dem Programm, gezogen von zwei Milchkühen. Nachdem fast alle Platz genommen hatten, ging die holprige Fahrt los, Richtung Rhein. Eine kleine Gruppe lief hinter dem Wagen her, da nicht alle Platz hatten und nutzte die

Gelegenheit, sich die Beine zu vertreten. Nach halber Strecke bockte eine der beiden Kühe und alle, die gut zu Fuss waren, mussten absteigen und laufen.

Trotz dieses kleinen Zwischenfalls waren wir guter Dinge und genossen nach unserer Rückkehr noch ein erfrischendes Getränk. Da der Nachmittag schon recht fortgeschritten war, mussten wir uns langsam wieder auf die Rückfahrt machen.

Wir fuhren durch das Zürcher Seeland Richtung Bichwil. Die letzten Meter wurde unser Chauffeur auf die Probe gestellt: Mit Geduld und präziser Arbeit chauffierte er den Car die schmale Strasse hinauf auf den Eppenbergr. Im Restaurant Eppenbergr nahmen wir unseren Z'nacht ein, und nach getaner Arbeit spielte der Wirt mit einem Kollegen auf der Handorgel und sorgte für Stimmung.

Die Rückfahrt über die Autobahn verging wie im Flug, und wir erreichten Walzenhausen um 21.00 Uhr.

Alle waren wir uns einig, unsere Landfrauenpräsidentin Rita Kellenberger hatte einen wunderschönen Ausflug für Jung und Alt organisiert, der sicher lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache:

Wir Frauen des Landes suchen neue Mitglieder:

Wir treffen uns ab August ca. immer einmal im Monat für einen Kurs oder ein Treffen (Besichtigung einer Firma oder eines Anlasses etc.) bis im Mai. Juni und Juli ruht die Vereinstätigkeit. Fühlst du dich angesprochen, so melde dich bei Rita Kellenberger, Tel 071 888 17 04.

Neumitglieder sind herzlich willkommen

Männerriege Walzenhausen

Heiss - heisser - Wallis

Heinz Künzler

An einem fast zu heissen Wochenende im August machten sich 14 Männerriegler auf, das Wallis zu erkunden. Nach einer schönen Zugfahrt durch das Mittelland, auf der uns leider der Besuch eines Speisewagens verwehrt blieb, machten wir Halt in Spiez. In einem herrlich gelegenen Restaurant am See mit Blick auf die Berner Alpen stärkten wir uns für die Fahrt durch den langen Lötschberg-Basistunnel. Durch diesen verkürzte sich zwar die Fahrzeit ins Wallis erheblich, dafür verpasste man die herrlichen Blicke ins Rhonetal auf der Lötschberg-Südrampe.

Nachmittags trafen wir an unse-

rem Tagesziel, in Salgesch, ein. Die einen zog nach dem Zimmerbezug im Hotel Rhone bei der Hitze ein kurzes Schläfchen vor, die anderen erkundeten ein erstes Mal das Dorf.

Gegen Abend machen sich dann alle auf den Fussmarsch durch die wunderschön terrassierten Rebberge hinauf zur traumhaft gelegenen „Buschenschenke“. Dort wurde uns zum ausgezeichneten Fendant und Johannisberg ein tolles „Raclette à discretion“ serviert.

Mehr als satt verabschiedeten wir uns so gegen zehn Uhr von den Wirtsleuten und marschierten wieder Salgesch zu. So wären wir eigentlich recht früh zur Betruhe

gelangt. Wären - hätte sich da nicht der Schützenverein von Salgesch erdreistet, ausgerechnet an diesem Samstagabend ein Fest zu veranstalten. Weil wir dort von den Einheimischen so herzlich aufgenommen wurden, verkürzte sich die Nacht im Hotelzimmer für einige doch recht massiv. Zu behaupten, man hätte keinem am Sonntagmorgen einen gewissen Schlafmangel angemerkt, wäre etwas übertrieben. Nur schon bis endlich alle beim Frühstückstisch sasssen.

Einige, denen noch nach Wandern zumute war, machten sich dann auf den Weg nach Sierre, wo sie wieder auf den Rest, der mit dem Zug diese Etappe bewältigt hatten, trafen. Gemeinsam ging

die rasante Fahrt weiter das Rhonetal hinab Richtung Genfersee. In Montreux stiegen wir um auf die Montreux-Oberland-Bahn. Für diejenigen, die diese Strecke noch nicht kannten, war diese Fahrt sicher ein einmaliges Erlebnis. Vor allem, weil auch am Sonntag traumhaftes Sommerwetter herrschte.

In Zweisimmen machten wir den Mittagshalt, bevor wir wieder auf die die Normalspurbahn der BLS wechselten und denselben Weg heimwärts antraten, den wir schon am Samstag gekommen waren. So gingen denn diese zwei heissen Sommertage friedlich zu Ende; im Bewusstsein, ein wunderbares Wochenende erlebt zu haben. Einmal mehr haben wir die perfekte Organisation unserem Mitglied Walter Schoch zu verdanken.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Walzenhausen hatte einen Kaiser

Walzenhausen hatte für zwei Stunden einen Kaiser, Renato Kaiser, Poetry Slammer.

Isabelle Kürsteiner

Für den Handstreich zeigte sich die Walzehuser Bühne verantwortlich. Sie hatte ihn von langer Hand geplant und den Kaiser, Renato Kaiser, seines Zeichens gefeierter Poetry Slammer, engagiert. Der ausdrucksstarke, in Goldach aufgewachsene Sprachvirtuose brillierte durch seine Doppelrolle in „Er war nicht so. - Ein Nachruf.“ Er spielte den Literaturwissenschaftler, welcher einen Nachruf auf das verkannte Genie Renato Kaiser verfasst hatte, aber auch den verkannten Künstler in einer Hologramm-Version. Hier staunte das Publikum, denn es hatte gar nicht gewusst, dass Walzenhausen über eine solch neue und raffinierte Technik verfügt.

Literaturhaus - Literaturhausen

Einzig der Wissenschaftler erkannte das Genie des von Kritikern verspotteten und vom Publikum verkannten Künstlers.

Er lobte den Verschwundenen in höchsten Tönen und leitete immer wieder zu Hologramm-Sequenzen aus dem Leben von Renato Kaiser über. So wurde das Publikum Zeuge seiner Jugend in Goldach, seiner ersten Verliebtheit und dem Beginn als Poetry Slammer. Es erfuhr, dass Renato Kaiser ganz im Gegensatz zu Walzenhausen von Appenzell wenig begeistert empfangen worden war, weil es der Dichter gewagt hatte, sich seine ganz persönlichen und in Appenzell wohl nicht mehrheitsfähigen Gedanken über Gott zu machen.

In Walzenhausen jedoch zeigte sich das Publikum begeistert von den Vorträgen des im Hologramm erschienen Kaisers, weshalb es gemäss des Wissenschaftlers fortan den Titel „Literaturhaus“ tragen könne. Ist es jetzt also Literaturhaus Walzenhausen oder Literaturhausen? Das war Ende September nicht sicher zu klären.

Rockin'Rose begeisterte

Einmal mehr wagte die Walzehuser Bühne ein Experiment. Als Vorband für den Einzug des Kaisers wurde die Jugendband Rockin'Rose aus Wolfhalden engagiert. Die sieben Jugendli-

chen und ihre beiden Bandleiter rockten, dass die Wände zitterten und legten so den virtuellen roten Teppich für den Kaiser. Renato Kaiser. Poetry Slammer. Nachdem Renato Kaiser der Entrüstung im Inneren Land entfliehen konnte, hatte er es dennoch, laut des Literaturwissenschaftlers, vorgezogen, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und ward seither nicht mehr zu gesehen. Glücklicherweise also Walzenhausen, respektive nun also Literaturhausen, dass es wenigstens mit den Hologrammauftritten des Kaisers beehrt wurde. Der Poetry Slammer faszinierte nicht nur mit seinem sprachlichen Können, sondern insbesondere auch mit seinen tiefgründigen Ansichten über das Umgehen der Menschen mit ihrer Umwelt und auch über die Handlungen der Politik, deren Auswüchse und Konsequenzen.

Damit ist es der Walzehuser Bühne einmal mehr gelungen, einen Meister seines Fachs ins Appenzeller Vorderland zu verpflichten. Als nächstes wird Pantomime, Akrobat und Tänzer Damir Dantes am 12. November nachmittags zu einem Kinder- und abends zu einem Erwachsenenprogramm einladen.

Kompliment

„Ich bin in Walzenhausen aufgewachsen und habe den Treffpunkt abonniert. So bin ich doch immer auf dem Laufenden, was in Walzenhausen so passiert. Darum lese ich diesen immer mit grossem Interesse und ich muss sagen, sie haben immer wieder interessante Artikel.“

Auch über unsere Jahrgängertreffen war ein Artikel mit Foto drin. Bin zwar seit 1967 weg von Walzenhausen, aber den Ort wo man aufgewachsen ist, vergisst man nie.

So wünsche ich ihnen weiterhin gutes Gelingen und viel Freude bei dieser Aufgabe.“

Hedy Gerhard-Rohner

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Pro Infirmis bietet Hilfe

„Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?“ Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. „Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?“

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft/Vormundschaft und anderem.

Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann in der freien Wirtschaft nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis, die bestmögliche Lösung zu finden.

Längerdauernde Krankheit, ein Unfall oder die Geburt eines behinderten Kindes sind starke Einschnitte in das Leben: Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung und Antworten auf viele Fragen zum Thema Behinderung. Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe:

Beratungsstelle Appenzell, Frau S. Wieser, Marktgasse 10c, 9050 Appenzell, Tel. 071 228 29 74 und

Beratungsstelle Herisau, Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau, Tel. 071 228 29 76

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen.

Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Verkehrsverein lanciert Bänklipatenschaften neu

Am Jahrmarkt lancierte der Verkehrsverein die beliebten Bänklipatenschaften neu. Zur Freude der beiden Vorstandsmitglieder Michèle de Potzolli (Präsidentin) und Daniel Fetz (Kassier) konnten viele Patenschaften weitergeführt und einige neue Paten gefunden werden. Das Ziel des Verkehrsvereins ist, dass für alle rund 90 Bänkli in den kommenden Monaten Patenschaften abgeschlossen werden können. Für Firmen und Vereine (Turnverein Walzenhausen, Seniorentreff, etc.) bietet eine Patenschaft eine interessante Werbemöglichkeit. Private können auf der speziell

angefertigten Plakette ihren eigenen Namen eingravieren lassen. Eine Patenschaft kann auch als „Geschenk“ für eine andere Person abgeschlossen werden. Spezielle Ereignisse können auch beschrieben werden: 10 Jahre Firma XY, 50 Jahre Heiri Müller, Goldene Hochzeit XY, Abschlussprüfung David Müller, Hanna Giger sel., etc. Eine neue Patenschaft wird für fünf Jahre abgeschlossen (CHF 50.- pro Jahr für Private; CHF 100.- pro Jahr für Firmen). Weitere Auskünfte erteilt Daniel Fetz, Kassier, Telefon 071 888 68 03; E-Mail: danielfetz@bluewin.ch

Wettersicheres Grillfest des Verkehrsvereins

Isabelle Kürsteiner

Am letzten Schulferien-Wochenende führte der Verkehrsverein Walzenhausen sein Grillfest erstmals auf dem Platz vor der MZA durch. Damit wurde sichergestellt, dass das Fest auch bei Schlechtwetter unter das Vordach und ins Foyer zügelnd könnte,

nachdem es in den letzten Jahren immer wieder infolge schlechter Witterung abgesagt werden musste. Doch der Himmel zeigte sich von seiner wärmsten Seite, so dass die Besucher es sichtlich genossen, im Freien zu sitzen und die Geselligkeit zu pflegen.

Wettbewerbsgewinner

Wie viele Ruhebänkli hat es in der Gemeinde Walzenhausen? - 86! Zahlreiche Marktbesucher haben sich am Wettbewerb des Verkehrsvereins beteiligt. Wir gratulieren den folgenden Gewinnern:

- 1. Preis: Bänklipatenschaft für 5 Jahre – Huber Angelika, Walzenhausen
- 2. Preis: Gutschein „Geschenklädli“ – Roosenmalen Andrin, Walzenhausen
- 3. Preis: Gutschein Firma Just - Welter Verena, Roggenburg

Ausflug vom 20. und 21. August 2011

Am Samstag und Sonntag 20. und 21. August ging der 2-tägige Ausflug der Frauenriege in die Innerschweiz nach Morschach.

Am Samstagmorgen trafen sich 16 Frauen pünktlich zur Abfahrt mit dem Walzenhuuser-Bähnli. Danach ging es per Bahn weiter bis nach Brunnen, wo der Bus bestiegen wurde, um alle nach Morschach, hoch über den Vierwaldstättersee, zu bringen. Kurz wurde das Gepäck beim Swiss Holiday Park untergestellt, um danach den Wanderweg „Weg der Schweiz“ unter die Füsse zu nehmen. Einige Schweissperlen wurden vergossen; nicht etwa wegen dem steilen Aufstieg, nein, wegen den 30 Grad am Schatten. Aber Schatten war beim Aufstieg sehr spärlich vorhanden.

Oben angekommen war der Rastplatz bereits von einem anderen Verein besetzt, worüber wir aber gar nicht traurig waren, denn an der prallen Sonne Mittagessen, danach war uns gar nicht. Etwas weiter fanden wir dann einen wunderbar schattigen Wiesenplatz mit toller Aussicht auf den Vierwaldstättersee für unseren Mittagshalt.

Frisch gestärkt ging es danach über einen wunderschönen Panoramaweg bis hinunter nach Sisikon.

Einige wenige Frauen waren gar so clever und hatten die Badehosen in ihren Rucksack gepackt, und somit war für die vier klar; ab in den See.

Auch für unsere Reiseführerin gab es eine unerwartete Abkühlung. Nichtsahnend auf einem Stein am See sitzend kam sie in den Genuss einer überschwappenden Welle. Platsch, und sie sass tropfnass auf dem besagten Stein. Doch bei diesen Tempera-

turen kein Problem, alles war in Windeseile wieder getrocknet.

Mit dem Schiff ging es dann zurück nach Brunnen zu Kaffe und Kuchen im Waldstätterhof, besser gesagt zu Kaffe und Glacecoupes.

Zurück in Morschach wurden die Mehrbettzimmer bezogen, und schon ging die Frage umher, wer schläft oben im Kajütenbett??

Danach genossen wir die Bäderlandschaft im Swiss Holidaypark: Sprudelliegen, Massagedüsen, Höhlendusche und Rutschbahn, die auch für die etwas älteren Damen ein wahres Vergnügen war.

Nach dem feinen Nachtessen auf der Terrasse, wo mindestens noch 28 Grad gemessen wurden, machten wir uns auf einen Nachspaziergang. Oben auf dem Aussichtspunkt angelangt, sah man den ganzen Urnersee entlang und auf der anderen Seite den Vierwaldstättersee.

Einige setzten den Weg weiter nach oben fort, wo man zum hochgelegenen Golfplatz kam. Im Club-Restaurant wurden uns alle Wünsche erfüllt; sogar ein kühles Bier mit warmem Citro war für die Serviertochter kein Problem.

Wieder in Morschach angekommen warteten schon einige sehnsüchtig auf den von einer Mitbewohnerin mitgenommenen Zimmerschlüssel. Doch so einfach war es für die beiden dann doch nicht, ins Bett zu kommen. Denn bis die Zimmergenossin den Zimmerschlüssel rausrückte, das konnte dauern...

Die Kajütenbetten wurden bezogen und siehe da, bei einigen oben gelegenen Betten waren gar nicht alle Lättli vorhanden, und weitere Lättli setzte zum Flug nach unten an!! Der unten

liegenden Frau war das gar nicht geheuer, also wurde in der späten Nachtstunde noch umgebettet. Sicher war das passiert, weil die oben liegende Dame ihr Pyjama vergessen hatte !!!!...

Am Sonntagmorgen, nach einem reichhaltigen Morgen-Brunch, konnte entweder noch eine kleine Wanderung oder nochmals Besuch der Bäderlandschaften unternommen werden.

Die Garderoben-Kästli hatten es in sich: Entweder gab es Probleme mit dem Schlüssel,

der einfach nicht passen wollte, und auch die Frau Lehrerin hatte Probleme mit der richtigen Kästli-Nummer!!

Am Mittag ging es dann wieder hinunter nach Brunnen, wo wir den Raddampfer Uri bestiegen, der uns quer über den Vierwaldstättersee bis nach Luzern brachte. Danach ging es mit dem Zug via Zürich zurück nach Walzenhausen. Sassen wir ab Zürich eventuell in einem Neigezug? Ich denke, jemand weiss es bestimmt noch!!

An sechs Abenden, jeweils Mittwochs von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zum Mitturnen. Wir machen Gymnastik, Spiele, Fitness und Ausdauer. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu herzlich eingeladen.

Für allfällige Fragen gibt die Leiterin der Frauenriege Susanna Calvi (071 888 09 20), oder die Präsidentin Daniela Tobler (071 888 59 02) gerne Auskunft.

Daten: Mittwoch 18., 25. Januar und 01., 08., 15., 22. Februar 2012

Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr

Ort: in der Turnhalle der MZA

Kosten: Fr. 5.-- pro Abend (zu bezahlen jeweils nach der Turnstunde)

Impressionen vom Jubiläumsfest der Spielgruppe

Am 27. August feierte die Spielgruppe in der MZA ihr 20-jähriges Jubiläum. Gross und Klein, Jung und Alt liess sich auf die verschiedenen Spiele ein, liessen anhand der Fotos die Spielgruppenzeit Revue passieren, zogen Schuhe und Socken aus, um sich durch die Sinnesstrasse führen

zu lassen und verköstigten sich in der Festwirtschaft.

Als zum Ballonflugwettbewerb gestartet wurde, übernahm der Wind zur richtigen Zeit seinen Dienst und trieb die Ballone weit in unser Nachbarland. Die Gewinner sind:

Name	Luftlinie km	Fundort
1. Frei Gaby	142.812	Bocksberg
2. Steiner Antonia	133.286	Diedorf/ Bayern
3. Fam. Bechter	124.056	Stillern/Raisting
4. Mächler Detlef	103.169	Türkheim
5. Roosemalen Valentin	101.630	Schwabsoien
6. Ruf Fabienne	101.630	Schwabsoien
7. Ruf Marc	101.630	Schwabsoien
8. Rohrbach Anouk	96.557	Bad Wörishofen
9. Mächler Alina	90.387	Kaufbeuren
10. Lipaj Andrina	88.873	Irsee bei Kaufbeuren
11. Schürpf Fabian	77.810	Wald / Ostallgäu
12. Wick Bernadette	73.871	Goerisried
13. Honegger Maya	67.407	Baltenstein/Betzigau
14. Züst Melissa	65.590	Memersch/ Haag
15. Zuberbühler Romy	54.325	Oberdorf/Niedersonthofenersee
16. Keller Tabea	51.752	Niedersonthofen

An dieser Stelle gilt nochmals ein grosser Dank den Sponsoren und den fleissigen Helfern. Herzlichen Dank!!!

Ein weiterer Anziehungspunkt war das Geschichtenzelt in der

Bibliothek. Im Laufe des Tages entführte das Bibliotheksteam die Kinder in eine andere Welt. Nicht nur die Kleinen, auch die grösseren Kinder lauschten gespannt den Kurzgeschichten aus verschiedenen Bilderbüchern.

Unerwarteter Gast

Notruf früh am Morgen des 5. September von Peter Hohl „Es hat eine Eule im Bahnhöfli!“ Mit robuster Windjacke, Töfphem, Lederhandschuhen und einer Dachlatte machte ich mich umgehend auf den Weg.

Markus Tobler

Befund am „Tatort“: Es sass ein junger Waldkauz auf der Querstange des Flaschenzuges. Der Vogel muss sich in der Nacht ins Tunell verirrt haben. Nun fand er den Weg aus dem Bahnhofgebäude nicht mehr raus. Der Versuch, ihn auf die Dachlatte zu Locken, misslang. Er wechselte seinen Standort auf die Fahrleitung. Aus Sicherheitsgründen schaltete Herr Saban Selimi, Lok-Führer bei der Bahn, den Strom in der Fahrleitung aus. Nach mehreren Versuchen gelang es, den Vogel

dazu zu bewegen, sich auf den Haken an der Dachlatte zu setzen. Problemlos liess sich das verduztte Tier aus dem Gebäude zum Fototermin tragen. Nicht weniger verduzt als der Kauz waren die Gäste im Kiosk. So nahe hatten sie noch nie einen wilden Waldkauz gesehen. Ein kräftiger Ruck an der Dachlatte und der Vogel flog aus eigener Kraft davon. Vor dem Flug zurück in den Wald erholte der junge Kauz sich noch kurz beim Beck Meyerhans auf dem Restaurant-Anbau.

Ich war zufrieden, dass ich weder Lederhandschuhe noch Helm noch dicke Windjacke brauchte. Vogel und „Retter“ kamen ohne Kratzer davon.

Danke an Peter Hohl und Herrn Selimi. Mit geringem Aufwand konnte einem Tier in Bedrängnis geholfen werden.

Jodlerklub gestaltete Erntedankfest feierlich mit

Isabelle Kürsteiner

Es ist Tradition, dass der Jodlerklub Echo vom Kurzenberg die ökumenische Erntedankfeier mitgestaltet. In diesem Jahr wurde sie wiederum von Pfarrerin Corinna Boldt und Pater Hesso Hösli geleitet sowie an der Orgel von Esther Keller begleitet.

Nach der Feier luden die beiden Kirchgemeinden zum Apéro ein. Viele Kirchgänger nahmen von den feinen Früchten, dem Obst, Gemüse und den Blumen etwas mit nach Hause mit. Als Dank äuffneten sie das bereitstehende Kässeli grosszügig.

Adventskonzert

Sonntag, 27. November 2011
um 17.00 Uhr
in der Kirche Wolfhalden

Mitwirkende:

Weihnachtsbläser Staad-Altenrhein
Sabrina Schmid Harfe
Jodlerklub Echo vom Kurzenberg
Pfarrer A. Ennulat

Liechtensteiner Landesmeisterschaft in Schaan vom 17./18. September

Zum dritten Mal haben unsere Mädchen der Kategorien 3 und 4 an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften teilgenommen. Die Mädchen turnten sehr gut und

konzentriert. Belohnt mit einer Auszeichnung auf Platz 19 wurde Selina Lehnerr im K3.

Nina Roosemalen belegte Rang

35. Auch in der Kategorie 4 durfte sich wiederum Simona Hensel über eine Auszeichnung freuen. Sie belegte Rang 15.

Anja Scramonzin und Elena

Mangione belegten Notengleich den 27. Schlussrang.

Für die nächsten Trainingsmonate wissen nun alle, dass es noch einiges zu üben gibt!

Neues Pistenfahrzeug für den Skilift

Der Skilift Heiden braucht nach Absprache mit dem Loipenclub und dem Kinderskilift Bischofsberg ein eigenes Pistenfahrzeug.

Den Schneesportbegeisterten, insbesondere den Kindern, möchten wir perfekte Pisten bieten.

Das aktuelle Pistenfahrzeug wurde vor 22 Jahren als Prototyp angeschafft. Notwendige Reparaturen dauern oft lange oder sind praktisch unmöglich, weil Ersatzteile nur mühsam organisiert werden können, beziehungsweise gar nicht mehr verfügbar sind. Fachwissen, Servicestellen und Baupläne fehlen oder stimmen nicht mit dem Fahrzeug überein, was die Wartung erschwert.

Zudem ist das aktuelle Pistenfahr-

zeug für die heutigen Schneeverhältnisse zu gross und zu schwer. Bei den heute oft vorherrschenden Schneebedingungen kann häufig nicht gefahren werden.

Wir wollen mit dieser Occasionsmaschine die Unterhalts- und Reparaturkosten senken und Gewähr schaffen, dass wir auf ein funktionierendes Fahrzeug zugreifen und optimale Pisten präparieren können. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf das Konto: Raiffeisenbank Heiden, IBAN-Nr. CH79 8101 2000 0022 3432 3, Vermerk Pistenfahrzeug

Wir nehmen gerne die Herausforderung an – vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Thomas Brosch

Geschensglädli

Handwerk, Kunst und Hobby

Holzatelier

Advent + Weihnachtsausstellung

18. Nov. - 24. Dez. 2011

Di. - Sa. 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

während der Ausstellung So. 10.00 - 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Maya & Markus Honegger Dorf 118B,
6428 Walzenhausen, Tel. 071 888 60 85

Peter Eggenberger
**Vo Tökter
ond Luusbuebe**

Appenzeller Gschichte

Appenzeller Verlag

Kimberly Sieber mit Topleistung

Einen weiteren sehr guten Wettkampf lieferte Kimberly Sieber (Getu Rehetobel) im K5 an den Einzelturntagen in Teufen ab. Sie ertunte sich die hohen Noten mit sauberen und konzentrierten Leistungen; am Sprung 9.30, am Reck 9.30 und am Boden gar

9.40. Mit dem Total von 36.50 Punkten klassierte sich Kimberly auf dem hervorragenden vierten Schlussrang mit Auszeichnung. Mit diesem Ergebnis hat sie einen weiteren Schritt genommen in Richtung erste Mannschaft an den Schweizermeisterschaften.

Medaillen in Gais und Weinfeld Bei der Behindertensportfamilie folgt Höhepunkt um Höhepunkt

Isabelle Kürsteiner

Isabelle Kürsteiner

In zwei Tagen fuhren drei Rollfit- und 13 Tandempaare sowie 17 Einzelfahrer flankiert von Verkehrskadetten und begleitet von einer medizinischen Helferin sowie einem Besenwagen von Heiden über Lindau nach Friedrichshafen und auf der Schweizer Seite zurück. Das bedeutete eine beachtliche Leistung. Mit dabei war auch Matthias Frischknecht, der in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne Velo fährt. Noch ein Walzenhauser war am Gelingen beteiligt, Franz Sagurna transportierte die Velos nach getaner Rundfahrt von Rorschach zurück nach Heiden, während sich die Sportler bei der Bergfahrt in offenen Waggonen erholten.

Schon eine Woche zuvor bildete sich das Leiterteam, unter anderem Claudia Niederer und Isabelle Kürsteiner, im Hotel Heiden in einem hochinteressanten Referat über Wahrnehmungsstörungen fort, nachdem sie zuvor mit ver-

schiedenen rollenden Untersätzen vom St. Anton nach Berneck gesaust waren, um dann mit dem öV nach Heiden zu gelangen. Nach dem Vortrag wurde das Leiterteam mit einem feinen Nachtessen verwöhnt.

Ausflug und Wettkampf

Unter der Leitung der Walzenhauserin Cornelia Inauen besuchte ausserdem die Mittwochsguppe den Walter Zoo in Gossau. Und dann folgte der Einsatz der Sportler bei einem Wettkampf. Es galt in Weinfeld unter Trainerin Claudia Niederer die Medaillenergebnisse des vergangenen Jahres zu wiederholen. Und er schaffte es; Jonas Schmid gewann eine Medaille. Vor den Sommerferien hatte bereits Matthias Frischknecht in Gais über 25-Meter Rückenlage gewonnen. Die Schwimmer trainieren jeden zweiten Donnerstag im Swiss Dream Hotel. Neumitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.

GETU-Wettkampf in Teufen 27./28. August

Manuela Sieber

Alle Mädchen waren sehr motiviert und versuchten, eine gute Leistung zu zeigen. Für unsere Girls der Kategorie 1 und 2 fand für dieses Jahr der letzte Wettkampf statt. Die Grösseren der Kategorien 3 und 4 werden in drei

Wochen noch einen Wettkampf bestreiten.

In der Kategorie 1 turnten 128 Mädchen. Über eine Auszeichnung durfte sich Anina Huser mit Rang 39 freuen.

Leider ohne Auszeichnung blieben Rebecca Plüss, Anouk Rohrbach und Lynn Appel.

In der Kategorie 2 turnten immerhin noch 85 Mädchen. Da konnte sich Lea Sieber auf dem 27. Platz über eine Auszeichnung freuen, und auch hier mussten leider Lara Schläpfer, Lea Huser und Beate Appel leer ausgehen.

Bei den älteren Kids Kategorie 3

ertunte Selina Lehnerr mit dem 16. Rang eine Auszeichnung, ohne blieb hier Nina Roosemalen. In dieser Kategorie turnten immer noch 78 Mädchen. Highlight des Tages war Simona Hensel. Sie turnte hervorragend und belegte schlussendlich den 7. Rang mit Auszeichnung.

Leider blieben auch in dieser Kategorie Anja Scramonzin und Elena Mangione ohne Auszeichnung.

Schnellste im Kanton AR/AI, drittbeste Schweizerin ihrer Kategorie

Iris Oberle

Am 27. August durfte Alina Tobler im Migros-Sprint ihren zweiten Kantonsieg im 60m-Sprint feiern, einen Tag danach holte sie erneut den 1. Platz im Kantonalfinal beim UBS Kids-Cup (früher Erdgas Athletik Cup). Diese beiden Siege qualifizierten sie für die Schweizerfinals. Am UBS Kids-Cup Schweizerfinal im Letzigrund in Zürich, welcher zwei Tage nach der Weltklasse Zürich stattfand, erreichte Alina den sensationellen 3. Rang und war somit drittbeste Schweizerin ihrer Altersgruppe von insgesamt 1'650 Kindern. Die Kids massen sich im 60-m-Sprint, im Ballwurf sowie im Weitsprung. Begleitet wurden sie an diesem Tag von Athletinnen und Athleten aus dem Schweizer Nationalteam. Daneben erlebten sie Topstars wie Asafa Powell, Allyson Felis

oder Carmelita Jeter, welche den Kindern auch die Medaillen sowie Diplome überreichten. Am 17. September am Migros-Sprint Schweizerfinal erreichte sie die Halbfinals und war mit einer Zeit von 8.56 Sek./60m 9.-Schnellste in ihrem Jahrgang.

Training beim LC Brühl

Zur Leichtathletik kam Alina 2008, als sie mit neun Jahren beim LC Brühl in St. Gallen beim Nachwuchs mit dem Training begann. Zu Beginn trainierte sie dort einmal wöchentlich und ging noch einmal in die Mädi in Walzenhausen, wo sie seit der 1. Klasse turnte. Nach kurzer Zeit erhöhte sie das Training auf zweimal pro Woche, und seit Herbst 2010 reist sie dreimal wöchentlich in den Nachbarkanton, wo sie zweimal im Nachwuchs und

einmal in der Leistungsgruppe Sprung ihr Können verbessert. Den Weg nach St. Gallen macht sie grösstenteils mit dem Postauto.

Mit 11 Jahren durfte Alina erstmals mit den Frauen vom LC Brühl (Nationalliga B) an der SVM (Schweizer-Vereinsmeisterschaft) teilnehmen. Dort konnte sie den 3000-Meter-Lauf absolvieren. In diesem Jahr durfte sie erneut an den SVM für Brühl die gleiche Distanz laufen (12.15.69 Min.) und zusätzlich den Hochsprung (1.35 m) absolvieren.

Podestplätze seit sechs Jahren

Neben der Leichtathletik, wo sie es an diversen Meetings immer wieder auf das Podest schafft, hat sie es in den letzten sechs Jahren

auch bei verschiedenen Läufen auf das Podest geschafft. Unter anderem machte sie von 2005-2008 am Thaler Crosslauf mit, wo sie jedes Mal Erste wurde. In den jeweiligen Kategorien führt sie noch immer die Bestenliste an. Viermal machte sie in den Jahren 2007-2010 am Sparkasse-Kindermarathon in Bregenz mit und erreichte zweimal den 1. Platz und einmal den 2. Platz.

In der Bestenliste 2011 von Swiss Athletik ist sie in ihrem Jahrgang zweitbeste Schweizerin im Weitsprung (Zone) mit 4.90 m!

Wir wünschen Alina weiterhin viel Freude am Training, Durchhaltewillen und viele Erfolge und schöne Momente in der Leichtathletik. Wir sind schon gespannt auf die Weltklasse Zürich in ein paar Jahren!

Atenschutzgrundkurs

Stefan Schmid

Auch dieses Jahr absolvierten wieder sechs ADF der Feuerwehr Walzenhausen den Atemschutzgrundkurs, welcher in Teufen stattfand.

Der Kurs dauerte zum ersten Mal drei Tage, was eine fundiertere Ausbildung mit sich brachte. So konnte auf die einzelnen Themen genauer eingegangen werden.

Am ersten Tag wurde einiges an Theorie vermittelt und auch Themen vom Feuerwehrgrundkurs wiederholt.

Am zweiten Tag ging es dann ans Gerät, und es wurden verschiedene Einsatzabläufe geübt.

Auch absolvierten die Teilnehmer einen Test, an dem sie an die körperlichen Grenzen gebracht wurden.

Dann ging es das erste Mal ins Brandhaus, wo ein Feuer mit Rauch und viel Hitze bekämpft wurde. Das vermittelte den Teilnehmern einen ersten Eindruck, was sie am dritten Tag erwartete. Am dritten Tag ging es dann ans Eingemachte. So wurden verschiedene Einsätze an verschiedenen Orten in der Gemeinde Teufen bearbeitet. So hatte jede Gruppe ein Tanklöschfahrzeug, und die Gebäude wurden teilweise unter Rauch gesetzt. Auch wurden nochmals während gut zwei Stunden im Brandhaus diverse Situationen trainiert. Das Ganze sollte so realistisch wie möglich sein.

Das Feuerwehrkommando dankt allen Teilnehmern aus Walzenhausen.

„Brennt das Bett, dann ist es Mist, wenn man gerade drinnen ist“

Neurekrutierung der Feuerwehrangehörigen

Am Dienstag den 20. September fand im Vereinslokal Lachen der Orientierungsabend der Feuerwehr statt.

Wie schon im letzten Treffpunkt erwähnt, wurden alle Neuzuzüger und alle, welche im nächsten Jahr das zwanzigste Altersjahr erreichen, dazu eingeladen.

Zuerst richtete Peter Gut (Gemeinderat und Feuerschutzpräsident) einige Worte an die Teilnehmer und klärte gleichzeitig über die obligatorische Feuerwehrpflicht auf.

Sven Gerig (Kommandant) brachte den Teilnehmenden den Feuerwehrdienst anhand eines Films und einer Präsentation

näher. Auch wurde den Teilnehmenden das Material, welches auf den bereitgestellten Fahrzeugen vorhanden war, vorgeführt und erklärt.

Ziel dieses Abends war es, einige Personen für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Allen andern sollte der Abend beziehungsweise die Feuerwehr als Organisation in guter Erinnerung bleiben.

Das Feuerwehrkommando dankt allen fürs Erschienenen.

Ein ganz besonderer Dank gilt natürlich denen, welche sich spontan für den Eintritt in die Feuerwehr Walzenhausen entschieden haben.

Unsere Viehschau

Reichen ein Tag und Wille dazu?

In einem Tag zu Fuss von Walzenhausen auf den Säntis, das war mein Ziel, aber schaffe ich das? Diese Frage wollte ich beantworten.

Guido Seitz

So nahm ich am Sonntag, 31. Juli 2011, das Vorhaben in Angriff. Um 05.00 Uhr startete ich, noch mit Stirnlampe, über das taufri-sche Gras. Kaum 30 Minuten von zu Hause weg, auf der „Eggen“, sah ich es, mein Ziel, den 2504 Meter hohen Säntis. „Meine Mee-reshöhe“ lag zu diesem Zeitpunkt auf 954 m.

Der Weg führte mich über Schachen, Oberegg auf den St. Anton, wo es bei meiner Schwester den ersten Kaffee gab. Nach kurzem Halt gings weiter, diesmal leider der Strasse entlang bis Landmark. Nun ging es hoch, wieder über Wiesen- und Waldwege, zum Gäbris. Mein Bruder, der in Appenzell wohnhaft ist, kam mir entgegen, und zu Zweit wanderten wir weiter. Ab und zu hüllte sich mein Ziel diskret im Nebel ein.

Über Gäbris, Gais zog sich unser gemeinsame Weg dahin bis nach Steinegg, wo mein Bruder sich wieder verabschiedete. Mein

nächstes Ziel war Wasserauen. Nun fingen meine Fusssohlen an zu schmerzen, und ich hatte Angst vor Blasen. Auch spürte ich die Müdigkeit in den Beinen.

Nach acht Stunden Wandern erreichte ich Wasserauen, wo ich zuerst mal meine Füsse in dem sehr kalten Schwendibach kühlte, was eine grosse Wohltat war. Nach einer kräftigen, warmen Suppe im Gasthaus zur Alpenrose war die Energie wieder da, denn nun gings ja erst richtig los. Laut gelbem Wegweiser waren es ja „nur noch fünf Stunden“ Gehzeit.

Mit Leichtigkeit erreichte ich den Seealpsee. Je steiler der Weg hoch zum Messmer führte, umso mehr machte sich nun wieder die lange Wanderzeit in den Beinen bemerkbar. Die Schritte wurden kürzer und auch langsamer. Nach etlichen Kehrun-gen sah ich das Dach des neu renovierten Gasthauses „Messmer.“ Hunger hatte ich keinen, und doch sagte mir mein Verstand, dass ich etwas essen und trinken sollte, wegen dem Zuckerspiegel und so. Nun gesellten sich noch vier junge aufgestellte Wanderinnen zu mir an den Tisch und „Mann“ fühlte sich wieder fit und munter.

Nach etwa 20 Minuten Rast verliess ich schweren Herzens

und leichtem Rucksack, oder umgekehrt, den gemütlichen Tisch.

Mein Weg führte mich hoch zur Waagenlücke. Ich sah das Ziel vor Augen, und trotzdem hatte ich das Gefühl, der Säntis kommt mir nicht näher. Nach kurzer Rast auf der Waagenlücke nahm ich den letzten steilen Weg in Angriff. Nun spürte ich mein Ziel förmlich. Nach der nächsten Wegbiegung sah ich ihn nun ganz klar und imposant. Ich sah die Leute auf der Terrasse des „alten Säntis“, hörte wie sie redeten und lachten. In meinen Ohren aber war es mehr ein Höhnen als ein Lachen.

Warum tue ich mir das an? Bei jedem Schritt musste ich mich total konzentrieren. Ich spürte, dass ich körperlich wie auch geistig an meine Grenzen stiess. Dann, endlich, um 18.00 Uhr, erreichte ich nach 13 Stunden Marsch, erschöpft aber sehr glücklich, mein Ziel; den 2504 m hohen Säntis.

Ich dankte den guten Mächten, dass ich das geschafft hatte. Dankte auch dem Berg, dass er mich aufnahm. Es war kein Spaziergang, aber mit ein bisschen Training und mit dem festen Willen wandert man Walzenhausen – Säntis in einem Tag.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Projekt Sternenstaub

Zweite offene Stube am 25. Dezember

Das Gütli 187 steht am 25. Dezember 2011 wiederum ab 12 Uhr ALLEN offen, die den Weihnachtstag in Gemeinschaft verbringen wollen.

Ich lade alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die den Weihnachtstag in Gemeinschaft verbringen wollen, in meine offene Stube ein. Ab 12.30 Uhr gibt es mit Gerstensuppe und Nussgipfel ein einfaches Mittagessen. Das weitere Programm ist offen, wir gestalten es zusammen. Kommen keine anderen Ideen aus der Runde, erzählen wir uns Geschichten, die wir erlebt haben. Ab zirka 18 Uhr serviere ich Reissalat und ein Dessert.

So gegen 20.30 Uhr folgt die Bescherung unter dem Weihnachtsbaum. Damit jeder und jede ein Päckli hat, bitte ich alle Gäste, die auf die Bescherungszeit kommen oder bis zur Bescherung bleiben um ein kleines Geschenk. Es muss sich nicht um Materielles handeln, es kann zum Beispiel auch Zeit sein, etwa die Einladung zu einem Mittagessen bei sich zu Hause oder eine Stunde Zeit zur Mithilfe beim Putzen, im Garten usw. Das sind sehr wertvolle Geschenke! Alle Ge-

schenke werden wir gemeinsam nummerieren und sodann Nummern ziehen. So können Kind, Frau und Mann mit einem Geschenk, das von Herzen kommt, nach Hause gehen. Sollte jemand nicht gut zu Fuss sein und ins Gütli kommen wollen, bitte ich

Isabelle Kürsteiner

um einen Telefonanruf, damit ich den Fahrdienst organisieren kann.

Im letzten Jahr habe ich mich ganz kurz vor Weihnachten zu dieser Aktion entschieden und Plakate ausgehängt. Damals

schrub ich sie für alle, die alleine sind, aus. Es kam eine Frau mit Hund. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Im Nachhinein wurde mir gesagt, dass zwei Menschen gerne zusammen gekommen wären, sich aber nicht getraut hätten, da ich „alleine“

geschrieben hatte. Eine andere Frau hat sich nicht getraut, einfach so zu kommen, weil sie es sich nicht gewohnt ist, ohne Anmeldung einen Besuch zu machen. Damit es in diesem Jahr keine solchen Hürden mehr gibt,

sind natürlich alle, welche diese Aktion des gemeinsamen Zusammenseins anspricht, ob alleine, zu zweit oder mehrere, herzlich willkommen!

Auch die Zeit des Ankommens und des Weggehens ist frei. Wer will, kann für einen Gruss oder einen Kaffee eine Viertelstunde bei mir verweilen, für wen es stimmig ist, den ganzen Tag bis nach der Bescherung.

Für das Essen werde ich ein Spendenschweinchen aufstellen. Über Unkostenbeiträge freue ich mich.

Wer Fragen hat, dem gebe ich gerne Auskunft, und wer sich anmelden will, kann das ebenfalls per Telefon oder Mail tun, ebenso mit einem Zettel oder einer Karte per Post oder in meinen Briefkasten gelegt. Ich habe ihn deshalb neu mit meinem Namen angeschrieben. Meine Telefonnummern sind 071 888 27 84 (privat) oder 071 888 08 08 (Praxis), E-Mail i.kuersteiner@bluewin.ch.

Nun bin ich gespannt, wen ich am 25. Dezember im Gütli 187 begrüßen darf und wünsche in den kommenden Tagen des Novembers und Dezembers ALLEN viel Licht, Sonnen- und Sternenstaub, und eine kraftvolle Zeit

Eure und Ihre Isabelle Kürsteiner

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Das Treffpunkt-Rezept

Der Nebel steigt, es fällt das Laub

Remo Ritter

Es geht mir ein Wort durch den Kopf, das ich letzthin gehört oder gelesen habe. Ich kann es nicht mehr wörtlich zitieren, aber der Sinn war etwa: „Wenn das Jahr nur aus Frühling bestünde, hätten nur die Augen etwas davon, aber nicht der Magen!“ Nun ja! Freuen wir uns über alles, was Garten, Feld und Wald uns im Herbst bescheren.

Rührgebratenes Rehgeschnetzeltes mit Waldpilzen

ZUTATEN

für 4 Personen, Vor- und Zubereitung: ca. 30 Min.

700 g Rehgeschnetzeltes
 1/2 Teelöffel Salz schwarzer Pfeffer
 6 Esslöffel Olivenöl
 1 Stengel Lauch, nur das Gelbe
 700 g gemischte Waldpilze oder nur eine Sorte, gerüstet
 1 Esslöffel frische Thymianblättchen
 1 Zitrone, 1/2 abgeriebene Schale und 2 Esslöffel Saft
 Thymianzweiglein zum Garnieren

Oktoberlied

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
 Schenk ein den Wein, den holden!
 Wir wollen uns den grauen Tag
 Vergolden, ja vergolden!
 Und geht es draußen noch so toll,
 Unchristlich oder christlich,
 Ist doch die Welt, die schöne Welt,
 So gänzlich unverwüstlich!

Und wimmert auch einmal das Herz -
 Stoß an und laß es klingen!
 Wir wissen's doch, ein rechtes Herz
 Ist gar nicht umzubringen.

Der Nebel steigt, es fällt das Laub;
 Schenk ein den Wein, den holden!
 Wir wollen uns den grauen Tag
 Vergolden, ja vergolden!

Wohl ist es Herbst; doch warte nur,
 Doch warte nur ein Weilchen!
 Der Frühling kommt, der Himmel lacht,
 Es steht die Welt in Veilchen.

Die blauen Tage brechen an,
 Und ehe sie verfließen,
 Wir wollen sie, mein wackrer Freund,
 Genießen, ja genießen!

(Theodor Storm, 1817-1888)

ZUBEREITUNG

Den Ofen auf 60 °C vorheizen und eine Platte warm stellen. 2 Esslöffel Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, im heissen Öl portionenweise anbraten, auf die vorgewärmte Platte geben und im Ofen warm halten.

Den Lauchstengel der Länge nach halbieren, in feine halbe Ringe schneiden und in 1 Esslöffel Olivenöl anbraten.

Pilze und Thymianblättchen zugeben und ca. 2 Min. unter gelegentlichem Rühren braten. Restliches Öl, Zitronenschale und Saft zugeben, mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch dazugeben, alles mischen, anrichten und mit Thymianzweiglein garnieren.

Dazu:

Teigwaren, Spätzli oder Rösti. Als Getränk empfehle ich ein Glas Lagrein aus dem Südtirol oder, wie immer, ein morgennebelkühles Mineralwasser.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
 SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
 9428 Walzenhausen
 9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
 Telefax +41 71 888 51 19
 www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
 Einbauküchen und Schränke
 Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
 Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

De Büületokter

Zuoberst am Friedhofweg betrieb Louis Meyer seine naturärztliche Praxis. Für uns Buben war er beliebter Beulendoktor...

Peter Eggenberger

De Louis Meyer ischt i de schpoo- te 1920er-Johr uf Walzehuuse gkoo. Mini Muetter isch vor em Hüroote bi emm Dienschmaatli gsii. Dromm bi-n-i i mine Bue- bejohre all wider öppe im Hus am Fridhofweg gsii, ond wenn amm näbis gfehlt häd, ischt er mit sine Meyo-Naturmitteli zom Zug gkoo.

I bi i de föfte Klass gsii, wo-n-i bim Meyer d Schtege-n-aigsch- troolet bi. I ha de Kopf aagschla- ge ond sofort gmierkt, wie a de Schtierne e Büüle wagst. De Naturarzt seid, i söll hööre bröole ond häd desinfiziert. Denn häd er en Föfliiber us em Geldseckel usi ond fescht uf d Büüle truckt. Nomol ha-n-i en Brööl abloo. „So Peter, etz bischt aber braav gsii. Sedoo, kaschten phaalte.“

Wa, en gaanze Föfliiber für nünt! Miteme Pfläscherli uf de Schtierne bi-n-i wies Bisiwetter is Onderdorf abigschprunge, wo-n-i i Dieners Lädeli nebetem „Gaam- pi“ e Schoggi poschtet ha. Gad wo-n-i ha wele aafange-n-esse, kond de Päuli ond frooget, wie- n-i zonnere Tafle Schoggi gko sei. I hanems vezellt. Ond wohl oder übel ha-n-em o e kli möse gee, wammi eelend graue häd.

Zwe Täg schpööter ha-n-i de gliich Päuli im Onderdorf gsäche Schoggelaade esse. Ond uf de Schtierne häd er o Pfläscherli gkhaa. Mit em vollne Muul häd er bbrallet, wie me hüttistags de ringeweg zo Geld kämm. Ond eigentli heiers mier z vedankid. Er vezellt, wie-n-er dehaam in en Türpfoschti inigschtolperet ond

mit de Büüle wie de Blitz zom Meyer ufi sei. „Ond teenk emool, es häd gklappet: er häd mer o en Föfliiber heritruckt, wo-n-i ha tööre phaalte.“

Ond intressant, etz häds all meh Buebe gkhaa, wo im Onderdorf am Schoggi esse gsi sönd ond Pfläscherli uf de Schtierne gkha hand. Ond für schöni Büüle hand de Miggi ond de Hugo gsorget, wo de Aawärter für e Föfliiber- Behandli miteme Holzschittli uf d Schtierne gkloocket hand. Nöd z fescht ond nöd z weni, da hands im Griff gkhaa. Defür häd me ene noch em Bsuech bim Tokter zwee Franke möse gee.

De Louis Meyer ischt en guet- müetege Maa gsii ond häd da Schpiili e Wiili mitgmacht. Wo doo aber d Zwilling vo Hohles i de Ruute, de Harry ond de Paul, mitenand mit zwoo extere groosse Büüle i de Praxis uftaucht sönd, häd er d Buebe-n-uusgfröög- let ond uhni Geld ond Pfläscher hammschickt.

Mier hands doo no bim Naturarzt Max Käch im Roseberg obe pro- biert. Aber dä häd gad glachet ond seid, er wissi scho, wa gloffe sei, mier sölid abfahre ond mache, as mer fuert kämmid. Etz isch fierti gsi mit em Büülegschäft ond Schoggelaade-n-esse. Ond rings Geld häd me eersch doo wider köne vediene, wo d Naturärzti bim Bahöfli, d Klara Locher, üüs Buebe als Gkhülfe bi ierne Abma- geriskuure biizoge häd.

Wörter
hööre bröole = aufhören zu weinen, „Gaampi“ = Restaurant „Gambrinus“, wammi eelend graue häd = was mich sehr gereut hat, de ringeweg = auf leichte Art, aischtroole = hinunterstürzen, sedoo, kaschten phaalte = hier nimm, kannst ihn behalten.
Wörter

English Conversation for Intermediate & Advanced Learners

- Englischkurs für Fortgeschrittene mit Schwerpunkt Konversation
- Ab CEFR Level B1: „Sie finden sich in fast allen Alltagssituationen sprachlich zurecht und können Ihre Meinung zu diversen Themen in einfachen Sätzen äussern.“ (Europäischer Referenzrahmen)
- Im Schulhaus Dorf, Walzenhausen, Schulzimmer Wickart
- 16 Kursabende, vom 8.11.2011 bis 27.3.2012 (ohne 22.11., 27.12., 03.01., 21.02., 28.02.)
- Dienstags, 20:00 bis 21:30 Uhr
- Kursgebühren: Fr. 320.-- (inkl. Kursmaterial)
- Schnupperlektion für Neu-Interessenten gratis
- Gruppengrösse: 6 bis 12 Kursteilnehmer/innen

Nähere Informationen erhalten Sie beim Kursleiter Jürg Wickart (lic. phil., M.A.), Weid 1391, 9428 Walzenhausen, Tel.: 071 888 37 90, E-mail: wickart@gmx.net

Simon Hofstetter gewann mit Ghana Trio

Die drei Ausserrhoder Musikschulen Vorder-, Mittelland sowie Herisau verstärken seit einiger Zeit ihre Zusammenarbeit.

Deshalb fand im September im Kursaal in Heiden erstmals ein gemeinsamer Ensemblewettbewerb statt, welcher sich an alle Kinder und Jugendlichen, die mit Freude musizieren und eine

besondere Herausforderung suchen, richtete.

Zugelassen waren Instrumental-, Gesangs- und gemischte Ensemble aller Stilrichtungen von drei bis zwölf Teilnehmern ab Jahrgang 1991.

Organisator Daniel Pfister: „Ziel der Musikschulen war es, die

Freude und Motivation der Kinder und Jugendlichen am Musizieren zu stärken und die Schüler dazu zu bringen, vermehrt in Ensembles zu spielen.“

Walzenhauser gewann mit seiner Gruppe

In der mittleren Kategorie gewann überzeugend das „Ghana Trio“, die Schlagzeug-Marim-

ba-Percussionsgruppe aus dem Vorderland. Ihr gehörten der Walzenhauser Simon Hofstetter mit Jahrgang 2001, Silvio Kellenberger, Wolfhalden und Sohn von „Jufli“ Jürg Kellenberger, Jahrgang 1996, sowie Lukas Lehner, Lutzenberg, Jahrgang 1995, an. Gecoacht wurden die Percussionstalente von Lehrerin Inez Ellmann.

Personalmutationen an der Schule Walzenhausen

Auf das Schuljahr 2011/2012 gab es im Lehrkörper der Schule Walzenhausen einige Änderungen. Frau Caroline Schneider unterrichtete während sieben Jahren als Unterstufenlehrperson. Sie wird der Schule Walzenhausen als sehr innovative und kreative Lehrperson in Erinnerung bleiben, welche im ganzen Netzwerk Schule sehr beliebt war. Frau Schneider verliess uns Richtung Wallis und geht sozusagen zurück zu ihren Wurzeln. Frau Andrea Krapf hat drei Jahre eine Oberstufenklasse als Klassenlehrerin begleitet. Sie war eine äusserst engagierte Lehrperson und sehr

bestrebt, dass all ihre Lernenden eine gute berufliche Anschlusslösung fanden. Beziehungsarbeit war ihr äusserst wichtig, und im Lehrerteam war sie sehr beliebt. Sie fand eine Stelle, welche näher an ihrem Wohnort liegt. Ich möchte mich auch bei Rahel Schreiber bedanken, welche mit viel Engagement die Oberstufenjugendlichen im Fach Sport unterrichtete. Frau Angelika Huber unterstützte als Praktikantin die Kindergartenlehrpersonen, sie tat dies mit viel Empathie und Fachkompetenz.

Nochmals ein herzliches Danke-

schön allen abtretenden Lehrkräften für ihr grosses Engagement zu Gunsten unserer Lernenden.

Neu begrüssen möchte ich die beiden Lehrkräfte an der Oberstufe Herr André Kouwenhoven und Herr Kevin Beer. Herr Kouwenhoven unterrichtet Mathematik und Naturlehre sowie Fächer aus dem Kursangebot, zudem übernahm er das Werken in den 6. Klassen. Herr Beer unterrichtet Sport an unseren Nachmittagskursen.

In der ersten Klasse unterstützt uns neu die Praktikantin Frau

Sarah Heeb im Rahmen der integrierten Sonderschulung.

Frau Josy Haslinger erteilt ab Sommer das Fach „Deutsch als Zweitsprache“. Diese Förderung ist sehr wichtig, da ein Hauptpfeiler der Integration die schnelle Beherrschung der einheimischen Sprache ist.

Allen neuen Lehrkräften wünsche ich eine gute Akklimatisierung in der Schule Walzenhausen und viel Erfolg und Befriedigung an der neuen Stelle.

Schulleiter Stefan Signer

Klassenzusammenkunft Jahrgänge 1925/26

Im September organisierte Trudy Rohner zusammen mit Jack Sonderegger die Klassenzusammenkunft der Jahrgänge 1925/26 im Dorfkaffee Meyerhans.

Isabelle Kürsteiner

Der Jahrgang 1925/26, welcher zu den Reallehrern Spörri und Jakob in die Schule ging, hatte immer schon einen grossen Zusammenhalt. Regelmässig wurden Klassenzusammenkünfte organisiert, zuerst im 5-Jahres-, dann im 3-Jahres-Rhythmus und jetzt jährlich. „Früher haben wir immer etwas unternommen“, erzählt Trudy Rohner. „Wir besuchten den Säntis, Friedrichshafen, und einmal fuhren wir gar nach Frankreich, um uns im Ferienhaus einer Klassenkameradin zu treffen. Heute essen wir gemeinsam und treffen uns zu einem Schwatz. Neu sind auch die Ehepartner mit eingeladen.“

Drei Klassenbücher

Von Beginn weg führte die Klasse ein Klassenbuch, welches jeder und jede je einen Monat behielt und Gedanken zur letzten Zusammenkunft, zur Familie oder Allgemeinem festhielt. Entstanden sind drei Bücher mit Erlebnisberichten und Fotos. Heute werden die Klassenbücher nicht mehr geführt, dafür telefonieren die Frauen und Männer untereinander, um Neuigkeiten auszutauschen.

Andere Zeiten

Sie gingen zu Beginn des zweiten Weltkrieges in die damalige Realschule, welche heute der Sekundarschule gleichkommt. Weil Walzenhausen sich sehr früh zur Führung einer Realschule entschied, besuchten diese auch Schülerinnen und Schüler aus Wolfhalden und Lutzenberg. Erster Lehrer war Paul Spörri, zu dessen Ehren nach vierzig Jahren Schuldienst im Jahre 1954 ein

Von rechts: Arthur Bänziger, Sonder (ehemals Sonder, Wolfhalden), Margrit Altherr-Emele (Bühle, Wolfhalden) mit ihrem Gatten, Arthur Schwalm mit Frau und dem Sohn als Chauffeur (stehend), Edwin Ahorn (Platz), Hedy Steiner-Lutz (Dorf), Mily Rüesch-Künzler (Rotlachen), Nord, Trudy Rohner-Weder (ehemals Alpenblick, Gütli), Platz, Willy Sturzenegger (Steig), Fritz Aemisegger (Sonder, Wolfhalden) und Jack Sonderegger (Weilen).

Gedenspiel von Jakob Boesch aus Berneck geschrieben und von Schülern aufgeführt wurde. Zu dieser Feier waren alle seine ehemaligen Schüler geladen. Paul Spörri war nicht nur Realschul-

lehrer sondern auch Dirigent des prestigeträchtigen Männerchors, und sein Wort hatte Gewicht in Schule und Gemeinde. Was Spörri sagte, das galt.

Barfusslaufen oder nicht?

Trudy Rohner erinnert sich an eine kleine Sequenz. Paul Spörri vertrat die Meinung, dass das Barfusslaufen für Mädchen in der Pubertät nicht gesund sei, Kollege Jakob, heute würde er wohl zu den Grünen gezählt, war vom Gegenteil überzeugt. So nahmen die Schülerinnen in Schuhen am Unterricht von Spörri teil, steckten die Schuhe beim Zimmerwechsel in die Mappe und zogen sie beim nachmaligen Zimmerwechsel wieder hervor, um sie anzuziehen. Solche und andere Geschichten wurden beim Treffen im Meyerhans wieder aufgefrischt, und eins steht fest; auch im kommenden Jahr wird man sich zum geselligen Mittagessen treffen.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zurich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Seeallee 4, 9410 Heiden

Telefon: 071 898 40 40

Fax: 071 898 40 41

Auf die Plätze, fertig, barfuss...

Erste und zweite Klasse auf der Schulreise

Am Morgen des 25. August 2011 haben wir uns beim Bahnhof in Walzenhausen besammelt. Wir sind mit dem Walzenhauser-Bähnli bis nach Rheineck gefahren. Im Bähnli haben wir alle von einer Frau ein kleines Brot-Mäuschen bekommen. Mit dem Zug sind wir bis nach Jakobsbad gedüst. Nach einer WC-Pause durften wir alle die Schuhe ausziehen; es konnte losgehen. Unsere Klasse konnte barfuss auf ganz vielen verschiedenen Sachen laufen. Es hatte sogar ein Holzbrett, auf dem man balancieren musste. Schon nach fünf Minuten gingen wir das erste Mal in einen Bach. Es gab eine riesige Wasserschlacht mit allen Leitenden. Nachher mussten wir eine ganze Weile über Stock, Stein und Wiesen laufen. Wir konnten es kaum erwarten, bis endlich der Schlamm kam. Alle

verstaubten die Kleider im Rucksack, so dass es in den Badehosen losgehen konnte. Der Schlamm war sehr tief. Viele von uns waren bis hinter die Ohren schwarz. Die Kinder konnten es nicht lassen, auch die LeiterInnen von unten bis oben einzuschmieren. Es war einfach richtig „lässig“. Nach einer gründlichen und kalten Dusche ging es dann ab zum Grillplatz. Im Wald hatte es viele Fuchsbauten und interessante Sachen. Einige Kinder spielten in ihrem Geheimversteck. Sobald wir dann alle die Schuhe wieder angezogen hatten, ging es müde und zufrieden ab Gontenbad auf den Heimweg. Es war wirklich ein toller und unvergesslicher Tag!!!

Erste und zweite Klasse Schulhaus Bild, M. Bischof

HEV St.Gallen
 Verwaltungs AG

www.hevsg.ch

Peter Kellenberger
 Immobilienverkäufer
 Mobile 079 680 14 13
 E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Kantonsschule Trogen Appenzell Ausserrhoden

Orientierungsabende für Eltern und Sekundarschülerinnen und -schüler der zweiten und dritten Klassen

- Maturitätsabteilung der Kantonsschule
- Berufsfachschule Wirtschaft mit kaufmännischer Berufsmaturität (BFS W)
- Fachmittelschule mit Fachmaturität (FMS)

Montag, 14. November und

Donnerstag, 17. November 2011,

jeweils um 20.00 Uhr, Aula KS Trogen

Ziel der Veranstaltung ist es, Entscheidungshilfen für die Weiterbildung zu vermitteln. Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen sind herzlich eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Trainingstage Aufnahmeprüfung an der KST
Dreimal im Dezember (7., 14. + 21.12.) und einmal im Januar (4.1.) werden mit Blick auf die Aufnahmeprüfungen Trainingstage durchgeführt.

Erich W. Fässler, Leiter Mittelgymnasium

Johannes Schläpfer, Leiter BFS W, FMS und ZS

Illustration: Werner Meier

Adventsfeieraktion der Schule

Isabelle Kürsteiner

Innerhalb des Projektunterrichtes haben Joey Federer, Lisa Jankovics, Nina Schmid und Hannah Brändli eine Adventsfeieraktion organisiert und hoffen nun auf viele Besucherinnen und Besucher. Eingeladen sind Jung und Alt.

Die Sekundarschülerinnen entschieden sich für eine Adventsaktion. An den Adventsfreitagen wird um 18.30 Uhr auf dem Pausenplatz der Mehrzweckanlage zuerst ein von ihnen gestaltetes Adventsfenster eröffnet, dann folgt das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte, im Speziellen

für Kinder, natürlich können auch Erwachsene zuhören. Die Geschichte folgt immer gerade auf das Eröffnen des Adventsfensters, damit es für die Kinder nicht zu spät wird. Schliesslich servieren die Vier Punsch und Glühwein zum Abschluss.

AdventsgastgeberInnen gesucht

Beim Jahrmarkt wurde der Wunsch nach einer erneuten Adventsaktion an den Verkehrsverein herangetragen, allenfalls einer ähnlichen Aktion wie Heiden sie seit einigen Jahren durchführt, nämlich dem offenen Haus. Die Gastgeber öffnen ihr Haus für eine Adventsaktion zwischen 18.00 und 20 Uhr, zum Beispiel dem Vorlesen einer Geschichte, dem Singen von Liedern und vielem mehr. Es ist nicht notwendig, ein Adventsfenster zu schmücken, kann aber durchaus auch in den Abend integriert werden. Verkehrsvereinspräsidentin Michèle De Potzolli hat sich angeboten, die Aktion zu koordinieren. Gastgeberinnen, Gastgeber und Gastgeberfamilien können sich bis am 20. November bei Michèle De Potzolli unter verkehrsverein@walzenhausen.ch oder Telefon 071 664 30 04 melden. Besetzt sind die obigen Daten, davon der 2. Dezember doppelt. Ausserdem der 5. Dezember, denn dann besucht der Verkehrsvereins-Klaus die Kinder auf dem Pausenplatz der MZA. Die definitive Gastgeberliste wird ab dem 22. November im Schaukasten des Verkehrsvereins sowie bei den Posthäuschen der ehemaligen Post Platz und Lachen ausgehängt und im Applaus (Appenzeller Zeitung) vom 24. November veröffentlicht.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Pfarrhausrenovation beendet

Das Pfarrhaus der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Walzenhausen erstrahlt zu seinem 175-jährigen Geburtstag nach Renovationsarbeiten in neuem Glanz.

Isabelle Kürsteiner

Nach Verbesserungen im Innern, insbesondere der Einrichtung eines Sekretariates im Parterre, standen in diesem Jahr die Erneuerungen der Fassaden und Läden in Zusammenarbeit mit Gemeinde und Denkmalschutz

auf dem Programm. Eine Spezialität des Pfarrhauses sind dabei „blinde“ Fensterläden, welche keine Fenster beinhalten, somit auch nicht geöffnet werden können, sondern einzig und allein zur Harmonisierung des Gesamtbildes erschaffen wurden. Bei einer früheren Renovation mussten bestehende Fenster zugemauert werden. So befinden sich nicht hinter allen Läden auch Fenster. Das Pfarrhaus dient neben der Beheimatung des Sekretariates auch als Wohnung von Pfarrerin Corinna Boldt. Damit die budgetierten Kosten von 50'000 Franken von der Kirchgemeinde

getragen werden können, wurde seit Jahren ein spezieller Fond dafür geüfnet.

Ausserdem stellte die Denkmalpflege einen Beitrag in Aussicht.

Mitarbeiterfest der evangelischen Kirche im „Sonneblick“

Das Mitarbeiterfest der evangelischen Kirche Walzenhausen fand in diesem Jahr im „Sonneblick“ statt.

Bei schönstem Wetter lud der „Sonneblick“ im Freien zum Apéro ein. Ein Glück, dass das Essen im Panoramasaal anberaumt war, denn schon am Ende des Apéros begann es zu regnen. Geschützt und im Trockenen begrüusste Kivo-Präsident Andy Gengelbach die rund 40 freiwilligen und angestellten Mitarbeiter. Er dankte für die gespendete Zeit und Arbeitskraft. Dann übergab er das Wort jedem Einzelnen in der humorvollen Begrüssungsrunde. Ob in der Kinder- und Jugendarbeit, im Pfarramt, als Messmerin, auf dem Sekretariat, als Katechetin oder bei zahlrei-

chen ökumenischen Anlässen im Einsatz; die Kirche funktioniert vor allem dank vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Nachdem sich alle miteinander bekannt gemacht hatten - die Vorstellungsrunde hatte nicht nur die zahlreichen Freiwilligeneinsätze offenkundig gemacht, sondern auch die Vielfalt der beiden Kirchen in Walzenhausen waren alle zu einem feinen Nachtessen eingeladen. Die Küche vom „Sonneblick“ verwöhnte und Gesangseinlagen eines ad hock Gesamtchors unter der Leitung von Michael Weber liessen Zeit zum Verdauen. Mit den lustigen Bemerkungen von Michael Weber wurde sogar das Üben eines Kanons zum gesellschaftlich-amüsanten Erlebnis.

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 27. November 2011, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Voranschlag 2012
3. Steuerfuss 2012

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Kirchenvorsteherschaft

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 06. November, laden wir wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Musik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird im November von Tabea Keller mit der Querflöte, Esther Keller am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Gottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung

Dieser Gottesdienst findet in diesem Jahr am Sonntag, den 13. November, um 9.15 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Bereits zum 13. Mal werden besonders auch Menschen mit einer Behinderung ganz herzlich willkommen geheissen. Pfarrerin Corinna Boldt und die Fachperson für den Heilpädagogischen Religionsunterricht Regula Künzler werden den Gottesdienst gemeinsam gestalten und hoffen auf eine rege Teilnahme. Der Anlass wird musikalisch vom Insieme-Chor unter der Leitung von Kathrin Pfändler und von Esther Keller an der Orgel begleitet. Im Anschluss wird zu einem Kirchenkaffe eingeladen.

Chinderfiir

Am Samstag, den 19. November, findet die letzte Chinderfiir in diesem Jahr statt. Herzlich einge-

laden sind wiederum alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren in Begleitung ihrer Geschwister, Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist wiederum dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet. So wird im Gottesdienst vom Sonntag, 20. November, all derer gedacht, die im vergangenen Jahr in unserer Kirchgemeinde verstorben sind. Ganz besonders herzlich eingeladen sind alle Angehörigen. Musikalisch wird der Gottesdienst von Esther Keller (Orgel) gestaltet.

Kinderweihnacht

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht mitzuspielen. Die Proben haben am Donnerstag, den 27. Oktober, begonnen. Sie finden jeweils Donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr im Singsaal MZA statt. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder und viele Mitfeiernde an der Kinderweihnacht am 3. Adventsontag, den 11. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche!!!

Im Anschluss an die Feier sind alle zu Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz eingeladen.

AD-HOC-CHOR Weihnachten

Die Proben für das befristete Chorprojekt haben am 27. Oktober begonnen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in insgesamt neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, ein kleines Repertoire an bekannten Liedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt. Die letzte Probe findet am Donnerstag, den 23. Dezember, statt. Mit der Ausführung im Weihnachtsgottes-

dienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an dieser zeitlich befristeten Chorgemeinschaft hat, ist herzlich willkommen.

Aus der Kirchenvorsteher-schaft

Am Sonntag, den 27. November, findet im Anschluss an den Gottesdienst die Budget-Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind unter anderen der Voranschlag 2012 und der Steuerfuss 2012. Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Corinna Boldt ist seit 15 Jahren Gemeindepfarrerin von Walzenhausen

Das 15-jährige Dienstjubiläum ihrer Gemeindepfarrerin Corinna Boldt feierten die Kirchenglieder Walzenhausens mit einem Festgottesdienst und anschliessendem Apéro, musikalisch untermalt von Hanna Keller und Fredi Zuberbühler.

Isabelle Kürsteiner

Im Beisein von Kirchengliedern, ehemaligen Wegbegleitern, Kirchenvorsteherschaft und Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell feierte Corinna Boldt ihr 15-jähriges Dienstjubiläum in einer damals im Inserat als „schwierig“ bezeichneten Kirchgemeinde. Unter den Gratulanten waren auch Clemens Wick und Hilda Von Moos von der katholischen Kirche Walzenhausen. Im Festgottesdienst vom 2. Oktober blickte die Pfarrerin auf fünfzehn gemeinsam gegangenen Weg. „Dafür bin ich dankbar“, stellte sie fest und verstärkte dieses Gefühl mit dem gemeinsam

gesungenen Lied „Ich lobe mein Gott von ganzem Herzen“. Ihr Predigttext handelte von der Aussendung der Jünger, beschrieben in Matthäus Evangelium, Kapitel 10. Diese Vollmacht an das Dutzende mutiger Männer zum Heilen und Predigen gebe Orientierung. Sie hätten immer mit dem Ziel und Auftrag Gottes Wort zu verkünden, gehandelt und dabei vielfältige Erfahrungen gemacht, positive, dann und wann auch Niederlagen erlitten.

Verbreitung in kleinen Schritten

Corinna Boldt zeigte sich überzeugt, dass kleine Schritte das Evangelium in die Welt trügen. Den Gottesdienst setzte die Meisterin der Liturgie dabei in den Mittelpunkt, denn er vermittele die notwendige Stärke und Segnung für den Alltag. Natürlich gelte es, das Angebot zu verbessern, die Verkündigung sei aber zentraler Auftrag. Die Kirche bezeichnete die Pfarrerin als Dienstgemeinschaft ohne Hierarchie und ermunterte zum Leben wie Brüder und Schwestern. Die Jubilarin wünschte sich eine Zunahme

der Sehnsucht nach Gottesdienst und damit dem gemeinsamen Gebet füreinander. Spiritualität und geistliche Stärkung seien die Schlüsselworte der Zukunft.

Dankesbotschaften

Kirchenpräsident Andy Gengelbach zeigte in einem Lebenslauf die verschiedenen Stationen der Gemeindepfarrerin auf. Geboren in Bremerhaven studierte sie an der Universität in Münster, war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, es folgten ein USA-Praktikum, ein Pädagogikstudium und ein Vikariat in Waldsrode, dann dortige Stellvertretungen. Als gemäss Alt-Regierungsrat Hans Ueli Hohl Walzenhausen eine Pfarrperson für eine schwierige Kirchgemeinde suchte, wagte die junge Pfarrerin den Schritt von Deutschland in die Schweiz.

Neben den vielen Aufgaben in der Gemeinde engagierte sich die Pfarrerin im Pfarrkonvent und Synode. Seit 2002 ist sie Mitglied des Kirchenrates. Namens des kantonalen Gremiums gratulierte und dankte Kirchenratspräsident Kurt Kägi für ihren Dienst in der

Landeskirche. „Wir Kolleginnen und Kollegen im Kirchenrat schätzen das Engagement von Corinna als Vizepräsidentin und Ressortleiterin ‚Kinder und Jugend‘ / ‚VOLL DABEI‘ sowie in den ihr zugeteilten vielen Konferenzen, Kommissionen, Delegationen und Arbeitsgruppen.“ Sowohl Andy Gengelbach wie auch Hans Ueli Hohl und Kurt Kägi hofften auf eine noch lange intensive Zusammenarbeit mit der umtriebigen Pfarrerin.

Musikgrüsse

Den Festgottesdienst begleiteten Esther Keller auf der Orgel und Michael Neff an der Trompete gar wunderbar. Das Geschenk der Kivo überbrachten die jetzigen Konfirmandinnen und Konfirmanden - einige hatte Corinna Boldt bereits getauft, und als sich die Festgesellschaft zum Apéro einfand, wurden sie von Hackbrettklängen der jungen einheimischen Hanna Keller, begleitet am Klavier von ihrem Hackbrettlehrer und ehemaligen Kivo-Kassier Fredi Zuberbühler empfangen.

Kurt Kägi und Andy Gengelbach gratulierten Pfarrerin Corinna Boldt zu ihrem 15-jährigen Dienstjubiläum als Gemeindepfarrerin von Walzenhausen.

Hanna Keller am Hackbrette wurde von Fredi Zuberbühler am Klavier virtuos begleitet

Seit dreissig Jahren lebt das Klosterfest in Grimmenstein

Neu wettersicher dank Dächern

Nachdem es im letzten Jahr in die Spaghetti geregnet hatte, erhielt das traditionelle Klosterfest zum 30-Jahr-Jubiläum neu schöne gelbe Sonnendächer. Damit ist das beliebte Fest neu wetterfest.

Isabelle Kürsteiner

Pater Hesso Hösli hiess die Besucher des jubilierenden Klosterfestes herzlich willkommen und stellte seinen Willkommensgruss gleichzeitig in das Zentrum des Gottesdienstes. In der heutigen Zeit seien Fremde und deren liebevolle Aufnahme eine stete Herausforderung. Der grosse Schriftprophet Jesaja habe die Kirche als „ein Haus des Gebetes für alle Völker“ beschrieben. Die Barmherzigkeit Gottes sei wie die Sonne, sie scheine weltweit. Jesus ebenso wie Mutter Theresa hätten diese grenzenlose Liebe zu Fremden erst lernen müssen und sie sodann Zeit ihres Lebens

gelebt. Diese immerwährende Liebe zu Allem bedeute eine tägliche Herausforderung für alle Kirchenglieder. Wie die Beispiele von Jesus und Mutter Theresa aber zeigten, könnten allumfassende Liebe gelernt werden. Dann sei Gottes Barmherzigkeit immer und überall spür- und erlebbar.

Dank für viel Freiwilligenarbeit

Nach dem feierlichen Gottesdienst unter freiem Himmel und bei strahlend schönem Wetter dankte Peter Frei, Präsident des katholischen Kirchenverwaltungsrates, der Schwesterngemeinschaft ganz herzlich für das 30-jährige Gastrecht. Vor drei Jahrzehnten hatte eine katholische Jugendgruppe um Pater Roland Bertsch das Pfarrefest mit Gottesdienst, gemeinsamem Mittagessen und Spielen ins Leben gerufen. Mit zwei Ausnahmen wurde es dann jährlich durchgeführt, zuerst mit einem Verschiebedatum, in der jüngeren Zeit mit fixem Datum; dem letz-

ten Sommerschulferien-Sonntag. Weil im vergangenen Jahr zu Anfang des Mittagessens ein Gewitter losgebrochen war, hatte der Kirchenrat für das 30-Jahr-Jubiläum Sonnen- beziehungsweise Regendächer besorgt. So sass die Gemeinschaft - die evangelisch-reformierten Kirchenglieder sind jeweils herzlich zum Klosterfest eingeladen - geschützt unter der Linde. Peter Frei dankte ausserdem den langjährigen Freiwilligen, die zum guten Gelingen des Klosterfestes beigetragen hatten: Festwirten Pius und Marianne Bättschmann, Vertreter des Italienervereins Assunta Pravato sowie Ingrid und Mario Pizzingrilli, der Pächterfamilie Rutz, dem Bauteam mit Erich Alder, Heribert Mayer und Franz Sagurna junior, dem katholischen Frauenverein, dem Kirchenchor unter der Leitung von Thomas Pozivil, sowie OK-Präsident Clemens Wick.

Feines Essen und schöne Spiele

Anschliessend an den Dank lud die Kirchgemeinde zum

gemeinsamen Mittagessen sowie anschliessenden Spielen, organisiert vom Jugendtreffpunkt Walzenhausen, ein. Hier hatte die Verantwortung von Renata Bruderer zu Prisca Roosemalen gewechselt. Für die Spiele wurde der Brunnen für einen Wasserparcours genutzt, Wurfreifen mussten in grossen Reifen platziert oder aber Pingpongbälle mit einer Wasserpistole weggeschossen werden. Ausserdem gab es eine Schätzfrage.

An den Spielen beteiligte sich traditionell auch die Schwesternschaft. Grosse Freude herrschte dann bei der Rangverkündigung, wo sich die Besten einen schönen Naturalpreis aussuchen durften. Nachdem die wetterfesten Dächer in diesem Jahr einen wunderbaren Sonnenschutz geboten hatten, wird das nächste Pfarrefest im 31. Jahr mit Sicherheit am letzten Sommerferien-Sonntag durchgeführt; und dies, ob die Sonne scheint oder Petrus es regnen lässt.

Assunta Pravato im Gespräch mit den Nonnen

Die Nonnen als interessierte Zuschauerinnen

Verwaister Weltgebetstag; Gesucht wird ein neues Team

Für den Weltgebetstag vom Freitag, 2. März 2012, wird ein neues Team gesucht. Der Anlass ist ökumenisch und befasst sich im nächsten Jahr mit dem Thema „Lasst Gerechtigkeit walten“ mit dem Land Malaysia.

Isabelle Kürsteiner

Nachdem das Weltgebetstagteam mit Erika Goertz, Edith Mauchle, Ruth Weber und Bernadette Wick nach der vergangenen Feier zurückgetreten ist, war an der ökumenischen Sitzung der beiden Kirchgemeinden im September noch keine Nachfolge in Sicht. Die Schweiz beteiligt sich seit 75 Jahren am Weltgebetstag, der von Frauen ins Leben gerufen wurde und sich speziell auf die Anliegen von Frauen ausrichtet.

Am 2. März 2012 steht Malaysia im Zentrum der Feier, welche im kommenden Jahr in der Klosterkirche Grimmenstein

durchgeführt werden wird, sollte der Rhythmus des Ortswechsels beibehalten werden. Für diese Feier suchen die beiden Kirchgemeinden ein neues Team. Unter www.wgt.ch ist über den Weltgebetstag unter vielem mehr nachzulesen: „Die malaysischen Frauen schreiben in ihrer Liturgie, dass sie den Frieden lieben. Das Zusammenleben in Frieden von Menschen mit so unterschiedlichen Kulturen und Religionen aus so vielen Völkern ist eine grosse Herausforderung, die im Land Malaysia gegenwärtig zu gelingen scheint. Doch die Verfasserinnen prangern Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Korruption, Gier und Gewalt in ihrer Gesellschaft an, so wie es Habakuk zu seiner Zeit als Prophet getan hat. Friede kann nur echt sein, wenn Gerechtigkeit ein menschenwürdiges Leben garantiert.“

Ausdauer der Gerechtigkeit wollen
„Mit dem Gleichnis der hartnäckigen Witwe (Lukas 18, 1-8)

spornen uns die Frauen Malaysias an, in unserem Einsatz für die Sache der Gerechtigkeit Ausdauer zu zeigen, um ihr zum Durchbruch zu verhelfen. ‚Lasst Gerechtigkeit walten‘ ist eine Aufforderung an uns alle, mit wachen Sinnen die Nöte der Armen und Schwachen wahrzunehmen und im Kampf für die Gerechtigkeit im Beten wie im Handeln nicht nachzulassen.“

Aus diesem Text und vielen weiteren fundierten Unterlagen, die vom schweizerischen Komitee zur Verfügung gestellt werden, könnte das neue Team eine Feier vorbereiten.

Ausserdem steht Ruth Weber, Leiterin des letzten WGT-Teams, für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung. Obwohl es sich um eine von Frauen initiierte Feier handelt, sind auch Männer zum Mitmachen aufgefordert. Interessierte melden sich bei den beiden Pfarrpersonen Pater Hesso Hösli oder Pfarrerin Corinna Boldt.

Am Montag, 14. November 2011, halten Ueli und Yvonne Zimmer um 19.30 Uhr in der evangelisch reformierten Kirche Appenzell einen Vortrag über Malaysia zum Thema „Zwischen den Zeilen liegt die Fülle des Lebens“. Das Ehepaar engagiert sich seit über dreissig Jahren für ein Schülerheim in Malaysia, denn sie lebten selber über drei Jahre in Sabah. Der Eintritt ist frei. Als Veranstalter zeichnet sich das ökumenische Vorbereitungsteam des Weltgebetstages – die katholische Pfarrei und die evang.-ref. Kirchgemeinde Appenzell – verantwortlich.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

Wiederum grosser Weihnachtsmarkt in der MZA

Christbäume und schönes Kunsthandwerk

Die Forstkommission bietet am grossen Weihnachtsmarkt in der MZA vom 17. Dezember echte Walzenhauser Christbäume an; 19 weitere Ausstellerinnen und Aussteller wunderschönes Kunsthandwerk, feines Selbstgemachtes und liebevoll Gebasteltes. Der Anlass wird mannigfach musikalisch umrahmt. Ebenso ist „Walzenhausen ehrt“ integriert.

Isabelle Kürsteiner

Infolge des Gemeinderatwechsels ist neu als Präsident der organisierenden Forstkommission nach Rainer Vetter, Bernard Kellenberger und Vreni Künzler Peter Gut OK-Präsident des zur Tradition gewordenen Weihnachtsmarkts, der am Samstag, 17. Dezember 2011, in der MZA durchgeführt wird. Damit setzt sich das OK Weihnachtsmarkt Walzenhausen neu aus Peter Gut (Gemeinderat), Heinz Rempfler und Martin Graf (beide Christbaumverkauf), Elsbeth Züst (Aussteller), sowie Marianne und Pius Bättschmann (Festwirtschaft) zusammen. Dem OK ist es gelungen, für das Rahmenprogramm die Nachwuchstalente der Musikschule Vorderland, den Schülerchor von Michael Weber und die Jugendmusik für weihnachtliche Klänge zu verpflichten. Über die Mittagszeit spielen die Stegreifmusiker aus Oberegg auf. Anschliessend folgt „Walzenhausen ehrt“, umrahmt vom Musikverein Walzenhausen. Festwirt

Pius Bättschmann verwöhnt die Besucherinnen und Besucher in bekannt bester Manier mit Speis und Trank. Ein Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft geht in diesem Jahr an den „Sonneblick“.

Institutionen unterstützen

Der Weihnachtsmarkt machts möglich, sich das persönliche einheimische Geschenk auszusuchen. Die Auswahl ist reichhaltig und wird von Jahr zu Jahr grösser. Silvia Albertin bietet Geschenkartikel, Taschen inklusive Kindergartenaschen mit Züniböxli, Monika Bischof, Grub SG, Engel, Kerzen, Karten, Mineralien und daraus gefertigten Schmuck an. Die Favoriten von Daniel Fässler aus Oberegg sind marmorierte Textilbijous. Bei ihm besteht die Möglichkeit, das Handwerk selbst auszuprobieren.

Wiederum mit Kunsthandwerk aus Stein und anderen Naturmaterialien sowie Kindergilets aus Kaninchenfell warten Elsi und Theo Fuchs auf, Maya und Markus Honegger mit Nuggiketteli und edlen Holzengeln, Nuscheli, Bärli und Puppenkleider. Gebackenes, Sirup, Konfi und Hölziges kommt aus Weissbad von Barbara Inauen. Wiederum stellt Mägi Kendlbacher, Wolfhalden, einen Kinderworkshop auf die Beine, wo die Kleinen sich schminken können. Sie verkauft zudem selbstgemachte Dekorartikel. Wer Dinkel, gefüllte Datteln, Schoggiherzli und Vanillestängel liebt, ist bei Doris Mayer an der richtigen Adresse. Sie unterstützt mit Letzterem das Kinderspital Bethlehem und eine Schule in Papua Neuguinea.

Feines von Hand gemacht

Ton und Floristik sind die Passionen der Hädlerin Chris Nowak. Anna Pfändler aus Lüchingen verkauft Filz- sowie Woll- und Garnartikel und Berti Rempflers Spezialitäten sind Bienenwachskerzen und Birnenweggen. Sie hat auch Bienenhonig im Sortiment. Christine Remus bezaubert mit Glasfusing, M. Rzany aus Heerbrugg mit Schwemmholz- und Blechengel, Silvia Sonderegger mit Engel-Skulpturen sowie selbstgemalten Tischkalendern und Karten. Gehäkeltes und Gestricktes, Trauben- und Kirschen-säcke kommen von Ruth Schmid. Die Stiftung Waldheim ist wieder mit den Anzündern sowie Produkte von ihrer Werkstatt anwesend. Karten, Lavendelkissen und Modeschmuck stammen aus der Hand von Dominique Weder aus Romanshorn, Walter Ziegler vertritt den Rebberg am Gupfen mit Weinen und Schnäpsen. Last but not least bereichert Initiantin Elsbeth Züst mit Produkten vom Hof und Edelweisshemden den Weihnachtsmarkt.

Walzenhausen ehrt

Nach dem Mittagessen ehrt die Gemeinde verdiente Walzenhauserinnen und Walzenhauser. Die Nomination läuft noch bis am 30. November 2011 (siehe Talon in dieser Ausgabe). Danach ist die Bevölkerung in einer 4-tägigen Aktion aufgefordert, aus den Nominierten zu wählen. Das genaue Vorgehen steht auf der kommenden Seite. Detaillierte Auskunft über das Weihnachtsmarkt-Programm gibt ein Flyer, der an alle Haushaltungen verschickt und bei den Detaillisten öffentlich aufgelegt wird.

Gemütliches Zusammensein am Mitarbeiteressen des Alterswohnheims

Im August trafen sich Mitarbeiter und Alterswohnheimkommission im Restaurant „Meldegg“ zu einem gemütlichen Nachtessen.

Seit Jahren ist es Tradition, dass das „Weihnachtessen“ nach den Sommerferien stattfindet, in diesem Jahr verbunden mit einem kurzen Spaziergang bis zur „Meldegg“. Einige staunten über die wunderbare See- aber auch Bergsicht, denn obwohl sie aus der engsten Region stammen, waren sie schon lange nicht mehr auf der „Meldegg“ gewesen. So wurden gar Kindheits- und Jugenderinnerungen an längst vergangene Spaziergänge wach.

Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, sodass die fröhliche Gesellschaft im Freien sitzen konnte. Dieter Geuter begrüßte die Anwesenden und wünschte ihnen einen schönen Abend, und nach dem Hauptgang dankte Roger Rüesch seitens des Gemeinderates für die geleistete Arbeit im Alterswohnheim und gratulierte im Speziellen Heimleiter Dieter Geuter zu seinem 10-Jahr-Jubiläum. Als Dank übergab ihm Roger Rüesch einen Korb mit Spezialitäten.

Nach dem reichhaltigen Dessertbuffet ging es in Grüppchen an den Rückweg, und die letzten brachen zügig auf, als sich ein Gewitter ankündigte.

Parkinson-Weiterbildung im Alterswohnheim

Im September bildeten sich die Mitarbeiter des Alterswohnheims Walzenhausen zum Thema „Parkinson“ weiter.

Isabelle Kürsteiner

Die in Walzenhausen aufgewachsene Elisabeth Ostler, Pflegefachfrau HF und Parkinson-Nurse, zeigte den Betreuungs- und Pflege-mitarbeiterinnen auf, was derzeit über die Krankheit Parkinson bekannt ist und wie in verschiedenen Situationen reagiert werden sollte. Die genauen Ursachen der neurologischen Krankheit sind noch nicht gefunden. Es ist jedoch bekannt, dass es sich um einen Untergang der Dopamin produzierenden Hirnzellen handelt. Weil das Dopamin, der Hirnbotenstoff, vermindert ist oder gar fehlt, können Bewegungsimpulse, die Steuerung von Bewegungsabläufen sowie emotionale und geistige Abläufe beeinträchtigt werden.

Vielfältige Auswirkungen

Gerade weil es sich um einen fehlenden Botenstoff handelt, können die Auswirkungen vielfältig sein und die Diagnosestellung verkomplizieren. Vielfach sind die Anfänge unspezifisch. Rasche Ermüdbarkeit, Ungeschicklichkeit, Missempfindungen, Schmerzen, Rheuma-ähnliche Beschwerden, depressive Verstimmungen, Verstopfung oder krampfartige Störungen können mit zum Parkinsonbild gehören. Bekannte Krankheitszeichen sind vor allem das Zittern, der Verlust der automatischen Bewegungen und die Schwierigkeit, Bewegungen in Gang zu setzen sowie die Verlangsamung, die Muskelsteifigkeit, der Verlust

des Gleichgewichtes und damit Stürze sowie die Kleinschrift.

Pflegerische Aspekte

In der Pflege muss den obgenannten Faktoren, aber auch weiteren wie Schluck- und Sprechstörungen, Rechnung getragen werden. Es kann zum Freezing, einem sekundenweisen Erstarren in der Bewegung kommen, welches durch vereinbarte Codeworte gelöst werden kann. Das Erstarren wird oft mit Blockaden verwechselt. Dort fühlen sich die Betroffenen wie durch das Betätigen eines unsichtbaren Schalters „abgestellt“. Sie werden über Minuten bis Stunden bewegungsunfähig. Zur Therapie der Symptome werden Medikamente eingesetzt. Für die verschiedenen Begleiterscheinungen haben sich Physio-, Ergo- und Logo- sowie Musiktherapie bewährt, bei Depressionen auch Psychotherapie. Die pflegerischen Aspekte sind so individuell wie die Symptome. Sie können die Kommunikation, das Bewegen, die Körperpflege, die Kleidung, die Ausscheidung oder das Essen und Trinken und vieles mehr betreffen. Wichtig ist, sich regelmässig zu bewegen und so die Beweglichkeit, welche im Krankheitsverlauf abnimmt, zu trainieren.

Parkinson Schweiz

Die Weiterbildung durch Elisabeth Ostler wurde von der Organisation Parkinson Schweiz angeboten. Parkinson Schweiz bildet Pflegemitarbeitende weiter, ist aber auch für die Beratung von Parkinsonpatienten und deren Umfeld zuständig. Neu verfügt Parkinson Schweiz über einen Gratis-Telefondienst. Unter Nummer 0800 80 30 20 beantworten Neurologen jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr Fragen zur parkinsonschen Krankheit.

Für Weiterbildungen ist Elisabeth Ostler, Parkinson Schweiz, Gewerbestrasse 12a, 8132 Elgg, Tel. 043 277 20 77, E-Mail: elisabeth.ostler@parkinson.ch, zuständig.

MATRO AG
Immobilien

Walzenhausen ¶

Wohnen · Sie 2 Monate gratis! ¶

¶

Zu vermieten ¶

¶

Wilten · 1077 · / · 1258 ¶

¶

5 · 1/2 · Zimmer · Wohnung ¶

MZ · Fr. · 1'550. — inkl. ¶

¶

4 · 1/2 · Zimmer · Wohnungen ¶

MZ · Fr. · 1'420. — inkl. ¶

¶

5 · 1/2 · Maisonette · Wohnung ¶

MZ · Fr. · 1'680. — inkl. ¶

¶

Schöne, helle und renovierte Wohnungen mit neuer moderner Küche, neuem Bad und sep. WC und Abstellraum, Garderobe, grosszügiger Raumeinteilung, 2 Balkone mit herrlicher Aussicht ins Grüne, ruhige und kinderfreundliche Lage mit Grillplatz. ¶

TG-Platz · Fr. 100. -- / Parkplatz aussen · Fr. 50. -- ¶

Hauptstrasse 40b, 9030 Abtwil ¶

071-311-10-58 ¶

Walzenhausen ehrt

Seit der Juliausgabe des Treffpunktes und insbesondere am Jahrmarkt konnten Walzenhauserinnen und Walzenhauser für „Walzenhausen ehrt“ nominiert werden. Mit „Walzenhausen ehrt“ zeichnet der Gemeinderat jedes Jahr am Weihnachtsmarkt spezielle Leistungen unserer Gemeindeglieder aus. Auf Anregung am Jahrmarkt werden die Rubriken „Politik“ und „Lebenswerk“ zusätzlich geführt.

Bisher wurden nominiert:

Ausbildung/Beruf/Weiterbildung

Simon Hofstetter: Gewann mit „Ghana Trio“ in seiner Altersklassen in Heiden den ersten Ensemble-Wettbewerb der Ausserrhoder Musikschulen.

Pascal Rechsteiner: Bester Lehrabschluss

Kultur

Michèle De Potzoli: Die initia-tive Verkehrsvereinspräsidentin

Daniel Fetz: Ist ein sehr aktives Verkehrsvereinsmitglied

Daniel Wisler: Seine schweizweit gespielten Lieder werben für Walzenhausen

Fredi Zuberbühler: Seine Musikformation „Anderscht“ trägt den Namen Walzenhausen in die Schweiz hinaus. Er fördert einheimische Musik.

Michael Weber und Ernst Suhner: Sie führten das beliebte

Appenzeller Singwochenende ein und fördern damit den Chorgesang. Ausserdem motiviert Micheal Weber Jugendliche, in seinem Chor zum Singen.

Leben

Marianne und Pius Bättschmann: Sie setzen sich seit dreissig Jahren in der Freiwilligenarbeit ein.

Klara Blattmann: Langjährige Nachbarschaftshilfe in Kinderhüte- und Taxidienst, aber auch als Unterstützung, wenn Not an der Frau war.

Judith Jüstrich: Führt jahrelang die Altersstube in Lachen

Judith Niederer: Lehrte und lehrt die Kleinsten in der Spielgruppe den sozialen Umgang und motivierte sie mit vielen originellen Ideen zum gemeinsamen Spiel, zeigte ihnen ihre Stärken und Wege, ihre Schwächen zu überbrücken.

Marianna und Paul Wüger: Leiteten dutzende von Sommer- und Winterlager der Jungschil und gestalteten bisher über zwanzig Jahresprogramme mit wöchentlichen Treffen.

OK-/Mitarbeiterteam Klosterfest: Sie fördern seit dreissig Jahren die Ökumene.

Politik

Hans Schläpfer: Gemeinderatneubildung durch IG Pro Walzenhausen.

Sport

Moritz Gut: Schütze; Teilnahme am Schweiz. Feldstichfinal, Kant. Meisterschütze JS 6. Rang, Wett-schiessfinal AR-AI: 4.Rang.

Cyrril Schreiber: Teilnehmer an der Faustball-WM.

Erwin Steingruber: Erreichte die Wiederaufnahme des Bergsprints, eines Sportgros-sanlasses.

Alina Tobler: Hat diese Jahr die Kantonalfinals AR/AI vom Migros-Sprint (27.08.11) und UBS Kids-Cup (28.08.11) gewonnen. Dadurch durfte sie an die Schweizerfinals (pro Kanton 1., evtl. 2., je nach Kantonsgrösse). Am Schweizerfinal vom UBS Kids-Cup (10.09.11) wurde sie 3., und am Schweizerfinal vom Migros-Sprint schied sie im Halbfinale mit der 9. besten Zeit aus.

OK-Bikerennen: Sie setzen sich seit 20 Jahren für den Velosport ein.

Weiteres Vorgehen bei Walzenhausen ehrt:

Nachnominierungen bis 30. November

Die Nominationsbögen liegen noch bis am 30. November bei den Detaillisten und in der Gemeinde auf. Nominierungen müssen bis am 30. November an Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen, geschickt werden. Es ist auch möglich, die Nomination über E-Mail i.kuersteiner@bluewin.ch weiterzuleiten.

Stimmbürger wählen am 4./5./7. Dezember

Wer die Gewinner der einzelnen Sparten sind und am 17. Dezember beim Weihnachtsmarkt geehrt werden, bestimmt das ganze Dorf.

Die definitiv nachgeführte Liste ist in der Gemeinde, bei den Detaillisten sowie bei den Posthaltestellen Platz (ehemalige Post) und Lachen (ehemalige Post) ab

dem 1. Dezember ausgehängt. Alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser sind gebeten, ihre Stimme an den unten angegebenen Orten und Zeiten persönlich abzugeben. Jeder Stimmbürger und jede Stimmbürgerin hat je eine Stimme in jeder Sparte. Die Stimme muss persönlich auf einem Bogen angekreuzt werden. Vertretungen gelten nicht.

SIE wählen, wen „Walzenhausen ehrt“

Sonntag, 4. Dezember

Rest. Gambrinus
10.00 bis 11.30 Uhr

Kiosk
11.45 bis 13.30 Uhr

Rest. Meldegg
15.00 bis 16.00 Uhr

Montag, 5. Dezember

Café Meyerhans
12.30 bis 14.00 Uhr

Schulhaus Bild
14.30 bis 15.30 Uhr

Krone, Stiftung Waldheim
16.00 bis 17.30 Uhr

Mittwoch, 7. Dezember

Rest. Wilder Mann
10.00 bis 11.00 Uhr

Walzehuuser Bähnli
19.00 bis 20.30 Uhr

Bar Swiss Dream Hotel
20.45 bis 22.30 Uhr

Herzlichen Dank für die Beteiligung! Ihre Isabelle Kürsteiner

Neuer Bauverwalter in Walzenhausen

David Grawehr aus Engelburg ist der neue Bauverwalter der Gemeinde Walzenhausen. Er hat seine neue Stelle bereits angetreten.

Der Gemeinderat Walzenhausen hat die Kündigung von Bausekretär René Thalman zum Anlass genommen, die Aufgaben und Kompetenzen neu zu regeln. Aus dem bisherigen Bausekretariat wird eine Bauverwaltung.

An seiner letzten Sitzung konnte der Gemeinderat aus verschiedenen Bewerbungen David Grawehr zum ersten Bauverwalter von Walzenhausen wählen. David

Grawehr ist 41-jährig, verheiratet und lebt in Engelburg. Er ist gelernter Schreiner und Zimmermann mit Polierdiplom, Bautechniker TS und hat sich an der Gemeindefachschule mit Vertiefungsrichtung Bauverwaltung weitergebildet. Bisher war er als Sachbearbeiter in der Bauverwaltung der Stadt Kreuzlingen tätig. David Grawehr hat seine neue Stelle am 1. Oktober 2011 bereits angetreten. Im laufenden Monat übernimmt er die laufenden Geschäfte und wird vom bisherigen Bausekretär eingearbeitet.

Der Gemeinderat wünscht David Grawehr Erfolg und Genugtuung im neuen Amt.

Der neue Bauverwalter heisst David Grawehr.

Gemeinderat verabschiedet Budget 2012

Der Gemeinderat Walzenhausen hat den Voranschlag 2012 verabschiedet. Der Voranschlag 2012 der Laufenden Rechnung geht bei einem Aufwand von Fr. 12'141'650 und einem Ertrag von Fr. 11'934'950 von einem Aufwandüberschuss von Fr. 206'700 aus. Das Investitionsbudget rechnet bei Ausgaben von Fr. 2'030'000 und Einnahmen von Fr. 1'369'000.

Das Budget 2012 der laufenden Rechnung zeigt in den meisten Ressorts gegenüber den Vorjahren keine grösseren Abweichungen. Ausnahmen sind die Bereiche Schule und Sozialwesen, die teilweise mit erheblich höheren Kosten bzw. tieferen Einnahmen

konfrontiert sind. Die Steuereinnahmen hat der Gemeinderat aufgrund seiner Einschätzung der allgemeinen Wirtschaftslage relativ vorsichtig am untersten Rand der kantonalen Empfehlungen budgetiert. So sollte die Gemeinde von unliebsamen Überraschungen bei den Steuereinnahmen verschont werden.

Die Abstimmung über den Voranschlag 2012 und den Steuerfuss 2012 ist auf Sonntag, 27. November 2011, festgesetzt worden. Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am Mittwoch, 16. November 2011, 20 00 Uhr, im Singsaal der Mehrzweckanlage statt.

Gemeindekanzlei

Baubewilligungen

Jann Heinz, Goensch Iris, Oberwilen, Autounterstand mit Lagerraum, Parz. Nr. 521, Oberwilen

St. Gallen, Wärmepumpe, Parz. Nr. 1677, Almendsberg

Langer Dieter, Rank, Carport, Anbau Balkon und Terrasse, Gartenhaus Sanierung Stützmauer, Parz. Nr. 94, Rank

Herrmann AG, Nord, Firmenreklame, Parz. Nr. 185, Nord

Cattaneo Elisabeth, Kuss, Überdachung Sitzplatz, Windschutzwand, Sanierung Gartentreppe, Parz. Nr. 827, Kuss

Pensionskasse AR, Herisau, Balkonverglasung, Parz. Nr. 159, Loch

Vitzthum Ruth, Kuss, Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 822, Kuss

Flurgenossenschaft Moos-Rüti, Sanierung Strasse und Geländeaufschüttung

Schönwetter Martin und Sonja,

Eisenhut Felix, Oberegg, Aufbau Dachgauben, Einbau Dachflächenfenster, Isolation Dach, Ersatz Firstfenster, Parz. Nr. 675, Moos

Baubewilligungen

Just Immobilien AG, Sanierung Mehrfamilienhaus, Parz. Nr. 218, Gütli

Lelaurin Timothée, Hofer Sandra, Lüchingen, Sanierung / Renovation Wohnhaus, Parz. Nr. 149, Sägentobel

Kuster Marlies, Heldstadel, Rückbau Bauernhaus inkl. Remise und Jauchegrube, Rekultivierung, Parz. Nr. 405, Heldstadel

Kellenberger Richard, Meier Daniel, Platz, Dachsanierung, Einbau Schleppläuben, Verlängerung Kreuzfirst, Parz. Nr. 1422, 300, Platz

Litscher Michael, Leuchen, Gasheizung, Abgasanlage, Parz. Nr. 433, Leuchen

Frunz Daniel, Stark Eliane, Bühler, Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. Nr. 1687, Lachen

Handänderungen

Bänziger Ernst Erbgemeinschaft, Erwerb 12.08.2011, an Bänziger-Bruderer Anna, Speicher, GB Nr. 1372, geschlossener Wald, fliessendes Gewässer, 175 m² Grundstücksfläche, Hasenbrunnen

Graf Martin, Bätterkinden, Erwerb 06.07.1979, an Stein Ralf, Lutzenberg, GB Nr. 1698, Wiese, Weide, 650 m² Grundstücksfläche, Lachen; GB Nr. 1699, Wiese, Weide, 416 m² Grundstücksfläche, Lachen

Graf Martin, Bätterkinden, Erwerb 06.07.1979, an Graf Heinz, Brütten, GB Nr. 1067, Wohnhaus Nr. 848, 301 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde; GB Nr. 1115, Wiese, Weide, Gartenanlage, Weg, 2977 m² Grundstücksfläche, Lachen

Schreiber Huldreich, Walzenhausen, Erwerb 05.04.1995, an Blickenstorfer Charlotte, Walzenhausen, ME zu 3/5, und Puscholt Bernd, Walzenhausen, ME zu 2/5, ab GB Nr. 1697 zu GB Nr. 484: 415 m² Gartenanlage, Bild

KDS Handels AG, St. Margrethen, Erwerb 01.12.2008, an Hochuli Peter, Vernate, und Hochuli Ursula, Vernate, ME zu je 1/2, GB Nr. 506, Wohnhaus Nr. 367, Garagengebäude Nr. 1131, 815 m² Grundstücksfläche, Wilen

Rienhardt-Krause Ursula Erbgemeinschaft, Erwerb 19.08.2011, an Farin-Rienhardt Susanne, D-München, GB Nr. 1103, Ferienhaus Nr. 854, 582 m² Grundstücksfläche, Platz

Brugger Werner, Walzenhausen, Erwerb 17.01.1992, an Brugger-Rupp Danielle, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 1392, Wohnhaus mit Anbau Nr. 1221, 817 m² Grundstücksfläche, Ruten

Graf Max Erbgemeinschaft, Erwerb 29.08.2011, an Graf-Späth Ursula, Walzenhausen, GB Nr. 398, Wohnhaus Nr. 400, 572 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1010, Trottoir, 47 m² Grundstücksfläche, Wilen

Lauber Roland, Eggersriet, Erwerb 01.11.2007, an Vautier Michel, Walzenhausen, und Vautier-Zürcher Jeanette, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1700, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche, 356 m² Grundstücksfläche, Ruten

Fitze Karl, Walzenhausen, Erwerb 06.11.1990, an Fitze-Buschor Verena, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 1501, Wohnhaus mit Remise Nr. 819, 457 m² Grundstücksfläche, Grauenstein

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Züst Lukas, Walzenhausen, GB Nr.

954, Wohnhaus mit Scheune/ Betrieb Nr. 820, Weidstadel Nr. 818, 72'087 m² Grundstücksfläche, Höchi

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Züst Lukas, Walzenhausen, GB Nr. 1661, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, 954 m² Grundstücksfläche, Höchi

Walter Wilhelm, Adliswil, und Walter-Frischknecht Helena, Adliswil, ME zu je 1/2, Erwerb 25.06.1993, an Bechter Markus, St. Margrethen, GB Nr. 1087, Wiese, Weide, 321 m² Grundstücksfläche, Wilen

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Züst Andreas, Walzenhausen, GB Nr. 1659, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, 1'104 m² Grundstücksfläche, Höchi

Mathez Winifrid Erbgemeinschaft, Erwerb 23.09.2011, an Mathez-Brauchli Heidi, Walzenhausen, GB Nr. 604, Wohnhaus Nr. 731, Garagengebäude Nr. 732, 621 m² Grundstücksfläche, Lachen

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Züst, Adrian, geboren am 08. August 2011 in Heiden AR, Sohn der Züst geb. Bischof, Fabienne und des Züst, Stefan, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

Leuch, Johannes, gestorben am 23. August 2011 in Heiden AR, geboren 1912, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Stähli geb. Giger, Katharina, gestorben am 09. September 2011

Einwohnerstatistik

Am 30. September 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2'135 Einwohner. Dies ist gegenüber

Züst Herbert, Walzenhausen, Erwerb 21.05.1981, an Züst Thomas, Walzenhausen, GB Nr. 965, geschlossener Wald, 6'195 m² Grundstücksfläche, Sturmbüchel; GB Nr. 1456, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 821, 658 m² Grundstücksfläche, Höchi; GB Nr. 1695, Schopf Nr. 868, 730 m² Grundstücksfläche, Höchi

Kendlbacher Adolf, Walzenhausen, und Kendlbacher-Lutziger Margrit, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 12.10.1998, an Villiger Regina, Goldach, GB Nr. 1566, Wohnhaus Nr. 1141, Autowerkstatt Nr. 491, 435 m² Grundstücksfläche, Äschi

Frick-Casutt Christina, Balzers, Erwerb 11.05.1987, an Einwohnergemeinde Walzenhausen, GB Nr. 1424, Wiese, Weide, 909 m² Grundstücksfläche, Weid

Nef-Leuenberger Rosmarie, Walzenhausen, Erwerb 20.03.1981/04.02.2000, an Saluz Ramon, Hohentannen, und Saluz-Baumgartner Andrea, Hohentannen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1034, Wohnhaus Nr. 977, 462 m² Grundstücksfläche, Gütli

in Walzenhausen AR, geboren 1919, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Niederer, Willi, gestorben am 11. September 2011 in Heiden AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Eheschliessung

Forster, Tobias und Forster geb. Widmer, Andrea Ursula, Trauung am 03. September 2011 in Rorschach SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

Ende August 2011 weder eine Zunoch Abnahme von gemeldeten Personen.

November

Rest. Gambrinus	Mi.	02. Nov.			Wiedereröffnung
STV Walzenhausen	Sa.	05. Nov.	13.30/20.00	MZA	Abendunterhaltung
Haus im Ruthen	Sa./So.	05./06.11.		Haus im Ruthen	Bazar
Evang.-ref. Kirchengemeinde	So.	06. Nov.	19.00-20.00	Evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Frauenverein Platz	Di.	8. Nov.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Walzehuer Bühni	Sa.	12. Nov.	16.30/20.00	MZA	Damir Dantes
Ökumene	Sa.	12. Nov.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Ökumene	Sa.	19. Nov.	17.00-17.30	Evang. Kirche	Chinderfiir
Ökumene	Sa.	19. Nov.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Ökumene	Sa.	26. Nov.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Evang.-ref. Kirchengemeinde	So.	27. Nov.	Nach Gottesdienst	Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung

Dezember

EW		1.-15. Dez.			Zählerablesen
Schule	Fr.	2. Dez.	18.30-20.00	Pausenplatz MZA	Adventsfeier
STV	Sa.	3. Dez.	16.00	MZA	Volleyball Damen
Taizéfeier	So.	4. Dez.	18.00/19.00	Kloster Grimmenstein	Einsingen/Feier
Verkehrsverein	Mo.	5. Dez.	18.00	Pausenplatz MZA	Der Klaus kommt
Schule	Fr.	9. Dez.	18.30-20.00	Pausenplatz MZA	Adventsfeier
Ökumene	Sa.	10. Dez.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Ökumene	So.	11. Dez.	17.00	Evang. Kirche	Kinderweihnachten
Frauenvereine	Mi.	14. Dez.	14.00	MZA	Senioren-Adventsfeier
Schule	Fr.	16. Dez.	18.30-20.00	Pausenplatz MZA	Adventsfeier
Forstkommission	Sa.	17. Dez.	10.00-16.00	Pausenplatz+MZA	Weihnachtsmarkt
Ökumene	Sa.	17. Dez.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
STV	Mi.	21. Dez.	20.30	MZA	Volleyball Damen
Schule	Fr.	23. Dez.	18.30-20.00	Pausenplatz MZA	Adventsfeier
Isabelle Kürsteiner	So.	25. Dez.	12.00-22.00	Güetli 187	Offene Stube

Interessante Links

Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Natur und Landschaft erkennen und erleben (Broschüre)	www.ar.ch/naturwerte
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 102. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Dezember 2011

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **20. November 2011**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

102. Ausgabe**Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen****treff•****Dezember 2011**

**Gedanken zum Jahresende und
Ausblick ins Jahr 2012**

Liebe Einwohner- innen und Ein- wohner von Walzenhausen

Ein Jahresrückblick, in meinem Falle als Gemeindepräsident nur sechs Monate im Amt, bringt die Frage mit sich: Was ist wichtig und was nichtig? Schon da werden sich die Geister trennen, denn was dem Einen unter dem Nagel brennt, ist dem Andern keinen Gedanken wert. Die Sachgeschäfte haben keine grossen Wellen geworfen. In der Gemeindepolitik ist Ruhe eingekehrt. Die Mitglieder des Gemeinderates fühlen sich mit jedem Monat sicherer in den Dossiers und nehmen ihre Aufgabe mit viel Enthusiasmus und Einsatz wahr. Das Budget steht, und besonders da zeigt sich, dass bei finanziellen Aspekten sich ein Gemeindehaushalt prinzipiell nur im Umfang von einem Privathaushalt unterscheidet. Auch bei uns wechselt Wunschenken sich ab mit der notwendigen kühlen Betrachtung der Realität.

Für das kommende Jahr wird sich daran wenig ändern. Hoffen und vertrauen wir darauf, dass sich die dunklen Wolken am Finanz- und Wirtschafts-Horizont noch einmal gnädig verziehen und es nicht zu dem von allen Seiten angekündigten Unwetter kommt. Unsere Sorgen scheinen dann manchmal gross. Wagen wir in solchen Momenten einen Blick über unseren eigenen Tellerrand und schon wird uns einmal mehr bewusst, wie viele Privilegien wir als Bürger in einem freien Staat geniessen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und viel Glück und Gesundheit für das kommende Jahr.

Hansruedi Bänziger

Walzenhauser Wirtschaftsapéro in der Stiftung Waldheim

Mehr als 40 Wirtschaftsvertreter und die politische Spitze Walzenhausens sowie Regierungsrätin Marianne Koller erhielten Einblicke in die facettenreichen Aufgaben der Stiftung Waldheim, welche 180 Menschen mit Mehrfachbehinderung eine Heimat bietet.

Isabelle Kürsteiner

Lebensplätze ermöglichen

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst die grosse Besucherschar, im Speziellen Regierungsrätin Marianne Koller, Karin Jung, Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Christoph Wolnik von der Wirtschaftsförderung Vorderland. Danach stellte er den Gewerbetreibenden die Gemeinderäte vor, ebenfalls Nathalie Cipolletta, ab Februar 2012 Nachfolgerin von Gemeindeglied Remo Ritter. Bänziger rief die Wirtschaftsvertreter auf, ihre Wünsche und Anliegen bei den Räten zu deponieren. Sie hätten stets ein offenes Haus. Den Gastgeber des sechsten Walzenhauser Wirtschaftsapéros, die Stiftung Waldheim, bezeichnete der Gemeindepräsident als feste Institution in Walzenhausen. Hans-Rudolf Früh, Stiftungsratspräsident, stellte fest, dass die Stiftung mit 250 Mitarbeitern als KMU gelte. Deren Ausrichtung hätte jedoch seit der Gründung in den Kriegszeiten geändert. Heute stünden die Betreuung und insbesondere die Förderung der Bewohner im Vordergrund.

Qualitativ hoch stehende Dienstleistung

„Das Unternehmen erbringt während 24 Stunden und an 365

Tagen qualitativ hoch stehende Dienstleistungen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, erklärte Geschäftsleiter Dorji Tsering. „Dabei bewegt sich die Stiftung im Spannungsfeld zwischen betriebswirtschaftlichen Kriterien und Leistungsbeziehungswise Lebensqualität. Um diesem hohen Standard gerecht zu werden, benötigt es gut ausgebildete Fachleute in den zwölf Berufen, welche in der Stiftung vertreten sind, weshalb in die Ausbildung im 2009 2'363 Stunden investiert worden sind. Neben der Ausbildung werden zusätzlich hohe ethische Werte von den Mitarbeitern gefordert.“ Um die 180 Bewohner spezifisch fördern zu können, benötigte es eine stetige Weiterentwicklung der Dienstleistungen wie neue Therapieformen, bessere Mobilität und eine gute Infrastruktur als Lebensraum. Mit dem Wohnheim Krone sei dabei ein Vorzeigemodell erbaut worden.

Grösste Anbieterin von Wohnplätzen

„Der einzige Unterschied einer Non-Profit-Organisation liegt darin, dass sie im Gegensatz zu einem herkömmlichen KMU ‚nur‘ eine schwarze Null erwirtschaften muss“, sagte Jüegen Schobel, Kaufmännischer Leiter. Das Produkt sei nüchtern ausgedrückt 65'000 Anwesenheitstage für 180 Bewohner aus 18 Kantonen. Als grössten Kostenblock bezeichnete Schobel den Personalaufwand mit 17 Millionen Franken bei 250 Mitarbeitenden in 210 Vollzeitstellen. Von den Angestellten wohnten 21 in Walzenhausen, insgesamt 128 in Appenzell Ausserrhoden. Bei einer Bilanzsumme von 30 Millionen Franken und einem Umsatz von 24 Millionen Franken werde

darauf geachtet, in Appenzell Ausserrhoden zu investieren, so auch bei der vergangenen Bautätigkeit, wo nach Möglichkeit das einheimische und regionale Gewerbe berücksichtigt wurde.

Entwicklungs- und Betreuungsplanung

Nach den kaufmännischen Daten erörterte Christian Frehner, Leiter Qualität und Sicherheit, die agogische Arbeit. Agogik

bedeute die Lehre über das professionelle Leiten und Begleiten von Menschen. Sie verfolge das Ziel, die Menschen in Sozial-, Selbst- und Fachkompetenz zu fördern und diese zu erhöhen. Die Stiftung Waldheim ist spezialisiert auf Menschen mit geistiger sowie psychischer Behinderung. Für jeden Bewohner wird je nach der Behinderungsart ein Entwicklungs- oder Betreuungsplan erstellt, wobei während eines Jahres mindestens ein Ziel verfolgt wird, zum Beispiel das Erlernen des Postautofahrens. Bei Menschen mit starker Behinderung kann dies ein entspannendes Wohlfühlbad mit Musik pro Woche sein. Beschäftigung und Arbeit gehören zur Förderung, ebenso die aktive Mitwirkung am Heimalltag. Deshalb werden Bewohner-Sitzungen, Befragungen der Angehörigen sowie Mitsprache bei der Beschäftigung gepflegt. Neu wird ein Bewohnerrat installiert.

Interessanter Rundgang

Unter der Leitung von Alexandra Hättenschwiler, Standortleiterin Walzenhausen, wurde die Krone in verschiedenen Gruppen

besichtigt. Auf dem Rundgang erfuhren die Gewerbetreibenden interessante Daten über den Wohn- und Beschäftigungsbereich, wo mit unterstützter Kommunikation gearbeitet wird. Das bedeutet, dass beispielsweise die Tagespläne mit Farben und Fotos verdeutlicht werden. Ziel der Ateliers ist, Produkte für den täglichen Gebrauch herzustellen. Etwas Spezielles bedeutete für die Aussenstehenden der Snoezelraum, in welchem die Bewohner sich entspannen können. Da und dort war zu hören: „Da würde ich mir für mich gerne jede Woche eine Stunde reservieren lassen.“

Eindrucksvolle Zahlen

Gemäss Angaben des Branchenverbandes „Inso“ lebten im 2009 rund 18'000 Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz in Wohnheimen, davon entfallen rund 5'700 Plätze in die Ostschweiz. 405 Plätze befinden sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Stiftung Waldheim ist mit 180 Wohn- und Beschäftigungsplätzen die grösste Anbieterin in der Ostschweiz.

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
am Bahnhofplatz
9428 Walzenhausen
Tel. 071/888 70 24

Coiffure Markus

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Es freut mich, Sie als Stamm- oder Neukunde auch im neuen Jahr wieder bedienen zu dürfen.

Ihr Coiffeur
Markus Rechsteiner
und Familie

Über den Wolken...

Marcel Stillhart

... traf sich der Gemeinderat Walzenhausen am Samstag, 19. November 2011, unter der Leitung von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und erstmals auch mit der designierten Gemeindeschreiberin Natalie Cipolletta auf dem St. Anton zu einer Klausursitzung.

An diesen regelmässig stattfindenden Workshops und Sitzungen werden Themen andiskutiert, die bei den gewöhnlichen Gemeinderatssitzungen zu kurz kommen oder bei denen es sich um Geschäfte handelt, die früher oder später auf die Gemeinde zukommen. Es werden keine Entscheide gefällt, sondern es geht darum, sich vertieft in gewisse Fragestellungen einzuarbeiten, damit alle Räte auf dem gleichen Stand sind.

Eines dieser wichtigen Themen ist die Ortsplanung der Gemeinde. Gemäss kantonalen Richtlinien und Vorgaben hat die Gemeinde bei leicht rückgängiger Einwohnerzahl flächenmässig genügend bzw. sogar zuviel Baulandreserven. Diese Flächen liegen aber weit verstreut in der

ganzen Gemeinde und werden oft nicht aktiv bewirtschaftet. Und wenn eine Fläche bewirtschaftet werden soll, gibt es Einsprachen – d.h., die Entwicklung der Gemeinde ist gefährdet, wenn es nicht gelingt, Baulandreserven in den Verkauf zu bringen, junge Familien nach Walzenhausen zu bringen und damit unter anderem auch das Weiterbestehen der Schule zu sichern. Die leicht sinkenden Einwohnerzahlen der letzten zehn Jahre sprechen eine deutliche Sprache (insbesondere auch, wenn man die Entwicklung anderer Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden anschaut).

Dazu gibt es unter anderem in einem kantonalen Gesetz einen Artikel (Artikel 56), der vorsieht, länger als zehn Jahre nicht genutzte Baulandreserven wieder „zurückzuzonen“, wenn sie nicht bebaut werden. Diese zehn Jahre laufen im Jahr 2014 ab, und der Gemeinderat überlegt sich, wie er mit dannzumal unbebauten Baulandparzellen umgehen will. Strategisches Ziel ist es ganz klar, neue Einwohner, neue Familien nach Walzenhausen zu bringen,

die Bausubstanz zu verbessern, das Ortsbild aufzuwerten und mittel- und langfristig eine intakte, zukunftsorientierte Gemeinde zu bleiben.

Ein weiteres Thema, das andiskutiert worden ist, ist die Positionierung der Gemeinde insgesamt – wie wird Walzenhausen wahrgenommen, wofür steht Walzenhausen? Wie wird das Zusammenleben in Walzen-

hausen erlebt, wie ist die Jugend, wie das Alter integriert? Welches sind mögliche Strategien, um die alte Bausubstanz zu erneuern? Welche Chancen liegen in der Förderung des (Tages-)Tourismus?

Der Samstagmorgen ging einmal mehr sehr schnell vorbei, und im Frühling 2012 steht die nächste Klausurtagung ins Haus...

Von links nach rechts: Urs Züst, Thomas Baselgia, Hansruedi Bänziger, Nathalie Cipolletta, Roger Rüesch, Rita Kellberger, Peter Gut

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Flugstunden über Vulkaninseln

Kurs für Eltern mit Kindern in der Pubertät

Alexandra Breu

Alle Eltern haben schon gehört, dass Kinder andere Wege gehen müssen. Trotzdem fällt es so schwer, Kinder andere Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Lebensformen entwickeln zu lassen. Es ist ein spannendes, aufregendes, manchmal aufreibendes Unterfangen, Kinder beim Erwachsenwerden zu begleiten. Eltern können und müssen nicht alles „richtig“ machen. Aufgrund von persönlichen Erfahrungen

und eigenen Vorstellungen lastet auf ihnen oft ein selbst auferlegter Druck. Unterstützung und Begleitung durch dieses unbekanntes Abenteuer hilft, einen kühlen Kopf zu bewahren und gibt Sicherheit im Umgang mit dem Erwachsenwerden der Kinder. Darum bietet die Frauengemeinschaft Heiden und der Frauenverein Heiden den dreiteiligen Elternkurs „Flugstunden über Vulkaninseln“ an.

FRAUENVEREIN HEIDEN

Erster Teil:

Ein- und Ausblicke in die Topografie/Physische und psychische Entwicklung in der Pubertät

An diesem Morgen erhalten Sie Informationen über die physische und psychische Entwicklung ihres Kindes. Neue Erkenntnisse aus der Neurobiologie helfen uns, Jugendliche in der Pubertät besser zu verstehen. Zum Thema „Freiheit in Grenzen“ tauschen wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus.

Zweiter Teil:

In Funkkontakt bleiben/Kommunikation mit Teenies

Was ist entwicklungsfördernde

Kommunikation? Wie gelingt es mir, in Problemsituationen auf konstruktive Weise mit meinem Kind zu sprechen, ohne sein Selbstwertgefühl zu verletzen? Gemeinsam erarbeiten wir konkrete Beispiele aus dem Alltag.

Dritter Teil:

Lebensrettende Notfallmassnahmen/Umgang mit Gefühlen

Ganz widersprüchliche Gefühle begleiten uns während dem Erwachsenwerden unserer Kinder, was sehr belastend sein kann. Wie gehe ich mit z.B. Wut, Angst oder Trauer um? Wie gelingt es mir, das Kind in dieser schwierigen Zeit gut zu begleiten?

**Grimmstein
Streather
Verlag**

www.grimmsteinbooks.com

Bücherverkauf
Fotostudio und Geräte vermieten
Modelling intern und extern
Englisch lernen
Übersetzungen
Ausstellungsmöglichkeiten
Kreativ-Schreiben lernen

Ruf uns an:

Telefon 071 888 0408

Handy 079 471 0721

Im Laden Dorf 97 nachfragen.

Leitung Mark Hampton – Pfarrer
Barbara Frischknecht – Eltern- und Erwachsenen bildnerin

Kosten Fr. 60.- / Paare Fr. 80.- für alle drei Kursteile
Daten 21. Januar /18. Februar /3. März 2012
Kursort Katholisches Pfarreizentrum Heiden
Kurszeiten 9.30 - 11.30 Uhr
Anmeldeschluss 15. Januar 2012

Verbindliche Anmeldung: Frau Alexandra Breu
Hinteres Werd 2
9410 Heiden
Tel. 071 891 71 41

**Frohe, besinnliche Weihnachtstage
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam!**

Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn

Sicherheit markant verbessert

Im Ruderbach (Gemeinde St. Margrethen) kreuzt die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (heute ein Unternehmen der Appenzeller Bahnen) die vielbefahrene Strasse Rheineck – St. Margrethen. Seit wenigen Tagen sorgen hier Blinklicht und Halbschranken für mehr Sicherheit.

Peter Eggenberger

Als 1896 die Standseilbahn Walzenhausen – Rheineck eröffnet wurde, war die Querung der Durchgangsstrasse kein Thema, endete doch das „Bähnli“ im Ruderbach am Fusse des Bergs. Als dann aber 1909 die Talstation Ruderbach mit dem Bahnhof Rheineck verbindende Tram in Betrieb genommen wurde, kam es immer wieder zu Kollisionen mit Fuhrwerken. Mit der Eröffnung der heutigen, durchgehend verkehrenden Bahn im Jahre 1958 wurde im Strassenbereich eine Blinklichtanlage erstellt.

Lastwagen donnert in die Bahn
Trotz Warnlicht und akustischem Signal kam es häufig zu Unfällen. Am 1. Juli 1997 übersah auch ein deutscher Lastwagen-Fahrer das Blinklicht und den nahenden Triebwagen. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoss, der glücklicherweise ohne Personenschaden ausging. Die aufwändige Instandstellung des RhW-Fahrzeugs führte aber zu einem rund zehnwöchigen Betriebsunterbruch.

Mehr Sicherheit auch für Radfahrer und Fussgänger

Nach der Fusion der RhW mit den Appenzeller Bahnen wurde auch die Verbesserung der Sicherheit im Ruderbach zum Thema. Nach einer eher langzeitigen Planungsphase wurden die Bauarbeiten diesen Herbst 2011 zügig ausgeführt. Heute wird der Übergang nebst Warnlicht durch Halbschranken gesichert, wobei zusätzlich auch der bergseitig verlaufende Fuss- und Radweg mit Schranken ausgerüstet worden ist.

Mehr Sicherheit für Bahn, Strassenbenützer, Radfahrer und Fussgänger im Ruderbach, St. Margrethen: Hier kreuzt die zu den Appenzeller Bahnen gehörende Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) die vielbefahrene Strasse Rheineck – St. Margrethen.

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist ab dem 1. Dezember 2011 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. Dezember 2011.

Der Fahrplanband „St.Gallen und beide Appenzell“ umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell

A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif- und Billettsortiment zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Elektra

Preise für Strom

Die Preisblätter der Elektra Walzenhausen für Netznutzung, Energiepreise sowie Abgaben ab 1. Januar 2012 sind seit dem 31. August 2011 auf www.elektra-walzenhausen.ch aufgeschaltet. Zudem werden die Preisblätter zusammen mit der Jahresabrechnung an die Kunden versandt.

Um weiterhin günstige Preise anbieten zu können ist die Elektra gezwungen, Waschautomaten und Wäschetrockner ab dem 1. Januar 2012 ganzjährig ca. von 10.50 – 12.15 Uhr zu sperren (bisher nur Sommerhalbjahr). Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Sanum-Therapie - Behandlung an der Basis

Der Kreis hat sich geschlossen. Mein Behandlungsangebot deckt sich nun vollumfänglich mit meiner Grundhaltung – der Ursachenbehandlung. Der Schlussstein ist die SANUM-Therapie nach der Lehre von Prof. Dr. Günther Enderlein.

Silvia Lippuner

Nach dreijähriger Erfahrung auf dem Gebiet von persönlich angepasster Ernährungsoptimierung, wenn nötig unterstützt durch eine gezielte Darmsanierung, haben Sie ab sofort in meiner Praxis die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in den Zustand Ihres innern Milieus. Dieser Einblick geschieht mit Hilfe einer Vitalblutbetrachtung unter dem Dunkelfeld-Mikroskop und stellt den ersten, analytischen Teil der SANUM-Therapie dar. Mit dieser Methode ist sowohl eine Ursachenfindung als auch eine Kontrolle der anschliessenden Behandlung möglich.

Das Verfahren liefert exakte Aussagen über die Beschaffenheit des Blutes, insbesondere über den Zustand der weissen und der roten Blutkörperchen, sowie des Blutplasmas und der darin vorkommenden Mikroben. In einer nützlichen, symbiotischen Form treten diese Mikroorganismen z.B. in der Darmflora auf, wo sie Abwehrfunktionen übernehmen, ohne die der Mensch nicht gesund sein könnte. So leben sie im gesamten menschlichen Organismus in ständiger Symbiose. Diese Mikroorganismen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Blutes. Sie beeinflussen die Fliesseigenschaft, die

Beweglichkeit, die Lebensdauer der Blutkörperchen und die Gerinnungsfähigkeit unseres Blutes.

Durch falsche Ernährung (zu fett, zu süss, zu salzig und zu wenig Wasser trinken), Umweltgifte, Stress, ständige Infektionen, seelische Belastungen, Depressionen, kann sich das Säure-Basen-Gleichgewicht unseres Körpers verschieben. Dadurch geht die Selbstregulation des Körpers verloren. Die niedrigen Entwicklungsstufen dieser Mikroorganismen können sich zu höheren, pathogenen (krankmachenden) Formen entwickeln, so dass das Gleichgewicht gestört ist und der Mensch krank wird.

Die Untersuchung des Vitalblutes im Dunkelfeldmikroskop eignet sich hervorragend für eine Früherkennung von Erkrankungen, da Veränderungen im Blutbild einer Erkrankung vorausgehen und damit bereits im Vorfeld erkannt und entsprechend mit SANUM-Mitteln behandelt werden können.

SANUM-Mittel sind homöopathische Mittel, die ursächlich in diesen Entwicklungsprozess eingreifen können. Sie sind fähig, sich mit den bereits krankhaft veränderten Entwicklungsstufen dieser Mikroorganismen zu verbinden und werden danach auf natürlichem Weg aus dem Körper ausgeschieden.

Wenn ich von ganzheitlicher SANUM-Therapie spreche, so beinhaltet diese: Eine Milieusanierung, basierend auf der Dunkelfeld-Vitalblutanalyse. Im Zentrum dieser Behandlung steht immer der Säure-Basen-Ausgleich. Dies kann je nach Situation eine Ernährungs-

anpassung, eine Darmsanierung und/oder das Ausschalten von belastenden Umwelteinflüssen beinhalten, damit die anschliessende Behandlung mit den homöopathischen SANUM-Mitteln ihre Wirkung tun kann.

Abschliessend möchte ich Sie dazu einladen, sich einmal Gedanken darüber zu machen, dass

der Zeitraum, bis sich eine Erkrankung durch äussere Anzeichen erkennen lässt, mehr als ein paar Tage dauern kann. Vielleicht können Sie sich dann mit mir einigen, dass auch der Weg zurück zur strahlenden Gesundheit ein paar Tage in Anspruch nehmen darf. Geben Sie sich, mir und Ihrem Körper die nötige Zeit, um wieder ins Lot zu finden!

Silvia Lippuner, kant. appr. Heilpraktikerin
Praxis in Walzenhausen
Tel.071 891 91 75
www.stoffwechsel-ernaehrung.ch

Silvia Lippuner, kant. appr. Heilpraktikerin

Überbauung mit wechselvoller Geschichte

Eröffnung der Ayurveda-Clinic in Walzenhausen

Von Modeströmungen bleibt auch das Gesundheitswesen nicht verschont (der stete Anstieg der Krankenkassenprämien lässt grüssen...), und hochaktuell war vor einem Vierteljahrhundert das indische Ayurveda-Modell. Aus damaliger Sicht wurde die 1991 in Walzenhausen eröffnete Ayurveda-Clinic als wegweisende Pionierleistung empfunden.

Peter Eggenberger

Zwei stattliche Häuser prägten rund hundert Jahre lang das mittlere Ortszentrum bei der Verzweigung der Strassen nach Rheineck und Wolfhalden. Feste Werte im Dorfbild waren das „Kreuz“ (Restaurant, Metzgerei, Gasthaus) und das Haus Kantonbank mit angegliederter Landwirtschaft. Beide Bauten hatten 1985 der Strassenkorrektur sowie der Neuüberbauung „Kreuz“ samt grosser Tiefgarage zu weichen.

Wirtschaft statt Blumenladen Bauherrschaft war die Appenzell-Ausserrhodische Kantonbank. 1991 konnte der für einen modernen Akzent sorgende Neubau be-

zogen werden. Statt des ursprünglich geplanten Blumenladens wurde im westlichen Gebäudeteil ein neues Restaurant „Kreuz“ realisiert, für das sich eine private Interessengruppe vehement eingesetzt hatte. Ein paar Monate später wurde in der östlichen Gebäudehälfte mit viel Tamtam eine der ersten Ayurveda-Kliniken weit und breit eröffnet.

500 Patienten, 20 Beschäftigte „Die Ayurveda-Clinic in Walzenhausen erfreut sich einer starken Nachfrage. Im ersten halben Jahr seit der Eröffnung nahmen 500 Patienten die Dienste der Clinic in Anspruch. Entsprechend der Nachfrage konnte die Zahl der Beschäftigten auf 20 erhöht werden. Die Institution in Walzenhausen ist die erste wissenschaftlich geführte Ayurveda-Clinic ausserhalb Indiens“, wurde 1992 in einem Pressebericht mit Stolz vermerkt.

Rasanter Aufstieg und tiefer Fall

Dem rasanten Aufstieg folgte schon bald ein tiefer Fall: 1993 sah sich die Klinik mit einer Reihe offener Forderungen seitens von Lieferanten konfrontiert. „Düstere Wolken über der Schweizer Ayurveda-Clinic“, kommentierte

die Presse im Frühling 1994 die unerfreulichen Ereignisse rund um den Walzenhauser Gesundheitsbetrieb. Bei gesamthaft 87 Betreibungen blieben der Klinik schliesslich nur noch der Konkurs und die Schliessung. 1996 wurde der kaufmännische Klinik-Leiter vom Ausserrhoder Obergericht wegen fahrlässigen Konkurses verurteilt.

Auch Wirtschaft blieb erfolglos Was warnende Stimmen befürchtet hatten, traf 1997 auch für für das neue Restaurant „Kreuz“ ein. Der Erfolg blieb aus, und 1997 eröffnete in den Räumen der ehemaligen Wirtschaft Dr. med. dent.

Peter Wenzl eine zahnärztliche Praxis. Bereits Ende Juni 1992 hatte Dr. med. Luzius Knöpfli im Obergeschoss der westlichen Gebäudehälfte eine ärztliche Praxis und Wohnräume bezogen.

Aussenposten der Rheinburg-Klinik

Die freigewordenen Lokalitäten der Ayurveda-Clinic mietete 1996 die Rheinburg-Klinik als Aussenposten. Heute ist die im ehemaligen Hotel „Rheinburg“ ansässige Klinik für akutstationäre neurologische und orthopädische Rehabilitation Eigentümerin der östlichen Hälfte der „Kreuz“-Überbauung.

Rund 100 Jahre lang war die Liegenschaft „Kreuz“ (Restaurant, Metzgerei, Gasthaus) ein fester Wert im Dorfzentrum.

Ayurveda-Clinic, Restaurant, Ärzte- und Rehabilitationshaus, Tiefgarage... Die von 20 Jahren erstellte Überbauung „Kreuz“ im Dorfzentrum zeichnet sich durch eine äusserst wechselvolle Geschichte aus.

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Wintersport in und um Walzenhausen

Kein Sessellift hinauf zum Rosenberg

Im Treffpunkt 3/2010 wurde über den Plan einer Sesselbahn hinauf zum Rosenberg berichtet. Die auch von Wintersportfreunden begrüßte Idee blieb aber Wunschtraum. Trotzdem aber war Walzenhausen früher beliebtes Wintersportgebiet.

Peter Eggenberger

Vor Jahrzehnten verzeichnete auch Walzenhausen ergiebige Schneefälle, längere Kälteperioden und richtige Winter. Parallel dazu gewann der Skisport an Bedeutung, und Ende 1933 wurde der (inzwischen aufgelöste) Skiclub gegründet. Höhepunkt im Jahresprogramm war die

Durchführung des Skirennens mit Start im Sturmbühel (oberhalb Gebert) und Ziel im Ruderbach (Rheineck/St. Margrethen). Bei schlechteren Schneesverhältnissen wurde der Zielraum beim Bahnhof Walzenhausen eingerichtet.

Bahn war nonstop in Betrieb

An schönen und schneereichen Wintersonntagen verkehrte die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn nonstop und beförderte unzählige Skifahrer und Schlittler. Letztere bevorzugten für ihre Talfahrt die Strasse ab Moos hinunter ins Dorf und – falls möglich – weiter nach Rheineck. Beliebte Ski-Übungsgebiete waren die Abhänge in der Eggen, in der Franzenweid und im Grund unterhalb dem Kurhaus (heute Hotel Walzenhausen).

Kein Skilift in Walzenhausen

Im Gegensatz zu Walzenhausen entstanden in den 1960er Jahren die Skilifte Heiden – Bischofsberg, Oberegg – St. Anton und Grub – Kaien. Diese Wintersportgebiete vor der Haustüre sind auch bei Walzenhauserinnen und Walzenhausern beliebt. Kleinskilifte befinden sich zusätzlich auf dem Bischofsberg (Heiden), im Scheidweg ob Heiden und im Gebiet Spitze (Eggersriet). Für Auskünfte konsultiere man das Internet: www.skiliftheiden.ch, www.skilift-oberegg.ch, www.skiliftgrub-kaien.ch, www.sssheiden.ch (Kleinskilift Bischofsberg) und die Telefon-Nummern 071 877 16 32 (Kleinskilift Scheidweg) und 078 624 91 90 (Kleinskilift Spitze). Lang-

laufsportler informieren sich auf www.loipen-heiden-bodensee.ch.

Markante Preisermässigungen am St. Anton

Der diesen Herbst als technisches Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung ausgezeichnete Skilift Oberegg – St. Anton hat die Preise für die Wintersaison 2011/12 markant gesenkt. Einzelbillette kosten neu 3 (Erwachsene) bzw. 2 Franken (Kinder) statt 4.50 bzw. 3 Franken. Die Tageskarte wird neu für 28 (Erwachsene, vorher 32), 19 (Kinder, vorher 22) und 70 (Familien, vorher 85 Franken) abgegeben. Es lohnt sich also erst recht, im kommenden Winter die tadellos präparierten Pisten in Walzenhausens Nachbarschaft ausgiebig zu nutzen.

MASKENBALL
TURNVEREIN
WALZENHAUSEN
25. Februar 2012

Gesucht

Wagen
und
Gruppen für den Umzug

Umzug

Start: 13.45 Uhr Tankstelle Hasenbrunnen

Bitte meldet Euch bei
Stefan Schmid Tel: 071 888 60 34
oder
E-Mail: sschmid1@sunrise.ch

Der Grundhang unterhalb des Hotels Walzenhausen war beliebtes Ski-Übungsgebiet und zugleich Teilstück der Abfahrt und Rennstrecke nach Rheineck.

Weihnachtszeit – Bibliothekszeit

Verena Tobler-Elmer

Suchen Sie Abstand von der Hektik der Vorweihnachtszeit? Eine Alternative zum Konsumrausch? Dann sind Sie bei uns in der Dorfbibliothek am richtigen Ort. Ohne Kaufzwang und Zeitdruck können Sie sich bei uns das ganze Spektrum der Weihnachtsliteratur zu Gemüte führen und das Passende ausleihen – Bastel- oder Kochbücher, von der Kinder- bis zur Weltliteratur, gebundene oder Paperback-Ausgaben ebenso wie Kassetten, DVD-Filme oder Hörbücher und selbstverständlich auch alle möglichen Advents- und Weihnachtsgeschichten.

Als Anregung präsentieren wir Ihnen hier eine Kurzgeschichte von Robert Lembke. Sie ist zu finden in der Textsammlung «Wenn der Christbaum brennt – und andere heitere Weihnachtskatastrophen», herausgegeben von Brigitte Sinhuber (Ullstein Verlag):

Schenk-Zettel

Jeder ordentliche Haushalt hat, je nach Grösse, ein Zimmer, einen

Schrank, ein Schubfach oder auch nur eine Schachtel «Verschiedenes». Bei mir ist es ein Schrank; und neben Schlüsseln, von denen niemand weiss, wo sie sperren, der Zigarrenkiste mit Briefmarken und Inflationsgeld von Onkel Anton, den ererbten Briefen, Locken und Bildern von Tante Anna, dem unterschrittsübersäten Bieruntersatz von der Schulabschlussfeier und dem vergilbten Postabschnitt mit dem ersten Honorar befindet sich darin eine Reihe von Weihnachtsgeschenken früherer Jahre, einige noch in der Originalverpackung.

Auch in einem vollen Schrank lässt sich noch eine Menge unterbringen; aber irgendwann bekommt er Metastasen, und dann ist zu Hause Alarmstufe 1. Um zu verhindern, dass eine Frau mit der ihrem Geschlecht eigenen Gefühlskälte (soweit es unsere Vergangenheit anbetrifft) bleibende Schäden anrichtet und Unersetzliches vernichtet, macht man sich selber ans Aufräumen.

Ich bin jetzt gerade dabei und habe nur kurz unterbrochen, um Ihnen einen Vorschlag machen zu können, der geeignet ist, eine ganze Reihe von Problemen zu lösen:

Ein erheblicher Teil der Behältnisse «Verschiedenes» in unseren Wohnungen wird beansprucht von Geschenken lieber Menschen. Man kann sie nicht verwenden (da unpassend), und man wagt nicht, sie wegzuworfen (da von lieben Menschen kommend).

Auch weiterschenken ist gefährlich, da die Dinge in einer Art Kreislauf wieder zum ursprünglichen Sender zurückkehren und die Missachtung seiner Aufmerksamkeit offenbaren könnten. Ausserdem muss man noch damit rechnen, dass passende Geschenke doppelt oder gar mehrfach erscheinen, und mehr als ein Back-Gammon-Brett oder eine Kartenmischmaschine kann auch der spielfreudigste Haushalt nicht verkraften.

Um allen diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, schlage ich vor, künftig nur mehr Zettel zu verschenken. Diese in einem verschlossenen Umschlag zu Weihnachten überreichten Zettel enthalten eine genaue Bezeichnung des Gegenstandes, den der Schenkende überreichen wollte und den Betrag, der auszugeben er bereit war.

Ich stelle es mir wunderschön vor, unter dem Christbaum sitzend alle die Zettel zu lesen, zu sehen, wer sich was Vernünftiges hat einfallen lassen und wieviel man dem Absender wert war. An Hand der Durchschläge der Zettel, die man selbst verschickt hat, kann man gut vergleichen, wie man «lag».

Voraussetzung ist natürlich, dass ehrlich gespielt wird, dass man nicht etwa, weil's halt nicht tatsächlich etwas kostet, zu hoch einsteigt, nur um anzugeben. Falls übrigens unter den Papiergeschenken etwas ist, was man wirklich gern hätte, kann man es sich ja von dem Geld, das man für nutzlose Geschenke an andere nicht ausgegeben hat, selbst kaufen.

Glauben Sie mir, die Geschichte ist eine echte Hilfe. Fordern Sie vom Verlag Sonderdrucke dieses Artikels an und verschicken Sie ihn an Stelle eines Rundschreibens an Ihren Freundeskreis und an die Verwandtschaft! Es wird sich lohnen.

Die Öffnungszeiten

Mo 09.00 - 11.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.30 Uhr, Freitag 17.00 - 19.00 Uhr. Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Seien Sie versichert

Was Sie auch vorhaben, egal was passiert:
Zürich ist immer ganz in Ihrer Nähe.

«Zürich» Versicherungs-Gesellschaft
Hauptagentur Heiden
Daniel Stähler
Seeallee 4, 9410 Heiden
Telefon: 071 898 40 40
Fax: 071 898 40 41

Der Türkisvogel

Andrin Roosemalen

Buchautorin: Federica de Cesco

Wie gefällt mir dieses Buch:

Obwohl ich keine Leserratte bin, hat mir dieses Buch von Anfang an sehr gefallen. Die Geschichte mit dem jungen Mädchen in der Hauptrolle gefällt mir sehr. Ausserdem finde ich, dass Federica de Cesco sehr gefühlvoll und spannend schreibt.

Inhalt dieses Buches

Der Türkisvogel ist der zweite Teil von dem Buch „der rote Seidenschal“. Vor zwei Jahren hatte Ann eine unvergessliche Zeit in einem Indianerreservat verbracht. Seit dieser Zeit musste sie aber den ganzen Tag in eine Internatsschule, wo man lernen musste, eine vornehme Dame zu werden. An einem Abend würden die Indianer (bei denen sie war) in die Stadt kommen. Als Ann das hörte, kletterte sie auf die Eiche, die im Internatgarten stand und sprach mit dem Häuptlingssohn (dem sie schon einmal des Leben

gerettet hatte). Einen Tag später erfuhr sie, dass der Häuptling und sein Sohn im Gefängnis waren, sie verkleidete sich als Junge, setzte das Gefängnis in Brand und ritt mit dem Häuptling und seinem Sohn weg. Weil sie den Häuptling und seinen Sohn befreit hatte, bekam sie seine Kette, die Schüsse abwehren konnte (den Türkisvogel). Dann wollte sie ihren Freund (den sie vor zwei Jahren kennen gelernt hatte) aufsuchen. Sie fand ihn dann bei einer netten Familie, die eine Ranch besass. Es gab aber Banditen, die den Indianerjungen nicht mochten und darum die Familie angriffen. In der Nacht, als Chee und Ann beschlossen, weg zu reiten, setzten die Banditen die Ranch in Brand. Sie gingen gemeinsam zu Anns Haus. Dort starb der eine Sohn, der andere wollte mit Chee und Ann den Indianerhäuptling um Hilfe bitten und mit ein paar Krieger die Banditen fangen und die Pferde zurückholen. Ob dass alles gut geht, müsst ihr selber lesen!

Frauenfrühstück in Walzenhausen

Samstag, 11. Februar 2012 in der Turnhalle der Mehrzweckanlage (MZA) von 8.45 Uhr bis ca. 11.00Uhr

Wann haben sie das letzte Mal einen Vergleich gezogen? Jetzt zum Jahreswechsel vielleicht öfter und auch bewusster. Vergleichen geschieht eigentlich täglich und läuft ganz automatisch ab. Wir brauchen Vergleiche, um uns orientieren zu können in der Familie und in der Gesellschaft. Wenn aber Vergleiche dazu führen, dass sie negative Gefühle wecken und mich niedergeschlagen und unzufrieden machen, dann sind sie „giftig“ für mein Denken.

Um solche Abläufe besser zu verstehen, haben wir, das überkonfessionelle Team von Frauen aus Walzenhausen und Umgebung, als Referentin Frau Therese Lechner eingeladen. Sie ist Mutter von vier teils erwachsenen Kindern. Während der Jahre als Familienfrau war sie aktiv in der Jugendarbeit und später in der Erwachsenenbildung. Nach verschiedenen Ausbildungen arbeitet sie als Lebensberaterin und Referentin.

In ihrem Vortrag „Vergleichen – Gift in meinem Kopf“ gibt sie Anhaltspunkte, wann vergleichen gesund ist und wann es uns schadet, sei es im persönlichen Leben, am Arbeitsplatz oder in

der Erziehung unserer Kinder. Mit konkreten Anregungen zeigt sie auf, wie wir uns vor der schädlichen Form des Vergleichens schützen und unser Denken „entgiften“ können. Dies alles eingepackt in einer spannenden Präsentation und angereichert mit vielen praktischen Beispielen. Mit diesem lebensnahen Referat möchte sie uns ermutigen und Gedankenanstösse mitgeben, die im Alltag umsetzbar sind.

Der Anlass beginnt mit einem reichhaltigen Frühstück. Beim Essen ergeben sich spontan Gespräche, es kann Gemeinschaft gepflegt werden. Eine Musikgruppe wird uns mit ihren Melodien erfreuen.

Damit es auch Müttern mit Kindern möglich ist, ungestört teilzunehmen, wird ein unentgeltlicher Kinderhütedienst angeboten mit Betreuung, Spielen und einem Znüni. Bei der Anmeldung bitte die Anzahl der Kinder mit Alter angeben.

Auch ein Büchertisch mit reichhaltigem Angebot wird bereit stehen.

Das ganze Vorbereitungsteam freut sich darauf, neben vielen bekannten Gesichtern auch neue Teilnehmerinnen begrüßen zu dürfen!

Wegen der Frühstücksvorbereitung bitten wir um Anmeldung bis zum 4. Februar an

Doris Gammenthaler, Held 787, Walzenhausen
Tel. 071 888 30 84 oder E-Mail dg@profil-beratung.ch

Doris Mayer, Gaismoos 478, Walzenhausen
Tel. 071 888 18 43 oder E-Mail dmayer@gmayer.net

Blutspendeaktionen neu organisiert

Neu werden die Blutspendeaktionen von Walzenhausen in der MZA vom Samariterverein Lutzenberg-Wienacht betreut.

Isabelle Kürsteiner

Irene Bruderer, Administrativleiterin Blutspendedienst Spital Heiden: „Vielen herzlich Dank für die wertvollen Blutspenden aus der Gemeinde Walzenhausen in den vergangenen Jahren. Die Blutspendeaktionen von Walzenhausen verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren einen Anstieg um satte 50 Prozent.

Weil der örtliche Samariterverein die Aktionen aus Mitgliedermangel nicht mehr betreuen kann, sind wir sehr froh, dass sich der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht dafür zur Verfügung gestellt hat. Den Mitgliedern des Samaritervereins Walzenhausen danken wir ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, demjenigen von Lutzenberg-Wienacht für ihr Engagement neu in Walzenhausen. Dank diesem Einsatz kann

der Spendenort Walzenhausen aufrechterhalten werden. Für eine Zweitspende werden wir alle Blutspenderinnen und -spender in Zukunft an die Aktion in Obereggen einladen. Wir freuen uns, Spenderinnen und Spender am 8. Februar 2012 in der MZA Walzenhausen und am 27. Juni 2012 im Vereinssaal Obereggen begrüßen zu dürfen und danken jetzt schon für jede Blutspende!“

Neuspender willkommen

„Traditionell werden wir die regelmässigen Blutspenderinnen und Blutspender brieflich über die Aktionen orientieren. Herzlich willkommen sind bei uns aber auch Neuspenderinnen und Neuspender.“ Wer sich nicht an der im Dorf ausgeschriebenen Aktion beteiligen kann und trotzdem Blut spenden will, dem stehen sämtliche Aktionen der Region zur Wahl offen. Die Homepage des Blutspendedienstes Spital Heiden gibt Auskunft über die Spendenorte sowie Daten und Zeiten. Fragen rund um das Blutspenden beantworten gerne der örtliche Samariterverein sowie der Blutspendedienst Spital Heiden.

Die Blutspendeaktionen in Walzenhausen werden neu vom Samariterverein Lutzenberg-Wienacht betreut.

Informationen zum Blutspenden

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Präsidentin Cony Künzler, Tel. 071 888 60 59, E-Mail praesident@samariter-lutzenberg.ch

Blutspendedienst Spital Heiden, Irene Bruderer, Tel. 071 898 61 64, Fax 071 898 67 01, E-Mail irene.bruderer@svar.ch Internet: www.spitalheiden.ch

Digitale Erfolgsgeschichte

(Auszug aus der Medienmitteilung vom 4.11.2011)

Iris Oberle

Die Digitale Bibliothek Ostschweiz (www.dibiost.ch) erfreut sich reger Nachfrage und ist schweizweit führend. Im laufenden Jahr wurden bereits über 20'000 E-Medien ausgeliehen.

Das Ausleihen digitaler Medien in der Bibliothek wird immer beliebter. Seit die Kantonsbibliotheken Anfang Jahr die Digitale Bibliothek Ostschweiz gegründet

haben, zeigen die Downloads eine erfreuliche Entwicklung. Mit 13'000 Medien ist die Digitale Bibliothek Ostschweiz inzwischen die bei weitem grösste öffentliche E-Bibliothek der Schweiz. Geographisch reicht sie von Schaffhausen bis Graubünden und von Liechtenstein bis Glarus.

Weitere Auskünfte erteilen: Doris Überschlag (doris.ueberschlag@rk.ai.ch) für die Kantone Appenzell AI und AR, Cornel Dora (cornel.dora@sg.ch) für den Kanton St. Gallen.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Februar 2012

Eineltern-Ferienwoche im Sonneblick Walzenhausen jubiliert

30 Mal Kraft und Zuversicht geschenkt

Die 30. Ferienwoche für Eineltern-Familien im Sonneblick in Walzenhausen stand ganz im Zeichen des Naturerlebnisses. Während die neun Mütter auftanken, sammelten ihre Kinder Erfahrungen der besonderen Art.

Isabelle Kürsteiner

Erstmals leiteten Doris Troy und Jolanda Lüchinger, beides ausgewiesene Spielgruppenleiterinnen der Waldspielgruppe Rorschacherberg, das Kinderprogramm der Eineltern-Familienwoche im Sonneblick. Ihr Ziel war es, den Kindern die Natur näherzubringen. Deshalb stand ein Waldspaziergang ebenso auf dem Programm wie das Sammeln von Waldmaterial, um ein Vogelhaus zu bauen. Aus ganzen Tannzapfen, Haferflocken und Fett bastelten sie Vogelfutter, welches sie anschliessend im Wald aufhängten. „Wir wollen zeigen, dass zum Beispiel Vögel und Eichhörnchen im Wald leben und dass man aus einfachen Sachen Sinnvolles basteln kann. Vielleicht können wir die Kinder so motivieren, den Wald regelmässig zu besuchen, denn er tut einfach gut“, erklärte Doris Troy.

Auftanken und loslassen

Adrian Keller startete gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als Leiter des Sonneblicks vor 14 Jahren das Projekt Eineltern-Ferienwochen und dies zweimal im Jahr. Der Erfolg stellte sich bereits zu Beginn ein und hielt in den vergangenen 14 Jahren an. Deshalb konnte in der vergangenen Woche hoch über dem Bodensee ein Jubiläum gefeiert werden. Zum 30. Mal verbrachten Mütter mit ihren Kindern eine Kraft spendende Woche im Sonneblick. Die Erwachsenen wissen, dass ihre Kinder behütet sind und das gibt ihnen die Kraft, ganz und gar loszulassen und einmal nur ihren ganz eigenen Wünschen nachzugeben. Seit Jahren ist Margrith Lenz für das freiwillige Erwachsenenprogramm verantwortlich, welches sie ganz auf die jeweiligen Mütter abstimmt. Sie geht aber nicht nur auf die Bedürfnisse der Frauen ein, sondern bietet ihnen auch Einzelgespräche an. Oft werden diese Gespräche dann von Margrith Lenz auch nach den Ferien weitergeführt, denn sie ist für „ihre Frauen“ immer da, wenn sie gebraucht wird. Gerade diese Geisteshaltung sowohl der Erwachsenen- als auch Kinderprogrammanbieterinnen macht das Angebot im Sonneblick einzigartig und kostbar.

Voneinander lernen

In jeder Woche gibt es nicht nur von Seiten der Leitung Tipps und Tricks, sich den Alltag als Eineltern zu erleichtern, es wird auch in der Gruppe tüchtig darüber diskutiert. Adrian Keller ist es wichtig, dass viel Zeit für den Austausch zur Verfügung steht. „Gerade die Einfachheit macht diese Ferienwochen aus. Es gibt nicht das grosse Spektakel, sondern ein Leben in und mit der Natur. Es ist uns ein besonderes Anliegen, diejenigen zu erreichen, welche diese Art von Ferien besonders nötig haben. Bisher ist es uns immer gelungen, eine ausgewogene Gruppe zu formen. Wir haben auch Mütter, die mehr als einmal hier Ferien verbracht.“

Ich möchte das Angebot unbedingt aufrecht erhalten, obwohl es uns pro Woche zwischen vier- und siebentausend Franken kostet. Gut ist, dass unser Fonds für diesen Zweck immer wieder mit Spenden unterstützt wird, so zum Beispiel durch Kollekten, die Frauenzentrale oder Coop.

Es ist eine gute Sache für alle Beteiligten, denn auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Kinderprogramms profitieren von ihrem Sozialeinsatz. In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder auf Jugendliche aus Walzenhausen und der näheren Umgebung zurückgreifen, die sich für die Woche zur Verfügung stellen. Das freut mich sehr.“

Die Natur mit allen Sinnen erleben ist auch das Ziel der 30. Eineltern-Ferienwoche im Sonneblick in Walzenhausen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Standortbestimmung für Walzenhauser Kaninchenzüchter

Erstmals führten die Walzenhauser Kleintierzüchter die Vorbewertung ihrer Kaninchen und die Herbstversammlung am gleichen Tag durch, zuvor waren dafür zwei Daten zu reservieren.

Isabelle Kürsteiner

Sven Stampfli, seines Zeichens eidgenössischer Richter, begutachtete die Kaninchen der Walzenhauser Züchter an einem Samstagnachmittag im Oktober im Vereinslokal in Lachen. Immer wieder gab er dabei Ratschläge, was den Körperbau, das Gewicht aber auch die Haare, deren Farbe und Zeichnung, anbelangte. „Die jährliche Vorbewertung ist eine beliebte Standortbestimmung für die Züchter“, erklärte Präsident Daniel Stäbler. „Während die Tiere an einer Ausstellung ohne Beisein der Züchter von den Richtern bewertet werden, ist eine Vorbewertung sehr lehrreich, wenn wir uns eins zu eins mit dem Bewerter unterhalten und austauschen können. Wir lernen von ihm, ganz besonders interessant ist eine Vorbewertung auch für unsere Jungzüchter.“ Sven Stampfli schaute sich die Tiere sehr intensiv an und wies immer wieder auf Stärken aber auch Schwächen hin. Dann und wann ergab sich eine kurze Diskussion, was zu machen oder zu lassen sei. Auch wurde beim Vorstellen des Tieres vom Züchter so manches gemutmasst. Oft konnte Sven Stampfli das Urteil bestätigen, jedoch nicht immer.

Walzenhauser Raritäten

Von schweizweit 17 Züchtern des Belgischen Bartkaninchens wohnen deren zwei in Walzen-

hausen. Stefan Schmid und Fredi Walt sind bestrebt, diese alte Kaninchenrasse aus dem Raum Frankreich/Belgien vor dem Aussterben zu bewahren. Noch ist die Rasse nicht als Standard anerkannt, es fehlen noch einige Züchter. Beim Fototermin im Vereinslokal Lachen war Hansueli Schläpfer mit seinen chinchillafarbenen Kleinwidern anwesend. Er ist wohl der einzige Züchter dieser Rasse in der Ostschweiz. Hansueli Schläpfer ist überzeugt, dass das Verfüttern einer ganz besonderen Schüsslersalzmischung seine Tiere bei guter Gesundheit hält. Weitere Raritäten sind die kleinsten und die grössten Hühner der Welt, die Seramas und Brahas.

Fachwissen und Geselligkeit

Daniel Stäbler weiss: „Die rund 20 Vereinsmitglieder trafen sich in früheren Jahren immer an einem Sonntagmorgen für die Vorbewertung, am folgenden Freitag dann für die Herbstversammlung. Heuer haben wir uns erstmals entschlossen, Vorbewertung und Versammlung an einem Samstag zu organisieren. Neben dem Züchten hat bei uns die Pflege der Geselligkeit einen hohen Stellenwert. Darum organisieren wir die Herbst- und Hauptversammlung, alternierend einen Ausflug oder eine Jungtierschau sowie den Klauschöck. Ausserdem treffen wir uns zu einem Züchterhöck sowie zu Anlässen der Vorderländer Kleintierzüchter. Zudem fördern wir unsere Jungzüchter im Alter zwischen sieben und 18 Jahren. Die kommenden Grossanlässe unseres Vereines sind 2012 der Ausflug, 2013 die Jungtierschau und am ersten Wochenende des Jahres 2015 werden wir die Sie+Er-Ausstellung bei der Appenzell hier bei uns in Walzenhausen organisieren.“

Der chinchillafarbene Kleinwidder ist nicht leicht zu züchten.

Kleinwidder bei der Untersuchung.

Daniel Stäbler wartet auf das Urteil der Vorbewertung.

Silbermedaille an der Schweizermeisterschaft

Am Sonntag, 4. September 2011, machte sich eine Gruppe von Faustballerinnen aus Walzenhausen auf den Weg nach Diepoldsau, um an der Schweizer Meisterschaft teilzunehmen. In der Kategorie Damen U18 wollte man sich mit gleichaltrigen Damen aus der ganzen Eidgenossenschaft messen.

Nach einem Unentschieden gegen Oberentfelden und einer Zweisatz-Niederlage gegen Jona konnten die Gastgeberinnen aus Diepoldsau mit 2:0 bezwungen werden. Ein weiterer 2:0-Sieg gegen Schlieren ermöglichte den Einzug ins Finale.

Die jungen Damen aus Walzenhausen spielten mit viel Einsatz

und Ehrgeiz, leider konnte das übermächtige Jona auch im Final nicht bezwungen werden.

Die Spielerinnen, Betreuer sowie die Fans konnten stolz nach Walzenhausen zurück kehren.

Der Nachwuchs von Walzenhausen feierte auch diese Saison mit dem Gewinn der Silber-Medaille der U18 Damen an der Schweizer Meisterschaft einen schönen Erfolg.

An dieser Stelle sei den beiden Trainern aus Rebstein, Bernhard Wirth und Heinz Herrsche, gedankt, welche vergangenen Sommer die Trainingsgemeinschaft der Damen von Rebstein und Walzenhausen trainiert haben.

Obere Reihe von links : Céline Tobler – Nathalie Frischknecht – Ramona Mettler – Joey Federer

Untere Reihe von links : Stephanie Schreiber – Fabienne Frischknecht – Trainer und Coach Bernhard Wirth aus Rebstein

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Unterhaltung der turnenden Vereine

Halb Walzenhausen reiste mit dem TV um die Schweiz

Helikopter flogen mit Steinböcken um die Wette. Ein Sessellift kreuzte gar die MZA in Walzenhausen. Für solches Spektakel zeigten sich die Turnenden verantwortlich.

Isabelle Kürsteiner

Der Blick auf die Bühne entlockte manchem Besucher Bewunderungsausrufe. Das Bühnenbild war einfach phänomenal. Es zeigte eine fantastische Berglandschaft, wovor die originellen und gut geturnten Nummern bestens zur Geltung kamen. Doch nun zum Beginn: Daniel Künzler alias Klaus-Dieter, ein Deutscher Tourist, hatte sich am Gotthard verirrt. Sein Ziel war St. Moritz. Ein williger Appenzeller (Marcel Meyerhans) führte ihn auf „direktem“ Weg ins Engadin, und damit begann ihre reizvolle Schweizerreise. Zuerst begegneten die Zwei in Uri den Jüngsten des Walzenhauser Turnvereins. In einer bezaubernden Nummer von Bianca Rohrbach und Sandra Jakob zeigte der Turnernachwuchs auf einer Bergwanderung

Geschick und Tapferkeit bei gewagten Sprüngen. Dann ertönten Schellen. Junge Appenzeller Sennen und Senninnen strömten in die Halle. Severine Schläpfer und Melanie Bleiker hatten mit dem KiTu eine wirblige Gymnastik einstudiert. Während sich Klaus-Dieter in St. Gallen mit einer Bratwurst stärkte, verzauberte ihn die Mädi durch ihren Mut und ihr Können an Stufenbarren und Boden nach einer Choreographie von Yvonne Frischknecht und Marlen Artho. Einmal mehr war Plusport Behindertensport Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Aschi Städler zu Gast in Walzenhausen. Die grosse Schar zeigte eine schöne Gymnastik mit Fahenschwingen.

Haifisch im Vierwaldstättersee
Ganz gegen die allgemeine Meinung, Berner seien langsam, überraschte die Damenriege, trainiert von Severine Schläpfer, mit einer rassigen Stepgymnastik auf dem Bundesplatz. Nachdem Klaus-Dieter und sein Fremdenführer per Tandem scheiterten, blieb der Zug danach ein Sessellift. Dieser brachte die Beiden zum grossen Staunen des

MuKi auf Bergwanderung und beim mutigen Sprung in den See.

KiTu als farbenfrohen Appenzeller mit einer quirligen Gymnastik.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Publikums quer durch die MZA, von Bern bis nach Luzern. Dort putzten Matrosinnen der Teenies gerade ein Schiffsdeck, um Sekunden später im roten Gummiboot herumzupaddeln. Doch, oh Schreck, sie wurden vom ersten Haifisch im Vierwaldstättersee angegriffen, weshalb sich die auch beteiligten Faustballe sofort in die Badi zurückzogen. Die Idee der Nummer entstammte der Feder von Mutter und Tochter, Karin und Romy Steingruber. Damit endete die erste Etappe, und die Reisegesellschaft wurde mit feiner Verpflegung verwöhnt. Natürlich fehlten auch die obligaten Lose für wunderschöne Tombolapreise nicht.

Tütü, BH und Brusthaare

Die noch junge Geräteriege Walzenhausen eröffnete den zweiten Teil der Schweizerreise. Sie überzeugten mit exzellentem Bodenturnen und am Stufenbaren unter der Leitung von Susi Jankovics. Kräftige Männerbeine in weissen Strümpfen, darüber ein adrettes Tütü und ein BH. Das Publikum war ganz aus dem Häuschen, und freudige Pfiffe begleiteten die ungewöhnlichen Primaballerinas, die gerade der Basler Fasnacht entstiegen schienen. Elisabeth Künzler hatte die herrliche Parodie mit der Männerriege eingeübt.

Weiter ging es westwärts in die Jurahochebene, wo Cowgirls Klaus-Dieter mit einem temporeichen Linedance beeindruckten. Carmen Sieber setzte den wilden Westen mit den Volleyball-Damen in die Tat um. Plötzlich brauste ein Modellhelikopter durch die Turnhalle und lotste den Deutschen und seinen Weggefährten zum Flughafen Kloten. Hier flogen Unihockey und Faustball 2 unter Ernst Schiess als Piloten über Langbänke und Matten. Nun gelangte die Reisegruppe in die Innerschweiz. Dort demonstrierte die Frauenriege in einer ausdrucksstarken, schönen

Sie waren der Knaller, die kräftigen Primaballerinas aus Basel.

Die grosse Walzenhauser Turnfamilie erschuf ein wunderbares Unterhaltungsprogramm.

Plusport Behindertensport Vorderland war wiederum Gast in Walzenhausen.

Marcel Meyerhans und Klaus-Dieter (Daniel Künzler) in luftiger Höh.

Vorführung den Schweizer Nationalsport. Verantwortlich dafür zeigte sich Susi Calvi. Und endlich, endlich fand Klaus-Dieter sein geliebtes St. Moritz. Die Erleichterung war so gross, dass er zu Luftsprüngen ansetzte und mit ihm noch eine ganze Horde von Bündner Steinböcken. Sie alle flogen durch die Luft, um zwei schiesswütigen Jägern zu entfliehen. Diesen Schlusspunkt setzte Daniel Künzler mit seiner Aktivriege. Vereint liessen Klaus-Dieter und sein Appenzellischer Freund die TV-Reise nach zwei Stunden Rhythmus und Fantasie Revue passieren. Alle Riegen fanden sich zum Gruppenbild ein, und das Publikum verdankte die akrobatischen, tänzerischen und humorvollen Darbietungen mit herzlichem Applaus.

TV-Reisebüro unter Arbeitsstress

Die Mitarbeiter des TV-Reisebüros Marcel Meyerhans, Präsidium, Renate Bruderer, Tombola, Daniel Künzler, Bauchef, Melanie Scherrer, Dekoration, Severine Schläpfer, Unterhaltungschefin, Carmen Sieber, Festwirtschaft und Priska Ziegler, Aktuarin, hatten den Walzenhausern am Nachmittag und Abend eine äusserst vielseitige Schweizerreise mit wunderbaren, turnerischen Höhepunkten ganz ohne Stau organisiert. STV-Präsident Marcel Meyerhans dankte allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz. Sie hätten die Reisegesellschaft aufs Beste unterhalten. Wer hungrig vom Reisen war, wurde mit Schweizer Spezialitäten verwöhnt, die Bar lud zum Verweilen ein, und Sportbegeisterte konnten mit den „Pläuschlern“ bis nach Mitternacht das Tanzbein schwingen.

Brillantes Schlusskonzert am Appenzeller Singwochenende

Das fünfte Appenzeller Singwochenende wurde am Sonntag, 28. Oktober, mit einem Konzert erfolgreich beendet. Die Bläsergruppe Heiden bereicherte das Konzert.

Rösli Zeller

Das Appenzeller Singwochenende (ASW) steht seit Beginn unter der Leitung von Michael Weber, Oberstufenlehrer in Walzenhausen. Die Sängerinnen und Sänger bilden eine lose Gruppe von Frauen und Männern. Jedes Jahr kommen einige neue dazu. Der Chorleiter weiss deshalb erst am Schluss der Anmeldefrist, wer und wie viele sich beteiligen werden. Doch dies tut der Qualität und der grossen Begeisterung keinen Abbruch, im Gegenteil; die neuen wie diejenigen, die seit fünf Jahren dabei sind, gaben ihr Bestes.

Mehrstimmiger Gesang im Mittelpunkt

Die Darbietungen brachten die grosse Freude am Chorgesang spür- und hörbar zum Ausdruck. Was Michael Weber mit „seinen“ Frauen und Männern über das Wochenende zustande gebracht hat, ist schlichtweg faszinierend. „Seine immense Arbeit ist stets gepaart mit Freude und Humor“, würdigte Sänger Ernst Suhner den Chorleiter. Die Gesangsparten fanden von Samstagabend bis Sonntagabend im „Sonnenblick“ in Walzenhausen statt, wo die über 50-köpfige Gruppe einmal mehr Gastrecht fand. Derweil der Chor in die vollbesetzte evangelische Kirche einmarschierte, sang er das „Jubilate, Alleluja“ von J. Berthier. Begleitet wurde dieser Gesang durch die Bläsergruppe Heiden

(BGH). Darauf folgte gepflegter Chorgesang ohne Kommentar, ohne Musikbegleitung. Der abwechslungsreiche, mehrstimmige Gesang stand im Mittelpunkt.

Ode an Gott

„Aller Augen waren auf dich“ von H. Schütz und „Auf meinen lieben Gott“ von J. Regnart wurden zum Besten gegeben und

mit warmem Applaus gewürdigt. Aber nicht nur religiöse Lieder hatte der Chor in intensiver Probenarbeit einstudiert, sondern auch fröhliche, beschwingte wie „Come again“, „Drei schöne Dinge fein“ und „Hallo Django“. Zur Jahreszeit passend wurde das „Ein Jäger“ von A. Zuccalmaglio ins Programm aufgenommen. Den krönenden Abschluss bildeten das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ und „Ode an Gott“. Die Zuhörerschaft war eingeladen, das Landsgemeindelied von J.H. Tobler mitzusingen.

Bombastisches Konzert

Eine prächtige Bereicherung bildete der Auftritt der BGH unter der Direktion von Stefan Zeller, Oberriet. Diese Formation ist ein Projektensemble aus musikbegeisterten Frauen und Männern. Jedes Jahr setzt sie sich mit „altbewährten“ und neuen Musikerinnen und Musikern zusammen. Proben finden jeweils von Frühherbst bis in den Winter statt. Der erfolgreiche Auftritt am ASW war der erste dieser Saison, weitere folgen im Dezember. Als ein bombastisches Konzert würdigte abschliessend Michael Weber die Darbietungen der BGH. In der Tat, mit „Hobbits Dance und Hymn“, „Slavonic Rhapsody“ von A. Dvorak und „Fanfare and Dance“ von P. Tschaikowski bewies das Ensemble grosses Können und riesige Begeisterung für gepflegte Blasmusik. Mit „Lord Tullamore“ verabschiedete sich die BHG. Doch das begeisterte Publikum verlangte nach einer Zugabe. Mit „Farandole“ aus der Suite „L'Arlesienne“ verabschiedete sich die BGH endgültig. Der grosse Applaus war Dank und Anerkennung für das immense Schaffen des Chors und der Bläsergruppe mit ihren engagierten Leitern.

Eine Tradition kehrt zurück

Eine vergessene Tradition soll in Walzenhausen wieder zu neuem Leben erweckt werden. Ein Anlass, der bei manch Erwachsenen die Erinnerungen wieder hervorkommen und bei den jetzigen Schulkindern einen nicht alltäglicher Eindruck hinterlassen soll. Der Fassdaubenclub, der Feuerwehrverein und die Landwirte von Walzenhausen erwecken den Funkensonntag zu neuem Leben. Der Anlass wird am Samstagabend den 10. März 2012 durchgeführt. Mit einem Fakelmarsch um 19.30 Uhr ab dem

Schwimmbad-Parkplatz zum Sportplatz Franzenweid, hoffen wir möglichst viele Schulkinder und Erwachsene zu begeistern. Die Schulkinder, die sich beteiligen, erhalten einen Imbiss mit Getränk, es ist aber auch eine kleine Festwirtschaft eingerichtet. Der Fakelmarsch und der Funken werden vom Feuerwehrverein Walzenhausen überwacht.

Der Fassdaubenclub Lachen
i.V. Der Präsident
Rolf Eisenhut

Musikverein Walzenhausen unter neuer musikalischer Leitung

Nach 15 Jahren Tätigkeit als Dirigent beim Musikverein Walzenhausen hat sich Helmut Schäfer entschieden, neue Wege zu gehen und hat das Amt des Dirigenten per 1. November zurückgelegt. Der Musikverein bedankt sich bei Helmut für die äusserst gut geleistete Arbeit, den kameradschaftlichen Umgang mit den Musikanten und seinem Wohlwollen gegenüber dem Verein. Wir wünschen Helmut für seine baldige Pensionierung alles Gute und etwas mehr Freizeit.

Als neuen Dirigenten konnte

der Musikverein Walzenhausen Herrn Arthur Küng gewinnen.

Arthur Küng ist ebenfalls ein hervorragender Dirigent mit viel Ehrgeiz und Motivation. Wir freuen uns, mit ihm zusammen arbeiten zu dürfen und können somit den Fortbestand des Musikvereines garantieren. Gerne würden wir aber auch neue Mitglieder im Musikverein Walzenhausen begrüssen.

Die offizielle Taktstockübergabe fand am 17.12.2011 in der MZA am Weihnachtsmarkt statt.

Arthur Küng

Das Redaktionsteam wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gutes neues Jahr, Gesundheit und Fülle!

MATRO AG
Immobilien

Walzenhausen ¶

Wohnen · Sie 2 Monate gratis! ¶

¶

Zu vermieten ¶

¶

Wilten · 1077 · / · 1258 ¶

¶

5 1/2-Zimmer-Wohnung ¶

MZ · Fr. · 1'550. — inkl. ¶

¶

4 1/2-Zimmer-Wohnungen ¶

MZ · Fr. · 1'420. — inkl. ¶

¶

5 1/2-Maisonette-Wohnung ¶

MZ · Fr. · 1'680. — inkl. ¶

Schöne, helle und renovierte Wohnungen mit neuer moderner Küche, neuem Bad und sep. WC und Abstellraum, Garderobe, grosszügiger Raumeinteilung, 2 Balkone mit herrlicher Aussicht ins Grüne, ruhige und kinderfreundliche Lage mit Grillplatz. ¶

TG-Platz · Fr. 100. -- / Parkplatz aussen · Fr. 50. -- ¶

Hauptstrasse 40b, 9030 Abtwil ¶

071-311-10-58 ¶

Erste Hauptübung für Feuerwehrkommandant Sven Gerig

Das Walzenhauser Gemeindehaus brennt

Ende Oktober demonstrierte die Feuerwehr Walzenhausen unter Beizug des Hubretters aus St. Margrethen sowie des Sanitätszuges an der Hauptübung ihr Können.

Isabelle Kürsteiner

Hauptübungsleiter Stefan Schmid und sein Team hatten für die erste Hauptübung von Feuerwehrkommandant Sven Gerig das Objekt Gemeindehaus gewählt. Um 15.08 Uhr lief der Alarm, Minuten später erschien die Walzenhauser Feuerwehr auf dem Schadensplatz. Danach traf der Hubretter aus St. Margrethen ein.

Verschiedene Rettungen

Einsatzleiter Sven Gerig fand einen sich vom Bauamt im Erdgeschoss ausbreitenden Brand mit Rauchentwicklung vor. Gleichzeitig mussten Rettungen im 2. Stockwerk Enzler-seitig sowie Bodensee-seitig, ebenfalls im 3. Stockwerk Bodensee-seitig und Bahnhof-seitig durchgeführt werden. Die Personen waren im Sitzungszimmer, in der Küche und im Estrich blockiert. Die Rettung zur Seite Enzler verlief über eine Leiter schnell, auf der Frontseite und gegen den Bahnhof hin wurde der Hubretter benützt. Etwas schwieriger gestaltete sich der Einsatz der Leitern an der Frontseite. Sven Gerig liess nach den Rettungen das Treppenhaus und das Archiv im Untergeschoss halten. An der Besprechung lobten die Übungsleiter die Mannschaft für das gute, speditive Arbeiten. Im Rettungsdienst gab es wenig zu verbessern, ebenso im Lösch- und Leiterdienst sowie in der

Schadenplatzorganisation. Keine Verbesserungsvorschläge waren im Sanitätsdienst zu verzeichnen. Die Vorschläge der Übungsleiter betreffend Kennzeichnung der Gruppenführer sowie Kommunikation wurden an der Kaderbesprechung detailliert erörtert. Abgeklärt müssen die Funkverbindungen werden, denn infolge verschiedener Hauptübungen in der näheren Umgebung war die Funkverbindung schwach.

Grosser Einsatz verdankt

Unter den Gästen weilten Gemeinderat Peter Gut, Instruktor Robert Fässler, eine Delegation der Feuerwehr St. Margrethen und erstmals der neu gewählte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Er zeigte sich erstaunt über die sehr komplexe Arbeit, die bei einem Brandeinsatz geleistet werden muss. „Da stecken viel Einsatz und Üben dahinter“, bekräftigte er respektvoll. „Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung, die von unserer Feuerwehr für jeden einzelnen Walzenhauser Bürger und jede Bürgerin gemacht wird. Ausserdem stellen die Mitglieder unserer Feuerwehr viel Freizeit zum Wohle der Allgemeinheit zur Verfügung. Sie trainieren für den Ernstfall, von dem wir alle hoffen, dass er niemals eintreffen wird. Das beeindruckt mich gewaltig.“

Erstmals leitete Sven Gerig als Feuerwehrkommandant eine Hauptübung.

Rettungen und hier Feuerbekämpfung dank dem Hubretter aus St. Margrethen.

Blick aus der Vogelperspektive für Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Gemeinde-/Kantonsrat Peter Gut (Mitte).

Die Feuerwehr zu Besuch in Walzenhausen

Stefan Schmid

Nächstes Jahr werden diverse Anlässe und Kurse in Walzenhausen abgehalten. Dies ist auch für unsere Feuerwehr etwas Besonderes., wird doch die ganze Organisation von der Feuerwehr Walzenhausen gemacht. Dies ist aber auch eine Möglichkeit, unsere Gemeinde nach aussen hin

bekannt zu machen.

An den einzelnen Kursen sind jeweils über 50 Feuerwehrleute aus dem Appenzellerland und dem Kanton St.Gallen anwesend. Sollten Sie eine Gruppe von Feuerwehrleuten sehen, sind Sie auch herzlich zum Zuschauen eingeladen.

Daten

3. März 2012	Delegiertenversammlung des Appenzellischen Feuerwehrverbandes
19.03 -23.03.2012	Einsatzleiterkurs (Kurs 1)
26.03 -30.03.2012	Einsatzleiterkurs (Kurs 2)
16.04 -20.04.2012	Gruppenführer Grundkurs
20.06 -21.06.2012	Einführungskurs Kdt und Kdt-Stv

Kuchen, Pasta und Pantomime Damir Dantes

Der Pantomime, Akrobat und Tänzer Damir Dantes begeisterte am Samstag, 12.11.2011, anlässlich des traditionellen Familienanlasses Jung und Alt in der Mehrzweckanlage Walzenhausen vollends. Der aus Bosnien stammende und heute in Zürich wohnhafte Künstler, der bei berühmten Lehrern wie Marcel Marceau und Peter Makal ausgebildet wurde, bestritt als Alleinunterhalter das Kinderprogramm mit dem Stück „Lauter leise Leute“ ebenso wie das Erwachsenenstück „Männer sind anders - Frauen auch“ in brillanter Weise.

Jürg Wickart

Die Zusammenarbeit zwischen den organisierenden Vereinen Walzehuser Bühni, Mütterere Rundi und Associazione Italiana funktionierte einmal mehr hervorragend. Während die Walzehuser Bühni für die Gesamtkoordination und den kulturellen Teil verantwortlich war, übernahmen die Mütterere Rundi am Nachmittag und die Associazione Italiana

am Abend den kulinarischen Teil. Eröffnet wurde der Familienanlass mit einem reichhaltigen Kuchen- und Dessertbuffet. Um 16:30 Uhr entführte Damir Dantes die jungen Gäste in die zauberhafte Welt der Pantomime. Dabei verwandelte er sich scheinbar fließend von Raupe zu Ente, Kuckuck und Mensch und liess dabei auch die Kinder als stumme Akteure mitwirken.

Das Abendprogramm eröffnete die Associazione Italiana (Italiennerverein) mit ihren schmackhaften Pasta-, Piccata- und Salat-Kreationen. Auch hier funktionierte die Zusammenarbeit mit der Walzehuser Bühni perfekt. Um 20:00 Uhr stand Damir Dantes schon wieder auf der Bühne! Geprägt von Charme und Witz erklärte er dem erwachsenen Publikum mit seiner Pantomime-Comedy, angereichert mit Akrobatik und Tanz, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Sein akrobatisches Spiel mit Gestik und Mimik begeisterte das Publikum, zum Beispiel in den Szenen „Wie Männer kaufen“ oder „Wie Frauen shoppen“ oder „Wie Männer arbeiten“ und „Wie Frauen arbeiten“ beziehungsweise multi-tasken. Geradezu poetisch mutet die letzte Szene

„Blumen“ an, bei der er, verborgen hinter einem Paravent, nur mit seinen Händen eine ganze Beziehungsgeschichte zwischen Mann und Frau entstehen lässt.

Das zahlreich erschienene Publikum verdankte dem grossartigen Pantomimen seine Darbietungen mit lange anhaltendem Applaus.

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

??INTERESSIERT AN ??

- Tourismus Walzenhausen
- Wanderwege
- Infrastruktur
- Vertretung der Bevölkerung

Dann sind Sie die richtige Person für den Verkehrsverein Walzenhausen !

Melden Sie sich bitte bei Michèle de Potzolli, Präsidentin des Verkehrsvereins, Tel. 071 / 664 30 04 oder verkehrsverein@walzenhausen.ch

Dorfkönige und Dorforiginale

Dorfgrundgänge mit Peter Eggenberger

Ort: Bahnhofplatz
Beginn: 10.30 Uhr

Erleben Sie faszinierende und verblüffende Einblicke in die spannende Dorfgeschichte von Walzenhausen, der Gemeinde hoch über dem Bodensee. Einfach erstaunlich, was sich auf der rund 400 Meter langen Strecke vom Bahnhof (hier beginnt übrigens der berühmte Witzwanderweg) bis zur Kirche alles zugetragen hat! Mächtige Dorfkönige, verdiente Humanisten, erfolgreiche Wirtschaftskapitäne und immer wieder originelle Leute sorgen für eine rundum vergnügliche und informative Geschichtsstunde.

Der Dorfspaziergang (Dauer: 1 Stunde) findet bei jeder Witterung statt, eine Anmeldung ist nicht nötig.

6. Mai 2012
10. Juni 2012
1. Juli 2012
5. August 2012
2. September 2012

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

Das Treffpunkt-Rezept

Feurige Weihnachten

Remo Ritter

Die geneigten Leserinnen und Leser des Treffpunkt-Rezeptes kennen meinen alljährlichen Aufruf, komplizierte und aufwändige Menues doch nicht gerade an einem Feiertag zu kochen und sich lieber mit den Gästen zu einem Kaffee oder Apéro in die Stube zu setzen oder einen Spaziergang zu machen. Darum auch dieses Jahr ein sehr einfaches Rezept zum Fest.

Feurig-scharfer Eintopf

Zutaten für 4 Personen

- 3 Schalotten
- 2 Knoblauchzehen
- 2 rote Chilischoten
- 3 Esslöffel Olivenöl
- 12 Cherry-Tomaten
- 1 Esslöffel Paprikapulver
- 2 Esslöffel Zucker
- 1 Esslöffel Tomatenmark
- 0,5 dl Rotweinessig
- 0,75 l kräftiger Rinder- oder Geflügelfond

Hackfleischbällchen

- 1 weisses Pürli vom Vortag
- 1,5 dl heisse Milch
- 1 Zwiebel
- 50 g Butter
- 400 g gemischtes Hackfleisch
- 1 Ei
- Salz, Pfeffer aus der Mühle
- 1-2 Teelöffel getrockneter Majoran
- 50 g Bratbutter
- 250 g fest kochende Kartoffeln
- 200 g rote Kidneybohnen aus der Dose

Zubereitung

Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln.

Die Chilischoten längs halbieren, entkernen und in feine Streifen schneiden.

Alles zusammen in heissem Olivenöl andünsten. Die Tomaten hinzufügen und mit Paprikapulver und Zucker bestreuen.

Das Tomatenmark darunterrühren, mit dem Essig ablöschen, den Fond dazugiessen und die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 1 Stunde leise köcheln lassen.

Anschliessend mit dem Pürli fein mixen.

In der Zwischenzeit das Pürli würfeln und in der heissen Milch einweichen.

Die Zwiebel schälen, fein hacken und in der heissen Butter anbraten.

Das Hackfleisch mit dem eingeweichten, ausgedrückten Pürli, den gebratenen Zwiebelwürfeln samt der Butter und dem Ei gründlich verkneten. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Majoran kräftig würzen und zu kleinen Bällchen formen. Diese in der heissen Bratbutter langsam rundherum anbraten.

Die Kartoffeln schälen, würfeln, mit den Kidneybohnen in die Suppe geben und darin in etwa 25 Minuten weich garen.

Die Hackfleischbällchen samt der Bratbutter zum Eintopf geben und daruntermischen.

Tipp

Als Vorspeise gibt es einen Nüsslisalat mit gehacktem Ei, als Dessert die feinen Weihnachtsguetzli. Als Getränk sei ein Glas kräftiger Rotwein oder ein weihnachtskühles Mineralwasser empfohlen.

Allen eine nicht allzu hektische Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest!

Es blüht der Winter im Geäst,
und weisse Schleier fallen.
Einsam erfriert ein Vogelnest,
Wie vormals lässt das Weihnachtsfest
die Glocken widerhallen.

Es neigt sich über uns der Raum,
darin auch wir uns neigen,
Es glänzt der Kindheit Sternentraum.
Ein neuer Stern blinkt hoch am Baum
und winkt aus allen Zweigen.

(Johannes R. Becher 1891 - 1958)

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

S grooss Wonder vo Wienacht

Zu Walzenhausens Nachbargemeinden gehört Lutzenberg mit dem heimeligen Dörfchen Wienacht. Immer wieder interessiert die Herkunft des seltenen und schönen Namens. Genauer ist nicht bekannt, aber es gibt ein paar Vermutungen...

Peter Eggenberger

Wa hüttistags d Schtüüre sönd, isch früener de Zehnte gsii. Ond will me die Abgoobe omm d Wienachtszitt ommi de Vögt häd möse gi bringe, hei s Dörfli de Namme „Wienacht“ übergkoo.

Es könnnt aber o sii, as de Wiiberg de Namme ggee häd; s latiinisch Wort für Reberg ischt jo ebe Viena. Anderi wider sägid, as d Lüüt z Thal onn über d Lüüt vom Berg gschpöttlet ond glachet heiid: Sü seiid eelend ablege ond hender em Moo dehaam. Ond wemme zoobet ufiluegi, seis dei obe meh as tunkel ond ebe wie Nacht. Ond dromm seis zom Namme „Wienacht“ gkoo. Öbs schtimmi? Niemert kas säge, ond i wettigi etz no e-n-anderi Gschicht vezelle.

Z Wienacht häd me früener meischtens Tobler gkhaasse. Ond de Bertüemtischt isch de Johann Jakob (Jean) gsii, womme bis hütt als Gründer vo de Berner Schoggifabrik Tobler kennt. Ond de Uuruurgrossmuetter vom Schoggi-Tobler sei de Namme „Wienacht“ z vedankid.

De Adelina Tobler ieren Maa häd i de Schtabrüch gwäärchet, ond früe häd er sis Lebe möse loo. Ond wo doo mit em Robert de äänzi Bueb fuert ond für d Franzoose in Krieg zoge-n-ischt, häds d Muetter fascht nommen-uusgkhalte. Wondersäälte häd

si vom Bueb näbis venoh, ond me veschtolds, as d Muetter truuri gsi ischt ond vill pflännet häd. Ond wider emol isch es de Wienacht zueggange, ond no meh as süs häd d Line gsinnet, wies ächt o em Junge gäng. Öb er no lebi? Oder öb er i de Frönti schwerkrank oder sogär begrabe sei? Frooge ond Frooge, was ka Antwort druff ggee häd.

Etz isch de heili Oobet dogsii. Vom See her schtampfet en junge, magere Maa düer de knühhöoch Schnee i Richti Dörfli. Entli sächt er di eerschte Hüüser mit de schpitzige Tächer, wo in fascht schwarze Himmel uiraa-gid. Bim groosse Lendebomm i de Nööchi vom Elterehus lahnert er an Schtamm ani, butzt si de Schweiss vo de Schtierne ond schnuufet tüüf. Öb si no lebi? gohd em duer de Kopf. Wo-n-er am Feeschter vom Schtübli ufz-mol e kli Liecht sächt, häds em gwohlet. Er nehnt nomol en tüüfe Schnuuf ond lauft gradewegs uf s Hus zue.

I de Schtube-n-inn häd d Line ka Rue me gkhaa. Si leid de lang Mantel aa ond gohd mit de Laterne verusi. Si sächt de Maa, wo uf si zuekond, lauft em engege ond waass im gliichege Wiili, wers ischt. „Robert, wa, du bisch es, bis willkomm dehaam!“, seid d Muetter volle Freud ond omarmet ieren Bueb. Beidi hand glachet ond pflännet, ond rondomm sönd

Wörter

S grooss Wonder = das grosse Wunder, hender em Moo dehaam = hinter dem Mond zuhause, wemme zoobet ufiluegi = wenn man abends hinaufschauet, i wettigi etz = ich möchte euch jetzt, niemert kas säge = niemand kann es sagen, Schtabrüch = Steinbrüche, de äänzi Bueb = der einzige Sohn, pflänne = weinen, waass im gliichege Wiili = weiss im gleichen Moment.

etz d Feeschter ond d Tüere-n-ufggange.

„E Wonder! Min Robert ischt hammgkoo, etz isch entli o für mi Wienacht!“, häd d Adelina luut ond aas über s ander Mool i d Nacht usigrüeft.

S grooss Wonder isch wie-n-e Laufffür ommi, ond allethalbe häd me si mit de Line gfreut, as de Bueb gsonde wider hammgko ischt. Ond genau sit doo haasst s kli Dörfli ebe Wienacht.

Illustration Ernst Bänziger

zu vermieten:

Kleinbagger (1.5 Tonnen) mit Planiekübel, 40 cm und 50 cm Zahnkübel und hydraulischem Abbauhammer.

CHF 30.00 pro Stunde (exkl. Treibstoff)

Anfragen/Reservierung:
Thomas Künzle: 079 251 44 33

Gartenfest des Schulhaus Wilen, Walzenhausen

Es wurde geerntet in Walzenhausen

Am Samstag, dem 29. Oktober 2011, fand im Schulhaus Wilen in Walzenhausen das erste Gartenfest statt. Der wunderschöne Herbsttag lud dazu ein, zusammen zu feiern, zu singen und zu spielen und dabei sehr viel über den Garten und die Gartenarbeit zu erfahren.

Seit dem Frühling 2011 wird die Hälfte des Gartens neben dem Schulhaus Wilen von den 3./4. Klassen und einer 1./2. Klasse bewirtschaftet. Die SchülerInnen pflanzen an, jäten und bewässern ihr Gartenstück und lernen dabei allerhand über Arbeiten in der Natur. Nach einer sehr fruchtbaren Saison wollten wir es nicht versäumen, die Früchte unserer Arbeit miteinander zu geniessen – was wäre da naheliegender als ein herbstliches Gartenfest?

Warum haben wir ein Gartenfest gemacht?

Wäre es nicht schön, wenn wir einen Froschteich hätten? Vielleicht kann dieser Wunsch bald Wirklichkeit werden. Deshalb wollten wir Geld für einen Froschteich verdienen. Weil unser altes Gartenhaus verrottet ist, möchten wir ein neues Gartenhaus bauen. Natürlich brauchen wir Geld für neue Setzlinge. Der Erlös des Festes sollte uns dazu dienen. Aber natürlich wollten wir vor

allem Spass miteinander haben und feiern. Aus den vielen Pflanzen, die wir im Garten geerntet haben, wollten wir miteinander etwas kochen und anschliessend auch essen. Nicht zuletzt wollten wir unseren Eltern und anderen Interessierten einen Einblick in den Garten ermöglichen.
Sämi, Martin

Das haben wir alles vorbereitet:

Wir haben unsere fünf Lieder fürs Gartenkonzert gut singen geübt. Wir haben Zucchettikuchen und Rüeblkuchen gebacken und Kürbissuppe gekocht. Wir haben Salat geerntet. Wir haben Salat und Rüepli gerüstet. Im Werken haben wir Vogelhäuser und Holzzerge gebastelt. Wir haben Zucchini süss-sauer eingekocht und Holunderblütensirup hergestellt. Sogar Kabis haben wir eingelegt und an unserem Basar verkauft.
Jenny, Filena, Stephane

Das konnte man am Fest alles machen:

Am Gartenfest konnte man viele Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Büchschenschiessen, bei der Mohrenkopfschleuder konnte man einen Mohrenkopf gewinnen. Im Werkraum konnte man Windräder basteln und es gab eine Gartenführung. Zum Essen gab es feine, hausgemachte Kürbissuppe. Es gab auch Salat, den

wir mega gut waschen mussten, weil jemand aus Versehen den Salat mit Seife gewaschen hatte. Es fand sogar ein Gartenkonzert statt! Beim Basar konnte man selbstgemachte Vogelhäuschen, Zucchini süss-sauer und Sauerkraut kaufen. In der Kaffee-stube wurde man verwöhnt mit selbstgebackenem Kuchen und selbstgemachtem Tee.
Joey, Nadine, Sharon

Das hat uns besonders gefallen:

Die Kuchen waren sehr gut – mhm! Auch die Würste von Herr Heis waren sehr fein. Die Gartenführung ist cool gewesen!!! Unsere Mütter waren begeistert über das Gartenkonzert.
Tobias, Nicolas, Silvio

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Lichterfest Walzenhausen

Martina Bischof

Am 8. November 2011 trafen sich die Kinder von den Kindergärten und der 1./2. Klassen Walzenhausen zu einem Lichterfest. Mit den geschnitzten Räben und den gebastelten Igelaternen machte die Kinderschar einen Umzug durch das Dorf. Mit den funkelnden Lichtern wurde auf die kalte und dunkle Jahreszeit eingestimmt. Esther Keller leitete ein kleines Flöten- und Ukulelenorchester, das den Gesang der Kinder untermuerte.

Die Muettere Rundi Walzenhausen offerierte die Getränke und organisierte das sensationelle Buffet, an dem sich zum Schluss alle bedienen konnten. Kinder berichten von ihren Eindrücken:

Mir hat besonders das Flötenspiel

und das Singen gefallen. Das war ganz schön.

Am Buffet hat es viele feine Sachen zum Essen gegeben. Die Torten fand ich sehr gut.

Mir hat gefallen, dass wir im Dunkeln mit den Lichtern durch die Strasse gegangen sind. Die Räben und Laternen haben wunderbar geleuchtet.

Die Flötenspielerinnen und die Kinder mit der Ukulele haben gut gespielt. Der warme Punsch war sehr lecker.

Mich hat es gefreut, dass wir mit der Flöte spielen durften.

Die Kinder vom Kindergarten hatten schöne, geschnitzte Räben mit einer grossen Kerze.

Es war toll, dass so viele Kinder am Umzug waren.

Am Schluss haben wir im Kreis gesungen. Das hat mir gefallen.

Das Kuchenessen in der Nacht war lustig.

Bildungsdirektor erhält Einblick in den Schulalltag

Bildungsdirektor Rolf Degen und Mitglieder des Departements Bildung AR zu Besuch in der Schule Walzenhausen

Stefan Signer

Am Donnerstag, 3. November, besuchten Bildungsdirektor Rolf Degen und seine Mitarbeiter Walter Klauser und Anja Gemperle unsere Schulgemeinde

Im Schulhaus Bild erwartete die Gäste eine 1./2. Klasse mit integrativen Sonderschülern, die aufgrund ihrer Konstellation zusätzlich von einer Praktikantin ein Jahr lang unterstützt wird.

Im Schulhaus Wilen konnte sich der Besuch bei der 3./4.

Klasse ein Bild machen, wie die schulische Heilpädagogin in den Unterricht mit integrierten SonderschülerInnen einbezogen wird und was die Räumlichkeiten der Tagesstrukturen alles zu bieten haben. Rolf Degen war angetan vom schönen Ambiente des „alten Schulhaus“ Wilen.

Im Schulhaus Gütli erwartete ihn eine 5. Klasse, welche sich mit der Deutschen Sprache auseinander setzte.

Auch in der Oberstufe

Im Oberstufenzentrum hatten sie die Gelegenheit, eine 2. Sekundarklasse im Fach Geometrie in den beiden Niveaufächern E und G zu vergleichen. Auf dem Programm stand weiter ein Besuch einer 3. Sekundarklasse

E in Geschichte mit Thema 1. Weltkrieg. Auf das Mittagessen eingestimmt wurden die Gäste bei einem Besuch der Schulküche, wo das Fach Hauswirtschaft unterrichtet wurde.

Gemeinsames Mittagessen

Das Mittagessen wurde gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten, dem Schulpräsidenten und dem Schulleiter und weiteren Schulkommissionsmitgliedern eingenommen, und was dort im lockeren Rahmen begonnen hatte, wurde anschliessend im Konferenzzimmer fortgesetzt: Ein intensiver und angeregter Austausch fand statt.

Lehrpersonen werden ins Gespräch mit einbezogen

In der zweiten Hälfte des Nach-

mittags hatten alle Lehrpersonen die Gelegenheit, Regierungsrat Rolf Degen und seine Mitarbeiter über aktuelle Themen zu befragen und ihre Anliegen vorzubringen. Der Austausch war offen und fand im Saal vom Hotel Walzenhausen in einem festlichen Ambiente statt.

Der anregende und intensive Besuchstag endete mit gegenseitigem Dank und der Feststellung, dass die Zusammenarbeit in einem kleinen Kanton wie Appenzell Ausserrhoden den Vorteil bringt, dass jeder sich kennt.

Beide Seiten lobten die sehr gute Zusammenarbeit. Der Bildungsdirektor zeigte sich beeindruckt von engagierten Lehrpersonen, fröhlichen SchülerInnen und der schönen Atmosphäre, die in allen Schulhäusern von Walzenhausen zu spüren war.

Evang. ref. Kirchengemeinde Walzenhausen

Gottesdienst zum Neuen Jahr mit Apéro

Am Sonntag, den 8. Januar, lädt die Kirchenvorsteherschaft zum Jahresauftakt erneut zu einem besonderen Gottesdienst ein. Der Gottesdienst wird durch Pfarrerin Corinna Boldt und die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst von dem Terzett Gruppe „Uhrue“ gestaltet. Im Anschluss wird die Gemeinde zum Neujahrsapéro im Gemeinderaum eingeladen.

Meditative Abendfeier

Auch im Jahr 2012 wird wieder zu dieser etwas anderen Gottesdienstform eingeladen. Die meditativen Abendfeiern mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Musik finden jeweils am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Wieder am 29. Januar 2012.

Chinderfiir

Am Samstag, den 04. Februar, wird die erste ökumenische Chinderfiir im neuen Jahr in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren in Begleitung

ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Familiengottesdienst mit Taferinnerung

Im Jahr 2012 wird wieder ein Taferinnerungsgottesdienst in der Kirche gefeiert. Am Sonntag, den 12. Februar, sind deshalb die Kinder, die 2006 und 2007 in der evangelischen Kirche Walzenhausen getauft wurden, zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern, Grosseltern, Göttis und Gotten eingeladen, sich in einer Feier an ihre Taufe zu erinnern, von Gott zu hören und miteinander zu singen. Die Feier wird von Pfarrerin Corinna Boldt zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der 1. Oberstufenklasse gestaltet.

Das Buch der Bücher

Die Bibel droht, in Vergessenheit zu geraten. Im Vergleich zu früher lesen und kennen sie immer weniger Menschen. Und doch haben wir zur Bewältigung des Lebens die Orientierung, die von ihr ausgeht, nötiger denn je. Wir lesen deshalb miteinander in der Bibel an vier Abenden von Januar bis März. Wir treffen uns am 26.

Januar, 9. Februar, 8. März und am 22. März jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche.

Voranzeige Suppentag

Der diesjährige ökumenische Gottesdienst mit anschliessenden Suppenzmittag in der MZA findet am Sonntag, den 18. März 2012, statt.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Wir freuen uns, dass Frau Micheline Dürst am 1. November ihre Tätigkeit als stellvertretende Mesmerin aufgenommen hat und

heissen sie im Team der Mitarbeiterinnen der evang.-ref. Kirchengemeinde herzlich willkommen.

Unsere langjährige Mitarbeiterin, Frau Esther Keller, hatte Ende November ihren letzten Einsatz als Organistin unserer Kirchengemeinde. Die Kirchenvorsteherschaft dankt ihr an dieser Stelle noch einmal für die wunderbare musikalische Gestaltung der Gottesdienste und die kreative Zusammenarbeit und wünscht Esther Keller auch weiterhin viel Glück in ihrer neuen Aufgabe.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Kirchgemeindeversammlung in Walzenhausen

Michael Menzi folgt auf Prisca Roosemalen

An der Kirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten Kirche Walzenhausen standen Budget und Wahlen im Vordergrund.

Isabelle Kürsteiner

Prisca Roosemalen hatte das Ressort Jugend und Veranstaltungen inne. Um ihre Gesundheit zu schonen, gab sie nach den Sommerferien ihren Rücktritt mit dem Wunsch, baldmöglichst, spätestens auf Ende Amtsjahr aus dem Amt ausscheiden zu kön-

nen, bekannt. In Michael Menzi konnte ein Nachfolger gefunden werden, der bereits zwischen 2008 und 2010 der Kivo angehört hatte. Michael Menzi wurde von den 26 Anwesenden mit gutem Resultat die Kirchenvorsteherschaft gewählt. Kivo-Präsident Andy Gengelbach verabschiedete Prisca Roosemalen und dankte ihr die Arbeit für die Jugend sowie im Ressort Veranstaltungen.

Esther Keller verabschiedet

Mit Esther Keller gab es einen weiteren Rücktritt. Die Organistin hatte während zehn Jahren

mit ihrer Musik an der Orgel und am Piano die Kirchenmitglieder begeistert. Sie wird künftig in Speicher eine neue Herausforderung übernehmen. Auch ihren Einsatz verdankte der Präsident mit einem Geschenk und Blumen. Herzlich begrüsst Andy Gengelbach Micheline Dürst, die neue stellvertretende Mesmerin. Sie wohnt im Leuchen.

Zertifikatsstudiengang absolviert

Erfreut gratulierte Andy Gengelbach Pfarrerin Corinna Boldt für den absolvierten Zertifikatsstudi-

engang zum Thema „Präsenz und Präsentation im Gottesdienst“. Einstimmig genehmigten die Kirchenmitglieder das Budget 2012, welches einen Ertragsüberschuss von 41'900 Franken vorsieht. Fragen wurden einzig zu einem Ausgabenposten gestellt, der vorsieht, im Ausland ein Projekt längerfristig zu unterstützen. Derzeit ist es noch nicht definiert, es wird an einer der nächsten Kivo-Sitzungen bestimmt. Infolge der erfreulichen Entwicklung im Budget wurde der Steuerfuss bei unveränderten 0,7 Einheiten belassen.

Micheline Dürst und Michael Menzi wurden begrüsst respektive gewählt, Prisca Roosemalen und Esther Keller verabschiedet.

Männerkochclub verwöhnte Plussportler

Klaus lobte die BSV-Familie

Am Klaushöck der Vorderländer Behindertensport-Familie im Gruberhof in der st. gallischen Grub trafen sich über 150 Sportler, Betreuer und Gäste.

Isabelle Kürsteiner

Wiederum trafen sich über 150 Sportler, Leiter, Betreuer, Velopiloten, Angehörige und Sponsoren der Vorderländer Plussport-Behindertensport-Familie zum Klaushöck, traditionell im Gruberhof/Grub SG. Die Höhepunkte fanden kein Ende. Der Männerkochclub von Walzenhausen zauberte unter Anleitung von Dieter Geuter, Walzenhausen, ein meisterhaftes Viergang-Menü auf die Teller; freundlich und hilfsbereit serviert von Frauen des Turnvereins Heiden. Sportler und Gäste liessen es sich schmecken und lobten Suppe, Salat, Hauptgang und Dessert.

Jodlerklub und Silvias Musikanten

Dann spielten Silvias Musikanten aus Altstätten auf. Einmal mehr

bewegen die brillanten Musiker den BSV in mehrfacher Hinsicht: Sie förderten die körperliche Fitness mit jedem Musikstück, aber auch Herz und Seele kamen auf ihre Kosten. Dann erschienen Männer in Trachtenkleidern. Der „Jodlerklub vom Kurzenberg“ unterhielt mit wunderbaren Zäuerli, Talerschwingen und Liedern. Manche Sportler kamen ganz nahe an die Bühne heran und sangen herzhaft bis inbrünstig mit, zumal sie ein Mitglied des Jodlerklubs, Edi Inauen, Piloten bei der Velotour, bestens kannten. Da und dort war gar ein freudiger Jauchzer zu hören.

Viel gelobt, wenig gerügt

Heiss erwartet wurden sodann Klaus und Schmutzli, Heinz Brunner und Hansjörg Hilty aus Heiden. Sie wussten allerhand aus diesem Sportlerjahr und hörten so manches Sprüchli. Auch wurden sie mit schönen Zeichnungen beschenkt. Immer wieder lobten Klaus und Schmutzli die verschiedenen Gruppen: Montag- und Mittwochsgruppe, Schwimmer und Sport für Kinder.

Associazione Italiana Walzenhausen

Geschätzte Gönnerinnen, geschätzte Gönner

Der Italienerverein möchte mit diesen Zeilen all jenen herzlichst danken, die einen Zustupf - egal ob gross oder klein - für unsere Vereinskasse gespendet haben.

Es ist eine grosse Freude zu wissen, dass viele Menschen unseren Verein unterstützen und akzeptieren. Dass wir ein Teil von Ihnen sein können, ehrt uns sehr. Wir werden uns bemühen, weiterhin mit unserem Verein einen Teil des Dorfgeschehens zu bereichern und persönlich dazu beitragen, dass kleine Grenzen zwischen Ausländern und Einheimischen noch kleiner werden.

Liebe Gönnerinnen und Gönner, wir wünschen Ihnen von Herzen eine besinnliche Weihnacht und ein positives Jahr 2012.

Ihre Associazione Italiana

Nachfolge im Gemeindegeschreiberamt gelöst

Am 11. März 2012 wird in Walzenhausen über die Initiative „Wahl des Gemeindegeschreibers durch den Gemeinderat“ abgestimmt. Als designierte Nachfolgerin von Gemeindegeschreiber Remo Ritter hat der Gemeinderat Nathalie Cipolletta aus Diepoldsau gewählt.

Noch steht in der Walzenhauser Gemeindeordnung, dass der Gemeindegeschreiber/die Gemeindegeschreiberin durch die Stimmberechtigten gewählt wird. Dies möchte die Initiative „Wahl des Gemeindegeschreibers durch den Gemeinderat“, die mit 102 Unterschriften eingereicht wurde, ändern. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass am 11. März 2012 über diese Initiative abgestimmt wird. Er stellt den Stimmberechtigten den Antrag, die Initiative anzunehmen. Über allenfalls weitere Änderungen der Gemeindeordnung wird separat zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt.

Parallel dazu hatte sich der Gemeinderat mit der Nachfolge von Gemeindegeschreiber Remo Ritter zu befassen, der per 1. März 2012 die Gemeindeverwaltung Walzenhausen verlässt. Aus rund

10 eingegangenen Bewerbungen hat er Frau Nathalie Cipolletta gewählt. Damit die formellen Bedingungen eingehalten werden, wird Nathalie Cipolletta vorerst ab 1. Februar 2012 als Mitarbeiterin der Gemeindekanzlei angestellt. Wird die Initiative am 11. März 2012 angenommen, wird sie der Gemeinderat zur neuen Gemeindegeschreiberin von Walzenhausen wählen. Wird die Initiative abgelehnt, schlägt der Gemeinderat Frau Cipolletta am nächsten kommunalen Abstimmungstermin den Stimmberechtigten als neue Gemeindegeschreiberin vor.

Nathalie Cipolletta wurde 1988 geboren und ist in St. Margrethen aufgewachsen. Sie hat auf der Gemeindeverwaltung St. Margrethen die Verwaltungslehre absolviert. Nach einem Auslandsaufenthalt arbeitet sie als Mitarbeiterin Betriebsamt/Sozialamt auf der Gemeindeverwaltung Diepoldsau. Berufsbegleitend besucht sie die Gemeindefachschule St. Gallen, deren Vorkurs sie bereits erfolgreich bestanden hat.

Der Gemeinderat freut sich, mit Nathalie Cipolletta eine junge, initiative Mitarbeiterin und designierte Gemeindegeschreiberin gefunden zu haben.

Nathalie Cipolletta

Baubewilligungen

Nr. 1147, Fröhlich Claudia, St. Margrethen, Doppelcarport, Vergrößerung Sitzplatz, Befestigung Carportvorplatz, Parz. Nr. 313, Aeschi

Nr. 1156, Fitze Karl, Vreni und Bruno Fitze, Freienland, Abbruch Wohnhaus mit Anbauten, Ersatzbau, Parz. Nr. 979, 1501, Grauenstein

Nr. 1157, Fitze Karl, Freienland, Abbruch Remise und Ersatzbau als Garage, Parz. Nr. 978, Grauenstein

Nr. 1160, Keller Viktor, Heldstadel, Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. Nr. 1421, Heldstadel

Nr. 1161, Ermatinger Martin und Ruth, Wilen, Dachisolation, Türvergrößerung, Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 504, Wilen

Nr. 1163, Fröhlich Claudia, St. Margrethen, Sanierung Gebäudekonstruktion, Erneuerung Bad und Küche, Dachflächenfenster, Kanalisationsanschluss

Nr. 1166, Hollenstein Thomas, Nord, Umbau, Parz. Nr. 1081, Nord

Nr. 1167, Jakob Hans, Dorf, Umbau Milchammer und Unterstand zu Garagen, Parz. Nr. 1370, Dorf

Nr. 0660, Just Schweiz AG, Verlängerung prov. Dachaufbau mit Pultdach, Parz. Nr. 55, Dorf

Nr. 1125a, Urs Züst, Höchi, Projektänderung Wärmepumpe, Parz. Nr. 1686, Lachen

Nr. 1129a, Bernard Kellenberger, Dorf, Projektänderung Carport, Parz. Nr. 34, Dorf

Rücktrittstermin 2012

Allfällige Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden sind bis spätestens Ende Januar 2012 schriftlich zuhanden des Gemeinderates zu erklären. Diese Rücktrittsfrist gilt auch für die gemeinderätlichen Kommissionen und Einzelfunktionäre.

Nr. 1040b, Züst Urs, Lachen, Projektänderung Einfamilienhaus in Zweifamilienhaus, Parz.

Nr. 1686, Lachen

Nr. 1162, Matro AG, Abtwil, Reklametafeln, Parz.

Nr. 1503, 462, Wilen

Nr. 1165, Stadler Monika, Thal, Gartenhaus, Parz. Nr. 1221, Grusegg

Nr. 1170, Bernhardgrütter Renate, Abtwil, Abbruch Gartenhaus, Parz. Nr. 307, Platz

Nr. 1171, Lippuner Silvia, Wilen, Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 511, Wilen

Nr. 1172, Meyerhans Marcel, Dorf, Glasüberdachung Gartensitzplatz, Parz. Nr. 86, Dorf

Nr. 1173, Fröhlich Claudia, St. Margrethen, Einbau Grundofen, Parz. Nr. 313, Aeschi

Nr. 1175, Keller Adrian, Dorf, Feuerung, Parz. Nr. 60, Dorf

Nr. 1176, Keller Doris und Ernst, Kamin, Parz. Nr. 1416, Hinterwald

Nr. 1177, Meier Annalisa, Lachen, Einbau Fenstertüre, Parz. Nr. 594, Lachen

Nr. 1179, Fröhlich Veronika, Bronschhofen, Ersatz Heizung, Parz. Nr. 687, Moos

Nr. 1180, Keller Kurt, Gütli, Heizungssanierung, Parz. Nr. 263, Gütli

Nr. 1181, Kellenberger Richard, Platz, Fassadenrenovation, Parz. Nr. 1422, Platz

Handänderungen

Hohl Bruno, Wolfhalden, Erwerb 30.03.1998/04.12.2005, an Hohl Erwin, Langendorf, ½ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 10'041, 106/1000 Miteigentum an GB Nr. 147, Sonderrecht am Gewerberaum A im Untergeschoss Nord; ½ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 10'042, 60/1000 Miteigentum an GB Nr. 147, Sonderrecht am Gewerberaum B im Untergeschoss Süd, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 577, 1'417 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Höhener Max, Gisikon, Erwerb 24.11.2000, an Bernet Christoph, Stein, und Nef Bernet geb. Nef Silvia, Stein, ME zu je ½, GB Nr. 1605, Weg, Wiese, Weide, 1'354 m² Grundstücksfläche, Lachen

Vogt André, Arbon, Erwerb 19.04.2010, an Züst Hanspeter, Walzenhausen, GB Nr. 834, Wiese, Weide, 442 m² Grund-

stücksfläche, Held; GB Nr. 916, Weg, Wiese, Weide, 9'209 m² Grundstücksfläche, Held

Forrer-Gnaser Margareta, Walzenhausen, Erwerb 09.02.1996, an Alder-Forrer Margrit, Walzenhausen, GB Nr. 1173, Remise Nr. 564, 473 m² Grundstücksfläche, Loch

Zürcher Roland, Walzenhausen, und Zürcher-Sonderegger Susanna, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 27.06.2011, an Baumberger Peter, Walzenhausen, ab GB Nr. 1235 zu GB Nr. 697: 64 m² Gartenanlage, Ledi; ab GB Nr. 1234 zu GB Nr. 697: 30 m² Gartenanlage, Ledi

Hertler-Ossendorf Renate, Walzenhausen, Erwerb 30.12.1983/11.11.1999, an Künzler Jolanda, Au, GB Nr. 130, Wohnhaus Nr. 589, 756 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Shatri, Leonis geboren am 05. November 2011 in Heiden AR Sohn des Shatri, Mehdi und der Shatri geb. Loshaj, Kreshnike wohnhaft in Walzenhausen

Cerkini, Emirjona geboren am 13. November 2011 in Heiden AR Tochter des Cerkini, Naim und der Cerkini geb. Zagraçi, Fatmira wohnhaft in Walzenhausen

Todesfall

Portmann, Johann gestorben am 01. November 2011 in Walzenhausen AR geboren 1931, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einbürgerung

Christopher, Premkumar Remegus Cannon geboren 1987, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 18.10.2011 vorher Staatsangehöriger von Sri Lanka, wohnhaft in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 30. November 2011 zählte die Einwohnerkontrolle 2'138 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2011 eine Zunahme von 3 Personen.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Dienstag, 27. Dezember bis Freitag, 30. Dezember geöffnet
Montag, 2. Januar geschlossen
Zwischen Weihnachten/Neujahr sind ausnahmsweise nicht alle Abteilungen besetzt oder vertreten. Für wichtige Geschäfte wird empfohlen, vorgängig telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindekanzlei danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen frohe Feiertage.

Januar

Gemeinde	Do.	05. Jan.	07.00	Papiersammlung	
Evang.-ref. Kirchgemeinde	So.	08. Jan.	09.15	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Neuen Jahr
Roundabout Walzenhausen	Do.	05./12. Jan.	19.00-20.00	MZA Bühne	Schnuppertraining Streetdance
Ökumene	Sa.	14./21./28.	19.30-23.30	Zivilschutzanlage	JURAWA
Turnverein	Di.	17. Jan.	20.30	MZA	Volleyballspiel Damen
Evang.-ref. Kirchgemeinde	Do.	26. Jan.	19.30-21.00	Kirche	Gemeinsames Bibellesen
Evang.-ref. Kirchgemeinde	So.	29. Jan.	19.00-20.00	Evang. Kirche	Meditative Abendfeier

Februar

Ökumene	Sa.	04. Feb.	17.00-17.30	Evang. Kirche	Chinderfiir
Samariterverein	Mi	08. Feb.		MZA	Blutspendeaktion
Evang.-ref. Kirchgemeinde	Do.	09. Feb.	19.30-21.00	Kirche	Gemeinsames Bibellesen
Überkonfessionell	Sa.	11. Feb.	08.45-11.00	MZA	Frauenfrühstück
Evang.-ref. Kirchgemeinde	So.	12. Feb.	09.15	Evang. Kirche	Gottesdienst mit Taferinnerung
Turnverein	Mo.	13. Feb.	20.30	MZA	Volleyballspiel Damen
Frauenverein Platz	Di	14. Feb.	12.00	Rest. Gambrius	Senioren-Mittagessen
Turnverein	Sa.	25. Feb.	13.45	Tankstelle	Fasnachtsumzug
Turnverein	Sa.	25. Feb.		MZA	Maskenball

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender

Treffpunkt

Kino Heiden

Kita Wirbelwind

Madlen Kino Heerbrugg

Weiterbildung Appenzeller Vorderland

www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/

www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/

www.kino-heiden.ch

www.kita-wirbelwind.ch

www.kinomadlen.ch

www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion:

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden. Bitte senden Sie uns keine docx-Dateien!

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 103. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Anfangs März 2012

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Februar 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner

Güetli 187

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 27 84

i.kuersteiner@bluewin.ch